

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»

МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ
СИСТЕМАМИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Материалы
Республиканской интернет-конференции

14 ноября 2018 года

Донецк
2018

УДК 330.34: 061.3
ББК У 011.2+Ч448.046
М 55

Механизмы управления социально-экономическими системами: теория и практика: материалы Республиканской интернет-конф., 14 ноября 2018 г., г.Донецк ГОУ ВПО ДонАУиГС. – Донецк: ДонАУиГС, 2018. – 412 с.

Настоящее издание представляет итоги Республиканской интернет-конференции: «Механизмы управления социально-экономическими системами: теория и практика», состоявшейся 14 ноября 2018 года в ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики».

В конференции приняли участие преподаватели и обучающиеся ОУ «бакалавр» и «магистр» образовательных организаций высшего профессионального образования, представители органов государственного и муниципального управления ДНР, ЛНР и РФ.

**© ГОУ ВПО «Донецкая академия
управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной
Республики», 2018**
© Авторы материалов, 2018

СОДЕРЖАНИЕ

СЕКЦИЯ 1

Алексанова А.В. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ МОДЕРНИЗАЦИИ МЕХАНИЗМА ВЕДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ	15
Бечко М.В. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ЛИЧНЫМ СОСТАВОМ В СИСТЕМЕ МИНИСТЕРСТВА ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ	18
Билоненко В.В. МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА	22
Болотанова М.Ю. ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ	24
Болотанова М.Ю. МУНИЦИПАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ЕЁ УПРАВЛЕНИЯ	27
Борисенко Е.Д. О ФАКТОРАХ ВЛИЯНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ	30
Буркацкая А.В. СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ	35
Василенко Д.В. ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПРОТИВОРЕЧИЙ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСАХ	39

Василенко С.Н. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕХАНИЗМА СОЦИАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ	43
Власюк Ю.С. МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА КАК НЕОБХОДИМЫЙ ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОО ВПО	46
Воробьева Л.А. МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА И КОМПЕТЕНТНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ	49
Галахова С.П. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ	51
Горячева Е.А. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ГРАЖДАН В УСЛОВИЯХ СТАНОВЛЕНИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ	54
Гуменюк Л.П. МОТИВАЦИЯ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ УСПЕШНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	57
Давыдов В.А. ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ	61
Егупова А.А. СПЕЦИФИКА НОРМАТИВНО - ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКОЙ ОТРАСЛИ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ	65
Ермолаева Н.В. ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПОДГОТОВКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ	68
Жук Ю.С. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ	71
Жук Ю.С. ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ	73

Заярин А.Г. ПРОГРЕСС И ЭВОЛЮЦИЯ В СУДЬБЕ СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА	77
Качан С.М. К ВОПРОСУ УПОРЯДОЧЕНИЯ ХОЗЯЙСТВ ПЕРЕХОДНЫХ ЭКОНОМИК	79
Кифтаева Н.А. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ МЕТОДОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ	81
Колесников Д.В. ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЕЖИ КАК ФУНДАМЕНТ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБЩИН	84
Комаревцева М.Н. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ В СТРАНАХ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ	87
Коробова Ю.В. ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВО КАК ОСНОВА ПОСТРОЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ КОММУНИКАЦИИ ВЛАСТИ И НАСЕЛЕНИЯ	90
Коробова Ю.В. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ	94
Костенок И.В. СОЦИАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ ПАРАДИГМЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ	97
Костровец Л.Б., Рощина Ю.О. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ	101
Кошечко О.В., СИСТЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОТБОРА КАНДИДАТОВ НА ОБУЧЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ	103

Кучма С.А., Буцина О.А. РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ	106
Ларская М.А. ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ	109
Ларская М.А. УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ МАЛЫХ ГОРОДОВ	111
Леонтович Е.С. РЫНОК УСЛУГ В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ	113
Мамаева Н.С. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ)	117
Нагнойная-Орлова А.П. СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ	120
Негодин М.А. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ: АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА	124
Петухова С.Г. О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ НА ПРИМЕРЕ ДОНЕЦКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА ОПЕРЫ И БАЛЕТА ИМ А.Б. СОЛОВЬЯНЕНКО	128
Подковырова Л.В. ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ	132
Протасова Х.А. К ВОПРОСУ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ЧЛЕНОВ СЕМЕЙ ЛИЦ, ПОГИБШИХ ПРИ ЗАЩИТЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ	135

Пуды Г.И. РОЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ	137
Рекунчак Д.А. БЮДЖЕТНО-ФИНАНСОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ	140
Репина Э.В. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ БЕРЕЖЛИВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ГОСУДАРСТВЕННОМ И МУНИЦИПАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ	142
Рогозин А.К. ВЛИЯНИЕ ИГОРНОГО БИЗНЕСА НА СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ НА ПРИМЕРЕ РФ	146
Рогозина А.В. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ МОДЕРНИЗАЦИИ МЕХАНИЗМА ВЕДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ	149
Рудченко Т.И. СОВРЕМЕННЫЕ СМЫСЛЫ И ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ ПОЛИТИКИ	152
Рыбьянцев Д.О. МЕХАНИЗМЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ	157
Садекова А.М. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	159
Самохин С.С. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОДХОД ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛА ПО РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ МИНИСТЕРСТВА МОЛОДЕЖИ, СПОРТА И ТУРИЗМА	163
Смирнова А.А. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЁРСТВА	165

Стацура А.С. СОСТОЯНИЕ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ	168
Стрелецкий В.В. ПРОБЛЕМА ЭФФЕКТИВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ: ПРИРОДА И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	171
Цыганкова М.А. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ	174
Шестакова К.А. СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ	177
Яценко С.А. СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА МЕХАНИЗМА СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ	181

СЕКЦИЯ 2

Абдуллаева А.И. РОЛЬ СМИ В СОВРЕМЕННЫХ ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТАХ	185
Божич Д.В. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ ЛНР	188
Брадул Н.В., Литвак Е.Г., Залунин А.С. АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ДАННЫХ	191
Герез Е.В. ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ	194
Гида Н.И. РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИИ ТЕРРИТОРИИ	198
Гладченко Т.Н., Пономаренко Е.В. СИСТЕМА СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ С УЧЕТОМ СПИРАЛЬНОЙ ДИНАМИКИ	201
Горлова Т.С. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА И НЕМАТЕРИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ	205
Гридина В.В. МЕХАНИЗМ ВНЕДРЕНИЯ E-LEARNING В СИСТЕМУ РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ	208
Гурий П.С. ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ ЭКОНОМИКИ ДОНБАССА	211
Евтушенко И.О. ВНЕДРЕНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В СЕТЬ ВНЕШНЕГО ОСВЕЩЕНИЯ ГОРОДА	214

Ефименко К.Н., Добровольский Ю.Н. РОЛЬ КОМПЬЮТЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ	217
Жейнова М.Н. ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ ЗАКОНА «О ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМ И МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ»	221
Захарова Н.А. АУТСОРСИНГ: ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ, ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ	225
Исаков А.Д. ОПЫТ СОЗДАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «МИР ГАРМОНИИ» КАК ЭЛЕМЕНТ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ДНР	227
Ковранкова Е.А. ФОРМИРОВАНИЕ ПОРТФЕЛЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ	231
Козлова А.Д. АДРЕСНОСТЬ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И НЕОБХОДИМОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ	233
Колесник Л.Р. ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ	237
Коломоец В.Р., Кравченко И.В. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В МИРЕ	239
Компанченко Е.С. К ВОПРОСУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ЕЕ ОЦЕНИВАНИЮ	243
Кондратенко А.И. ПРИМЕНЕНИЕ ITIL В СРЕДАХ С МНОЖЕСТВОМ ЗАКАЗЧИКОВ И ПАРТНЕРОВ	246

Кохан Н.В. ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА. НОВАЯ ПАРАДИГМА	249
Кошевицкий В.А. СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	253
Лебезова Э.М., Лебезов С.А. ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА КАК НЕОТЪЕМЛЕМОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ	255
Лукьянова А.А. К ВОПРОСУ СТАНОВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ	258
Мартынчук М.Н. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ АРХИВНЫМ ДЕЛОМ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ	261
Масло С. В. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА СОЗДАНИЯ КОГЕНЕРАЦИОННЫХ СТАНЦИЙ НА ГОРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ДОНБАССА	264
Морозов Е.Л. ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ	266
Олейник И.В. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯМИ ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА	272
Панько А.А. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ПОДГОТОВКИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ	275

Петренко И.В. ЕЩЕ ОДИН ВЗГЛЯД НА СИСТЕМУ ПРИНЯТИЯ ВЕРНЫХ РЕШЕНИЙ СПЕНСЕРА ДЖОНСОНА	277
Петрова Н.Е. ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА В ЧАСТИ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ	279
Подковырова Л.В. ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ	284
Прокопенко Е.В. КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ ТЕРРИТОРИЙ, ОТВЕДЕННЫХ ПОД ПОРОДНЫЕ ОТВАЛЫ	287
Ремизов М.Н. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ	291
Савенко А.В. МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛА ТЕРРИТОРИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ	294
Савчик А.Г. ОЦЕНКА УРОВНЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА	297
Семичастный И.Л. РЕЙТИНГ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА В 2018 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ООН	301
Стешенко И.В. РОЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В РАЗВИТИИ ЦИФРОВОЙ ДЕНЕЖНОЙ СИСТЕМЫ	306
Тарусина Н.Э. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ПОДГОТОВКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА ДЛЯ НУЖД РЕГИОНА НА ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ	308

Федорченко И.Н. АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ДНР И ПОИСК ПУТЕЙ ИХ РЕШЕНИЯ	310
Фомин Ю.В. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ	315
Хвалько А.О. НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ	317
Чайка А.М. ОПЫТ СТАНДАРТИЗАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ	321
Чернюк Е.В. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В СОЦИАЛЬНО -ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ	324
Чуприй В.Г. ПОДГОТОВКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ФОРУМА К 150-ТИ ЛЕТИЮ Г. ДОНЕЦКА НА БАЗЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ «ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. Н.К. КРУПСКОЙ»	327
Цыкин А.А. ВЛИЯНИЕ ПРИНЦИПОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ НА РАЗРАБОТКУ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ	331
Яковлева А.А. УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА	334
Ярембаш А.И. МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ ТЕРРИТОРИИ	339

СЕКЦИЯ 3

- Баранник Ю.Г., Бовсуновский В.В., Романинец Р.Н.**
**УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ КАК ЧАСТЬ МЕХАНИЗМА
СОЦИАЛИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ** 344
- Гамаюнов В.Г.**
САМООБУЧАЮЩИЙСЯ ПЕРСОНАЛ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 347
- Гергель Р.М.**
**МОТИВАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ КАК
ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ** 349
- Гранюкова К.С.**
**КАДРОВЫЙ КОНСАЛТИНГ И АУДИТ КАК ИНСТРУМЕНТ В
РАЗВИТИИ ОРГАНИЗАЦИИ** 353
- Киселёва А.А.**
**ФУНКЦИИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОВРЕМЕННЫХ КАДРОВЫХ СЛУЖБ** 356
- Коробова Ю.В.**
**ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА КАК
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ** 360
- Котов Е.В.**
**РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА НАУЧНОЙ СФЕРЫ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: ОРГАНИЗАЦИОННО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ** 363
- Кучковой В.В.**
**ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПОДГОТОВКИ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ** 367
- Лаврова В.А.**
**РОЛЬ МАРКЕТИНГА ПЕРСОНАЛА В СИСТЕМЕ
УПРАВЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА** 370
- Липко А.Н.**
**ФОРМИРОВАНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ** 374
- Ляхова Л.С.**
**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТАРИЯ ПОВЫШЕНИЯ
РОЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В РАЗВИТИИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ** 376

Никольская А.С. ВЛИЯНИЕ МАРКЕТИНГА ПЕРСОНАЛА НА ТРУДОВОЙ ПРОЦЕСС	379
Никольская А.С. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТ МОТИВАЦИИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ РАБОТНИКОВ	381
Петенко А.В. ЭТАПЫ ОРГАНИЗАЦИИ АУДИТА ПЕРСОНАЛА НА ПРЕДПРИЯТИИ	384
Петренко И.В. ЕЩЕ РАЗ О ПРАВИЛАХ ПРИНЯТИЯ ВЕРНЫХ РЕШЕНИЙ М.РУБИНШТЕЙНА	387
Попов Р.М. УСЛОВИЯ И ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ	389
Смирнов С.Н. ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ТЕРРИТОРИИ	394
Стадник А.М. СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ	396
Стещенко И.В. РОЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В РАЗВИТИИ ЦИФРОВОЙ ДЕНЕЖНОЙ СИСТЕМЫ	400
Титаренко И.А. ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ	402
Уланенко Д.М. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ МОТИВАЦИИ ТРУДОВОЙ АКТИВНОСТИ СОТРУДНИКОВ	405
Чуприй В.Г. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ПРОЕКТОВ В БИБЛИОТЕЧНОЙ СФЕРЕ	408

СЕКЦИЯ 1

ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ МОДЕРНИЗАЦИИ МЕХАНИЗМА ВЕДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

*Алексанова А.В.
магистрант ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
научный руководитель Воробьева Л.А., к.э.н., доцент кафедры теории
управления и государственного администрирования,
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»*

Система социальной защиты населения основана на оказании социальных услуг и обеспечении достойного уровня жизни для отдельных категорий граждан. Как правило, к таким категориям относятся наименее защищенные слои населения.

Как известно, система социальной сферы направлена на улучшение качества и уровня жизни населения, снижение социальной напряженности в обществе, уменьшение неравенства между доходами различных слоев населения и т.д. Особенности системы социальной защиты населения, как части социальной сферы, включают в себя такие отрасли, как: образование, здравоохранение, физическая культура и спорт, молодежная политика.

Следует отметить, что в настоящее время существует ряд нерешенных проблем, как в сфере социальной политики региона в целом, так и в отдельных его аспектах. Одной из таких проблем является процесс старения граждан, в то время как количество граждан трудоспособного возраста растет более медленно. В долгосрочной перспективе это может привести к невозможности трудоспособного населения обеспечить функционирование системы пенсионного обеспечения на необходимом уровне. В силу исторических особенностей развития (участие Донбасса в военных действиях ВОВ, Чернобыльская катастрофа, современный конфликт) высок удельный вес граждан-инвалидов в общей численности населения.

Так же одной из проблем является достаточно высокая часть работающих пенсионеров в общей доли работающего населения, т.к., например, работники социальной сферы наименее оплачиваемы, что приводит к тому, что молодые специалисты не заинтересованы связывать свою жизнь со здравоохранением, образованием и т.д. Данная проблема также связана с отсутствием действенных механизмов поощрения сотрудников социальной сферы.

В настоящее время социальной сфере не свойственно участие коммерческих структур в ее развитии и поддержке функционирования, имеет место отсутствие действенных рычагов взаимодействия государства и

частного бизнеса, что приводит к ряду проблем, в которых страдают самые социально незащищенные слои общества.

Как известно, социальная сфера характеризуется высоким уровнем износа материально-технической базы, увеличением среднего возраста работников, отсутствием достаточного уровня финансирования, оттоком кадров.

Обеспечить изменение парадигмы социального развития региона, разрушить стереотипы, существующие в обществе о социальных работниках – одна из тех проблем государственных органов, решив которую будет достигнут максимально эффективный результат в области ведения социальной политики региона. Для разрешения такого рода ситуации необходимо разработать комплекс мер и показателей взаимосвязанных между собой и отражающих цели и задачи реформ на всех уровнях власти.

Вместе с тем, можно выделить некоторые основные проблемы управления системой социальной политики региона. Одной из них является проблема ограниченности бюджетных ресурсов при увеличении количества и многообразия социальных групп и категорий населения. Складывающаяся экономическая и политическая ситуация на территории Донбасса: безработица, увеличение цен на товары первой необходимости. Все это приводит к расслоению в обществе и, соответственно, увеличивается количество социально незащищенных слоев, которые нуждаются в поддержке государства.

Низкие требования к уровню образования и квалификации работников учреждений социального обслуживания – еще одна сложная проблема управления, т.к. социальный работник, должен иметь определенные знания по различным вопросам. Другими словами, социальный работник должен обладать знаниями по всем аспектам жизнедеятельности определенной группы обслуживаемых граждан и быть в курсе постоянных изменений законодательства для того, чтобы быть полезным и удовлетворять запросы населения.

Еще одна проблема – отсутствие механизма государственно-частного партнерства в социальной сфере. Данный механизм партнерства широко распространен в использовании в развитых странах, т.к. является взаимовыгодным, как для бизнеса, так и для государства. Бизнес, предоставляя услуги населению на социальных началах получает различного рода льготы от государства, а государство в свою очередь обеспечивает обществу более высокий уровень обслуживания.

Особая роль отводится социальной защите в региональных условиях, где для ее эффективности используются различные природно-географические, социально-экономические, социально-культурные условия. На уровне региона есть больше возможностей для адресной социальной защиты, реализации комплексных социальных программ, развития различных типов социальных учреждений. Именно здесь возникают разнообразные региональные модели социальных программ: комплексные

центры социальной помощи населения, центры социальной помощи семье и детям, социально-педагогические и психологические службы, направленные на оказание помощи нуждающимся.

На местном уровне более успешно осуществляется социальная политика государства, согласно которой уменьшается численность групп и категорий населения, защита которых осуществляется за счет средств государственного бюджета, сужается перечень постоянных гарантий, финансируемых из центра, появляются новые виды социальной помощи отдельных категорий граждан, которые также могут носить временный характер.

Формирование и реализация самых разнообразных социальных программ, содержащих конкретные мероприятия по оказанию социальной помощи гражданам с низкими доходами и с учетом их социального статуса – важная особенность социальной политики как на региональном уровне, так и на местном. Для осуществления подобного вида деятельности нужны квалифицированные кадры, заинтересованные в данном виде работы, т.к. именно руководство муниципалитетов наиболее близко находится к обществу и существующих в нем проблемах.

В г. Донецк, действующая на современном этапе социальная политика на местном уровне, находится на начальном этапе своего развития, т.к. в основном она формировалась без учета запросов и интересов населения. Многие важные ее компоненты сформированы недостаточно, например, не введена система социологического анализа происходящих процессов в социальной сфере, замеров уровня социальной напряженности, т.е. всего того, что является социальными индикаторами развития населения как основы для проведения социальной политики.

Кроме того, органы местного самоуправления не имеют достаточных механизмов управленческой власти для социальной поддержки населения из-за невозможности проведения выборов.

Подводя итог, следует отметить, что для проведения эффективной политики, направленной на улучшение качества жизни населения, необходимо урегулировать существующий конфликт на Донбассе и грамотно построить дальнейшую программу ведения социальной политики исходя из вышеупомянутых аспектов, которые требуют использование не только организационных, экономических возможностей, но и правовых механизмов на всех уровнях власти.

Список использованных литературных источников

1. Конституция Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]: офиц. текст [принята Верховным Советом ДНР от 14.05.2014] – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/konstitutsiya/>.

2. Гриценко Н. Н. Социальное государство: от деклараций к воплощению: Круглый стол // Человек и труд. 2004. № 8. С. 11.

3. Доброхлеб В. Г. Приоритеты государства при разработке социальной политики, затрагивающей интересы старшего поколения // Социальное государство: Проблемы, тенденции, перспективы: Сб. мат-лов Междунар. науч.-практич. конф. / Под общ. ред. Н. Н. Гриценко. М., 2004. С. 205-206.

4. Научно-практический комментарий к Конституции Российской Федерации / Отв. ред. В. В. Лазарев. СПС «Гарант», 2003.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ЛИЧНЫМ СОСТАВОМ В СИСТЕМЕ МИНИСТЕРСТВА ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Бечко М.В.

магистрант ГОУ ВПО «ДонАУиГС»

научный руководитель Воробьева Л.А., к.н.э., доцент кафедры теории управления и государственного администрирования ГОУ ВПО «ДонАУиГС»

В последние годы в Донецкой Народной Республике происходят кардинальные изменения, которые оказывают существенное влияние на деятельность аварийно-спасательных подразделений Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики (далее МЧС ДНР).

Претерпела изменений и структура МЧС ДНР: созданы новые службы, отряды, части, возросла штатная численность сотрудников. В 2017 году создано государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Академия гражданской защиты» МЧС ДНР, которое обеспечивает подготовку специалистов для службы в МЧС, органов государственной власти и местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности.

Проблемы воспитательной работы с военнослужащими освещены в трудах отечественного ученого А.В. Барабанщикова в его работе «Педагогическая культура офицера», а так же научных деятелей: Н.И. Киришева, В.И. Вдовюка, Л.В. Черкасова, В.П. Довыдова, М.В. Лямзина.

Важнейшим механизмом обеспечения устойчивого развития и стабильности служебной деятельности в МЧС ДНР является организация воспитательной работы, поэтому роль индивидуальной воспитательной работы с личным составом чрезвычайно велика. Функциональное предназначение организации воспитательной работы представляет собой целенаправленное воздействие на социальную систему в целом и на ее отдельные элементы в частности.

Анализ общетеоретических подходов к совершенствованию организации воспитательной работы с личным составом в системе МЧС ДНР.

В условиях повышения роли и значения защиты населения и территорий Донецкой Народной Республики (далее ДНР) от чрезвычайных ситуаций, возникает необходимость создания новых критериев отбора и подготовки сотрудников для прохождения службы в рядах МЧС.

Обеспечение высокого уровня служебной дисциплины обусловлено многосложностью задач, решаемых подразделениями МЧС, в частности, необходимостью действовать в экстремальных условиях. Без соблюдения дисциплинарных требований невозможно решение задач по тушению пожаров, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также спасению людей и имущества в экстремальных условиях и в условиях, угрожающих как жизни пострадавших, так и жизни самих спасателей.

Дисциплина отражает не только административные и моральные требования, но и степень уважения, как к окружающим, так и к самому себе. Особенность служебной дисциплины в структуре МЧС заключается в том, что ее требованиям присуща обязательность, а следовательно, служебная дисциплина подразумевает неукоснительное выполнение лицами рядового и начальствующего состава служебных обязанностей. Требования Дисциплинарного Устава распространяются на все категории сотрудников МЧС ДНР: от рядового состава до руководителей высшего звена.

Для сотрудников МЧС служебная дисциплина и профессиональное поведение выступают побуждающей силой, обеспечивающей достижение нового качественного уровня службы, тем самым приобретая профессиональную направленность.

Система воспитания личного состава представляет собой единый, целостный, непрерывный процесс формирования и развития у сотрудников индивидуальных качеств, которые необходимы для успешного и качественного выполнения ими поставленных задач. Первостепенным назначением воспитательной работы является формирование у личного состава патриотических и высоконравственных моральных качеств, профессионализма, ответственности за выполнение служебных задач. Следовательно, воспитание личного состава необходимо рассматривать как целостную педагогическую систему [1].

Служебная дисциплина в подразделениях МЧС сосредоточена на соблюдении сотрудниками порядка и правил выполнения служебных обязанностей, установленных законодательством ДНР, Присягой, приказами и распоряжениями МЧС ДНР.

Служебная дисциплина в подразделениях МЧС достигается:

- личной ответственностью каждого сотрудника за выполнение своих служебных обязанностей и требований уставов;
- соблюдением требований к служебному поведению сотрудников;

- поддержанием необходимого уровня квалификации сотрудников для выполнения ими служебных обязанностей;
- воспитанием сотрудников, путем формирования у них высоких личностных и деловых качеств, сознательного отношения к выполнению служебных обязанностей;
- ответственностью руководителя за состояние служебной дисциплины среди подчиненных;
- обоснованным применением, начальствующим составом мер поощрения и дисциплинарных взысканий в отношении подчиненных;
- уважением руководителем чести и достоинства подчиненных;

Кроме этого, руководитель должен постоянно поддерживать и стимулировать высокий уровень служебной дисциплины в подразделении, быть примером в выполнении служебных обязанностей. Неотъемлемой частью воспитательного процесса является формирование и поддержка у подчиненных добросовестного отношения к выполнению своих служебных обязанностей, проявление чести и достоинства, поощрение инициативности, самостоятельности и старательности на службе [2].

Особое внимание руководителя должно быть сосредоточено на изучении индивидуально-психологических качеств подчиненных, а также на изучении сплоченности коллектива и социально-психологического климата в целом.

Деятельность руководителя относительно поддержания и стимулирования высокого уровня служебной дисциплины в подразделении оценивается полнотой выполнения служебных обязанностей подчиненными, отсутствием нарушений ими законодательства и служебной дисциплины [3].

В целях поддержания служебной дисциплины руководитель обязан:

- 1) обеспечивать соблюдение подчиненными требований действующего законодательства Донецкой Народной Республики по вопросам поддержания служебной дисциплины;
- 2) четко отдавать приказы и распоряжения подчиненным, контролировать тщательность и своевременность их выполнения;
- 3) соблюдать установленный порядок и условия прохождения службы в подразделениях МЧС, уважать честь и достоинство подчиненных, не допускать ущемления их законных прав и интересов;
- 4) знать и анализировать состояние служебной дисциплины, социально-психологического климата в подразделении, своевременно принимать меры по предупреждению нарушений служебной дисциплины личным составом;
- 5) всесторонне изучать личностные и деловые качества подчиненных;
- 6) создавать необходимые условия для прохождения службы, отдыха и повышения уровня квалификации подчиненных;
- 7) обеспечивать объективность в оценке результатов служебной деятельности подчиненных;
- 8) воспитывать у личного состава чувство ответственности за выполнение служебных обязанностей.

На уровень дисциплины в подразделениях МЧС ДНР влияет ряд факторов: уровень профессиональной подготовки личного состава, состояние социально-психологического климата в коллективе, требовательность руководителей, ответственность подчиненных, а также общий уровень нравственности в коллективе. Важнейшую роль в повышении служебной дисциплины играет, кроме того, внеслужебное поведение сотрудников, а именно уровень их сознания, соблюдение дисциплины и законности в служебной деятельности, умение производить оценку своих действий, сопоставлять ее с мнением коллектива.

Немаловажную роль в профессиональной деятельности сотрудников МЧС ДНР играет самовоспитание. Самовоспитание является неотъемлемой частью воспитанности личности. Оно определяет уровень готовности и способности к самосознанию, самоанализу, самооценке, сравнению и сопоставлению своих поступков с поступками других сотрудников, выработке устойчивой установки на постоянное самосовершенствование.

Как видим, существует сложная взаимосвязь между воспитанием и самовоспитанием. Воспитание предшествует самовоспитанию, оно непосредственно стимулирует, направляет и конкретизирует его. Таким образом, занимаясь самовоспитанием, личность приобретает активность, волю, целеустремленность и способность к постоянному, систематическому воздействию на отрицательные черты своего характера. В свою очередь, самовоспитание, как результат воспитания, придает ему действенность и завершенность. Следовательно, сотрудники, которые активно и творчески занимаются самовоспитанием, вырабатывают у себя необходимые качества и способности, которые регулируют их поведение и отношение к службе.

Процесс воспитательного воздействия на личность отдельного сотрудника зависит не только от самого воспитателя, но и от лица, которое непосредственно воспринимает данное воздействие, не только от характера применения воспитательных мер, но и от отношения к ним воспитуемого.

Несомненно, важнейшим фактором эффективной организации воспитательной работы является умение руководителя использовать воспитательные меры соответствующие конкретной ситуации, принимать оптимальные решения в зависимости от сложившейся обстановки.

Как видим, для эффективной организации воспитательной работы в системе МЧС руководителю необходимо постоянно отслеживать динамику изменения требований к деловым и личностным качествам сотрудников, применять различные методики и организационные формы для объективной оценки уровня развития качественных характеристик сотрудников; прогнозировать, насколько качества личности конкретных сотрудников соответствуют требованиям их профессиональной деятельности.

Подводя итог, отметим, что многогранность и сложность организации воспитательной работы связана с тем, что она проводится с грамотными и достаточно развитыми людьми, имеющими разносторонние и многообразные интересы, наделенными индивидуальными чертами и особенностями.

Следовательно, и подход к применению различных педагогических средств и методов воспитательного воздействия должен быть разносторонним, соответствующим индивидуальными особенностями личности. Таким образом, важным источником качественного воспитания спасателей является совершенствование индивидуальной воспитательной работы с ними на основе дифференцированного подхода.

Список использованных литературных источников

1. Моторин В.Б., Марченко В.Л., Миляев А.А., Ткачев П.А. Организация работы с кадрами Государственной противопожарной службы [Текст]: Курс лекций. / Моторин В.Б., Марченко В.Л., Миляев А.А., Ткачев П.А. - СПб., 2013 – 264 с.
2. Дисциплинарный устав МЧС ДНР, утвержден Указом Главы ДНР от 10.02.2015 г. №45.
3. Указ Президента РФ от 14 октября 2012 г. № 1377 «О Дисциплинарном уставе органов внутренних дел Российской Федерации».

МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА

*Билоненко В.В.,
студентка ОУ «Бакалавр» ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
научный руководитель Качан С.М.,
старший преподаватель кафедры теории управления
и государственного администрирования
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»*

Социальная политика государства - одно из направлений деятельности по регулированию социально-экономических условий жизни общества. Сущность социальной политики государства заключается в поддержании отношений, как между социальными группами, так и внутри них, обеспечении условий для повышения благоустройства, уровня жизни членов общества, создании социальных гарантий в формировании экономических стимулов для участия в общественном производстве.

Цель исследования: рассмотреть механизмы формирования социально-экономической политики государства.

Эффективная информационная политика обусловлена приоритетами модернизации общества, использование образовательно-воспитательного потенциала современных медиа для построения крепкого, консолидированного социума, соблюдением информационно-психологической безопасности граждан.

Социальная проблематика вполне закономерно входит в число первых приоритетов деятельности любого правительства, занимает видное место в

платформах и программах политических партий и объединений. Постоянный рост внимания к вопросам социального развития в нашем государстве объективно обусловлено длительным трансформационным кризисом, которая сказались не только в виде нарастания сугубо экономических противоречий, но и как социально-демографический кризис.

Социальная политика государства предусматривает:

- регулирование социальных отношений в обществе, регламентации условий взаимодействия субъектов экономики в социальной сфере;
- формирование стимулов для высокопроизводительного общественного труда и предоставления социальных гарантий экономически активной части населения;
- обеспечение развития элементов социальной инфраструктуры (учреждений образования, здравоохранения, науки, культуры, спорта, жилищно-коммунального хозяйства) [1].

Целью и задачей исследования является разработка теоретико-методологических основ развития социальной политики в условиях социальной экономики и на этой основе - целостной научной концепции формирования социальной политики в рыночной экономической системе.

Согласно цели исследования поставлены следующие задачи:

- определить особенности формирования элементов социальной политики;
- исследовать типы и функции социальной политики;
- идентифицировать содержание общей социальной политики как потребности ранней постиндустриальной экономики;

Учитывая изменения в отношениях собственности, максимальное использование человеческого капитала предполагает становление и всестороннее развитие социального партнерства. Оно означает, что каждый субъект хозяйствования (государство, профсоюзы, работники, общественные организации и объединения), а не только государство, стремятся создать условия для обеспечения нормального воспроизводства физических и духовных сил работника, его развитие.

Одно из направлений ставит цель: создание возможностей для самореализации, повышения уровня и качества образования, доступность образования, гарантированные возможности трудоустройства.

Относительно культурной сферы, масштабы выполнения государством своих функций по финансированию услуг различаются по сферам культурной деятельности. Диверсификация источников доходов формирует устойчивую тенденцию к функционированию в перспективе многоканальной системы финансирования культурных учреждений [2].

Для обеспечения стабильности поступления бюджетных ассигнований будет внедряться нормативно-целевой метод финансирования культурных учреждений. По сравнению со сметным финансированием он имеет преимущества, так как устанавливает прямую зависимость бюджетных поступлений от результатов деятельности учреждений культуры [3].

В процессе определения особенностей формирования элементов социальной политики (в контексте тезиса о неспособности экономических систем в переходный период воспроизводиться на собственной основе) сделан вывод, что, качественные изменения в экономике осуществляются в результате действия экономических закономерностей, активную роль в данном процессе играет главной внеэкономическое вмешательство в деятельность экономических структур.

Таким образом, в основе экономических преобразований лежит социальная трансформация общества, то есть обусловлена внешними факторами и внутренней необходимостью постепенное, но в то же время радикальное и относительно быстрое изменение социальной природы или социального типа общества.

Список использованных литературных источников

1. Быковская, Ю.В. Социальная политика в органах внутренних дел зарубежных стран. Монография. / Ю.В. Быковская. - М.: ЮНИТИ, 2016. - 143с.
2. Гриненко, А.В. Государственная и муниципальная социальная политика / А.В. Гриненко. - М.: КноРус, 2011. - 1016 с.
3. Фёдорова, Н.В. Государственная и муниципальная социальная политика / Н.В. Фёдорова, О.Ю. Минченкова. - М.: КноРус, 2013. - 1016 с.

ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

*Болотанова М.Ю.
магистрант ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
научный руководитель Шемяков А.Д.
д.э.н., доцент кафедры теории управления
и государственного администрирования,
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»*

Нынешний этап развития государственности характеризуется поиском эффективных форм государственного управления, проводником которого является государственная служба.

Государственная служба имеет многовековую историю своего развития, она представлена государственным аппаратом и взаимосвязана со всеми элементами системы органов государства.

Роль государственной службы особо значима в жизни общества. Будучи связующим элементом между обществом и государством в реальной жизни, она обеспечивает исполнение таких функций государства, как формирование

законодательной базы, исполнительную, судебную и прокурорско-надзорную.

Государственный аппарат, в лице государственной службы, реализует осуществление функций государства в политической, социально-экономической и духовно-культурной сферах жизни общества. Без эффективной деятельности государственного аппарата невозможно целенаправленное влияние, как на жизнедеятельность общества, так и на решение особо значимых дел государственной деятельности.

Сложившаяся система государственной службы в Донецкой Народной Республике (ДНР) не в полной мере обеспечивает реализацию функций государства. В связи с чем, назрела необходимость более тщательного исследования сложившейся ситуации и поиска форм и методов которые бы обеспечили более высокий уровень эффективности в управленческой деятельности государственных органов.

Национальный и зарубежный опыт свидетельствует о том, что высокий уровень эффективности в управленческой деятельности государственных служащих зависит от их профессионализма.

В научной литературе профессионализм определяется как «...высший уровень психофизиологических, психических и личностных изменений, происходящих в процессе длительного выполнения человеком служебных обязанностей, обеспечивающих качественно новый, более эффективный уровень решения сложных профессиональных задач в особых условиях...» [1].

Предъявляемые требования к профессионализму и компетентности государственных служащих вытекают из сути государственной службы как особо значимого вида профессиональной деятельности.

Высокий уровень профессионализма работников государственных органов предполагает наличие необходимых организационных и технических условий для их квалификационного развития. Профессиональное развитие должно быть организованным, так как требует сознательного воздействия и регулирования кадрово-трудовых отношений в системе органов государственного управления.

Одной из форм повышения профессионализма государственных служащих является организация регулярной профессиональной подготовки, переподготовки и повышение квалификации.

Профессиональная подготовка и переподготовка понимаются как подготовка сотрудников, для получения дополнительных знаний и навыков, необходимых для осуществления нового вида профессиональной деятельности, или для достижения уровня подготовки, который соответствует квалификационным требованиям по замещаемым ими должностям. Повышение квалификации должно направляться на обновление теоретических знаний и практических навыков сотрудников в связи с необходимостью овладения современными методами решения

профессиональных задач и постоянным повышением требований, предъявляемых к образовательным стандартам [1, 2].

Второй формой, на наш взгляд, является обучение государственных служащих в специальных высших учебных заведениях.

Обучение государственных служащих для профессионального развития включает:

1. Обучение с отрывом от производства – обновление и пополнение имеющихся знаний в области управления, заполнение пробелов в существующем уровне образования, обучение специальным дисциплинам, которые являются необходимыми для эффективного управления.

2. Внутрифирменное обучение – групповое обучение без отрыва от производства, которое осуществляется с использованием возможностей отдела кадров и научного потенциала сотрудников компании.

3. Индивидуальное обучение – индивидуальная программа развития – это независимое приобретение знаний и навыков, являющихся необходимыми при исполнении должности.

Современный подход, способствующий развитию профессионализма государственных служащих включает в этот процесс использование таких методов как:

1. Повседневная работа с использованием личной инициативы по поиску путей качественного выполнения доведенных заданий и поручений, что способствует развитию необходимых компетенции.

2. Практика поручения выполнения специальных заданий или включения работников для участия в проекте, реализация которого требует более высокого уровня профессионализма.

3. Практика назначения для временного исполнения обязанностей работников на руководящие должности.

4. Наставничество человека, обладающего необходимым профессионализмом и компетенциями и обеспечивающего как наблюдение за деятельностью работника так обсуждение приобретенного им опыта.

5. Практика подведения итогов проделанной работы работников, как обратная связь, обеспечивающая корректировку принятых управленческих решений.

6. Развитие самоанализа на принципе самообучения и самостоятельного поиска способов повышения качества профессионализма.

7. Проведение тренингов и интерактивных семинаров согласно разработанных программ обучения которые осуществляются в отрыве от основной работы.

Для того, чтобы управление изменениями в различных сферах общественной жизни было эффективным, необходимо иметь профессионально подготовленный персонал. В современном мире происходят стремительные кардинальные экономические, политические, социальные и духовные изменения и под их влиянием изменяется и система обучения сотрудников госслужбы. В свою очередь, изменения в этой системе

приводят к изменениям в их знаниях, умениях и навыках. От профессионализма, компетентности и уровня нравственности госслужащих во многом зависит не только авторитет власти и эффективная реализация стратегических целей и конкретных решений на всех уровнях государственного управления, но и социальное благосостояние общества.

Рассмотренные формы и методы являются крайне важными, так как в совокупности призваны обеспечить системное развитие профессионализма государственных служащих ДНР.

Профессиональная подготовка госслужащих в настоящее время, без сомнения, не может быть эффективной без адекватного научно-методического обеспечения, а также без объединения в этом направлении усилий со стороны преподавателей, научных сотрудников и непосредственно самих государственных служащих.

Список использованных литературных источников

1. Деркач, А.А. Акмеологические основы профессионального становления государственных служащих / А.А. Деркач, А.С. Огнев // – Воронеж. Гос.пед. ун-т, 2007. – 297 с.
2. Шамахов, В.А. Профессионализм на государственной гражданской службе: технологии достижения / В.А. Шамахов // Научные труды Северо-Западного института управления. Т. 2., 2011. – № 3. – С. 10-22.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ЕЁ УПРАВЛЕНИЯ

***Болотанова М.Ю.**
магистрант ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
научный руководитель Садекова А.М., к.э.н., доцент кафедры теории
управления и государственного администрирования
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»*

Значимость темы определена тем, что в муниципальных образованиях на современном этапе развития имеется потребность введения эффективных технологий муниципального управления.

Целью исследования является выделение принципов в системе управления муниципальной собственностью местными органами власти.

Муниципальная собственность является экономической основой самодостаточности местного самоуправления в качестве публичного органа власти и обеспечивает управляемость определенной территорией как единым целым.

Представителями интересов населения, которое проживает на соответствующей территории муниципального образования, являются местные органы власти, решающие следующие задачи в данной сфере:

- 1) обеспечивают наиболее полный учет интересов местного населения;
- 2) обеспечивают приоритетность этих интересов по сравнению с государственными интересами в целом;
- 3) ограничивают вмешательство более высоких уровней власти в процесс работы местного самоуправления касательно вопросов управления местной собственностью.

Характерная черта системы управления собственностью муниципального образования состоит в том, что при условиях рыночной экономики органы местной власти выполняют две роли: во-первых, они содействуют развитию эффективной рыночной среды, издавая разнообразные нормативные акты, а во-вторых – обеспечивают осуществление хозяйственных функций, представляя собой полноправного участника рыночных отношений.

В научной литературе в определении системы управления выделяют два подхода: в узком и широком смысле. «В узком смысле система управления понимается как управляющая система. По отношению к муниципальным образованиям согласно уровню иерархии, сфере деятельности, организационно-правовой форме это может быть местная администрация, совет директоров, совет учредителей или иной орган. В широком смысле система управления трактуется как совокупность управляющей и управляемой систем со свойственными им взаимосвязями» [1].

Одна из ключевых характеристик системы управления муниципальной собственностью – открытость этой системы, характеризующаяся довольно частым и интенсивным взаимодействием с общественностью. Помимо этого данной системе присуща обратная связь, поскольку система местного самоуправления выборная и любые решения, которые принимаются местной властью, имеют политический характер.

Повышение качества жизни населения муниципального образования является главной целью функционирования системы управления муниципальной собственностью.

Для эффективного функционирования системы управления собственностью муниципального образования необходимо придерживаться ряда принципов:

- 1) комплексность – сбалансированность и взаимодействие отдельных элементов системы управления муниципальной собственностью;
- 2) согласованность – обусловленность и сочетание вопросов управления муниципальной собственностью и программ социально-экономического развития муниципального образования с целью обеспечения интересов населения, которое проживает на территории определенного муниципального образования;
- 3) эффективность в управлении объектами муниципальной собственности, а также в построении и функционировании самой системы управления;

4) пообъектный подход к управлению (пообъектное формирование и учет недвижимого имущества, пообъектная регистрация права собственности и сделок с ней, пообъектное оценивание объектов собственности, пообъектное управление инвестиционными процессами в сфере имущества);

5) прозрачность, открытость информации о работе местных органов власти, развитие общественного участия субъектов хозяйствования и самоуправления граждан;

6) разнообразие методов и форм управления – внедрение новых подходов в управлении.

Можно выделить такие методы управления собственностью муниципального образования [2]:

- 1) продажа муниципального имущества;
- 2) сдача в аренду объектов муниципальной собственности;
- 3) создание муниципальных унитарных предприятий;
- 4) внесение доли в уставной капитал акционерных обществ;
- 5) инвестирование в объекты муниципальной собственности.

Любому муниципальному образованию следует подходить индивидуально к подбору метода управления муниципальной собственностью, основываясь на целесообразности его применения при определенных условиях хозяйствования.

Вне зависимости от способа управления муниципальной собственностью местные органы власти обязаны стараться по максимуму сохранять управление и контроль над муниципальной собственностью на принадлежащей им территории, но при этом не имеет смысла держать на балансе объекты имущественного комплекса, не оправдывающие расходов. Например, необходимость в муниципальном образовании муниципальных унитарных предприятий аргументирована при условии экономической нецелесообразности реализации силами организаций иных различных форм собственности эффективного функционирования данных предприятий.

При выборе способа управления имущественным комплексом муниципального образования, который будет в наибольшей степени эффективным, следует учитывать специфику отрасли функционирования той или иной организация.

Подбор метода управления собственностью муниципального образования должен зависеть от конкурентных способностей конкретных услуг на рынке или же отсутствия целесообразности (в том числе экономической) создания альтернативных организаций.

При решении вопросов управления следует учитывать интересы развития территории и местного сообщества, кроме того необходимо, чтобы все мероприятия, которые связаны с управлением муниципальным имуществом, были согласованы как по срокам, так и по финансовым, материальным и трудовым ресурсам. Для достижения этой цели следует разработать комплекс мероприятий, которые будут направлены на

увеличение эффективности управления собственностью муниципального образования. Следует также усилить всесторонний контроль над использованием муниципальной собственности.

Таким образом, при реализации отмеченных принципов эффективное управление муниципальной собственностью будет основой увеличения доходных статей бюджетов муниципальных образований в виде налоговых отчислений и выделит имущественный комплекс в качестве фундамента полноценного социально-экономического развития муниципальных образований. Такая ситуация станет возможной, если при определении способа управления имуществом муниципального образования приниматься в расчет будут не просто интересы сторон (местные органы власти, предприятия с различными формами собственности и население, проживающее на территории данного муниципального образования), но также будут найдены источники финансирования для текущего функционирования территории и её стратегического развития.

Список использованных литературных источников

1. Днепровская, Л.А. Специфика управления муниципальной собственностью в современных экономических условиях России / Л.А. Днепровская // Изв. Иркут. гос. экон. акад. – 2010. – №3. – С. 122-124.
2. Филатова, Н.Г. Эффективное управление муниципальной собственностью как условие социально-экономического развития муниципального образования : дис. ... канд. экон. наук / Н.Г. Филатова. – Новосибирск, 2010. – 174 с.

О ФАКТОРАХ ВЛИЯНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

*Борисенко Е.Д.
магистрант ГОУВПО «ДонАУиГС»
научный руководитель Шемяков А.Д., д.э.н., доцент кафедры теории
управления и государственного администрирования,
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»*

Одним из главных направлений системного становления общественно-политической сферы Донецкой Народной республики является формирование и применение на практике действенной кадровой политики именно в органах государственного управления и местного самоуправления, поскольку от эффективной деятельности персонала указанных органов существенно зависит результативность реформирования других сфер экономики.

На формирование современной кадровой политики Донецкой Народной Республики влияет множество факторов, среди которых на наш взгляд следует выделить такие как:

наличие системного подхода, обеспечивающего совместную деятельность кадровых институтов и организационных структур, осуществляющих целостное управление кадровыми процессами, направленных на повышение профессионализма работников органов государственной власти;

систематическая подготовка высококвалифицированного персонала с учетом соблюдения первоочередных принципов, среди которых следует выделить принципы комплексности, действенности и системности, которым в кадровой политике отводятся центральные места;

профессиональная подготовка резерва управленческих кадров, только высокопрофессиональные кадры, обладающие современными теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками управления в состоянии обеспечить формирование эффективной системы государственного управления.

Современная кадровая политика – это продолжение миссии и стратегических целей организации, ориентированная на конкретные результаты деятельности и перспективы развития предприятия. Сегодня к кадровой политике современной организации предъявляются повышенные требования практичности, гибкости и адаптивности к внутренним факторам (стиль руководства организации, внутриорганизационная культура, цели и миссия предприятия) и внешней среды (развитие экономики страны и рынка труда, изменения законодательства, особенности осуществления деятельности в условиях кризиса и другие).

По мнению ученых [1, 5, 9-12], систему факторов, влияющих на формирование кадровой политики организации можно представить рисунком 1, а в зависимости от степени влияния и контроля от руководства организации на кадровую ситуацию, процедур, направленных на прогнозирование количества и качества персонала ученые выделяют следующие типы кадровой политики (рис. 2) [1, 4, 6, 10, 13, 1].

Анализируя типы кадровой политики организации (рис. 2), следует выделить некоторые направления их деятельности.

Первое направление связано с осознанными правилами и нормами как основы разработки мероприятий работников госорганов на сложившуюся кадровую ситуацию в организации. По этому направлению можно выделить следующие типы кадровой политики:

1. Пассивная кадровая политика. Руководство организации в данном случае работает в режиме оперативного реагирования на возникающие конфликты, при этом не пытается разобраться в причинах и возможных последствиях.

Рис.1. Система факторов, влияющих на формирование кадровой политики организации [1; 5; 9; 12].

Рис. 2. Типы кадровой политики организации [1; 4;6; 10; 13; 14].

2. При осуществлении реактивной кадровой политики руководство организации диагностирует проблемы с персоналом, возникшие причины кадровых нерешенных вопросов и конфликтных ситуаций, принимает меры для ликвидации последствий недоразумений. Проводится контроль показаний первоисточников негативного состояния работы с персоналом, выявленные проблемы экстренно локализируются и решаются.

3. Превентивная кадровая политика. Кадровая служба организации имеет средства как диагностики так прогнозирования ситуации на соответствующий этап.

4. Активная кадровая политика. Руководство разрабатывает не только прогнозы, но и меры воздействия на ситуацию. Существуют две разновидности активной кадровой политики - рациональная и авантюристская. При рациональной кадровой политики руководство предприятия имеет качественные характеристики, а также обоснованный прогноз развития ситуации и средства воздействия на нее. Кадровая служба предприятия располагает возможностями прогнозирования кадровой ситуации на среднесрочный и долгосрочный периоды [6, с. 44].

По авантюристической кадровой политики руководство предприятия не имеет программы обоснованного развития кризисной ситуации, но влияет на нее доступными методами

Второе направление связано с определением степени открытости внешней среды и ориентирован на собственный или привлеченный персонал. По этому направлению выделяют два типа кадровой политики - открытую и закрытую.

Открытая кадровая политика характеризуется тем, что организация является прозрачной для сотрудников на любом уровне при приеме на работу - как на низовую, так и на руководящую должность. Прием на работу специалистов высокой квалификации проводится на основе конкурсного отбора. Этот тип кадровой политики характерен для организаций, которые ведут конкурентную политику, ориентированную на быстрый рост объемов производства и завоевания передовых позиций на внешнем рынке [2, с. 79].

Закрытая кадровая политика основывается на принципе продвижения на высшие должности только "своих" работников. Этот тип кадровой политики применяется в условиях дефицита кадровых ресурсов.

Процесс формирования кадровой политики осуществляется в несколько этапов, которые обобщены и представлены в таблице 1.

1. Факторы влияния на формирование кадровой политики в органах государственной власти представляют собой систему явлений, процессов, процедур, формирующих кадровую ситуацию в органах государственного управления. По типу воздействия факторы влияния могут быть внутренними и внешними. По результатам воздействия факторов кадровая ситуация может приобретать как негативный так и позитивный характер.

2. Для минимизации негативных факторов влияния на формирование кадровой политики в органах государственной власти Донецкой Народной Республики предлагается:

создать целостную систему, реализующую совместную деятельность кадровых институтов и организационных структур в вопросах повышения профессионализма работников органов государственной власти;

Таблица 1

Этапы формирования кадровой политики в организации [1; 3; 6; 7; 11]

Этап	Цель этапа
Нормирование	Согласование принципов и целей работы с персоналом с принципами и целями предприятия в целом, стратегией и этапом его развития
Программирование	Разработка, путей достижения целей кадровой работы, конкретизированных с учетом современных условий и возможного изменения ситуации
Мониторинг персонала	Разработка процедур диагностики и прогнозирования кадровой ситуации

обеспечить мониторинг воздействия внутренних и внешних факторов на процессы формирования кадровой политики в организации;

на базе результатов мониторинга сложившейся кадровой ситуации разработать методику по выбору оптимального типа кадровой политики, обеспечивающей организацию подготовки высококвалифицированных работников органов государственной власти Донецкой Народной Республики.

Список использованных литературных источников

1. Арутюнов, В.В. Управление персоналом: учеб. пособие /В.В. Арутюнов, И.В. Волынский. – Ростов-на-Дону, 2009. – 448 с.
2. Виноградський М. Д. Управління персоналом :навч. посіб. / М. Д. Виноградський, А. М. Виноградська, О. М. Шкапова. – 2-ге вид. – К. – Центр учбової літератури, 2009. – 502 с.
3. Десслер, Гари. Управление персоналом [Текст]: учебное пособие / под ред. Р.И. Шленова. – М.: Издательство «БИНОМ», 2014. – 432 с.
4. Кабушкин, Н. И. Основы менеджмента :учеб.пособие / Н. И. Кабушкин. – М. : Новое знание, 2008. – 336 с.
5. Кибанов, А.Я. Основы управления персоналом: учебник / А.Я.Кибанов. – М. : ИНФРА-М. – 2013. – 447 с.
6. Крушеницька О. В. Управління персоналом : навч. посіб. / О. В. Крушеницька, Д. П. Мельничук. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Кондор, 2006. – 308 с.
7. Лихошерстов Е.С. Формирование кадровой политики организации// Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. – 2010. – № 1. – С. 352-357
8. Маркс К. Капитал. Критика политической экономии / Маркс, Карл. – М. : Политиздат, 2013. – 476 с.
9. Монди Уэйн Р., Роберт М Ноу, Шейн Р. Премо Управление персоналом: пер. с англ. / под ред. И. В. Андреевой, С. В. Кошелевой. – СПб. : Нева, 2014. – 410 с.

10. Основы управления персоналом: учеб. / Под ред. Розарёновой Т.В. – М. : ГАСБУ, 2011. – 328 с.
11. Петюх В. М. Управління персоналом: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2000. – 124 с.
12. Травин, В.В., Дятлов В.А. Основы кадрового менеджмента [Текст]: учебное пособие / В.В. Травин, В.А. Дятлов- М. : 2013. – 288 с.
13. Шеметов П.В. Управленческие решения: технология, методы и инструменты: Учебное пособие по специальности «Менеджмент организации» / П.В. Шеметов, В.В. Радионов, Л.Е. Чередникова, С.В. Петухова. – М. : Омега-Л, 2013. – 398 с.
14. Шульга Г.Ю. Методика формирования кадровой стратегии на предприятии на основе компонентов трудового потенциала / /. Экономика развития: 36 наук пр. ХНЭУ, 2005 – № 4. – С 66-69

СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

*Буркацкая А.В.
магистрант ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
научный руководитель Савенко А.В., к.т.н., доцент кафедры
инновационного менеджмента и управления проектами
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»*

Одной из основ устойчивого развития демократического общества является открытость органов власти. Прозрачность действий власти выступает залогом осуществления эффективной государственной политики. Доступность информации о деятельности органов власти позволяет обществу осуществлять эффективный контроль власти, а через каналы обратной связи и участвовать в процессе управления государством. Такой механизм двухстороннего контроля и мониторинга не возможен без эффективной информационной системы. Поэтому внедрение в государственные органы власти Донецкой Народной Республики (далее ДНР) новейших информационных технологий для связи с общественностью является актуальной управленческой проблемой.

Цель исследования - определить роль связей с общественностью в реализации государственной политики Донецкой Народной Республики.

Вопросы организации и совершенствования связей с общественностью изучались ведущими иностранными и отечественными учеными, а именно: И. Апышиной, В. Бебик, Дж. Бернета, М. Белявцева, С. Блэка, Б. Борисова, В. Королька, Н. Нижник, В. Опуйко, Г. Почепцова и др. Однако остаются недостаточно изучены вопросы информационного обеспечения и стратегической направленности связей с общественностью и анализа результатов использования связей с общественностью. Кроме того, не

достаточно определены механизмы и методы мониторинга общественного мнения, отсутствует комплексный подход к данной деятельности.

Сегодня в рамках структур Народного Совета ДНР, Администрации Главы ДНР, Совета Министров ДНР под названиями пресс-служб работают отделы или подразделения, выполняющие те или иные функции связей с общественностью. Подобные подразделения созданы и в структурах отдельных министерств и ведомств государственного и местного уровней, которые носят различные названия, например, управление информации и связей с общественностью, управление по вопросам внутренней политики [1].

Основной задачей деятельности подразделений органов власти по связям с общественностью является создание положительной репутации (положительного имиджа), доброжелательного отношения общественности к новым в ДНР государственным, общественно-политическим, хозяйственно-экономическим и другим институтам общества. Однако их общим недостатком является то, что их преимущественно пресс-посредническая деятельность в большинстве случаев имеет ситуационный и бессистемный характер. Она отличается краткосрочностью акций, рассчитанных на моментальный, одноразовый эффект. Функции существующих государственных служб связей с общественностью сводятся в основном к информированию общественности, распространение не всегда эффективной рекламы, что означает практическую деятельность по управлению прессой для создания положительного имиджа в общественном мнении [2, с. 81].

В период становления публичной политики в ДНР наиболее востребованным является направление связей с общественностью, поскольку специалистам в данной сфере чаще всего приходится заниматься освещением в средствах массовой информации политических событий или действий политиков в положительном плане. Деятельность государственных подразделений по связям с общественностью чаще всего сводится к наблюдению за событиями и реакции на них (функция реагирования), вместо того, чтобы, опережая возможные негативные последствия, разрабатывать и осуществлять длительные программы, рассчитанные на перспективу (проектирующая функция), на создание устойчивой положительной репутации (имиджа) своей организации или государства в целом.

В настоящее время в уровень взаимопонимания и конструктивного взаимодействия органов государственной власти и общественных объединений и организаций остаются на достаточно низком уровне. Конфронтационный характер отношений между ними вызван не только несовершенством законодательной базы, которая должна их регулировать, но и отсутствием у каждого из этих институтов четко сформулированных целей и интересов.

Кроме того, отсутствие координирующих связей между подразделениями связей с общественностью Народного Совета ДНР, Администрации Главы ДНР, Совета Министров ДНР не позволяет вести слаженную политику ветвей власти по данному направлению. Сегодня

каждый из органов власти формирует собственную информационную политику, что идет вразрез с политикой других государственных органов, а это усиливает негативное восприятия со стороны общественности.

Поэтому сегодня крайне важно обеспечить слаженное взаимодействие между подразделениями связей с общественностью органов власти, что позволит создавать единую коммуникационную и имиджевую политику ДНР. В связи с этим актуальной становится проблема координации на трех уровнях:

- горизонтальном - между органами различных ветвей власти;
- вертикальном - между структурными подразделениями связей с общественностью на центральном и местном уровнях;
- внутренне организационном - между отделами по связям с общественностью и другими структурными подразделениями органов государственной власти [3, с. 41].

В условиях реформирования системы государственного управления в ДНР все больше актуализируется проблема открытости информации о деятельности органов власти. Так, реформа системы государственного управления как процесс глубоких изменений в структуре и образе функционирования правительственной машины базируется на таких общих принципах как:

- представители гражданского общества, то есть политические партии, профсоюзы, другие общественные организации, средства массовой информации, должны иметь право осуществлять общественный контроль процесса проведения реформы;
- основой сотрудничества с социальными группами является привлечение их представителей к работе в совещательных органах, участвующих в подготовке решений, практика начала такого процесса должна создать понимание вопросам административной реформы в гражданском обществе и способствовать продвижению этого процесса со стороны общественности;
- полная прозрачность основных мероприятий проведения реформы. Государственные органы, вовлеченные в процесс проведения реформы системы государственного управления, должны быть обязаны публиковать в средствах массовой информации проекты изменений и пояснения к ним. Должен быть организован процесс общественных обсуждений с привлечением центральных, местных органов власти, политических партий и других общественных объединений, независимых экспертов [4, с. 97].

Одной из значительных препятствий на пути реформирования системы государственного управления является дисбаланс во взаимоотношениях между гражданами и органами исполнительной власти. Сегодня доминирует представление, что гражданин является лицом, которое должно быть полностью подчинено директивным указаниям органов исполнительной власти. В такой ситуации не может быть партнерства между

государственными служащими и гражданами. Кроме того, нивелируется обязательное условие открытости власти как необходимого условия обеспечения конституционных прав граждан на информацию и участие в управлении государственными делами.

В современных условиях практика связей с общественностью стала своего рода полем боя в информационном пространстве. Общественность в данном случае выступает как потребитель продукта связей с общественностью и объектом воздействия связей с общественностью. Общественные связи представляют собой однонаправленный характер и сведены к выполнению одной единственной функции - манипулирование общественным сознанием.

Использование государством технологий связей с общественностью для повышения эффективности политики и функций связей с общественностью на службе у государства является актуальной проблемой становления демократического общества. На сегодняшний день гражданское общество республики формируется с помощью односторонних механизмов связей с общественностью и почти не влияет на формирование государственной политики, что приводит к низкому уровню поддержки и понимания этой политики. Реализация информационной открытости органов власти за счёт повышения уровня выполнения действующих нормативно-законодательных актов, регламентирующих механизмы открытости органов власти, формирования двухсторонних механизмов связей с общественностью станет неотъемлемым фактором формирования и реализации эффективной государственной политики.

Для успешной реализации открытой, демократической политики государства необходимо ввести унифицированные стандарты и формы освещения деятельности органов власти в Интернете, а также стимулировать активную гражданскую позицию широких слоев населения с использованием конструктивной работы общественных организаций и аналитических центров. Кроме того, необходимо разработать методiku, методы и правила взаимоотношений органов связей с общественностью различных ветвей власти между собой как по вертикали, так и по горизонтали, что, в свою очередь, исключит несогласованность действий ветвей власти и повысит доверие общества к государственной власти.

Список использованных литературных источников

1. Закон Донецкой Народной Республики «Об информации и информационных технологиях» от 07.08.2015 № 71-ГНС.
2. Алешина, И.В. Паблик Рилейшнз для Менеджеров. Курс лекций / И.В. Алешина. - М.: Мир, 2014. - 480 с.
3. Закон Донецкой Народной Республики «О средствах массовой информации» от 29.06.2015 №59-1НС.
4. Марков А.А. Теория и практика связей с общественностью. Учебное пособие. – СПб: СПбГИЭУ, 2012.

ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПРОТИВОРЕЧИЙ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСАХ

*Василенко Д.В.,
к.э.н., старший преподаватель кафедры теории управления и
государственного администрирования
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»*

Целостность системы экономических интересов напрямую зависит от наличия либо отсутствия противоречий между участниками общественного производства (субъектами хозяйствования). Поскольку интересы являются движущей силой развития общественного воспроизводства, то и причины появления противоречий в экономических отношениях необходимо искать в самих же интересах. Данное обстоятельство заключается в том, что формирование и дальнейшая реализация одних интересов может давать толчок либо создавать препятствия для реализации других, что в дальнейшем становится основанием для создания эффективного механизма согласования и реализации экономических интересов субъектов хозяйствования. Данный механизм следует разрабатывать с учетом объективно сложившихся в обществе на настоящий момент времени экономических отношений между хозяйствующими субъектами.

Целью данной статьи выступает определение путей преодоления противоречий в экономических интересах.

Поскольку экономические противоречия являются прямым отражением реальных процессов взаимодействия людей (их групп) друг с другом, то они должны выражать взаимодействие конкретных экономических потребностей, интересов и целей населения в общественном производстве, которых, по сути, недостаточно для появления количественных и качественных изменений в экономической деятельности и экономических отношениях. Именно противоречия интересов (а вместе с ними и целей) могут стать причиной создания новых форм экономических отношений между субъектами хозяйствования. «...разрешение противоречий экономических интересов в современных условиях предполагает поиск путей их согласования посредством компромисса, основанного на взаимосвязи разнонаправленных интересов путем повышения эффективности управления маркетинговыми каналами коммуникации. В современном постиндустриальном обществе, характеризующемся сопутствующими ему трансформационными процессами в экономической, политической и социальной сферах, расширяется основа согласования экономических интересов, связанная со смягчением несовместимости субъектов в системе противоречий» [1, с.22].

Разрешение противоречий в экономических интересах, несмотря на их сложность в современных условиях, предполагает поиск путей их согласования посредством формирования межтерриториальных

экономических взаимодействий. «Под межмуниципальным сотрудничеством следует понимать совокупность мероприятий, направленных на эффективное и устойчивое развитие территорий, позволяющее снизить зависимость от внешних социально-экономических угроз и потрясений, а также решение проблем местного значения с целью формирования эффективного управления агломерациями на основе межмуниципальных связей» [2, с.8].

Межтерриториальное экономическое взаимодействие представляет собой взаимодействие территориальных образований в пределах определенной территории (государства, региона, населенного пункта), имеющих единую управленческую систему, природные, социально-экономические и пр. условия, с целью достижения установленных целей и решения поставленных задач. Формирование межтерриториальных экономических взаимодействий происходит с учетом безусловных требований (императивов), к которым можно отнести общность интересов, целей (компромиссов развития), задач (экономического, социального и экологического содержания) территориальных образований.

Поскольку межтерриториальное взаимодействие предполагает взаимный обмен действиями между территориями, то необходимо принимать во внимание их интересы, цели, мотивацию, специфику рациональности.

Важно учитывать влияние на способ осуществления и результаты межтерриториального взаимодействия различных стейкхолдеров – органов исполнительной власти и местного самоуправления, субъектов крупного бизнеса, неправительственных организаций, научного сообщества и т. д. Баланс их интересов оказывает значительное воздействие на эффективность такого взаимодействия. При этом целевой функцией территорий как субъектов национального экономического пространства выступает удовлетворение потребностей различных групп населения, что требует учета социальных экстерналий взаимодействий.

Интересы экономических агентов (стейкхолдеров) определяют возможности территории для производственной кооперации и использования ресурсов, долгосрочного сотрудничества и частно-государственного партнерства в целях достижения общих целей и задач развития. Активизация потенциала и достижение баланса интересов стейкхолдеров обусловливается перманентно изменяющейся институциональной средой [3, с.837].

Межтерриториальные взаимодействия могут рассматриваться как процесс взаимного влияния территорий, выступающий универсальной формой их совместного развития (коэволюции). Таким образом, межтерриториальное взаимодействие представляют собой содержание межтерриториальных хозяйственных связей и отношений, которые различаются по критерию степени институционализации. Упорядоченные, постоянно возобновляемые, стратегически и нормативно определенные, взаимовыгодные хозяйственные связи территорий эволюционно становятся межтерриториальными экономическими отношениями.

Коэволюционный подход к межтерриториальному взаимодействию является наиболее продуктивным в условиях высокой степени неоднородности и фрагментации экономического пространства регионов, которые обусловлены как объективными (неравномерность размещения ресурсов), так и субъективными (неэффективное использование потенциала территории) причинами. Он предполагает, во-первых, переход от конкуренции за ресурсы к интеграции ресурсов для обеспечения конкурентных преимуществ, во-вторых, переход от политики внутрирегионального выравнивания территорий к процессам саморазвития и самоорганизации внутрирегионального экономического пространства для обеспечения комплексного развития территорий [4].

Частным случаем межтерриториальных экономических взаимодействий выступает межмуниципальное сотрудничество. Межмуниципальное сотрудничество – это совместная деятельность различных муниципальных образований, вне зависимости от их административных границ, путем выражения и защиты общих интересов, а так же решения общих экономических задач, за счет хозяйственного, культурного или политического взаимодействия [5, с. 43].

В настоящее время в Донецкой Народной Республике проживает 2,3 млн. чел., из них 2,2 млн. чел. – это жители городской местности, 110 тыс. чел. – жители сельской местности. Тем самым доля городского населения составляет порядка 95%. В республике очень высокая плотность населения, что обусловлено расположенными на ее территории тремя крупными городскими агломерациями (Донецко–Макеевской, Горловско–Енакиевской, Шахтерско–Снежнянской). К числу наиболее крупных городов относятся: Донецк, Макеевка, Горловка, Енакиево, Шахтерск, Торез, Снежное, Харцызск и др. По своим внешним очертаниям сеть городских поселений (с примыкающими к ним поселками городского типа) в полной мере напоминает своеобразный мегаполис, внутри которого расстояние между центрами поселений измеряется несколькими километрами.

Кроме того, на территории республики располагаются четыре сельских района: Амросиевский, Старобешевский, Тельмановский и Новоазовский, в состав которых входят несколько десятков сельских населенных пунктов.

В настоящее время (на конец 2017 г.) в ареале Донецко-Макеевской городской агломерации находятся города: Донецк, Макеевка, Харцызск, Ясиноватая, Иловайск, Зугрэс и Моспино, а также ряд поселков и сел, находящиеся под юрисдикцией Донецкой (пгт. Ларино, пгт. Горбачёво-Михайловка и пгт. Новый Свет, с. Старомихайловка, с. Александровка и др.), Макеевской (пгт. Грузско-Зорянское, пгт. Межевое, пгт. Маяк, пгт. Пятиполье, пгт. Свердлово, пгт. Ясиновка, пгт. Криничная, пгт. Нижняя Крынка и др.), Харцызской (пгт. Войково, пгт. Шахтное, пгт. Широкое и др.) городских администраций.

Отличительной чертой, характерной для Донецко-Макеевской городской агломерации, выступает разветвленная сеть автомагистралей и железнодорожного сообщения, что способствует относительно быстрому перемещению населения между населенными пунктами. Имеется большая протяженность линий электропередач (ЛЭП), газопроводов, водопроводов и канализационных стоков, что обеспечивает формирование достаточно комфортных условий для проживания населения.

Население, проживающее на территории Донецко-Макеевской городской агломерации (а его численность в настоящее время составляет более 1,5 млн. чел.) постоянно сталкивается с текущими проблемами, связанными с устареванием транспортной инфраструктуры (снижается качество дорожного полотна, ветшает транспортный парк (особенно маршрутки), несовершенством логистических схем перемещения ресурсов (товаров и людей), уменьшением площадей зеленых насаждений, утилизацией твердых бытовых отходов, переработкой промышленных отходов (в т.ч. очисткой шламоотстойников) и многими другими вопросами, решения которых не представляются возможными без консолидированных усилий как органов местного самоуправления, так и без участия самого населения.

Таким образом, рукотворно созданы достаточные условия (признаки) для поиска и широкого применения современных форм межтерриториального сотрудничества, призванных минимизировать, по крайней мере, издержки материальных и нематериальных затрат на производство и оказание социальных услуг. Среди таких достаточных условий (признаков) можно назвать: высокую плотность населения, разветвленную транспортную сеть, единое законодательное поле, стандартные методы управления (экономические, организационные и административные или правовые). Тем не менее, несмотря на, казалось бы, такое благодатное поле для применения различных форм межтерриториальных экономических взаимодействий, до последнего времени в республике никто и никоим образом не инициировал и не предпринимал попыток для консолидации совместных усилий по решению общих задач.

Список использованных литературных источников

1. Батищев Д.Г. Противоречия в системе экономических интересов субъектов рыночных отношений // Terra economicus. Эконом. вестник Ростовского гос. университета. – 2009. – Т.7. – № 4 (часть 2). – С. 20-22
2. Бутова Т.В., Пухова М.М., Щукин И.А. Проблемы и перспективы становления института межмуниципального сотрудничества в России // Управленческие науки. – 2013. – № 3 (8). – С. 4-15.

3. Гайнанов Д.А., Тажитдинов И.А. Концепция межтерриториального взаимодействия на основе интеграции внутренних процессов и интересов // Фундаментальные исследования. – 2016. – № 12 (часть 4) – С. 836-841.

4. Гайнанов Д.А., Атаева А.Г., Уляева А.Г. Методологические аспекты интегративного межтерриториального взаимодействия // Управление экономическими системами. – 2015. – № 11 (2). URL: <http://uecs.ru/marketing/item/3863-2015-12-22-08-10>.

5. Фролова Е.В., Мартынова К.И. Межмуниципальное сотрудничество в современных российских условиях // Материалы Афанасьевских чтений. – 2016. – № 1(14). – С. 40-48.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕХАНИЗМА СОЦИАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

*Василенко С.Н.
магистрант ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
научный руководитель Качан С.М.,
старший преподаватель кафедры теории управления и
государственного администрирования
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»*

Социальная составляющая экономической политики каждого государства определяется многими факторами и мерами воздействия, которые направлены на упорядочение хозяйства определённым образом. Достижение поставленных целей в социальной сфере на государственном уровне возможно только при наличии действенного механизма государственности.

Государственную экономическую политику можно рассматривать как механизм, использование инструментов регулирования для достижения национальных интересов [1]. В составе этой политики можно выделить два основных аспекта - теоретический и практический.

Теоретический аспект государственной экономической политики предусматривает систематическое научное исследование методов, действий и мероприятий, направленных на обеспечение и поддержку наиболее эффективного развития национальной экономики, а также формирование экономического мышления.

Практический аспект государственной экономической политики связан с разработкой системы конкретных мер по реализации государственного регулирования экономики, что в свою очередь предполагает раскрытие сущности механизма формирования и реализации экономической политики [1].

Концепцию экономической политики государства в той или иной мере в своих работах активно развивали ученые и практики: Д. М. Кейнс, В. Ойкен, А. Смит, Ф. Лист, Д. Рикардо, Дж. Милль, А. Маршалл, Ф. А. фон Хайек, Ян Тинберген, Роберт Лукас, Генри Тейлор и многие другие.

Представители классической экономической теории считают лучшей экономической политикой такую, которая предусматривает минимально возможное вмешательство государства в экономику. По этой концепции А. Смит, Д. Рикардо, Дж. С. Милль, Ф. Эджуорт, А. С. Пигу утверждают, что лучшая экономическая политика – это экономическая политика государственного невмешательства [2].

Кейнсианская экономическая теория обуславливает активное вмешательство государства в экономическую жизнь общества. По Кейнсу, рыночная система потеряла способность к саморегулированию, для ее выживания необходима активная государственная политика, направленная на стимулирование совокупного спроса.

Неолиберальная концепция экономической политики, опираясь на фундаментальные ценности рыночной экономики и классические традиции в экономической теории, отстаивает принцип невмешательства государства непосредственно в хозяйственный процесс и одновременно принцип вмешательства государства в процесс формирования и защиты «конкурентного хозяйственного порядка». Один из основателей неолиберальной концепции В. Ойкен в своей работе «Основные принципы экономической политики» (1950) пришел к выводу: когда государство не регулирует хозяйственный порядок, первичная экономическая свобода для всех превращается в реальную экономическую власть для немногих, в конечном счете, в монополию и, при определенных условиях, в диктатуру, или общую групповую анархию, государственное безвластие [3].

Согласно неоклассической модели государственности формированием экономической политики занимаются определенные общественные субъекты, которые в зависимости от роли в этом процессе делятся на две группы: первая - «носители экономической политики», вторая - «носители влияния на экономическую политику». К первой группе относятся те субъекты, чьи полномочия определены законом. Группа «носителей влияния» на экономическую политику не принимает непосредственного участия в ее разработке, но может существенно влиять на этот процесс. Сюда относятся партии и политические движения, профсоюзы, общественные организации, средства массовой информации.

Цель исследования состоит в определении особенностей модели хозяйствования и совершенствования механизмов социализации экономической политики в условиях строительства государственности Донецкой Народной Республики.

Донецкая Народная Республика – молодое государство, которому предстоит поиск таких механизмов в долгосрочной перспективе, которые бы и позволили ее реализовать на практике. Ограничиваясь рамками

«непризнанности» сложно выработать правовой механизм, способный совершенствовать государственную политику в сфере управления экономикой. Поэтому на сегодняшний день остаются нерешенные проблемы: относительно низкого уровня реальных денежных доходов, реальной заработной платы, пенсий и государственных минимальных социальных гарантий.

Анализ модели хозяйствования Донецкой Народной Республики (ДНР), указывает на то, что важнейшими аспектами экономической политики и стратегической целью государства должны стать стабильность, как форма обеспечения высокого уровня социализации индивида, достойного уровня жизни и свободного развития человек.

Социальная стабильность развития общества должна обеспечиваться проведением эффективной экономической политики государства, критериями которой являются: экономический рост, полная занятость, экономическая эффективность, стабильный уровень цен, экономическая свобода, справедливое распределение доходов, экономические гарантии.

Формирование и дальнейшее совершенствование механизма социализации экономической политики в Донецкой Народной Республике возможно только при стабильности развития общества. Наиболее оптимальной моделью экономической политики может стать кейнсианская модель, что, в долгосрочной перспективе может способствовать социализации и устойчивому росту уровня качества жизни населения.

Стратегия ДНР по реализации социально-ориентированных целей экономической политики должна быть открытой, конкурентной и ориентированной на результаты.

Достижению поставленных целей социализации экономической политики будут способствовать: обеспечение производства наибольшего количества товаров и услуг наивысшего качества, и тем самым - более высокого уровня жизни; обеспечение максимальной занятости трудоспособного населения; обеспечение контроля общего уровня цен, то есть инфляции и дефляции; обеспечение высокой степени свободы хозяйствующим субъектам в своей экономической деятельности; социальная стабильность в обществе, которая может быть достигнута через справедливое распределение результатов экономической деятельности; достойное существование тем слоям населения, которые по различным причинам лишены возможности самостоятельно себя обеспечивать.

Социализация государственной экономической политики зависит от развития производственного и человеческого потенциала и концептуальных основ формирования социальной составляющей экономической политики любого государства, в том числе и Донецкой Народной Республики.

В качестве первоочередных мер направленных на обеспечение социализации государственной экономической политики в ДНР целесообразно было бы на законодательном уровне: разработать и утвердить стратегию государственной экономической политики ДНР; принять Закон «О

стратегических задачах экономической политики ДНР» и «Об обеспечении стабильного роста экономики в Донецкой Народной Республике».

Список использованных литературных источников

1. Экономическая теория. Системный курс. Под ред. Лобковича Э.И. Мн., ООО "Новое знание", 2000 – 664 с.
2. Экономическая теория. Учебник. Под ред. Видяпина В.И., Добрынина А.И. и др. М., Инфра-М, 2003. – 714 с.
3. Экономическая теория: учебник / [В.И. Бархатов, Г.П. Журавлева, А.В. Горшков и др.]; под ред. В.И. Бархатова, Г.П. Журавлевой. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 848 с.

МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА КАК НЕОБХОДИМЫЙ ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОО ВПО

Власюк Ю.С.

*ассистент кафедры теории управления и
государственного администрирования
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»*

Изучение роли мотивации в образовательной организации высшего профессионального образования (ОО ВПО) имеет очень большое значение, поскольку мотивация научно-педагогических работников (НПР) оказывает непосредственное влияние на заинтересованность студентов в освоении знаний. С другой стороны отсутствие мотивации или демотивация, оказывает негативное влияние на эффективность, и как следствие, на качество и востребованность выпускников, репутацию образовательного учреждения.

Высшее образовательное учреждение, такое как университет, является уникальным, поскольку оно является платформой для создания будущей профессиональной рабочей силы нации. Чтобы обеспечить успешное достижение этой цели, университету необходимо постоянно содействовать повышению уровня компетенции своего персонала путем создания условий для постоянного развития в данной сфере.

Сотрудники образовательных организаций являются ключевым ресурсом. Научно-педагогические работники, в частности, являются важным компонентом бюджета высшего образования и играют значительную роль в достижении поставленных целей организация. Эффективность НПР в преподавании, исследовательской деятельности, а также в административной деятельности определяет значительную степень качества обучения и, следовательно, влияние на вклад, который образовательное учреждение может внести в развитие общества.

К сожалению, сегодняшние реалии показывают, что системы высшего образования переживают кризис, причинами которого послужили:

- стремительное развитие информационных ресурсов, в связи с чем большая часть знаний, получаемых студентами за время обучения, оказываются устаревшими уже через несколько лет;

- изменения, происходящие на рынке труда, затрудняют образовательным учреждениям возможность предвидеть требования к будущим специалистам и гарантировать им качественную подготовку к профессиональной деятельности;

- нежелание людей постоянно повышать свою профессиональную квалификацию с учетом потребностей рынка труда.

Все эти факторы усиливают конкурентную борьбу в сфере образовательных услуг. Нельзя отрицать, что одним из главных факторов, который влияет на конкурентоспособность ОО ВПО, является уровень профессиональной компетентности и заинтересованности сотрудников в своей работе.

В силу нехватки финансовых средств численность научных работников значительно сокращается, что приводит к изменению соотношения между профессорско-преподавательским и научным персоналом в пользу первых, которые не всегда обладают должной квалификацией. Вопрос финансового и психологического благополучия преподавателя тесно связан с результатами его труда и неизбежно отражается на качестве оказываемых образовательных услуг, а в итоге на рейтинге образовательного учреждения.

Можно выделить два важнейших аспекта мотивации преподавателя, а именно: мотивация к обучению и мотивация оставаться в профессии. Многие авторы сходятся во мнениях, что мотивация преподавателя складывается из четырех компонентов: важная внутренняя мотивация, которая способствовала выбору данной профессии; социальные контекстуальные влияния, связанные с воздействием внешних условий и ограничений; временное измерение с упором на пожизненное обязательство; и демотивирующие факторы, исходящие от негативных влияний.

В процессе профессионального становления происходит смена мотивов профессиональной деятельности. При этом развитие и изменение мотивационной структуры субъекта деятельности в процессе освоения специальности идет в двух направлениях:

- изменение уровня профессионализации, что сопровождается изменением системы профессиональных мотивов;

- переход личных мотивов в трудовые мотивы.

Также мотивирующие факторы профессиональной деятельности условно можно разделить на 3 группы:

1. Личные (врожденные и сформированные) склонности и потребности к определенному виду активности.

2. Социально-культурно обусловленные мотивы как осознанные причины выбора профессии.

3. Особенности темперамента, непосредственно влияющие на то, как именно реализует себя личность в профессиональной деятельности.

Совокупность этих факторов образует мотивационный контур, который и способствует выбору профессии. В каждом конкретном случае действие одних факторов ощущается сильнее, других - слабее, либо может и вовсе не ощущаться.

Из чего вытекает, что для решения поставленных задач и поднятия престижа высшего образования, в первую очередь следует изменить экономический статус преподавателя, освободить его от проблемы поиска дополнительных средств существования, создав ситуацию, когда доходов, получаемых им в одной образовательной организации, будет достаточно для того, чтобы достойно содержать семью. Тогда часть своего свободного времени преподаватель будет уделять самосовершенствованию в профессиональной области, от чего качество образования повысится.

Нельзя исключить и тот факт, что по пришествию лет профессия может терять свой престиж и уважение со стороны молодого поколения, а также не получать должной поддержки со стороны государства. Для создания положительного имиджа педагога, обеспечения улучшения психологического микроклимата, оптимизации общения образовательных организаций с внешней средой и в целом устойчивого ее развития в современных условиях ведущая роль в решении данной проблемы должна принадлежать органам государственной власти.

Однако следует отметить, что любая предложенная мотивационная модель имеет не только положительные моменты воздействия на человека и результаты его труда, но и не лишена недостатков, поскольку невозможно предугадать изменения потребностей человека.

Список использованных литературных источников

1. Базык Е.Ф. Система мотивации персонала на предприятии как рычаг эффективного управления // Актуал. проблемы гуманитар. и естественных наук. - 2015. - № 4/1. - С. 167-172 ;

2. Русакова Д.С. Современная система мотивации персонала / Русакова Д.С., Рукавишникова А.А. // Россия молодая : сб. материалов VII Всерос. науч.-практ. конф. молодых ученых с междунар. участием. - 2015. - С. 431

3. Красинская Л.Ф. Профессиональная мотивация преподавателя как фактор, влияющий на инновационные преобразования в высшей школе // Педагогика и психология. №1, 2008. С.153-159.

МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА И КОМПЕТЕНТНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ

*Воробьева Л.А.,
к.э.н., доцент, доцент кафедры теории управления
и государственного администрирования
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»*

Все мы в той или иной мере зависим от качества работы государственных служащих. Сталкиваясь с ними на государственном или личном, индивидуальном уровне, решая какие-то частные вопросы в государственных учреждениях, видим, что качество их работы не всегда является удовлетворительным. Сами они объясняют это своей невысокой заработной платой и отсутствием мотивации к труду, повышению своего профессионального уровня.

Следовательно, важное место в кадровой работе должно отводиться мотивации труда государственных служащих.

Известно, что путь к эффективному управлению человеком лежит через понимание его мотивации. В этой связи вопрос поиска дополнительных, в том числе нематериальных стимулов работы государственных служащих, представляет особый интерес как для руководителей в системе государственной службы, так и для рядовых граждан.

В литературных источниках [1,2] отмечается, что в странах с переходной экономикой доминирует материальные потребности и потребности в безопасности. В промышленно развитых странах на первый план выдвигается стремление к саморазвитию, достижению амбициозных жизненных планов, авторитету и уважению, получению творческой удовлетворенности.

Как известно, мотивация – это побуждение к эффективной деятельности людей, работающих в организации ради достижения поставленных целей. Действия по мотивации включают в себя экономическое и моральное стимулирование, создание условий для проявления творческого потенциала работников и их саморазвития. В общем виде процесс мотивации включает установление неудовлетворенных потребностей сотрудников, формулировку целей, направленных на удовлетворение потребностей.

Применительно к государственной службе, мотивация – это процесс побуждения государственных служащих активно действовать для достижения общественно-значимых целей. Государственная служба ориентируется не только на эффективный труд, но и на интересы всего общества, т. е. в своей деятельности служащие должны учитывать ряд существенных специфических факторов. Например, защита интересов как

можно большего числа граждан, соблюдение определенных этических норм и т.д.

Мотивация в государственной службе в меньшей мере основывается на денежном вознаграждении и в большей мере – на стимулах не денежного характера (престиж, выполнение важной работы, стабильность, возможность дальнейшего карьерного роста и др.). Отсутствие мотивации влечет за собой отток профессиональных кадров.

Профессиональную деятельность государственных служащих можно охарактеризовать как сложную многофункциональную деятельность, сочетающую в себе: исполнительскую, управленческую составляющую, а так же «консервативную» и «инновационную» направленности. Эта деятельность связана с обеспечением стабильности общества, необходимостью принимать нестандартные решения в условиях неопределенности и реформ, которые предъявляют специфические требования к личностно-профессиональным качествам работников. При этом от государственных служащих, как субъектов профессии типа «человек-человек», «человек-общество» требуется способность моделировать варианты возможных последствий действий людей, возможных исходов конфликтов, противостояний или объединений, способность успешно действовать в особых и быстро меняющихся условиях.

Основу государственного аппарата составляют государственные служащие. Для повышения эффективности его работы необходимо, чтобы каждый эффективно действовал в конкретной ситуации.

Специфическая регламентация служебных отношений, неопределенность оценки конечных результатов работы, отсутствие прямой связи между реальной трудовой отдачей служащих и величиной получения ими заработной платы обуславливает существенные особенности мотивации их профессиональной деятельности.

С учетом этих особенностей можно выделить три основных вида ориентации служащих: ориентация на саму работу как деятельность; ориентация на вознаграждения за работу; ориентация на карьеру.

Разумеется, у каждого служащего будут свои предпочтения и ориентации. Их нельзя делить на «правильные» и «неправильные», «хорошие» и «плохие». Все зависит от человека, от его возраста, опыта, семейного положения, места в системе производственных отношений, надежд на будущее. Ведь государственный служащий – это не просто сослуживец, он от имени государства осуществляет действия, связанные с управлением людьми или с движением материальных ценностей.

Большинство государственных служащие главными мотивами своей деятельности в сфере государственной службы называют стремление принести пользу обществу и государству, но чаще всего государственная служба выступает лишь средством для достижения своих собственных целей.

В мотивации государственных служащих заметную роль играют карьерные притязания и что еще важно – это зарождение тенденций повышения интереса молодежи к карьере на государственной службе.

Важную роль в стимулировании труда играет порядок присвоения и сохранения квалификационных разрядов, введение мотивирующих форм оплаты труда, системы оценки деятельности государственных служащих, более гибких механизмов найма и увольнения, развитие контрактных основ и формирование кадрового резерва. Интересен и зарубежный опыт стимулирования профессионального развития. Это система сопровождения карьерного роста государственных служащих, начиная с приема на работу до увольнения. Работник видит перспективы работы и это дает уверенность в стремлении к повышению своего профессионального уровня.

Поскольку у нас в Донецкой Народной Республике сейчас формируется система государственной службы необходимо в ближайшее время исследовать социально-психологические особенности мотивации труда государственных и муниципальных служащих и предложить новые системы мотивации работников государственных структур.

Список использованных литературных источников

1. Аверин А.Н. Управление персоналом (человеческими ресурсами): учебно-методический комплекс / Аверин А.Н. – М.: Изд-во РАГС, 2010. – 54 с.
2. Базаров Т.Ю. Управление персоналом: ученик / Т.Ю. Базаров. – М.: Академия, 2010. – 224 с.
3. Демин А.А. Государственная служба / А.А. Демин. – 6-е изд., испр. и доп. - М.: Книгодел, 2013. - 184 с.
4. Друкер П.Ф. Эффективный руководитель: пер. с англ. / П.Ф. Друкер. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2012. – 224 с.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

*Галахова С.П.
магистрант ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
научный руководитель Колесников Д.В.,
к.гос.упр., доцент кафедры теории управления
и государственного администрирования
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»*

Конституционное закрепление социального принципа государственного устройства относит социальную функцию к приоритетным.

Социальная функция государства разнообразна по содержанию и объемная в своей сфере деятельности, в которой отчетливо отображается

цель государства, а именно обеспечение гражданам достойного существования и развития, социальная справедливость и защищенность, что определяется в основном законе нашего государства как независимое, демократическое, самостоятельное правовое, социальное государство, а человек, его жизнь, здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются наивысшей ценностью.

Социально-правовое государство проводит определенное регулирование экономических и социальных процессов с помощью законов, налогов, инвестиционно - кредитной и иной политики.

Социальную функцию следует рассматривать как систему правовых, экономических и организационных мер, направленных на обеспечение жизненного уровня для себя и своей семьи, к примеру безработица, болезнь, нетрудоспособность, техногенные катастрофы и тому подобное. [3]

Социальная политика реализует социальную функцию государства осуществляя целенаправленную деятельность прежде всего государства, и иных определенных субъектов, которая направлена на регулирование социальных отношений, социальных нужд и интересов различных групп населения связанных с обеспечением их благосостояния и дальнейшего развития.

Социальная политика с одной стороны имеет обратную связь между уровнем социальных услуг, интенсивностью и результатами труда отдельного работника, с другой стороны общими экономическими результатами производства и коммерческо-финансовой деятельности организаций.

В социальной сфере государство обеспечивает удовлетворение социальных запросов и нужд за счет государственных источников и в соответствии с ресурсными возможностями. При этом в Республике ДНР наблюдается явный разрыв между социальными запросами общества к государству и реальными ресурсными возможностями государства по удовлетворению этих запросов.

Сложившаяся тяжелая экономическая ситуация в стране способствует увеличению потребности в социальной защите со стороны государства.

Необходимо отметить, что неблагоприятные экономические признаки, которые характерны для переходной экономики, одновременно являются причиной и последствием бедности страны.

Усугубляется это положение тем, что не растет производство, низок ВВП, что не дает возможности государству выделить дополнительные средства для социальной защиты, что порождает новые социальные напряжения.

На сегодняшний день возросла проблема безработицы среди всех категорий населения, которой способствовало сокращение штатов, закрытия предприятий, несвоевременная оплата труда, отсутствие работ по специальности, окончание учебного заведения, политические и иные факторы.

По мнению В.Я. Бидака, необходимым условием разрешения проблем социальной защиты является последовательное осуществление стратегии экономического роста и реализация адекватной государственной социальной политики. В условиях переходной экономики государство может защищать свое население только на уровне минимальных социальных стандартов и нормативов, что обусловлено, прежде всего, ограниченностью финансовых ресурсов. Поэтому первоочередным является совершенствование механизмов социальной защиты и их эффективное объединение с созданием самозащитной возможности населения [4].

Практика с учетом опыта нашего государства показывает, что ни одно современное государство, в том числе и наше не способно и не должно принимать на себя абсолютно весь груз социальных забот. Удовлетворение социальных запросов и нужд – отчасти предмет заботы самих граждан, семей, организаций, предприятий, различных фондов и органов власти.

Необходимо построение такой экономической основы, которая будет способствовать смягчению всего груза социальных забот государства и создаст возможности для эффективного развития социальной защиты населения. В этой связи сильной основой социальной защиты и его важной социально-экономической предпосылкой является отрасль человеческого капитала.

Большую роль в обеспечении социальной защиты населения играет прозрачность бюджета, финансовая стабильность, взвешенная налоговая и денежно-кредитная политика

В решении данных вопросов необходимо создание должных макроэкономических условий роста ведущих отраслей экономики, социально-экономических показателей развития государства, необходимо проводить новую социальную политику с учетом экономических и социальных рисков.

Необходима новая государственная политика занятости населения, обусловлена социальной направленностью макроэкономической политики, осуществление социально обоснованной экономической политики и экономически способной социальной политики.

Основными направлениями новой политики государства должно быть преодоление бедности на основе повышения занятости населения, развития рынка труда и увеличения денежных доходов всего населения.

Особое внимание необходимо обратить на развитие малого и среднего бизнеса, так как это не требует большого стартового капитала и имеет высокие темпы оборота, способны эффективно и масштабно решать проблемы создания новых рабочих мест, самозанятости населения.

В качестве поддержки малого и среднего бизнеса возможно использования упрощенной налоговой системы путем введения налоговых льгот, а именно «налоговых каникул» для субъектов предпринимательской деятельности, которые подразумевают под собой временное освобождение

от налогового бремени, что поможет снизить нагрузку на бизнес и даст новый толчок для его развития.

Так, в 2015 году на территории России на основе упрощенной системы налогообложения и использования «налоговых каникул» наблюдалось значительное увеличение количества индивидуальных предпринимателей.

При создании и работе налаженной новой государственной политики общество распределяется на тех, кто самостоятельно сможет обеспечить себе и семье достойное существование путем занятия малым и средним бизнесом, или занятости по найму, а так же на тех, кто нуждается в помощи государства, что облегчит государству выполнение своей социальной функции и повысит доход населения, обеспечив достойный уровень жизни.

Список использованных литературных источников

1. Атаманчук, Григорий Васильевич. Теория государственного управления : учебник / Г. В. Атаманчук. – 3-е изд., стер. - М. : Издательство «Омега-Л», 2013. – (Академический учебник).
2. Конституция Донецкой Народной Республики (принята Постановлением Верховного Совета Донецкой Народной Республики от 14.05.2014 № 1-1 [Электронный ресурс] / Официальный сайт Народного Совета Донецкой Народной Республики. – Режим доступа: <http://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/konstitutsiya/>
3. Приходько С. Держава і соціальний захист громадян / С. Приходько // Право України. - 1999.
4. Бідак В. Я. Соціальний захист населення та вдосконалення державних механізмів його регулювання : Автореф. дис... канд. екон. наук : 08.09.01 / В. Я. Бідак; НАН України. Ін-т регіон. дослідж. - Львів, 2004.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ГРАЖДАН В УСЛОВИЯХ СТАНОВЛЕНИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Горячева Е.А.

*к.э.н., старший преподаватель кафедры
теории управления и государственного администрирования
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»*

На современном этапе развития Донецкой Народной Республики социальная защита является приоритетным направлением социальной политики государства. Необходимость существования социальной защиты населения вызвана природой рыночной экономики, которая не может обеспечить всем гражданам равный уровень доходов, занятости. Для того, чтобы избежать социальной и экономической деградации населения вследствие определенных факторов, таких как болезнь, производственная травма, инвалидность, рождение ребенка, старость, в каждом государстве

должна быть выстроена эффективная система социальной защиты и поддержки населения.

Социальная защита может быть представлена совокупностью институтов, которые направлены на обеспечение всех граждан равными возможностями к определенному уровню их жизни. Социальную защиту также можно представить в виде системы мероприятий, методов и учреждений, которые устанавливают и обеспечивают нормальные условия жизни и развития различных групп населения. Кроме того, некоторые исследователи трактуют социальную защиту как особую политику государства, которая призвана обеспечить права и свободы личности, как социальные, так и экономические, и политические, независимо от расовой принадлежности, вероисповедания, возраста, пола и места жительства.

В широком смысле слова социальная защита представляет собой комплекс мер по удовлетворению потребностей, поддержанию гарантированного минимального уровня материальной поддержки социально уязвимых слоев населения. Она направлена против ситуаций, вызывающих риск нормальной жизнедеятельности граждан, таких как старость, болезнь, смерть кормильца и другие.

Социальная защита населения несет в себе две основные функции. Первая направлена на превентивные действия, то есть связана с предупреждением определенных критических ситуаций, бедности, путем заблаговременного обеспечения гражданами нормального уровня своей жизни в случае наступления определенных дестабилизирующих факторов (потери работы, работоспособности, несчастного случая). Вторая функция связана с устранением уже возникших последствий и включает в себя адресную помощь нуждающимся слоям населения.

Основными принципами социальной защиты населения являются доступность, всеобщность, адекватность уровню развития экономики страны, разнообразие видов обеспечения.

Система социальной защиты включает в себя социальное обеспечение, социальные гарантии, социальную помощь и социальное страхование. Субъектами социальной защиты являются государство, юридические лица и сами граждане.

Мероприятия, отражающие социальную защиту населения, можно условно разделить на те, которые касаются всех граждан государства и те, которые относятся к отдельным категориям и группам. Первые представляют собой гарантии на минимальный прожиточный уровень, на обеспечение применения каждым человеком своих способностей и получения соответствующего дохода, на защиту прав потребителей и др. Вторые представляют собой пенсии, выплаты ветеранам, инвалидам, многодетным семьям и т.д.

Социальное обеспечение предусматривает поддержку лиц пожилого возраста и нетрудоспособных граждан. Система социального обеспечения

включает пособия по беременности, родам, временной нетрудоспособности, безработице, пенсии.

Отдельно следует отметить, что уровень развития пенсионного обеспечения в Донецкой Народной Республике является очень низким. Остается много нерешенных проблем. Прежде всего, это уровень пенсий, который значительно ниже прожиточного минимума. Впоследствии чего, большая часть граждан пожилого возраста являются малообеспеченными и нуждаются в дополнительной государственной поддержке. Кроме этого, так как ограничен максимальный уровень пенсий, большинство пенсионеров получают одинаковые пенсии, несмотря на различные трудовые заслуги. А также сохраняется практика финансирования льготных пенсий за счет пенсий других пенсионеров.

Что касается помощи на рождение ребенка и его воспитание, то в связи с ограниченностью финансовых ресурсов, ее уровень настолько низкий, что не в состоянии обеспечить десятой части соответствующих расходов.

Социальные гарантии представляют собой обеспечение прав граждан на получение важнейших социальных благ и услуг. Они предоставляются тем, кто работает или начинает трудовую жизнь, и должны обеспечивать условия для получения профессии, трудового дохода, занятости, постоянной переподготовки и профессионального роста работников для поддержки их конкурентоспособности на рынке труда, защиты основных прав человека в сфере труда. Среди основных социальных гарантий - право граждан на выбор места работы и профессиональной деятельности, разовую помощь при рождении каждого ребенка, минимальный размер оплаты труда и пенсии, минимальный размер пособия по безработице или стипендии, здравоохранение и предоставление медицинской помощи, образование.

Социальная помощь – это вид социальной защиты, которая предоставляется в виде денежных и натуральных выплат, и заключается в поддержке граждан по состоянию их здоровья, социальному положению и малообеспеченностью. В данный момент важной составляющей системы социальной помощи является создание центров по обслуживанию одиноких пожилых людей, создание домов-интернатов для пожилых людей.

Социальное страхование – комплекс мер по полному или частичному финансовому возмещению гражданам определенных жизненных рисков. Данные виды риска являются массовыми, не зависят от конкретного человека, включают риски временной нетрудоспособности, инвалидности, старости, потери кормильца. В зависимости от вида риска выделяют пенсионное страхование, медицинское, страхование на случай безработицы. Финансовые средства по страхованию формируются за счет добровольных и обязательных взносов граждан и работодателей.

Следует отметить, что в сфере социального страхования сделаны лишь первые шаги, и почти совсем не разработанной остается система медицинского страхования.

Список использованных литературных источников

1. Базарова Т. С. Формирование личности социального работника как субъекта профессиональной деятельности / Т. С. Базарова ; Федер. агентство по образованию, Бурят. гос. ун-т. - Улан-Удэ : Изд-во Бурят. госуниверситета, 2008. - 146 с.
2. Социальная политика. Социальная защита. Социальная работа : библиогр. науч.-вспом. аннот. указ. / Федер. агентство по образованию, Сев.-Зап. акад. гос. службы; [сост.: Е. М. Ляшедько, В. А. Михайлова]. - СПб. : Изд-во СЗАГС, 2009. - 239 с.
3. Экономические основы системы социальной защиты населения // Пантелеева Т. С. Экономические основы социальной работы : [учеб. пособие для вузов по направлению и специальности "Соц. работа"] / Т. С. Пантелеева, Г. А. Червякова. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2009. – С. 53 – 59.

МОТИВАЦИЯ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ УСПЕШНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

*Гуменюк Л.П.
магистрант ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
научный руководитель Воробьева Л.А.,
к.э.н., доцент, доцент кафедры теории управления
и государственного администрирования
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»*

Ведущая роль в деятельности спасателей отводится их профессиональной мотивации, так как от нее зависит не только качество выполняемых ими задач, но и спасение жизни пострадавшим в чрезвычайных ситуациях.

Одной из приоритетных задач профессионально-психологического отбора и подготовки сотрудников Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики (далее МЧС ДНР) является ее формирование. Как известно, выполнение служебных задач спасателями проходит в экстремальных условиях и характеризуется воздействием различных стресс-факторов. В связи с нестабильной военной обстановкой в нашей Донецкой Народной Республике, эти задачи отличаются постоянно нарастающей опасностью, экстремальностью и масштабами чрезвычайных ситуаций.

Изучением мотивационной сферы личности занимались многие ученые, как отечественные, так и зарубежные. Значительный вклад в исследование мотивационной структуры личности внесли российские ученые В.Г. Леонтьев, Е.П. Ильин, В.А. Бодров, В.Г. Асеев.

Мотивационный процесс представляет собой формирование мотивов профессиональной деятельности, основой которого является соотношение требований профессии к профессиональным потребностям сотрудника. Следовательно, умение планировать и организовывать свою деятельность, преодолевать сложности, которые возникают при выполнении служебных задач, способность к самоконтролю являются основными признаками профессиональной мотивации. В связи с этим, возникает необходимость психологической диагностики профессионально важных качеств сотрудников МЧС ДНР с целью выявления тех сторон личности, которые нуждаются в развитии либо коррекции.

Цель статьи - проанализировать существующие теоретические и методологические подходы к изучению мотивационной сферы личности. Изучить личностные и профессионально-значимые качества сотрудников МЧС ДНР.

Современные теоретические подходы в психологической науке рассматривают мотивацию с точки зрения механизмов и причин целенаправленного поведения человека. С этих позиций, мотивация определяется как движущая сила поведения человека, основой которой является взаимосвязь потребностей, мотивов и целей человека. Общую характеристику процесса мотивации можно представить, определив используемые для его объяснения понятия: потребности, мотивы, цели.

Потребностью называется состояние человека, испытывающего нужду в объекте, который необходим для его существования. Потребности выступают источником активности человека, причиной его целенаправленных действий.

Под мотивом понимают побуждения человека к действию, направленные на результат.

Целью же является желаемый объект, либо его состояние, к обладанию которым стремится человек.

Известно, что мотивацию рассматривают с разных позиций. С одной – как совокупность факторов, которые поддерживают и направляют. Другими словами, определяют поведение человека. С другой позиции – как совокупность мотивов, а с третьей – как побуждения, способствующие активности индивида и задающие направления этой активности. Кроме того, мотивация рассматривается как процесс регулирования конкретной деятельности, а также процесс действия мотива и механизм, определяющий возникновение, направление и способы осуществления конкретных форм деятельности.

Роль мотивации личности в ее профессиональной деятельности раскрывают мотивационные теории. Следует отметить, что при определенных обстоятельствах, побудительной силой в достижении поставленной цели выступают различные мотивы. Мотивация представляет основу личностного и профессионального развития личности. Мотивы и цели

задают направление деятельности, определяют стратегию поведения и величину усилий, которые прилагает субъект для ее осуществления.

Мотивацию следует рассматривать как совокупную систему процессов, отвечающих за побуждение к определенной деятельности. Непосредственно понимая то, что движет человеком и побуждает его к деятельности, какие мотивы лежат в основе его действий, можно попытаться разработать эффективную систему методов и форм включения человека в деятельность, способствующую его личностному развитию. Для этого, в свою очередь, необходимо понимать, каким образом возникают или формируются те или иные мотивы, как и какими способами мотивы могут быть приведены в действие, как реализуется процесс мотивирования людей.

Профессиональную мотивацию необходимо рассматривать как динамичный, меняющийся и непрерывный процесс, происходящий под влиянием объективных и субъективных факторов. Следует отметить, что потребности приобретают статус мотива только тогда, когда они включены в деятельность. Структуру профессиональных мотивов следует выявлять на различных этапах профессионального становления человека: на этапе выбора профессии, в процессе трудовой деятельности по избранной специальности, а также при смене направления профессиональной деятельности.

Значительный вклад в исследование мотивационной структуры личности внесла плеяда российских ученых. Леонтьев В.Г. выделяет два типа мотивации: первичную, проявляющуюся в форме потребности, влечения или инстинкта, и вторичную, которая имеет вид мотива, обладающего смыслообразующей функцией для субъекта. Он считает, что мотив, как форма мотивации, обуславливает поведение человека и, следовательно, принимает личностно-обоснованное решение действовать в определенном направлении для достижения поставленных целей. При этом автор полагает, что деньги являются мотивом-стимулом, лишенным смыслообразующей функции, но выполняющим роль побудительного фактора [1].

По мнению Е.П. Ильина, мотивация и мотивы всегда внутренне обусловлены, однако зависеть и побуждаться могут внешними стимулами. В таких случаях принято говорить о внешне организованной мотивации, понимая при этом, что условия, ситуация и обстоятельства, приобретают значение для мотивации только тогда, когда становятся действительно значимыми для личности. Таким образом, внешние факторы в процессе мотивации должны преобразовываться во внутренние.

Как подчеркивает Бодров В.А., высший уровень мотивационной сферы представлен подсистемой ценностей, образующихся путем усвоения социального опыта и являющихся важнейшей побудительной силой социального поведения личности. Функцию основополагающих норм выполняют ценности, выступающие как объединенные цели и средства их достижения, они оказывают помощь человеку в осуществлении социально-одобряемого выбора своего поведения в жизненно значимых ситуациях на основе осознания личностного смысла [2].

В.Г. Асеев считает необходимым говорить также о положительной и отрицательной мотивации. Мотивом выступает не только побуждение, но и двухкомпонентное отношение к деятельности, как к реализуемой потребности или заданной необходимости, поэтому мотивационный процесс сопровождается положительными и отрицательными эмоциями на всем его протяжении: как во время принятия решения, так и во время его реализации [3]. Поведение человека практически всегда имеет несколько мотивов, однако прогнозировать его действия можно только по ведущим мотивам, которые зависят от индивидуального жизненного опыта, ценностных ориентаций, личностных, культурных, социальных и других факторов.

Известно, что деятельность работников экстремального профиля относится к опасным видам профессиональной деятельности, поскольку характеризуется наличием чрезвычайных ситуаций, выполнение которых связано с риском для жизни и здоровья спасателей, разнообразием и сложностью выполнения служебных задач, ненормированным рабочим графиком, а также повышенной социальной ответственностью за профессиональные ошибки, высокой вероятностью причинения вреда либо ущерба другим людям в процессе выполнения ими служебных задач и, как следствие, высоким уровнем психоэмоционального напряжения в процессе ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Если рассматривать мотивацию как функцию управления, то необходимо отметить, что она реализуется через систему стимулов, следовательно, любые действия подчиненного должны иметь для него положительные или отрицательные последствия с точки зрения удовлетворения его потребностей или достижения поставленных целей. Сформировать мотивационную структуру, с помощью которой руководитель осуществит воспитание коллектива в нужном направлении, ему позволит изучение коллектива, как с точки зрения его сплоченности, так и путем изучения индивидуальных особенностей каждого подчиненного.

Работники экстремальных профессий, имеющие положительную мотивационную направленность, способны быстрее адаптироваться к условиям службы в их жесткой регламентации, а значит, они более успешны в своей профессиональной деятельности. Таким образом, результативная работа выступает сильным мотивом для человека и, осознавая ее значимость, работник успешно самореализуется и получает удовлетворение от своей деятельности. И, напротив, работники, имеющие низкую мотивацию, недостаточно осознают требования профессии, склонны нарушать служебную дисциплину, недобросовестно выполнять свои функциональные обязанности. Исходя из этого, такие сотрудники не способны получать удовлетворение от своей профессиональной деятельности, и, как следствие, способны быстро разочаровываться в выбранной профессии, что может привести к дальнейшему увольнению со службы.

Под профессиональной мотивацией сотрудников МЧС ДНР следует рассматривать целостную и динамичную систему, которая способствует

мобилизации человека в экстремальных условиях труда, создает соответствующие состояния психики и, следовательно, стимулирует и регулирует поведение личности.

Таким образом, положительную профессиональную мотивацию спасателей обеспечивают такие составляющие как изучение руководителем потребностей и интересов личного состава, разработка системы стимулирования, способствующей принятию личной ответственности, поддержка личностного роста подчиненных путем применения системы поощрений, а также содействие общему и профессиональному развитию сотрудников, привлечение личного состава к разработке системы поощрений, вовлечение сотрудников к участию в групповой деятельности.

Подводя итог, следует отметить, что потребности сотрудников неодинаковы, поэтому наиболее эффективными являются индивидуальные формы стимулирования личного состава. Разрабатывая собственную программу мотивации сотрудников, руководителю необходимо осознавать многогранность и основательность этой задачи. Можно сделать вывод о том, что не имея эффективной мотивационной стратегии, руководителю не стоит рассчитывать на привлечение и сохранение высококвалифицированных кадров и на высокую отдачу со стороны сотрудников.

Список использованных литературных источников

1. Леонтьев Д.А. Понятие мотива у А.Н. Леонтьева и проблема качества мотивации. // Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. — 2016. — №2 — с.3-18.
2. Научно-аналитический журнал вестник санкт-петербургского университета государственной противопожарной службы МЧС России №4, 2014 г.
3. Е.П. Ильин Мотивация и мотивы. — СПб.: Питер, 2011 — 512 с.

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

*Давыдов В.А.
магистрант ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
научный руководитель Горячева Е.А., к.э.н.,
старший преподаватель кафедры теории управления
и государственного администрирования
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»*

Закон Донецкой Народной Республики «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» определяет полномочия Главы, Народного Совета, Совета

Министров Донецкой Народной Республики, республиканских органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, организаций и граждан, устанавливает и регулирует устройство и предназначение специально уполномоченного республиканского органа исполнительной власти, к компетенции которого отнесены вопросы защиты населения и территорий, определяет их ответственность. Он направлен на то, чтобы каждый житель республики знал основные положения законодательства и был защищен им.

Главной особенностью вышеуказанного Закона являются инициативы, связанные с обеспечением безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (далее – ЧС).

Анализ ЧС показывает их рост. Так, в 2017 году на территории Донецкой Народной Республики возникло 18 ЧС (1 ЧС государственного уровня, 5 ЧС местного и 12 ЧС объектового уровня), из которых 16 – техногенного характера, 2 – природного, на которых погибло 26 человек и 19 – пострадало.

В 2018 году на территории Донецкой Народной Республики возникла 21 ЧС (5 ЧС местного и 16 ЧС объектового уровня), из которых 19 – техногенного характера, 2 – природного, на которых погибло 48 человек и 12 – пострадало.

Целью данной работы является изучения особенностей управления в ЧС. Для достижения цели требуется решить следующие задачи:

- определение понятие ЧС;
- охарактеризовать управление в ЧС;
- охарактеризовать деятельность по подготовке органов власти по управлению в ЧС,

Чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории, субъекте хозяйствования или на водном объекте, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.[1, с. 2].

Параллельно существует понятие «экстремальная ситуация», которое отображает воздействие на человека опасных факторов, приведших к несчастному случаю или негативному психологическому воздействию. К экстремальным ситуациям можно отнести: травмы, пожары, взрывы, дорожно-транспортные происшествия, и другие обстоятельства, которые могут привести к травмированию и гибели.

Основные причины возникновения ЧС:

- технические – устаревание конструкций и оборудования, машин и механизмов;
- природные – метеорологические, гидрологические;
- антропогенные – нарушение требований безопасности, небрежность.

Зачастую причинами техногенных ЧС является сочетание ряда причин, так например, к возникновению Чернобыльской катастрофы привело сочетание технических и антропогенных причин.

Анализ причин ЧС показал их общую особенность – стадийность: накопление поломок, дефектов приводящих к аварии; период развития аварии; сама ЧС; период затухания; ликвидации последствий ЧС.

Классификация ЧС осуществляется в соответствии с Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 17 декабря 2016 г. № 13-51 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», и в зависимости от достижения порогового уровня одного из критериев подразделяются на: ЧС государственного уровня; ЧС местного уровня; ЧС объектового уровня.

Каждой ЧС присваивается пятизначный код, первая цифра которого обозначает класс ЧС (вид), вторая и третья цифры обозначают подкласс вида ЧС, четвертая и пятая цифры обозначают группу ЧС. Например код 10213 обозначает ЧС вследствие пожара, взрыва в здании или сооружении жилого назначения.

Управление в ЧС осуществляется в соответствии с Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 31 мая 2016 г. № 7-9 «Об утверждении Положения об организации системы управления в чрезвычайных ситуациях Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

Основной задачей системы управления в ЧС является обеспечение эффективного, устойчивого управления реагированием на ЧС и изменения обстановки в процессе ее развития путем подготовки и реализации управленческих решений.

Неумелое управление в ЧС может привести к катастрофическим последствиям, так к примеру 16 апреля 1947 года в порту города Техас-Сити, США, на борту французского судна «Гранкан» возник пожар переросший во взрыв около 2100 тонн аммиачной селитры. Взрыв вызвал цепную реакцию в виде пожаров и взрывов на близлежащих кораблях и нефтехранилищах. В результате ЧС погиб по меньшей мере 581 человек, более 5000 человек получили ранения, ущерб оценивается в 100 миллионов долларов. Причиной взрыва оказались неумелые действия при тушении пожара.

Для успешного проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ (далее – АСДНР) при ликвидации ЧС система управления в ЧС создается заблаговременно.

Сама система строится на трех принципах:

1. Взаимодействия по подчиненности систем управления в ЧС территориальных и функциональных подсистем Единой системы при ликвидации ЧС или ее последствий (управление по вертикали);

2. Распределения ответственности и полномочий задач управления территориальных и функциональных подсистем Единой системы на установленном уровне реагирования на ЧС (управление по горизонтали);

Рис.1 Схема системы управления в ЧС государственного уровня

3. Передачи полномочий и ответственности за выполнение принятых решений на уровень системы управления, на котором обеспечивается их выполнение (результативности управления).

Общее руководство в ЧС в пределах полномочий, определенных законодательством Донецкой Народной Республики, осуществляют:

на государственном уровне реагирования на ЧС – Председатель Совета Министров Донецкой Народной Республики;

на местном уровне реагирования – руководитель органа местного самоуправления;

на объектовом уровне реагирования – руководитель организации.

В Донецкой Народной Республике ежегодно происходит несколько десятков ЧС, в которых гибнут люди, наносится колоссальный ущерб экономике и окружающей среде. При этом стоит учитывать, что основная часть промышленного потенциала Республики не функционирует.

Основными последствиями ЧС являются: разрушения, гибель, химическое заражения территорий и др. Люди которые попали в ЧС переносят эмоциональные стрессы, нарушается их психологическое состояние.

Список использованных литературных источников

1. Закон Донецкой Народной Республики «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 20 февраля 2015 года, принят Постановлением Народного Совета Донецкой Народной Республики № I-67П-НС.

2. Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики от 17 декабря 2016 г. № 13-51 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

3. Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики от 31 мая 2016 г. № 7-9 «Об утверждении Положения об организации системы управления в чрезвычайных ситуациях Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

4. Седнев В.А., Управление безопасностью экономики и территорий. Академия ГПС МЧС России, 2017.

СПЕЦИФИКА НОРМАТИВНО - ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКОЙ ОТРАСЛИ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

*Егунова А.А.
магистрант ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
научный руководитель Иванина Е.А., к.э.н.,
доцент, доцент кафедры теории управления
и государственного администрирования
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»*

В современных условиях развития рынка товаров и услуг возрастает роль и значение нормативно - правового регулирования в обществе. Одним из направлений является налоговая нормативная база, как регулятор рыночной экономики, поощрения и развития ее приоритетных отраслей. На данном этапе становления ДНР все еще существует проблема развития внутреннего и въездного туризма. Это связано с тем, что имеющаяся в ДНР система налогообложения никак не стимулирует те туристические

предприятия, которые ориентированы на развитие внутреннего и въездного туризма.

Цель исследования – обосновать необходимость налогового стимулирования туристских предприятий для развития внутреннего и въездного туризма на территории Донецкой Народной Республики.

Налогообложение любого государства – это узаконенный способ получения финансовых отчислений за ведение любого вида деятельности [1]. Однако фискальную систему можно также использовать для стимулирования более эффективного развития той или иной сферы деятельности.

Для любого государства первоочередным является развитие внутреннего туризма, так как впоследствии на его основе развивается и въездной туризм. Многие развитые страны мира вкладывают серьезные средства в формирование туристской привлекательности и продвижение на мировой рынок.

На данном этапе становления в Донецкой Народной Республике речь не идет о развитии въездного туризма по той причине, что в республике не созданы условия для внутреннего туризма. В настоящее время в ДНР решение такого рода проблемы может быть найдено только на основе комплексного подхода. Одним из главных инструментов является, снижение налоговой нагрузки на отрасль в целом, для развития внутреннего и въездного туризма. Последний, на сегодняшний день, в республике, не развивается, он присутствует только в форме организации выездных туров за счет работающих на территории республики туристических агентств.

Несмотря на имеющийся туристско-рекреационный потенциал, туризм играет пока незначительную роль в экономике региона. Доход, который можно было бы получать от уже существующих туристских потоков, не служит источником повышения уровня жизни населения. Недостаточный уровень развития регионального туризма обусловлен рядом причин, одной из которых является не совершенствование механизма нормативно-правовой базы взаимоотношений предприятий с органами государственной власти, организациями социальной инфраструктуры.

На этом этапе для эффективного развития предпринимательства в этой сфере и смежных ей необходимо создание механизма налогообложения доходов от туристской деятельности с учетом опыта зарубежной практики с использованием налоговых льгот. Налоговые льготы используются правительствами передовых стран мира как средство государственного регулирования, поднятия или поддержания развивающейся или стагнирующей отрасли, в нашем случае туристической. При этом, несмотря на введение налоговых льгот для туристских организаций, общее поступление в государственный бюджет может расти благодаря не только быстрому расширению объемов туристской деятельности, но и за счет эффекта мультипликатора.

Таким образом, рынок туристических услуг базируется на конкурентной основе, поэтому одним из важных направлений туризма в

регионе является создание действенного механизма финансовых взаимоотношений туроператоров и турагентств, а также системы налоговых льгот, обеспечивающих формирование в Донецкой Народной Республике конкурентоспособной среды для реализации туристических услуг.

Соответственно посредством методов налогообложения следует стимулировать развитие и внутреннего туризма.

На сегодняшний день, большинство предприятий туристско-рекреационного назначения (как туристические агентства, так и учреждения размещения туристов) зарегистрированы как ФЛП, которым на данный момент доступно три основных системы налогообложения:

- общая система, предполагающая ставку 20% от чистой прибыли +1,5%

- от оборота, возможность осуществления внешнеэкономической деятельности (далее ВЭД), освобождение от уплаты других налогов, отчетный период 1 месяц и не имеющий ограничений годовой доход.

- упрощенная система (1 группа), предполагающая ставку налога 2,5% от дохода, ограничение годового дохода в размере 1 500 000 р., ограничение наемных работников - до 10 человек, возможность осуществления ВЭД, отчетный период 1 месяц, освобождение от уплаты налога на прибыль и налога оборота.

- патент, предполагающий ставку налога от 510-1020 р. в месяц, ограничение годового дохода до 1 000 000 р., разрешается только 1 вид деятельности, отчетный период 1 год, не предусматривает ведение ВЭД, освобождение от уплаты всех налогов кроме единого социального взноса в размере 31% [2].

Разработанная в ДНР система налогообложения никак не стимулирует те туристические предприятия, которые ориентированы на развитие внутреннего въездного туризма. А это в корне неправильно, потому что развитие именно этих видов туризма – стратегическая задача, стоящая перед формирующимся молодым государством. Для того, чтобы внутренний туризм развивался, необходимо создать все необходимые для этого условия, в том числе и налоговые. На этой основе появится новая плеяда туристских предприятий, которые начнут продвигать наш регион как туристическое направление.

Предприятия, направленные на развитие внутреннего туризма, в том числе турагентства, которые продают внутренний туристический продукт, то есть работают на въездной и внутренний туризм, должны стимулироваться в плане налогообложения.

На начальном этапе, пока данный вид туризма в республике не достаточно активен, можно пойти на то, чтобы вообще освободить от налогообложения те предприятия, которые работают на внутренний и въездной туризм. Но данная мера касается исключительно объема выручки, полученной от внутреннего и въездного туризма. К примеру, если турагентство занимается въездным, и выездным туризмом, то налог с

прибыли от выездного туризма оно, все равно, обязано уплачивать. Это послужит хорошим стимулом для развития внутреннего и выездного туризма.

Такой подход стратегически оправдан, потому что это приведет к повышению заинтересованности предприятий туристской сферы. В плане туристических агентств это приведет к тому, что они будут больше ориентироваться на внутреннего туриста и на въездной туризм, таким образом, будут стимулировать интерес к нашему региону, формировать его имидж.

Что касается туристско-рекреационных учреждений, целесообразно уменьшить для них размер налога на землю до минимума на срок до 5-ти лет, либо же вообще освободить их от уплаты данного налога. А в случае, если туристско-рекреационные учреждения реинвестируют полученную прибыль в модернизацию своих основных фондов в этом случае, на мой взгляд, следует позволять учитывать данные затраты как расходы (тем самым уменьшая налогооблагаемую базу), полностью или частично освобождать их от уплаты налогов.

Таким образом, налоговое стимулирование (налоговые льготы, налоговое послабление) предприятий, ориентированных на развитие внутреннего и выездного туризма, – важнейшая задача, стоящая перед государством. Это позволит не только решить ряд социальных проблем, таких как нехватка туристско-рекреационных зон, дефицит койко-мест, но и будет способствовать популяризации региона как туристского направления среди местного населения и за рубежом, что в свою очередь, положительно отразится на пополнении бюджета Республики и повлечет за собой развитие сопутствующих отраслей экономики.

Список использованных литературных источников

1. Захарьин В.Р. Налоги иналогообложение:учебноепособие/ В.Р.Захарьин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Инфра-М, 2011. – 320 с.
2. Системы налогообложения в ДНР [Электронный ресурс] // Режим доступа – <http://dnr-live.ru/sistema-nalogooblozheniya-dnr/>(дата обращения 05.11.2018)

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПОДГОТОВКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ

Ермолаева Н.В.
*старший преподаватель кафедры теории управления
и государственного администрирования
ГОУ ВПО «ДонУАиГС»*

Современное государство нуждается в подготовке новой генерации руководителей и специалистов органов государственной власти, местного самоуправления и повышения квалификации уже работающих.

Формирование механизма государственного управления на современных принципах, развитие государственной службы связаны с образовательно-профессиональной подготовкой кадров.

В каждой стране функционируют определенные системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных служащих, где подготовка ведется в основном специализированных учебных заведениях – институтах, академиях, школах, которые по статусу часто стоят выше обычных заведений высшего образования, в частности университетов.

Анализ различных источников в сфере профессиональной подготовки управленческих кадров в разрезе общемировых подходов позволяет выделить два типа организации государственной службы – это открытые и закрытые системы. Основными чертами этих систем является конкурентоспособность и мобильность персонала. Основными чертами отбора кадров является элитарность, высокий социальный статус и жесткая иерархическая система.

Вызывает интерес система профессиональной подготовки управленческих кадров в США, которая использует открытую систему подготовки.

Формирование кадрового резерва государственных служащих осуществляют учебные заведения. Однако, в США отсутствует административно определенный круг общенациональных заведений по подготовке управленческого персонала. Это приводит к отсутствию единых стандартов по формированию уровня знаний и полученных навыков. Но с другой стороны, именно такой подход позволяет предложить рынку труда максимально широкий спектр специалистов, которые узко ориентированы на решение той или иной проблемы.

Действующая система является одной из наиболее эффективных, поскольку позволяет, с одной стороны, быстро формировать кадры низкого уровня в большом количестве и не менее быстро перепрофилировать их. В то же время рынок труда дает возможность выбирать высококлассных специалистов для занятия должностей высшего уровня государственной службы.

Еще одним представителем открытой системы профессиональной подготовки управленческих кадров является Канада. Следуя системе профессиональной подготовки кадров США и фактически взяв ее за основу, но и не без учета национальных особенностей, а именно, учебные заведения взаимодействуют с органами государственной власти, однако не руководствуются ими. При этом учебные заведения готовят специалистов по государственному управлению, начало карьеры которых регулируется рыночными отношениями. В то же время качеством профессиональной подготовки занимаются как государственные, так и негосударственные заведения. Однако важно отметить, что участники этих заведений гармонизирующие программы обучения как между собой, так и с «требованиями и пожеланиями» правительства Канады. Достаточно интересным является наблюдение Н.А.Богдановой относительно

сверхвысоких этических требований Канады к государственным служащим, где «наивысшей ценностью всех ее государственных структур является личность и формирование прогрессивного демократического мировоззрения государственных служащих».

Система профессиональной подготовки управленческих кадров в Германии относится к системам закрытого типа. Она включает в себя как общегосударственные структуры, так и соответствующие земельные высшие школы. На региональном уровне повышения квалификации обеспечивается преимущественно институтами подготовки. Кроме того, программы по подготовке государственных служащих введены в ряде немецких университетов и высших школ.

В Германии основными требованиями к государственным служащим являются профессиональное образование и специальная подготовка, виды и деятельность которой отличаются в зависимости от уровня в государственном управлении. Особое внимание в процессе обучения будущих специалистов высшего уровня предоставляется стажировке.

Основными формами повышения квалификации государственных служащих в Германии являются: повышение квалификации для начинающих; повышение квалификации за специальности и должности; повышение квалификации с целью перехода к службе высшего ранга; повышение квалификации для руководителей.

Все программы подготовки государственных служащих предусматривают обязательная стажировка в государственных и местных органах власти в течение нескольких месяцев.

Преимуществами Немецкой системы подготовки управленческих кадров является четкий баланс между теоретическими знаниями и практическими навыками, которые получает государственный служащий во время обучения. В то же время значительным недостатком является ориентация системы обучения на юридическую направленность.

Особого внимания заслуживает система профессиональной подготовки управленческих кадров во Франции. Основой данной системы является принцип постоянной профессиональной подготовки государственных служащих. Началом карьеры государственного служащего является подготовка к сдаче квалификационного экзамена для поступления на государственную службу.

Основными формами повышения квалификации государственных служащих во Франции являются меры совершенствования, мероприятия подготовки к конкурсам, меры приспособления к должности, отпуск для подготовки.

Во Франции государственные служащие не тратят ничего на повышение квалификации, кроме того, получают денежные компенсации на расходы и переезд. Финансирование различных мероприятий повышения квалификации возложено на министерства.

С нашей точки зрения, французская система профессиональной подготовки управленческих кадров является одной из наиболее развитых в Европе и должна максимально полно исследоваться учеными.

Однако нельзя не отметить, что одним из главных недостатков, присущим всем закрытым системам, является низкий уровень мобильности, который компенсируется высоким социальным статусом и жестким механизмом прогрессивной оплаты труда, что, в свою очередь, также может приводить к снижению уровня коммуникабельности и базовых социальных ориентиров.

Анализ систем профессиональной подготовки управленческих кадров различных государств показал, что наиболее перспективными для изучения и заимствования передового опыта могут служить такие государства, как Франция и США. Особенности данных систем является формирование иерархической системы отбора кадров, их высокого морально-этического уровня с высоким социальным статусом и постоянным повышением квалификации с момента постановки цели стать государственным служащим до момента завершения карьеры. Это даст возможность сформировать мощную основу государственной машины с достаточно гибкими функциональными возможностями на местах, с достаточным уровнем децентрализации.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

*Жук Ю.С.,
студентка ОУ «Бакалавр»
ГОУВПО «ДонАУиГС»
научный руководитель Лебедева В.В.
декан факультета государственной
службы и управления ГОУВПО «ДонАУиГС»*

Информация является стратегическим национальным ресурсом, который играет все большую роль в системе государственного управления. В обществе наблюдается перераспределение реальной власти - от традиционных структур в центры управления информационными потоками. Уровень информационного обеспечения государственных органов власти в значительной степени влияет на развитие экономики и политическое положение в стране. Чем сложнее система объективного мира, тем сложнее и разнообразнее виды информации, которые нужны для достижения целей в решении задач государственного управления. Последнее же невозможно без обработки циркулирующих информационных потоков. Более того, сущность управления и заключается в принятии оптимальных решений на основании

имеющейся информации. Таким образом, управление в системах любой природы носит информационный характер.

Целью данного исследования является освещение информационной деятельности в государственном управлении, разработка рекомендаций для усовершенствования государственной политики по информационному обеспечению.

Связь информации и управления проявляется не только в непосредственном ее использовании для управления системой, но и в появлении информации в результате отклонения некоторых параметров от допустимых пределов. За последние несколько лет в органах государственного управления наблюдается значительный рост объема информации и потока управленческих документов, расширение всего делопроизводства. При этом объем подготовленных документов и собранной информации иногда существенно больше необходимой для процессов управления. В то же время ощущается нехватка информации, которая должна обеспечивать анализ новых тенденций и решения противоречий. Для своевременного разрешения данных проблем в Донецкой Народной Республике, должна проводиться государственная политика по информационному обеспечению по многим взаимосвязанным направлениям, в первую очередь Совету министров ДНР необходимо разрабатывать государственные программы в области информационного обеспечения граждан. Для реализации данной цели, следует закрепить законодательно ряд прав органов государственной власти в данном направлении. Однако, прежде чем проводить определенные программы, органы государственной власти должны иметь право на получение сведений об информационных системах, а вот право на деятельность по созданию информационного обеспечения, распространению информации должно определяться законодательно. Реализация этого права осуществляется в соответствии с Законом Донецкой Народной Республики «Об информации и информационных технологиях» [1].

Не стоит забывать о том, что если существуют права, то есть и обязанности, которые целесообразно изложить в виде ряда законодательных норм, а именно органы государственной власти и управления обязаны: своевременно формировать информационные ресурсы в соответствии с их компетенцией; использовать информационные ресурсы в процессе государственного управления, сохранять и поддерживать государственные информационные ресурсы в актуальном состоянии; обеспечивать сохранение государственной, коммерческой, служебной и личной тайны при формировании и использовании государственных информационных ресурсов.

В связи с перечнем обязанностей необходимо также закрепить ответственность за нарушения в законодательстве, например, отсутствие полноты и несвоевременное формирование информационных ресурсов в соответствии с компетенцией органа государственной власти;

несвоевременное предоставление или отказ от предоставления информации другим заинтересованным органам государственной власти, а также организациям и физическим лицам в соответствии с законодательством; предоставление органам государственной власти и управления недостоверной или же некачественной информации; нарушение государственной, коммерческой, служебной и личной тайны; порча или утрата документов; сокрытие, умышленное искажение информации об источниках угроз; недостоверность и ложность информации, создаваемой и распространяемой СМИ; нарушение прав интеллектуальной собственности на информацию; создание некачественной информационной технологии и средств ее обеспечения; нарушение прав и свобод человека и гражданина, связанных с информацией; использование персональных данных незаконным путем, преступления, совершенные с помощью электронно-информационных объектов (компьютер); нарушение запрета отнесения открытой информации к информации с ограниченным доступом; нарушение правил лицензирования и сертификации в информационной сфере; нарушение в пользовании глобальными информационными сетями и системами, в том числе сетью Интернет.

Изучив основные положения об информации, можно сделать вывод о важной роли информационных ресурсов в деятельности государственных органов. Именно от надежности, точности, достоверности, объективности, своевременности получения данных (формирование системы информационного обеспечения) и зависит правильность принятия управленческого решения и эффективность деятельности государственной власти в сфере информационного обеспечения.

ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ

*Жук Ю.С.
студентка ОУ «Бакалавр»
ГОУ ВПО «ДонУАиГС»
научный руководитель Стрелецкий В.В.,
старший преподаватель кафедры теории управления
и государственного администрирования
ГОУ ВПО «ДонУАиГС»*

Результаты государственной деятельности как регулирующей силы общественных отношений побуждают к соблюдению ряда определенных законом условий, в частности наличия и гармоничного функционирования всех составляющих элементов государственного механизма. Отметим, что одним из неотъемлемых элементов государства считается государственная служба. Эффективность деятельности государственных органов, реализации

ими функций, а в итоге, состояние дел в государстве, уровень соблюдения прав и свобод человека и гражданина, качества жизни людей в целом - все это зависит и от кадрового состава государственных органов, то есть от лиц, на которых непосредственно возлагается выполнение функций государства, а также от правил, которых они придерживаются или не соблюдают в пределах имеющегося правового поля. важным средством обеспечения эффективной работы государственных органов является дисциплина труда государственных служащих, которая определяется нормами не только административного, но и трудового права.

Цель исследования - освещение дисциплинарной ответственности государственных служащих, определение недостаточно исследованных и проблемных вопросов этой сферы.

Исследование особенностей дисциплинарной ответственности государственных служащих невозможно без выяснения сущности самого понятия «дисциплинарная ответственность» в юридической науке. Ключевой является категория «дисциплина», что, по нашему мнению, характеризует особенности этого вида ответственности. В «Большом энциклопедическом юридическом словаре» под общей редакцией А. Я. Сухарева под дисциплиной понимают точное и неуклонное соблюдение всеми органами государственной власти, предприятиями, учреждениями, организациями, должностными и служебными лицами, а также гражданами установленных государством правил поведения, деятельности, отношений, а также своевременное выполнение государственных задач и обязательств [1, с. 186].

В.П. Поливчук считает, что отношения, которые охватываются понятием «дисциплина», необходимо разграничивать по двум группам [2, с. 26]: 1. Отношения фактического соблюдения и выполнения объектом управления правил, установленных субъектом управления. 2. Отношения положительного и охранного характера (эта группа отношений связана с поощрением или наоборот - наказанием человека за невыполнение установленных правил). Ю. Шемшученко, отмечает, что дисциплине присущи такие существенные признаки, как [3, с. 134]: а) наличие объективного характера, возникает как необходимость упорядочения деятельности участников общественных отношений; б) ее проявление, как в системе установленных правовых предписаний, так и в фактическом исполнении этими участниками; в) установлен нормами права порядок взаимоотношений участников правоотношений в любом институционально организационном образовании. По его мнению, сочетание указанных признаков позволяет сформулировать следующее определение понятия «дисциплина», как «установленный нормами порядок взаимоотношений участников общественных отношений, что определяет процедурные элементы реализации последними своих прав и обязанностей в процессе трудовой деятельности в той или иной сфере общественного производства».

Служебная дисциплина - это неуклонное соблюдение обязанностей государственного служащего, добросовестное выполнение служебных полномочий и правил внутреннего служебного распорядка [4]. Основанием

для привлечения государственного служащего к дисциплинарной ответственности является совершение им дисциплинарного проступка, то есть противоправного виновного действия или бездействия, принятия решения, заключается в невыполнении или ненадлежащем исполнении государственным служащим своих должностных обязанностей и других требований, установленных нормативными правовыми актами, за которое к нему может быть применено дисциплинарное взыскание.

Кроме того, существует исчерпывающий перечень дисциплинарных проступков [4]:

- 1) нарушение обязанностей государственного служащего;
- 2) нарушение правил этического поведения государственных служащих;
- 3) проявление неуважения к государству, государственных символов государства, а так же к гражданам своего государства;
- 4) действия, которые вредят авторитету государственной службы;
- 5) неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, актов органов государственной власти, приказов (распоряжений) и поручений руководителей, принятыми в пределах их полномочий;
- 6) несоблюдение правил внутреннего служебного распорядка;
- 7) превышение служебных полномочий, если оно не содержит состава преступления или административного правонарушения;
- 8) невыполнение требований по политической беспристрастности государственного служащего;
- 9) использование полномочий в личных (частных) интересах или в неправомερных личных интересах других лиц;
- 10) представление при поступлении на государственную службу недостоверной информации об обстоятельствах, препятствующих реализации права на государственную службу, а также непредставление необходимой информации о таких обстоятельствах, возникших во время прохождения службы;
- 11) прогул государственного служащего (в том числе отсутствие на службе больше трех часов в течение рабочего дня) без уважительных причин;
- 12) появление государственного служащего на службе в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или токсического опьянения;
- 13) принятие государственным служащим необоснованного решения, повлекшего нарушение целостности государственного или коммунального имущества, незаконное их использование или иное нанесение ущерба государственному или коммунальному имуществу, если такие действия не содержат состава преступления или административного правонарушения.

В то же время в перечне деяний, которые можно считать дисциплинарным проступком, не указано таких, которые могут быть непосредственно связаны с коррупционными факторами. Коррупционный фактор (в широком понятии) - способность нормативно-правовой конструкции (отдельного нормативного предписания или их совокупности)

самостоятельно или во взаимодействии с другими нормами способствовать совершению коррупционных правонарушений. К коррупционным факторам, на выявление которых направлено проведение антикоррупционной экспертизы, отнесены: 1) нечеткое определение функций, прав, обязанностей и ответственности органов государственной власти и местного самоуправления, лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления; 2) создание чрезмерных обременений для получателей административных услуг; 3) относительность или нечеткость административных процедур; 4) отсутствие или недостатки конкурсных (тендерных) процедур [5].

Обратим внимание, что в плоскости правового регулирования пока недостоверно освещены вопросы публичности процессов наложения дисциплинарных взысканий. Таким образом, указанное нуждается в дополнительной разработке, ведь, с одной стороны, государственная служба предусматривает публичность личности и необходимость доведения до населения информации о деятельности государственных служащих, а с другой - определенная информация есть, по сути, внутренней, служебной, а не публичной.

Дисциплина труда государственных служащих является одним из важных средств обеспечения эффективной работы государственных органов. Некоторые вопросы правового регулирования требуют пересмотра с целью устранения недостатков. К ним, в частности, необходимо отнести особенности проявления коррупционных факторов в практической деятельности государственных служащих с учетом публичных интересов в рамках дисциплинарного процесса. Проблема публичности процесса рассмотрения дисциплинарных проступков и наложения дисциплинарных взысканий на государственных служащих требует надлежащего правового, организационного, научного сопровождения с целью усиления мотивации государственных служащих, повышения уровня доверия общественности к властным органам и дальнейшего развития института государственной службы.

Список использованных литературных источников

1. Большой юридический словарь/ Под ред. А. Я. Сухарева. — 3-е изд., доп. и перераб. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 858 с. 2.
2. Поливчук Д.П. Дисциплинарное производство в органах внутренних дел: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Д.П. Поливчук. - Днепропетровск, 2011 - 204 с.
3. Ю. Шемшученко. - М.: Юридическая мысль, 2007 - 992 с.
4. Егоров В. К. Государственная власть и государственная служба в России // Гос. служба. — 2006. — N5. — С. 11–23
5. Кеник К. И. Дисциплинарная ответственность государственных служащих // Отдел кадров. — 2004. — N1. — С. 24–27

ПРОГРЕСС И ЭВОЛЮЦИЯ В СУДЬБЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

*Заярин А.Г.,
преподаватель кафедры теории управления
и государственного администрирования
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»*

Любое развитие предполагает определённые изменения в наблюдаемом объекте, носящие характер закономерности, необратимости и направленности. Развитие может осуществляться по разным типам (эволюция и революция), и в разных направлениях (прогресс и регресс). На данный момент представляется важным выявить наиболее вероятные тип и направление социально-экономического развития нашего региона, с тем, чтобы в дальнейшем определить мероприятия, способствующие достижению таких параметров развития, которые могут рассматриваться в качестве наиболее предпочтительных.

Применительно к социально-экономическому развитию региона следует рассматривать в качестве желаемого направление развития, ведущее к экономическому и социальному прогрессу. Относительно типов развития, то здесь качественные изменения в характере производительных сил на основе промышленной или научно-технической революции могут рассматриваться как желаемые. Они закономерно должны влечь за собой и быстрые изменения в производственных отношениях, прежде всего, в организационно-экономическом блоке. Изменения же в социально-экономическом блоке производственных отношений (смена форм собственности на средства производства), всегда происходят болезненно. Поэтому эволюционный тип развития, в виде постепенных изменений здесь представляется более предпочтительным.

На протяжении всего советского периода экономика Донбасса развивалась в направлении прогресса (за исключением периода Великой Отечественной войны). Весь этот срок наблюдался качественный и количественный рост производственных мощностей в различных отраслях народного хозяйства региона, одновременно усложнялась и совершенствовалась структура производственных отношений. Начиная с 1991 года, в экономике региона наблюдались деструктивные изменения, носящие сложный характер. Во-первых, происходил разрыв хозяйственных связей ввиду отделения украинской экономики от некогда единого народного хозяйства СССР, что, в конечном счёте, вело к деградации производительных сил, а следом за ними и к упрощению структуры экономики. Во-вторых, смена форм собственности на средства производства, привела к качественным изменениям в характере производственных отношений, прежде всего в их социально-экономическом блоке. Одновременно со сменой собственника объективно изменились приоритеты экономического развития ставших частными субъектов хозяйствования. Сложный, многоотраслевой хозяйственный механизм региона, спроектированный и построенный как единое целое, стал не нужен. Многие

предприятия либо исчезли, либо сократили в разы как объёмы производства, так и номенклатуру выпускаемых изделий. Постепенно деградация экономики региона существенно замедлилась. Экономические связи предприятий Донбасса были во многом переориентированы на внутриукраинские. При этом, как и в советское время, Донбасс по-прежнему оставался ведущим регионом украинской экономики.

В связи с известными событиями, начавшимися в 2014 году, состояние экономики региона серьёзно ухудшилось. Разрыв хозяйственных связей с оставшимися по ту сторону фронта субъектами хозяйствования по механизму действия на экономику напоминает то, что происходило в 90-х годах прошлого века. Однако последствия такого разрыва существенно более тяжёлые.

С другой стороны, изменения, произошедшие в отношении смены собственности, следует оценивать как более серьёзные по сравнению с теми, что произошли четверть века назад. Тогда, в ходе приватизации, произошла смена собственности в пользу представителей частного капитала. При этом происходящая смена прав на собственность никем особо не оспаривалась. Продукция предприятий, сменивших собственника, без каких-либо проблем продавалась как на внутреннем рынке, так и уходила на экспорт. В нынешней ситуации государственность ДНР ни одним из государств-членов ООН не признана, а, следовательно, не признаётся и собственность как на средства производства, так и на произведённую продукцию. Поскольку экономика региона была ориентирована на экспорт, а на Донбасс приходилось порядка 20 % объёмов общеукраинского экспорта, потеря зарубежных рынков самым отрицательным образом влияет на возможности реализации потенциала оставшихся на нашей территории предприятий.

Всё вышеперечисленное ведёт к тому, что в ближайшей перспективе экономика региона будет медленно идти по пути регресса, а следом за экономикой будут наблюдаться и нежелательные изменения в социальной сфере.

Подытоживая, следует сказать: региону необходимы кардинальные изменения политического характера, а именно, по крайней мере, признание со стороны России независимости ДНР. Тогда у региона появится шанс на медленное эволюционное развитие по пути социально-экономического прогресса. Более интенсивные темпы развития возможны при условии, если хозяйственный механизм ДНР получится вписать в качестве важного элемента какой-либо из форм региональной экономической интеграции, например ЕАЭС. Желательный же интенсивный темп прогресса в экономике региона возможен лишь при условии реализации комплексного развития всего хозяйства региона. Данный вариант, однако, предполагает помимо привлечения крупных финансовых инвестиций, наличие опытных, талантливых управленцев, таких как в послевоенное время были Николай Вознесенский и Георгий Маленков, способных как грамотно выстроить стратегию экономического курса развития региона, так и реализовать её.

К ВОПРОСУ УПОРЯДОЧЕНИЯ ХОЗЯЙСТВ ПЕРЕХОДНЫХ ЭКОНОМИК

*Качан С.М.
старший преподаватель кафедры
теории управления и государственного администрирования
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»*

Трансформация хозяйства страны – сложный и многосоставный процесс, который предполагает переход от одной модели упорядочения к другой, как правило, более актуальной, что определяет качественно новые условия хозяйствования.

В условиях неопределенности хозяйственного порядка ДНР системный анализ тем более важен, учитывая понимание сущности и закономерности хозяйственного поведения экономических субъектов в условиях перехода к социально-рыночному хозяйству.

Целью данной статьи является исследование социально-экономических условий в ДНР в период трансформации экономического порядка иерархического типа к упорядочению социально-рыночного типа.

Для того чтобы методологически правильно исследовать обозначенную задачу правомерно обратиться к анализу социально-экономической системы и характеристики присущего ей экономического порядка. Анализ структуры порядка является исходной базой для разработки механизмов экономической политики и познания закономерностей социальной составляющей упорядочения хозяйственной деятельности.

Для достижения упорядочения в хозяйственной деятельности в современных условиях недостаточно единства формы, нужны общие «правила игры», которые обеспечивают планомерность действий по достижению поставленной цели, т.е. экономический порядок (так называемая рыночная саморегуляция в масштабах всей хозяйственной системы, при наличии объективных условий).

Социально-экономическая система ДНР требует формирования такого механизма упорядочения хозяйства, который позволил бы достичь системы удовлетворения социально-экономических потребностей - оптимального экономического порядка.

Проблемы реформирования экономической политики непосредственно обусловлены сложностью выявления качественных характеристик экономической системы, оценки ее критических уровней - предельных значений в динамике хозяйственной системы и общества в целом. Тем более что этот переход сопровождается созданием все более сложного механизма управления хозяйством и изменением социальной составляющей государственной экономической политики.

Социально-экономическая система ДНР является более сложной системой, чем капитализм свободной конкуренции или социалистическая

система хозяйства, поэтому новому типу экономического упорядочения свойственен нестабильный воспроизводственный динамизм.

Сходство переходных процессов в экономике ДНР и послевоенной Германии, позволяет обратиться к теории хозяйственного порядка В.Ойкена. Эта модель взаимоотношений между государством и бизнесом способствует становлению экономически эффективной и социально справедливой модели развития и сейчас способна указать пути по упорядочению социально-экономических институтов.

В переходных условиях проблемным становится вмешательство государства и подчиненность его политики, частным интересам, противоречивыми становятся и цели социально-экономического развития.

Сам процесс перехода от одной модели экономического порядка к другой может происходить различными путями. Особенно важно понять исходное состояние системы, ее цель, механизмы и принципы функционирования. Условия неопределенности в ДНР требуют от управленческого аппарата республики волевых решений при осознании взаимосвязи целей и мер достижения оптимальности государственной экономической политики, в том числе в социальном аспекте.

Условием обеспечения стабильности упорядочения хозяйства ДНР может с большой вероятностью являться осуществление государством ряда функций, связанных с нейтрализацией факторов снижения конкурентоспособности национальной экономической системы и обеспечения ее экономической безопасности. Речь идет о народнохозяйственных диспропорциях, об искажении экономических оценок. Важно, чтобы экономическая политика была эффективной, что будет ориентировать предпринимателей на общественно полезную деятельность, а это в свою очередь способствует действенному упорядочению в стране.

Сложность хозяйственной системы любой страны требует планомерного упорядочения экономических отношений, с помощью которых реализуется определенная социально-ориентированная экономическая политика. Она отражает и экономические интересы общества, и необходимость решения ключевых социально-экономических проблем хозяйства ДНР.

Упорядочение хозяйства ДНР требуют осторожного отношения к проблемам выявления внутренних взаимосвязей различных элементов механизма функционирования и развития экономики, всестороннего их рассмотрения не только в процессе централизованного, сознательного и целенаправленного воздействия управляющей системы на управляемую, но и в использовании механизмов самоорганизации экономической системы и особенностей их реализации в координатах социально-экономического развития. В процессе составления проявляются единство и взаимозависимость всех основных элементов механизма функционирования и развития экономической системы.

В условиях современного этапа социально-экономического развития ДНР объективно востребована необходимость упорядочения вертикальных и горизонтальных связей структуры единого хозяйственного комплекса, что позволит оптимально сочетать элементы государственной экономической политики и элементы самоуправления социально-экономической системы республики.

Список использованных литературных источников

1. Социальное рыночное хозяйство: концепции, практический опыт и перспективы применения в России/ под общ. ред. проф. Р. М. Нуреева ; Гос. ун-т - Выс. шк. экономики. - М.: ТЕИС, 2007. - 488 с.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ МЕТОДОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

*Кифтаева Н.А.
магистрант ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
научный руководитель Шемяков А.Д. д.э.н., доцент,
доцент кафедры теории управления
и государственного администрирования
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»*

В научной литературе методология управления рассматривается как – алгоритм управленческой деятельности, предусматривающий поиск форм и методов, обеспечивающий достижение целей в зависимости от поставленных ориентиров [1].

Современная парадигма развития местного самоуправления акцентирует внимание на роли человека как главного ориентира в решении проблем управленческой деятельности в сложившейся практике муниципального управления.

Как отмечает российский ученый Васильев В.И., современная методология муниципального управления направлена на формирование в государстве эффективной системы местного самоуправления, основанной на соблюдении конституционно закрепленных принципов, обеспечивающих децентрализацию государственной власти в части управления обществом и страной. Такой подход не только признается мировым сообществом, но и является наиболее оптимальной формой управления территориальными образованиями, на которых проживает большое количество населения [2].

Рассматривая методологию управления и развития местного самоуправления в Российской Федерации, следует отметить, что в настоящее время в данной сфере государством сделано немало. Так, делегированные

полномочия государственной власти органам местного самоуправления, позволяют обеспечивать реализацию конституционных прав и интересов человека и гражданина на уровне местного значения. Наряду с делегированием полномочий, рассматривается вопрос обеспечения их ресурсами, а также образования института межмуниципального сотрудничества, который будет реализовывать формы и методы привлечения к ответственности чиновников.

Нынешний этап развития местного самоуправления можно охарактеризовать как начальный этап реформирования, который предусматривает поиск инновационных форм и методов управленческой деятельности в системе органов местной власти.

Государством и обществом ведется поиск наиболее эффективной модели организации местного самоуправления, что на наш взгляд, значительно повысит действенность управленческих решений, направленных на решение вопросов местного значения.

В рамках проводимой реформы местного самоуправления формируется система гарантий, обеспечивающая организационную и экономическую самостоятельность местной власти в решении всех вопросов местной жизни. Устанавливается реальное равенство муниципальных образований во взаимоотношениях между собой и государственной властью. Формируется система кадрового и информационного обеспечения местного самоуправления, активно применяется зарубежный опыт организации и деятельности местной власти.

Вводятся и активно действуют и многие другие положительные тенденции развития местного самоуправления.

Вместе с тем, набирает обороты проблема взаимоотношений местного самоуправления в системе «государственная власть - гражданское общество». Очевидно, что отношения органов местного самоуправления с органами власти терпят изменения, поскольку роль государственных институтов также меняется. Так, по мнению российского ученого И.Н. Трофимова «...местное самоуправление становится институтом трансляции и первичной управленческой интерпретации запросов общества. Местное самоуправление воплощает в себе диалектику управления и самоуправления, организации и самоорганизации, а в широком смысле - диалектику взаимоотношений государства и общества...» [4].

Значительная часть ученых обращают внимание на то, что на нынешнем этапе развития государственности взаимоотношения между политическими институтами и самим обществом еще находятся в неустойчивой стадии развития. Реформирование системы местной власти и законодательства в муниципальной сфере существенно не повлияли на сложившуюся систему взаимоотношений.

Таким образом, одной из наиболее актуальных задач на сегодняшний день является организация социального взаимодействия органов местного самоуправления с населением муниципальных образований.

Социальное взаимодействие можно определить, как систематические действия субъектов, которые направлены друг на друга с целью вызвать ответное ожидаемое поведение, которое предполагает возобновление действия [5].

Рассматривая значимость организации социального взаимодействия следует отметить, что вовлечение граждан в социальные институты зависит от профессионализма и порядочности работников как государственных органов так и местного самоуправления.

За прошедший период становления государственности не сформировался положительный образ муниципальной власти, так как и до настоящего времени жители муниципальных образований не имеют четкого представления о роли муниципального управления в их жизнеобеспечении.

Недостаток информации о работе выборных представителей, отсутствие имиджевой политики органов местного самоуправления населения ставит под серьезное сомнение полезность власти данного уровня, для чего необходимо улучшать систему информирования населения.

Работники органов местного самоуправления не имеют особого желания вовлекать население к участию в выработке управленческих решении местного значения.

Муниципальные органы самоуправления нуждаются в тесной организации связей с общественностью, как в способе управления собственной репутацией в глазах населения, донесения до каждого жителя правдивой информации о деятельности властных структур с целью формирования позитивной социальной установки по отношению к местному самоуправлению.

Методология управления и развития местного самоуправления в Российской Федерации, требует постоянного совершенствования.

Список использованных литературных источников

1. Васильев В.И. Местное самоуправление: закон и практика / В.И. Васильев // Журнал российского права. - 2007. - № 8. – 16 с.
2. Васильев В. И. Местное самоуправление: история и современная практика // Журнал российского права. — 2015. — № 3. — 15 с.
3. Дудукина, О. И. Повышение ответственности власти в муниципальном управлении / О. И. Дудукина, Э. И. Кистрина, Г. Е. Локтеева, Ю. А. Меркулов // Муниципальная академия. — 2014. — № 4. — 29 с.
4. Одинцова А.В. Местное самоуправление как социально-экономический институт / А.В. Одинцова // Федерализм. - 2007. - п 4. – 68 с.
5. Волков, В. В. Особенности и условия реализации новых принципов формирования представительных и исполнительных органов местного самоуправления // Практика муниципального управления. — 2015. — № 4. — 16 с.

ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЕЖИ КАК ФУНДАМЕНТ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБЩИН

Колесников Д.В.

*к.гос.упр, доцент кафедры теории управления
и государственного администрирования
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»*

Современная тенденция для развития территориальных общин использовать не традиционный подход «от проблем», а альтернативный подход на основе концентрации на скрытых ресурсах и возможностях общины с их дальнейшей мобилизацией [1, с. 16].

Одним из таких скрытых ресурсов является социальный потенциал молодежи. Потенциал вообще представляет собой по сути возможности конкретной системы, реализуемые при определенных условиях.

У молодежи как у общности имеется определенный набор внутренних личностных сил и компетенций, которые в той или иной мере используются в любом обществе. Статичные общества фактически пренебрегают потенциалом молодежного сообщества, а динамичные общества опираются на молодежь.

Особая функция молодежи состоит в том, что она – оживляющий посредник, своего рода резерв, выступающий на передний план, когда такое оживление становится необходимым для приспособления к быстро меняющимся или качественно новым обстоятельствам [2, с. 444].

Возникает вопрос, каким образом максимально эффективно использовать социальный потенциал молодежи для развития общества в целом и территориальной общины в частности.

Определим механизмы эффективного использования социального потенциала молодежи как фундамента развития территориальных общин.

Территориальная община представляет собой совокупность сообществ находящихся в территориальном образовании и имеющие общие ценности, ритуалы и интересы.

В быстро меняющихся или качественно новых условиях функционирование территориальной общины определяется эффективностью мобилизации потенциала. В этом смысле социально-экономические системы схожи с биологическими организмами. Исследования физиологов подтверждают, что человеческий организм в оптимальном режиме функционирует лишь на одну восьмую своих возможностей. В критические периоды для выживания организма необходима эффективная мобилизация всего потенциала. А для этого необходима координация деятельности всех подсистем. Человек в младенческом возрасте делает большое количество бессмысленных (с точки зрения взрослых) движений. Со временем они становятся более скоординированными и систематизированными и

трансформируются в активные функции или функции сопротивляемости. Такие же процессы происходят и в территориальных общинах в целом и в молодежных сообществах в частности. Пока действия подсистем не скоординировано, не интегрировано, не сформировано, до тех пор эти действия не имеют высокой социальной эффективности, другими словами не преобразуются в социальную функцию.

Таким образом, одним из основных механизмов обеспечивающих эффективное использование социального потенциала молодежи является организационный механизм. Его важной функцией (в рассматриваемом контексте) является формирование для каждого этапа развития территориальной общины особых структур позволяющих мобилизовать молодежь как скрытый ресурс развития территориальной общины.

Состав молодежных формирований и их функциональная направленность определяются структурой социального потенциала. Структура молодежного потенциала (как и других общностей территориальной общины) имеет сложную структуру.

Социальный потенциал внутренне неоднороден и образуется совокупностью ряда структурных компонентов и отношений между ними: ценностно-мотивационного, духовно-нравственного, образовательного, творческого, трудового, общественно-политического потенциалов [3, с. 667].

Степень использования социального потенциала молодежи зависит от того объединена ли молодежь в группы или движения в соответствии со структурой социального потенциала молодежи конкретной территориальной общины, а также от политических и социально-экономических условий в которых функционирует территориальная община. Например, возможностей возникновения и реализации идей способных объединить молодежное сообщество в различных формах. Для повышения эффективности мобилизации социального потенциала молодежи состав этих форм должен быть преимущественно определен исходя из критерия целеустремленности в будущее. Такой приоритет характерен для динамично развивающихся территориальных общин опирающихся на молодежь.

Типичной особенностью социального потенциала молодежи по сравнению с другими общностями является осознанная необходимость результативной самореализации индивидов во всех видах деятельности.

Молодежь ни консервативна, ни прогрессивна по своей природе, она потенциально готова к любому начинанию [2, с. 445]. Существует ошибочное мнение, что молодежь устремлена, исключительно в будущее. В молодежной среде могут быть и элементы увлеченные консерватизмом и реакционизмом. И этот потенциал территориальная община может либо ограничить, либо сформировать и интегрировать в определенное общественное движение. Тем самым повышая уровень субъектности молодежи.

Для эффективной координации деятельности молодежных форм необходим информационно-аналитический механизм формирования и мобилизации социального потенциала молодежи. Его основная функция

активизация социальных коммуникаций для повышения эффективности взаимодействия молодежи с местными администрациями, публичными институтами (больницы, библиотеки, спортивные комплексы и др.), частным сектором (предприятия, банки и др.), общественными организациями, членами территориальной общины.

Первый шаг к развитию информационно-аналитического механизма является мониторинг реальной ситуации в молодежном сообществе, а именно определение ведущих мотивов определяющих поведение, присущих черт, жизненных кредо, степени ассоциации с территориальной общиной и страной проживания. Для такого рода мониторинга рекомендуется комплексное использование социологических исследований и экспертных оценок.

Следующий элемент информационно-аналитического механизма обучение молодежных активистов проектной деятельности в молодежной сфере и адаптации к условиям территориальной общины практик успешно применяемых в других городах и за рубежом (составление «карты возможностей» территориальной общины, рассмотрение кейсов взаимодействия различных сообществ с молодежью и др.).

Еще одной составляющей информационно-аналитического механизма является формирование и развитие в Сети Интернет конкурентоспособных ресурсов ориентирующих молодежное сообщество на активное участие в развитии территориальных общин.

Эффективное использование социального потенциала молодежи невозможно без соответствующего нормативно-правового и ресурсного механизмов. Например, таких их элементов как: максимального упрощения процедуры регистрации территориальных молодежных общественных организаций, привлечения к реализации молодежной политики территориального образования различных фондов соответствующей направленности. Ресурсный механизм должен вовлекать молодежь в общественную деятельность на благо территориальной общины, обеспечивать, выявлять и удерживать социально активных молодых людей в молодежном сообществе.

Таким образом, совершенно очевидно, что фундаментом динамичного развития территориальных общин является формирование механизма эффективного использования социального потенциала молодежи. Этот механизм имеет комплексный характер и состоит из: организационного, информационно-аналитического, нормативно-правового и ресурсного механизмов эффективного использования социального потенциала молодежи.

Список использованных литературных источников

1. Колесников Д.В. Теоретико-методологические подходы к развитию территориальных общин (статья) // Пути повышения Эффективности управленческой деятельности органов государственной

власти в контексте социально-экономического развития территорий: материалы II международной науч.-практ. конф., 6-7 июня, 2018, г. Донецк. Секция 4: Современные механизмы государственного управления в условиях социально-экономических преобразований / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2018. С. 15-18.

2. Мангейм К. Диагноз нашего времени. Москва: Юрист, 1995. – 700 с.

3. Ювенология и ювенальная политика в 21 веке. Опыт междисциплинарного комплексного исследования / Под ред. Е.Г. Слуцкого. – СПб.: Знание, 2004. – 734с.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ В СТРАНАХ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ

Комаревцева М.Н.

*ассистент кафедры теории управления
и государственного администрирования*

ГОУ ВПО «ДонАУиГС»

научный руководитель Иванина Е.А.,

к.н.э., доцент, доцент кафедры теории

управления и государственного

администрирования

ГОУ ВПО «ДонАУиГС»

В социально-экономическом развитии важную роль играет транспортная отрасль, которая является одной из формирующих инфраструктур любого производства и служит материальной основой труда в обществе. Развитость транспортной системы свидетельствует о благосостоянии государства в целом и населения в частности. Она влияет на уровень жизни, состояние экономики, торговых отношений, изменение показателей производительности труда. В свою очередь, по мере развития государства увеличиваются его внутренние и внешние транспортно-экономические связи.

Актуальность исследования развития и состояния транспортной отрасли обусловлена тем, что она является одной из крупнейших системообразующих отраслей и обладает тесными взаимосвязями со всеми элементами социально-экономической сферы. Поэтому анализ состояния и развития транспортной системы является важным аспектом изучения данной проблемы.

Проведем анализ состояния транспортной отрасли на примере Российской Федерации и Республики Беларусь. В этих целях рассмотрим и проанализируем статистические данные этих стран. Для наиболее полного изучения текущего состояния транспортной отрасли, рассмотрим ее в разрезе таких видов транспорта как: железная дорога, гражданская авиация,

внутренний водный, морской транспорт, городской пассажирский и автомобильный транспорт. Каждый из данных видов выполняет определенную функцию, обладает технико-экономическими, историческими и географическими особенностями.

Так, анализ данных Росстата по общему объему грузооборота транспорта в России показал, что в 2017 году наблюдается его рост на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, и составил 5479,0 млрд. т-км. В том числе, грузооборот железнодорожного транспорта увеличился на 6,3% – до 2493,0 млрд. т-км, автомобильного транспорта – на 2,0 %, до 253,0 млрд. т-км. Грузооборот трубопроводного транспорта возрос на 5,0 % и составил 2615,0 млрд. т-км. Лидирующие позиции трубопроводного транспорта можно объяснить углеводородной направленностью российского экспорта при значительной удаленности от границ страны ключевых месторождений нефти и газа. Грузооборот морского транспорта увеличился на 6,9% – до 46,0 млрд. т-км, показатели внутреннего водного транспорта остались без изменений и составили 67,0 млрд. т-км. Грузооборот воздушного транспорта увеличился на 15,0% и составил 7,6 млрд. т-км. Исходя из статистических данных, можно увидеть, что роль внутреннего водного транспорта в России за 2016-2017 год не изменилась и осталась на прежнем уровне. В свою очередь автомобильный и морской транспорт не значительно отличаются в показателях и не пользуется большой популярностью по причине высоких средних затрат на строительство и эксплуатацию автодорог и автотранспорта в сложных климатических условиях [1].

При анализе данных по перевозкам грузов по видам транспорта, обратим внимание, что в отличие от грузооборота, по тоннажу перевезенных грузов, автомобильный транспорт значительно превышает показатели остальных видов и на его долю приходится 70% всего перевозимого груза. Автомобильный транспорт является преимущественно транспортом ближнего действия с невысоким грузооборотом. По показателям пассажирских перевозок наиболее востребованным является автобусный транспорт.

Сравнительный анализ статистических данных за 2016-2017 год показал, что количество пассажирских перевозок в 2017 году снизилось на 1,1% по сравнению с количественными показателями за 2016 год. По общему количеству и объему грузоперевозок Россия входит в число лидирующих стран на мировой транспортной арене. Россию выделяют так же как одну из мощнейших воздушных держав мира, а протяженность ее железнодорожных и автомобильных путей составляет значимую долю в мировой протяженности сухопутных дорог. Такая ситуация связана с тем, что в России была проведена модернизация инфраструктуры, что позволяет создать соответствующие условия для удовлетворения спроса потребителей на пассажирские перевозки и создавать определенные условия для дальнейшего её развития и устранения возникающих проблем. Так же

необходимо отметить, что Россия занимает одну из лидирующих позиций по грузообороту внутренних водных путей.

Далее рассмотрим показатели состояния транспортной отрасли Республики Беларусь. Так за 2017 год, аналогично Российской Федерации, отмечается рост спроса на услуги транспорта в части грузовых и пассажирских перевозок. По итогам 2017 года на 6% увеличился грузооборот республики в сравнении с 2016 годом, а без учета транспортировки по трубопроводам нефти и газа – на 13,8%, почти двухпроцентный рост (101,9%) достигнут по пассажирообороту. Рост грузооборота обеспечен в целом по республике железнодорожным транспортом 118,1%, автомобильным 106,9%, внутренним водным – 155,7% транспортом.

В 2017 году достигнута положительная динамика по пассажирообороту автомобильного транспорта (100,8%), в том числе благодаря целенаправленной работе по повышению качества услуг [2].

Следует отметить, что для устранения недостатков и улучшения ситуации в транспортной отрасли в Российской Федерации и Республике Беларусь были разработаны Государственные программы, реализации которых позволит обеспечить:

- удовлетворение потребностей населения и экономики республики в транспортных услугах;
- развитие инфраструктуры транспорта;
- сбалансированное развитие различных видов транспорта и транспортной инфраструктуры;
- повышение эффективности функционирования транспортного комплекса и т.д.

Изучение динамики статистических показателей позволило рассмотреть преобладающие области транспорта и провести анализ состояния транспортной системы в Российской Федерации и Республике Беларусь, выявит сходные тенденции ее развития. В свою очередь в Донецкой Народной Республике в связи с нестабильной военно-политической ситуацией на данный момент функционирует только автомобильный и железнодорожный транспорт. По показателям статистических данных за 2016-2017 год по железнодорожному транспорту, количество пассажирских поездов увеличилось на 91%, такой значимый рост, по нашему мнению, обеспечен введением новых железнодорожных маршрутов, отмененных ранее по причине боевых действий, а также с увеличением количества поездов. По пассажирским перевозкам, количество маршрутов общего пользования увеличилось на 11%. Структура пассажирских перевозок автомобильного транспорта представлена в следующем виде: 60% городские, 16% международные, 13% пригородные, 11% междугородные. В свою очередь количество транспортных средств в системе пассажирских перевозок увеличилось на 25,8%, соответственно показатели пассажирооборота

возросли на 16,6%. Что касается грузовых перевозок, то здесь наблюдается увеличение объема перевезенных грузов на 95,3%, а грузооборота на 38,9%.

На основании вышеизложенного, можно сделать выводы, что частичная стабилизация военно-политической и экономической ситуации способствовала росту показателей транспортной отрасли в Донецкой Народной Республике, но много проблем еще остается, что требует дальнейшего их исследования.

Список использованных литературных источников:

1. <http://www.gks.ru/> — Сайт Федеральной службы государственной статистики.
2. <http://www.mintrans.gov.by/ru/> — Сайт Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь.
3. <http://donmintrans.ru/> — Сайт Министерства транспорта Донецкой Народной Республики.

ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВО КАК ОСНОВА ПОСТРОЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ КОММУНИКАЦИИ ВЛАСТИ И НАСЕЛЕНИЯ

*Коробова Ю.В.
магистрант ГОУ ВПО «ДонАУиГС»*

Сегодня информационное взаимодействие органов государственного управления с населением приобретает особое значение в обществе. Целью ставится не одностороннее информирование, а ведение диалога, создание доверительных результативных отношений. Информационное взаимодействие выполняет важнейшие функции, это: информационная, регулятивная и политическая социализация граждан. Особое внимание акцентируется на интернет-пространстве, поскольку, оно является инструментом организации взаимодействия органов власти и населения, а также механизмом согласования интересов и потребностей различных социальных групп и индивидов.

Данное исследование нацелено на исследование роли Интернет-пространства в установлении взаимодействия институтов власти и граждан в Донецкой Народной Республике.

Одним из фундаментальных законов позитивного устойчивого развития государства является положительный образ органов государственной власти, базирующийся на высоком и стабильном уровне доверия со стороны населения. Повышение доверия формируется на основе эффективных коммуникационных процессов. Доверие к органам власти трудно завоевать без постоянно действующего, открытого и взаимного канала коммуникации. Необходимо общаться с населением, разъяснять решения, освещать планы, учитывать и анализировать запросы общества. В случае отсутствия

прозрачности, своевременного информирования граждан о перспективах и результатах деятельности, в обществе возникают предпосылки к отчуждению населения от институтов власти. Интернет-технологии открывают новые возможности коммуникации, становятся источником прозрачности действий власти. Благодаря использованию сети Интернет становится возможным прямой диалог с обществом.

Согласно М. Кастельсу, институтам власти необходимо стремиться поставить «власть технологии на службу технологии власти» [1]. Тем самым способствовать установлению конструктивного диалога с обществом, причем инициатором диалога должна выступать сама государственная власть.

Итак, интернет-технологии являются значимой составляющей установления диалога власти и населения, и в их составе следует выделить интернет-порталы органов власти. Основной задачей, которых является не только удовлетворение информационной потребности граждан, но и изменение отношений граждан к власти. Информационные технологии позволяют организовывать эффективное взаимодействие в интерактивном режиме. Сотрудничество власти с населением происходит в новой коммуникативной среде, предоставляемой пространством Интернет. Выделяют следующие поля коммуникации:

- Групповое поле (сетевые сообщества). В данный момент в социальных сетях существует множество разнообразных групп общественной направленности – официальные государственные и местные сообщества, группы приверженцев того или иного общественного движения или общественной организации, политиков и депутатов. Даже если государственный служащий не имеет свою официальную страницу или группу в социальной сети, он должен знать и быть в курсе того, что в ней происходит, наблюдать и проводить мониторинг общественного настроения, следить за тем, что пишут и говорят о нем самом.

- Индивидуально-личностное поле (личные странички, блоги, сайты, политических и общественных лидеров). В последнее время блоги наряду с сайтами стали влиятельными коммуникативными площадками. Особой популярностью пользуются сервисы «Facebook», «Twitter» и «Telegram».

- Институциональное поле (официальные сайты и порталы органов власти).

Используя приведенную классификацию, можно определить наиболее популярные поля коммуникации между властью и населением.

В целях определения наиболее востребованных Интернет-ресурсов ДНР деловой портал DNR LIVE провел анализ посещаемости официальных сайтов. Для этого был использован ресурс «Megaindex» в октябре 2017 года (более свежих данных, к сожалению, нет). По данным портала, количество посещений сайтов варьируется от 2,8 тыс. до 426,9 тыс., что и позволило создать соответствующий рейтинг.

По результатам анализа посещаемости интернет-порталов Республики можно сделать вывод об их разной популярности среди пользователей сети

Интернет. Список возглавил Официальный сайт Донецкой Народной Республики. Интернет-проект «ДНР онлайн» Министерства информации ДНР реализуется с весны 2014 года.

Самые популярные интернет-ресурсы Донецкой Народной Республики

Рис.1 Популярные интернет-порталы ДНР

Официальный сайт Донецкой Народной Республики (dnr-online.ru) стал площадкой для взаимодействия власти и населения. На сайте оперативно выкладываются последние новости, официальные заявления первых лиц республики, имеется контактная и справочная информация органов государственной власти, министерств, ведомств и администраций городов и районов, а также полный список нормативно-правовых актов Республики. Этот портал, направлен на расширение рамок взаимодействия власти и общества, и представляет собой дополнительную площадку для коммуникации органов власти и населения. Кроме работы в рамках интернет-проекта «ДНР онлайн», представители органов власти Республиканского и местного уровня активно присутствуют на площадках сети Интернет. Так, Глава, и большинство министров республики, и главы администраций городов имеют свой сайт, страницы в социальных сетях (в основном социальной сети Vkontakte.ru), ведут свой личный блог в Telegram-канале. Общественные организации и общественные движения, зарегистрированные в республике, также имеют свои официальные сайты, а их лидеры страницы в социальных сетях и ведут свои блоги. Все вышеизложенное демонстрирует высокую степень готовности власти

республики использовать в своей работе Интернет-пространство. Наряду с этим, востребованными и часто посещаемыми являются новостные интернет-издания и сайты информационных агентств. Это объясняется широким охватом аудитории средств массовой информации за счет разнообразия размещенной в них информации.

В условиях роста популярности интернет-пространства, в качестве основного источника получения информации для граждан, органы власти Республиканского и местного уровня предпринимают меры по активному их использованию в своей деятельности, становясь активными участниками, что способствует дальнейшему развитию эффективного взаимодействия между гражданским обществом и властью.

Таким образом, можно утверждать, что население республики использует Интернет в качестве основного канала получения информации, а власть – возможности Интернета в своей работе на основе применения широкого спектра полей коммуникации, взаимодействуя с интернет-аудиторией. Причем, наиболее перспективными для взаимодействия власти и общества являются площадки интернет-изданий и информационных агентств.

С учетом вышеизложенного можно заключить, что существующие практики взаимодействия органов власти с интернет-аудиторией становятся все более популярными среди пользователей сети Интернет. Для повышения эффективности взаимодействия власти и общества в интернет-пространстве и улучшения качества обратной связи органам власти необходимо способствовать увеличению информационной доступности и открытости, более широкому вовлечению граждан в дискуссии по различным политическим и социально значимым проблемам. В регулярном режиме публиковать в интернет-СМИ информацию о своей деятельности, предполагающую получение обратной связи от интернет-аудитории.

Таким образом, с развитием коммуникационных технологий процесс информационного взаимодействия претерпел изменения во всех сферах общества. В качестве основного канала взаимодействия, выступает интернет-пространство, реализация которого позволяет сделать органы власти более открытыми и прозрачными для населения.

Список использованных литературных источников

1. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика общество и культура [Текст] / М. Кастельс; пер. с англ.; под. науч. ред. О.И. Шкаратана. – М.: ГУ ВШЭ, 2000. – 606 с.
2. Маковойчук, А.В. Интернет-технологии как инструмент реализации цифровой политики в российском регионе на современном этапе // Социум и власть. – 2018. – №1 (69). – С.47-54.
3. Самые популярные интернет-ресурсы ДНР [Электронный ресурс]. – DNR LIVE. – Режим доступа: <http://dnr-live.ru/samyie-populyarnyie-internet-resursyi-dnr/> (дата обращения: 22.10.2018).

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

*Коробова Ю.В.
магистрант ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
научный руководитель Садекова А.М., к.н.э., доцент,
доцент кафедры теории управления
и государственного администрирования
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»*

Сегодня управление государственной собственностью остается одним из самых актуальных и не проработанных вопросов в Республике, ему уделяется большое внимание в связи с тем, что государственная собственность составляет национальное богатство и является одним из источников доходной части бюджета. Управление государственной собственностью направлено на обеспечение должного уровня защиты и развития Донецкой Народной Республики, к тому же, политика, проводимая в отношении нее, выражает интересы всего населения государства.

Само «управление государственной собственностью в широком смысле слова охватывает деятельность многих структур и включает в себя ряд элементов прямого и косвенного воздействия субъектов управления на объекты управления: определение целей, правовое регулирование, управленческие решения, распорядительные действия, иерархические команды в системах управления, контроль» [2].

Данное исследование нацелено на определение совершенствования управления государственной собственностью в экономике ДНР.

В настоящее время, вопрос управления государственной собственностью достаточно актуален как в практическом, так и в теоретическом плане. Данную систему многие ученые рассматривают с различных сторон в поисках проблем и возможных путей их решения. Наиболее значимой среди всех – проблема законодательной базы.

Сложность обусловлена двумя факторами. Во-первых, рассмотрение какого-либо вопроса в данной сфере требует анализа большого количества правовых актов. Во-вторых, за утверждением одного правового акта следует строгая необходимость внесения изменений в другие нормативно-правовые акты. Это ведет к увеличению нагрузки правовых (юридических) структурных подразделений органов, занимающихся управлением собственностью. Предлагается введение закона, закрепляющего механизм и принципы управления государственной собственностью, как действенный способ решения настоящей проблемы. Примером является Закон Украины от 21.09.2006 №185-V «Об управлении объектами государственной собственности». Такой законодательный акт закрепляет сущность управления; определяет объекты, субъекты и их полномочия; устанавливает

основные положения процедур, связанных с ведением реестра, определением стоимости объектов собственности; утверждает круг ответственных субъектов, осуществляющих контроль за выполнением функций по управлению объектами государственной собственности и использованием государственного имущества и многое другое. Важно отметить, что такое точечное регулирование положительно сказывается на эффективности управления собственностью и количестве правонарушений в данной сфере. Также, интересным с исследовательской точки зрения является Закон Республики Казахстан от 04.10.2003 №490-2 «О государственном мониторинге собственности в отраслях экономики, имеющих стратегическое значение». Показательным является то, что уделяется значительное внимание регулированию общественных отношений, возникающих в процессе осуществления государственного мониторинга собственности в отраслях экономики, имеющих стратегическое значение.

Таблица 1

Проблемы управления государственной собственностью и перспективные направления её решения

Проблемы управления	Перспективные направления решения
Отсутствие качественного правового регулирования	Для этого необходимы разработка, принятие и совершенствование системы законодательных актов, создающих правовое обеспечение в системе управления ГС
Отсутствие комплексности и системности в управлении государственной собственностью	Управления ГС с учетом общей цели управления, должно обеспечивать: <ul style="list-style-type: none"> - направленность системы элементов управления; - единство действий органов власти; - сочетание экономических и административных методов управления.
Неверный подход к оценке результативности деятельности по управлению ГС	Оценка результативности деятельности должна происходить с использованием критериев социальной и экономической эффективности
Слабая социальная и экономическая ответственность субъектов управления за объектами ГС и эффективность их использования	Путем преодоления подобной ситуации может стать ответственность субъектов управления ГС за убытки, причиненные государству некомпетентными действиями, бездействием в процессе управления ГС
Отсутствие мотивации	В разрезе этого вопроса необходимо разработать механизм заинтересованности в зависимости от полученного результата путем использования дивидендной политики, прогрессивной системы оплаты труда, системы социального обеспечения, защиты, страхования и т. п.
Недостаточный уровень профессионализма государственных служащих	Реализация данного принципа обуславливает совершенствование системы подготовки и повышения квалификации государственных служащих

Зачастую именно отсутствие правового регулирования не позволяет эффективно функционировать и совершенствоваться системе управления собственностью. Также стоит уделять внимание отдельным процессам и сторонам управления государственной собственностью. Значительное число управляющих субъектов в данной системе создает необходимость в согласованиях, и в некоторой степени оказывает негативное воздействие на основные принципы управления, суть которых заключается в простоте и быстроте принимаемых решений. Для грамотного управления государственной собственностью необходимо четкое разграничение полномочий между ними. Несмотря на это, деятельность субъектов предполагает достижение единой цели – использование государственной собственностью с максимальной эффективностью.

Выделим следующие проблемы и перспективные направления их решения в современной системе управления государственной собственностью

Таким образом, несмотря на то, что сегодня государственной собственностью не имеет количественного преимущества над объектами частной собственности, она по-прежнему имеет весомое значение в национальной экономике. Это обусловлено несколькими факторами. Во-первых, позволяет функционировать народному хозяйству как единому комплексу. Во-вторых, государственная собственность во многом обеспечивает национальную безопасность, так как деятельность ее объектов сосредоточена в стратегических отраслях экономики. Очевидно, что в современных условиях цель управления государственной собственностью заключатся в реализации единой экономической политики государства, направленной на равномерное развитие всех отраслей и обеспечение экономического роста.

Стоит отметить, что, несмотря на принятые законы и нормативно-правовые акты не удастся исключить проблемы правового регулирования государственной собственностью. Законодательной власти стоит уделить особое внимание данному вопросу, так как без законодательной базы эффективное управление собственностью невозможно.

Проблемы, встающие на пути совершенствования системы управления государственной собственностью не позволяют перейти ей на более высокий качественный уровень управления. Только решение существующих проблем позволит эффективно и рационально использовать ее как один из гарантов развития экономики в будущем.

Таким образом, можно сделать вывод, что для эффективного управления государственной собственностью необходимо усовершенствовать законодательство по управлению государственной собственностью, обеспечить контроль и установить ответственность за сохранность и использование объектов государственной собственности. Разработанные нами меры по совершенствованию системы управления государственной собственностью будут способствовать результативному

управлению, повышению доходной части государственного бюджета, удовлетворению общественных потребностей.

Список использованных литературных источников

1. Прокофьев, С.Е. Управление государственной и муниципальной собственностью: учебник и практикум для академического бакалавриата / С.Е. Прокофьев, А.И. Галкин, С.Г. Еремин; под ред. С.Е. Прокофьева. – М.: Юрайт, 2018. – 262 с.

2. Бандурин В.В., Касаткин В.В., Торопов С.В. Проблемы реформирования системы управления государственной собственностью. – М.: Полиграфресурсы, 2000. – 336 с.

3. Игнатова Т.В., Мартыненко Т.В. Современные тенденции управления государственной собственностью. [Электронный ресурс] // Среднерусский вестник общественных наук. 2016. № 4. С. 184-193. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennyye-tendent> (дата обращения 30.10.18).

4. Приходько Е.С., Шелайкина А.Н., Абакумов Р.Г. Интегральные тенденции в решении задач обеспечения эффективности, результативности и качества управления государственной собственностью. [Электронный ресурс] // Инновационная наука. 2016. № 6-1. С. 205-207. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/integralnye-tendent> (дата обращения 01.11.18).

СОЦИАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ ПАРАДИГМЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ

*Костенок И.В.,
д.гос.упр., профессор, доцент кафедры теории управления
и государственного администрирования
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»*

В современной системе социально–экономических отношений совершенно по-новому проявляется суть социально-экономического благополучия нации, человеческого капитала и роли государства. Высшей целью работы органов государственного управления и местного самоуправления становится создание условий для всестороннего и гармоничного развития личности и обеспечения устойчивого развития территории. Последнее предполагает «гармонизацию факторов производства и повышение качества жизни нынешнего и будущего поколений при условии сохранения и поэтапного воспроизводства целостности окружающей среды» [1, с.26].

Будущее Донецкой Народной Республики и устойчивость ее социально-экономического развития определяются сегодня отнюдь не

случайными факторами. Это степень открытости государства, легитимность действующей власти, финансовые возможности, инфраструктура, уровень технологического обеспечения, институциональная среда. Развитие Республики на данный момент существенно предопределяет политическая воля ее лидеров, позиция «государства-покровителя» и качество выбранной стратегии социально-экономического развития.

Разработка серьезной концепции долгосрочного развития Донецкой Народной Республики предполагает глубокое теоретическое, прежде всего политико-экономическое осмысление современной реальности, а также глобальных процессов, происходящих в мировом сообществе. Этот процесс связан с качественно иным видением проблем и с иной оценкой при выборе приоритетов. В этом контексте исходной теоретической базой формирования новой концепции развития может стать современная парадигма развития и размещения производительных сил. Еще Ф.Лист отмечал, что «государственный служащий должен знать, как задействовать производительные силы нации, как их приумножить, что им благоприятствует, от чего они ослабевают, теряют свой потенциал и могут совсем иссякнуть, как с помощью национальных производительных сил наилучшим образом и с высокой степенью целесообразности освоить национальные природные ресурсы, чтоб обеспечить существование нации, ее благополучие и будущее» [2, с. 447].

Главный тезис этой работы состоит в том, что благополучие государства зависит от уровня развития производительных сил. Он и определяет цель исследования, которая заключается в определении возможности и целесообразности использования современной парадигмы производительных сил в качестве теоретико-методологической основы новой концепции социализации экономической политики Донецкой Народной Республики.

Современная парадигма развития и размещения производительных сил объективно обусловлена наращиванием комплекса современных проблем общества – социальных, экономических, технических, экологических, духовных, культурных и т.д. Главная особенность этой парадигмы – ее системная интеграция и изменение приоритетов. На первый план выдвигаются новая фундаментальная категория экономической науки – «человеческое богатство», его накопление и всесторонне развитие и совершенствование. Рабочая сила постепенно перестает выполнять роль лишь фактора, «обслуживающего» экономический рост. С изменением качества работника все большая совокупность внеэкономических характеристик (образование, здоровье, общая культура), формирующих это качество, интегрируется и превращается во вполне реальный «капитал», в новую форму общественного богатства.

Кардинальным вопросом современной парадигмы выступает роль и место человека в системе экономических категорий: является ли человек функцией экономики, или сама она является функцией человека?

Еще А. Смит, И. Кант в своих исследованиях исходили из того, что человек – это субъект экономического и социального прогресса со свободным правом выбора варианта самореализации. Они сделали вывод о необходимости перенесения центра тяжести в развитии общества с производства все новых вещей на формирование всесторонне развитого человека [3, с. 51]. С учетом этого подхода уже сегодня разрабатываются основы управления, обеспечивающего опережающее развитие умственного труда вообще и повышение его роли в развитии нации в частности; коренное изменение образа экономического мышления, образования и воспитания, которые базируются на воздействиях двух составляющих – социализации и экологизации.

Развитием производительных сил в современном обществе движет наука, предпринимательская прибыль и конкуренция. Уровень этого развития все больше определяют темпы и пропорции накопления нематериальных элементов богатства. Произошла смена типа воспроизводства, форм накопления и представлений о критериях эффективности развития экономики.

Условием экономического роста в значительной мере становятся интеллектуализация производства и мобильность работников. Целью экономического роста выступают абсолютное и относительное повышение в национальном богатстве доли факторов развития, ранее относимых к так называемым «внеэкономическим». Критерием эффективности развития является увеличение расходов государства, предпринимателей и домашних хозяйств на накопление человеческого капитала.

Сегодня «основной составляющей национального богатства, как отмечают С. Валентий и Л. Нестеров, становится величина и качество человеческого капитала. Поэтому увеличение вложений государства и бизнеса в человека – стратегическая линия на повышение эффективности экономики. Это признание того, что реальное накопление происходит там, где обеспечивается увеличение удельного веса человеческого капитала (в сравнении, например, с воспроизводственным капиталом) в структуре общественного богатства. В этом заключается главное содержание явления, именуемого “новое качество экономического роста” [4, с. 54].

Эти изменения и должны определить современную концепцию развития Донецкой Народной Республики. Ее ключевая идея, на наш взгляд, должна состоять в том, что только расширенное воспроизводство и гармоничное пропорциональное развитие производительных сил общества способно обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие и рост. При наличии адекватной системы расширенного воспроизводства в государстве появится реальная возможность наверстывания и быстрого возвращения на лидирующие позиции.

Это можно сделать посредством социализации государственной экономической политики, основой которой должны стать исконно национальные интересы и присущие данной территории законы

хозяйственного развития. Главным критерием результативности такой политики выступает отношение к производительным силам общества: насколько существенно данная политика способствует их развитию. Сама социализация предполагает формирование и развитие человеческого капитала посредством всестороннего использования и приумножения накопленных предшествующими поколениями знаний, идей, изобретений, открытий, навыков профессиональной деятельности. В этой связи, особое значение приобретает всесторонняя поддержка и развитие образовательных, научных, духовных и правовых учреждений.

Исследование показало, что выработка современной концепции социально-экономического развития Донецкой Народной Республики не возможна без анализа и осознания тенденций развития мировой цивилизации. В этом контексте современная парадигма развития и размещения производительных сил общества способна обобщить и объяснить накопленный опыт поколений и выступить теоретической основой искомой концепции.

В контексте формирования концепции развития Донецкой Народной Республики особое значение приобретает социализация государственной экономической политики. Ее суть состоит в том, что повышение эффективности экономики невозможно без увеличения вложений государства и бизнеса в человека, изменения образа экономического мышления, отношения общества к системе образования и воспитания молодежи, использования таких управленческих моделей, которые позволяют повысить значимость и роль умственного труда, профессиональных навыков работников и обеспечивают должный уровень оплаты труда.

Список использованных литературных источников

1. Герасимчук З.В. Регіональна політика сталого розвитку: методологія формування, механізми реалізації: Монографія. – Луцьк: Надстир'я, 2001. – 528 с.
2. Історія економічних учень: Підручник / За ред. В. Д. Базидевича. – К.: Знання, 2004. – 1300 с.
3. Еременко В. Современная парадигма экономической науки // Экономика Украины. – 1994. - № 11. – С. 50-55.
4. Валентий С., Нестеров Л. Россия в меняющемся мире: внешние и внутренние вызовы // Вопросы экономики. – 2002. - №3. – С. 51-64.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

*Костровец Л.Б.
д-р экон. наук, доцент, ректор
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
Рощина Ю.О.
ассистент кафедры теории управления
и государственного администрирования
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»*

Постановка проблемы в общем виде. Устойчивое развитие является новой мировоззренческой, политической и практической моделью развития для всех стран мира, которые начали переход от чисто экономической модели развития к поиску оптимального баланса между тремя составляющими развития – экономической, социальной и экологической. Реализация этой модели требует формирования системы публичного управления устойчивым развитием, необходимым условием которого и его важной составляющей, является надлежащее управление.

Цель исследования - рассмотреть стратегические направления социально-экономического развития государства с ограниченными возможностями.

Стратегическое видение устойчивого развития государства основывается на обеспечении национальных интересов и выполнении международных подходов по устойчивому развитию. Такое развитие предполагает:

- преодоление дисбалансов, которые существуют в экономической, социальной, экологической сферах;
- построение мирного, безопасного, социального сплоченного общества с надлежащим управлением и инклюзивными институтами;
- обеспечение партнерского взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, бизнеса, науки, образования и организаций гражданского общества;
- полную занятость населения;
- высокий уровень образования и здравоохранения;
- состояние окружающей среды, которое будет обеспечивать качественную жизнь и благополучие нынешнего и будущих поколений;
- децентрализацию и внедрение территориальной политики, предусматривающей гармоничное сочетание общенациональных и интересов страны;
- сохранение национальных культурных ценностей и традиций.

Устойчивое развитие ориентировано, прежде всего, на человека и улучшение качества его жизни в благоприятной социально-экономической,

экологически чистой и здоровой естественной окружающей среде. Высокий интеллектуальный уровень человеческого потенциала должен обеспечить конкурентоспособность государства в будущем.

Реализация Стратегии направлена на преодоление бедности путем эффективной занятости населения, высокой стоимости рабочей силы, накопления человеческого и социального капитала, развития предпринимательской активности населения, укрепления среднего класса, повышения социальных стандартов и гарантий, а также предоставления необходимой социальной поддержки уязвимым группам населения.

Стратегия направлена на построение справедливого и демократического общества, где будет обеспечена поддержка прав человека, в частности экологических прав и прав на развитие национальной культуры, гендерное равенство, рост социального капитала (способности общества к работе в группах и организациях, основанной на общих ценностях).

Необходимым условием для реализации Стратегии является соблюдение принципов верховенства права, демократии, надлежащего управления на всех уровнях, создание эффективных, результативных, инклюзивных и подотчетных институтов.

Целью Стратегии является обеспечение высокого уровня и качества жизни населения государства, создание благоприятных условий для деятельности нынешнего и будущих поколений и прекращение деградации природных экосистем путем внедрения новой модели экономического роста, основанной на принципах устойчивого развития. Достижение этой цели соответствует мировоззренческим ценностям и культурным традициям общества в соответствии с международными стандартами.

Инструменты стратегического управления являются комплексным управленческим элементом, включающим перечень и порядок сбора необходимой информации, совокупность научных методов ее обработки и способов представления, последовательность выполнения аналитических задач в области стратегического управления.

Выводы. В настоящее время существует огромное количество таких инструментов, которые являются относительно самостоятельными и находятся в тесной взаимосвязи и взаимозависимости. При этом каждый из них является автономным объектом изучения отдельными исследователями, поэтому может не иметь однозначных суждений и определений. Проблема заключается в том, что каждая территория – уникальна по своей сути, и найти универсальный инструмент для всех стран невозможно. Вместе с тем, учитывая существование огромного количества применяемых инструментов стратегического управления, необходимо разработать классификацию на основе конструктивного анализа существующего опыта с целью разработки современных методических основ по их выбору, а в случае необходимости – и разработки для конкретной территории с учетом его специфики, избранного приоритетного стратегического направления развития.

Список использованных литературных источников

1. Друкер П. Менеджмент. Вызовы XXI века / П. Друкер. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2012. – 256 с.
2. Канаева, О. Социальная политика государства и бизнеса : учеб. / О. Канаева. – М. : Юрайт, 2017. – 344 с.
3. Гончаров, А.В. К вопросу стратегии социально-экономического развития региона (в контексте устойчивого развития) / Экономика и управление: вчера, сегодня, завтра: Научно-практический и теоретический журнал. / А.В. Гончаров – СПб, АСТЕРИОН. – 2015. – № 6 (10). – С. 99-107.

СИСТЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОТБОРА КАНДИДАТОВ НА ОБУЧЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ

Кошечко О.В.
магистрант ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
научный руководитель Воробьёва Л.А.,
к.э.н., доцент, доцент кафедры теории управления
и государственного администрирования
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»

В настоящее время характер и виды возникающих чрезвычайных ситуаций, а также пути решения по их ликвидации требуют наличия не только современной пожарно-спасательной техники и пожарно-спасательного оснащения, но и, в первую очередь, подготовленных, грамотных руководителей, способных при неблагоприятных воздействиях физических, химических, психологических и других патогенных факторов решать в максимально сжатые сроки комплекс задач по успешной их ликвидации.

Следует отметить, что условия непрекращающихся военных действий на территории Донецкой Народной Республики (далее - ДНР) требуют от руководителей спасательных работ наличия как квалификационного уровня профессиональной направленности, так и высокого уровня нервно-психической устойчивости.

Как видим возникает, возникает необходимость по выработке комплексной системы профессионального отбора кандидатов на обучение в образовательные организации высшего профессионального образования подведомственные МЧС ДНР, которая позволила бы максимально эффективно проводить отбор будущих специалистов.

Цель статьи - проанализировать существующие подходы к системе профессионального отбора кандидатов на обучение и определить приоритетные направления.

Для любой спасательной службы одной из первоочередных и приоритетных задач является создание высокопрофессиональной команды квалифицированных специалистов, способных решать весь спектр задач, поставленных перед ней. Подразделения МЧС выполняют многообразные и сложные задачи по ликвидации чрезвычайных ситуаций, решаемые в условиях постоянного риска, повышенной социальной ответственности за ошибки, а также дефицита времени. Это требует осуществления необходимого комплекса мероприятий по отбору кандидатов на службу и обучение их с учетом высоких требований к состоянию здоровья, уровню физической и психической подготовленности, морально-волевым и профессиональным качествам.

Рассматривая систему профессионального отбора кандидатов на обучение в образовательные организации в целом, можно выделить основные составляющие:

1. Проведение мероприятий по профессионально-ориентационной работе.

2. Изучение отобранных кандидатов по критериям профессиональной пригодности.[1, с. 155-203].

Подготовку кадров с высшим профессиональным образованием в Государственной оперативно-спасательной службе гражданской защиты ДНР осуществляет Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Академия гражданской защиты» МЧС ДНР (далее - Академия). Функции по отбору кандидатов на обучение в территориальных органах и подразделениях МЧС ДНР возложены на сотрудников кадровых служб. Проводимая профессионально-ориентационная работа заключается в информировании абитуриентов об образовательной организации, особенностях вступительной кампании и условиях прохождения службы. Информирование проводится как путем индивидуальных посещений общеобразовательных организаций, так и путем проведения массовых собраний абитуриентов и их родителей с демонстрацией видеороликов о учебном заведении, раздачей информационных буклетов и брошюр, а также проведением дней открытых дверей в образовательной организации.

Известно, что при проведении исследований рядом ученых (Чистякова С. Н., Ходусов А. Н., Антопольская Т. А., Сарычев С. В., Занков Л. В., Эльконин Д. Б., Давыдов В. В.) был выявлен ряд факторов, ограничивающих свободу выбора старшеклассниками направления продолжения образования. Наиболее существенными из которых являются: недостаток информации о потребностях местного и регионального рынка труда; недостаточная готовность самостоятельно организовывать свою деятельность и принимать ответственность за нее; территориальная удалённость желаемого места продолжения образования; недостаточная готовность самостоятельно

организовывать свою деятельность и принимать ответственность за нее; невозможность в процессе обучения в школе оценить свою готовность к обучению. [2, с. 26-34]. Проводимая же профессионально-ориентационная работа должна снизить влияние вышеуказанных негативных факторов и позволяет формировать у молодежи мотивационную составляющую при выборе будущей профессии.

На втором этапе изучения отобранных кандидатов по критериям профессиональной пригодности проводится профессионально-психологическое изучение, социально-правовой отбор и военно –врачебная экспертиза. [3]. Целью профессионально-психологического изучения кандидатов является выявление у них соответствия профессионально важным социально – психологических и психологических качеств, требованиям профессиональной деятельности будущих спасателей. В ходе тестирования психологическая служба ставит перед собой задачу определения нервно-психической устойчивости, риска дезадаптации в стрессе, получения объективных данных о личностных качествах кандидата необходимых для успешного обучения и последующей профессиональной деятельности. Конечным итогом профессионально-психологического изучения является построение предварительного прогноза успешности учебной и в последующем профессиональной деятельности в области ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.[4]. В процессе социально-правового отбора проводится документальное изучение кандидатов на обучение, деловых и личностных качеств, предыдущей трудовой деятельности, мотивов поступления в Академию. После успешного прохождения профессионально-психологического отбора и документального изучения военно-экспертная комиссия определяет уровень медицинской пригодности кандидатов на обучение.

Отбор кандидатов для обучения в подведомственные образовательные организации высшего профессионального образования является одним из важнейших направлений кадровой политики МЧС ДНР, а описанная выше система профессионального отбора в целом позволяет формировать потенциальный кадровый резерв для замещения руководящих должностей из числа будущих выпускников. Однако, данная система требует подходов к её постоянному совершенствованию и развитию. Такими подходами могут выступать: разработка и постоянное совершенствование нормативной правовой базы, регламентирующей алгоритм по проведению мероприятий профессионального отбора; проведение мероприятий по систематическому профессиональному просвещению молодежи в форме профинформации, профпропаганды и профориентации о службе в МЧС и обучении в образовательных организациях; привлечение учащихся общеобразовательных организаций к ведомственным спортивным соревнованиям с последующим занесением отличившихся спортсменов в резерв потенциальных кандидатов на обучение; совершенствование методик профессионально-психологического отбора и психологическое сопровождение в процессе обучения.

Современное общество желает видеть в сотрудниках спасательных служб, прежде всего, людей способных незамедлительно прийти на помощь, а профессиональный отбор на службу и обучение -является одним из ключевых этапов в профессиональной деятельности спасателей.

Список использованных литературных источников

1. Учебник спасателя 2-е издание, переработанное и дополненное — Краснодар: Советская Кубань 2002 г., коллектив авторов Шойгу С.К., Кудинов С. М., Неживой А. Ф., Ножевой С. А., под общей редакцией Воробьева Ю. Л. С. 155-203.
2. Чистякова С. Н., Ходусов А. Н., Антопольская Т. А., Сарычев С. В. Современные проблемы и перспективы развития профессиональной ориентации учащейся молодежи // Ученые записки. Электронный научный журнал Курского государственного университета. — № 3 (31). — 2014. С.26–34. ISSN 2074–1774.
3. Постановление Совета Министров ДНР №3-61 от 10.03.2017 «Об утверждении Положения о Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики в новой редакции» [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://smdnr.ru/>.
4. Методика «Прогноз» для первоначального выделения лиц с признаками нервно-психической неустойчивости (НПУ), риска дезадаптации в стрессе. [Электронный ресурс] – Режим доступа: [https://world-
psychology.ru/metodika-prognoz/](https://world-psychology.ru/metodika-prognoz/)

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ

*Кучма С.А.
МОУ «Школа №85 города Донецка»
Буцина О.А.
МОУ «Специализированная
школа №115 города Донецка»
научный руководитель Горячева Е.А.,
к.э.н., старший преподаватель кафедры теории управления
и государственного администрирования
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»*

Образование в каждой стране - ключевой фактор экономического роста и её социокультурного развития, а также социальное благо и основа для создания и развития человеческого капитала. В Донецкой Народной Республике увеличивается численность студентов в средних специальных и высших учебных учреждениях. Рост интереса к высшему образованию,

увеличение числа учебных заведений и студентов в них, свидетельствует о накоплении потенциала для воспроизводства человеческого капитала в будущем. Ресурсы в области образования будут работать только в том случае, когда приобретение профессионального образования связано с подходом к получению знаний, навыков и применению их в практической деятельности. В настоящее время существует большой спрос на специалистов, которые способны к плодотворной трудовой деятельности не только в экономике республики, но и в международном пространстве. Среди многих факторов, которые оказывают влияние на положительную динамику социального и экономического развития республики, повышения её востребованности, необходимо подчеркнуть систему профессионального образования. Экономический кризис - причина недостаточного финансирования системы образования, это влечёт за собой отсталость и системы профессионального образования, и дефицита квалифицированной рабочей силы.

Человеческий ресурс - выражение определения трудовых ресурсов. Трудовые ресурсы это население страны, отличающиеся физическим развитием и интеллектуальными способностями, которые необходимы для профессиональной деятельности.

Снижение интеллектуального уровня населения с точки зрения его образования и квалификации, а также профессиональной подготовки создаёт риск для развития трудовых ресурсов, социального и экономического развития республики. Создание в последние годы классов с профильным направлением по физике, химии, биологии и математике не приводит к повышению качества знаний в профильных классах. Это является причиной снижения качества знаний в непрофильных классах. Исключает возможность изменения специализации и создаёт сложности для молодёжи в приобретении профессии.

Еще одной причиной кризиса в экономике страны является снижение уровня качества трудовых ресурсов. Внедрение инновационных технологий, не увенчались успехом по причине отсутствия квалифицированных сотрудников. Базовые знания, полученные студентами на старой материально-технической основе, недостаточны для получения профессиональных навыков и реализации их на практике. Таким образом, успешность развития экономики связана с разными аспектами состояния образовательной системы региона и согласованностью ее политики с интересами государства. Совершенствование и развитие образовательной системы - один из основных факторов улучшения качества рабочего потенциала.

Деятельность образовательной области не зависит от экономического спроса на услуги образования, а является лишь социальным спросом. Важный элемент социального спроса статусный спрос. Наличие диплома об окончании университета престижно.

Охват обучения специалистов в государственных учебных заведениях в большинстве случаев отражает только статусный спрос жителей республики.

Высшие учебные заведения, в которых отсутствуют обширная лабораторная и информационная базы, испытывают сложности в привлечении лекторов, практически не имеют бюджетного финансирования для успешного развития учебной и материальной базы, и поэтому вынуждены создавать специальную структуру, для получения собственной финансовой выгоды, иногда во вред интересам региона.

Одной из основных проблем управления образовательной системой в модернизации экономики есть сбалансированность спроса и предложения на услуги образования, предоставляемые начальным, средним и высшим образованием. Образовательная услуга это результат учебной, управленческой и финансово-хозяйственной деятельности учреждения образования. Она направлена на обеспечение экономического спроса на подготовку, переподготовку и повышение квалификации трудового резерва с целью получения профессионального образования.

Государство, финансирующее основную часть расходов на образование, заинтересовано в развитии человеческого капитала общества, поскольку оно априори способствует социальному и экономическому развитию.

Вследствие реформы системы высшего образования в целях расширения возможностей высших учебных заведений, увеличилось разнообразие их деятельности, усилилась конкуренция на рынке образовательных услуг. Это следует рассматривать как положительный результат реформы системы высшего образования. Согласованность региональной системы образования и региональной политики, реализуемой в государстве, способствует изменению структуры человеческого капитала республики, которая будет более эффективно влиять на динамику социального и экономического развития региона.

Важность образования как предпосылки для социально-экономического развития указывает на тот факт, что в расчёт показателя социального развития включены показатели, которые характеризуют уровень образования страны. Они всесторонне отражают три основные функции: здоровый образ жизни, уровень знаний и материальное благосостояние населения.

Образование это социально - экономическая ценность для конкретного человека: высокий доход в будущем, престиж, социальный статус.

Анализ возможных альтернативных стратегий развития республики показывает, что только активные организационно-экономические мероприятия, поддерживающие региональную систему образования, помогут привлечь инвестиции, в том числе и международные. Скоординированная региональная политика экономики и системы образования может обеспечить изменение нынешней ситуации, как на внутреннем, так и на внешнем рынке, что, в свою очередь, значительно улучшит качество и условия жизни населения.

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ

*Ларская М.А.
магистрант ГОУВПО «ДонАУиГС»
научный руководитель Садекова А.М.,
к.э.н., доцент кафедры теории управления
и государственного администрирования
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»*

Муниципальная собственность выступает основополагающим признаком муниципальных образований и играет важную роль в механизме регулирования социально-экономических отношений на территориях муниципальных образований [1].

Действующая на данный момент система управления муниципальной собственностью в меньшей мере ориентирована на решение социально-экономических проблем населения.

На сегодняшний день, муниципальная собственность не обеспечивает на практике свое значение. Неэффективность муниципальной собственности обусловлена неблагоприятным состоянием местного самоуправления в целом.

Целью управления муниципальной собственностью должны стать одновременно повышение эффективности (экономической выгоды) и повышение результативности (выполнения социальных функций). Возможность совершенствования процесса управления муниципальной собственностью в современных реалиях возможно при следующих обстоятельствах:

- стабилизация политической обстановки и укрепление экономики государства в целом;
- обретение местным самоуправлением самостоятельной формы публичной власти;
- формирование и развитие в сфере рыночных отношений.

Актуальность данной темы состоит в том, что одной из основных целей органов государственного и муниципального управления является развитие муниципальных образований. Но оно невозможно без создания эффективной, адекватной системы муниципального управления.

Деятельность всякой власти, должна обеспечиваться собственными материальными и финансовыми ресурсами. К местному самоуправлению это относится в большей степени, чем к государственной власти, так как задачей местного самоуправления является удовлетворение основных жизненных потребностей населения [2].

В последнее время наблюдается тенденция отставания доходов управления муниципальной собственностью от сложившихся рыночных показателей, что является основанием для изменения подходов к управлению

муниципальным имуществом [4]. К числу наиболее существенных проблем относятся:

- 1) несовершенство системы нормативно-правового регулирования процесса управления муниципальной собственностью;
- 2) дотационность большинства муниципальных образований (около 80% муниципальных образований являются дотационными);
- 3) неразвитая инвестиционная привлекательность территории.

Особого внимания требует вопрос разграничения полномочий. Многие проблемы, связанные с разграничением собственности на государственную и муниципальную, до настоящего времени не урегулированы, поэтому государственные органы власти и органы местного самоуправления продолжают выполнять иногда несвойственные им функции [5].

Эффективная система управления муниципальной собственностью должна обеспечить достижение следующих целей:

- повышение доходов муниципальной собственности;
- эффективность выполнения социальных функций в процессе использования муниципальной собственности;
- оптимизация структуры муниципальной собственности для дальнейшего экономического роста.

Решением данных задач могут стать следующие направления:

1) Целесообразность использования муниципального бюджета. Основным вопросом, который необходимо решить в рамках данной сферы, является разделение бюджета на две относительно самостоятельные части – бюджет функционирования и бюджет развития [3]. Текущие расходы должны покрываться за счет текущих доходов, а инвестиционные расходы должны предполагать их покрытие за счет доходов от инвестиций.

2) Создание условий для привлечения инвестиций. Для решения задачи необходимо создать на местном уровне выгодные условия для инвесторов, а также улучшение инфраструктуры с целью обеспечения удобства деятельности инвесторов.

3) Разграничение полномочий в сфере управления собственностью между уровнями публичной власти. Создать четкие критерии допустимости нахождения имущества в государственной и муниципальной собственности и законодательно их закрепить.

В качестве выводов можно сказать, что совершенствование процесса управления муниципальной собственностью позволит:

- стать инвестиционно-привлекательным регионом, что тоже благоприятно отразится на местном бюджете;
- разделить полномочия между органами государственной и муниципальной власти для эффективного управления муниципальным имуществом.

Список использованных литературных источников

1. Дмитриев Ю.А., Комарова В.В., Пылин В.В. Муниципальное право РФ: Учеб. пособие. – М.: Эксмо, 2005. – 272 с.
2. Кирсанов С.А., Зарукина Е.В., Семенова Т.Ю. Организация местного самоуправления: Учеб. пособие. – СПб.: СПбГИЭУ, 2006. – 226 с.
3. Семенова Т.Ю. Муниципальный менеджмент: Учеб. пособие. – СПб.: СПбГИЭУ, 2004. – 158 с.
4. Суязова Т.А. Формирование системы эффективного управления муниципальной недвижимостью: Автореф. дис. ... канд. экон. наук. – СПб., 2006. – 18 с.
5. Шаломцева Е.Г. Совершенствование процесса управления муниципальной собственностью в условиях реформы местного самоуправления в Российской Федерации: Автореф. дис. ... канд. экон. наук. – М., 2004. – 15 с.

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ МАЛЫХ ГОРОДОВ

Ларская М.А.
магистрант ГОУВПО «ДонАУиГС»
научный руководитель Шемяков А.Д. д.э.н., доцент
кафедры теории управления
и государственного администрирования
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»

Развитие государства в условия изменяющейся внешней среды является весьма сложным и во многом противоречивым, так как диктует необходимость поиска передовых технологий управления многогранными процессами жизнедеятельности общества. Одним, из наиболее важных процессов, нуждающихся в эффективном управлении, является процесс социального развития малых городов, который находится в сфере ответственности органов местного самоуправления. По мнению ученых [1], имеет существенное значение то, что без высокого уровня социального развития малых городов невозможно достичь успешного развития всего государства в целом, так как они составляют большой процент от общего числа городов и выполняя свои социальные, экономические, территориально-расселенческие функции, обеспечивают целостность страны.

Об актуальности данной темы говорит также большое количество проблем социального развития в малых городах. Многие из этих проблем сформировались на различных этапах развития государств. Наличие в малых городах множества взаимосвязанных социальных проблем даёт основание утверждать, что они вызваны не только трудностями современного этапа развития общества, но и практически повсеместной организационной и

методологической слабостью управления процессом социального развития на муниципальном уровне.

Чтобы эффективно управлять социальным развитием малых городов, необходимо выявить главные проблемы этой системы.

Территориальные образования Донецкой Народной Республики имеют характерные для большинства малых городов социальные проблемы, многие из которых обусловлены специфическими условиями типов поселений и ментальностью проживающего населения.

Анализ практики развития малых городов ДНР позволяет, на наш взгляд, выделить из общего количества наиболее острые проблемы:

- низкий уровень развития здравоохранения и социальной инфраструктуры (ЖКХ);

- отсутствие мер по профилактике алкоголизма;

- слабое развитие строительной отрасли, что создает отсутствие необходимого количества жилищного фонда;

- низкий уровень оплаты труда, особенно высококвалифицированного;

- отсутствие эффективной молодежной политики, способствует миграции молодёжи с малых городов в крупные;

- отсутствуют эффективные механизмы предоставления социальных услуг слабо защищенным слоям населения малых городов, которые по объективным причинам не могут без неё обойтись.

Следует также отметить, что в системе государственного управления, в части развития малых городов, требуется структурное изменение, которое бы обеспечило бы разработку и реализацию комплексных планов их социального развития.

Такое структурное подразделение, на наш взгляд, позволило бы минимизировать проблемы организационного плана, что повысило бы эффективность управления процессами социального развития малых городов [2].

В то же время, на наш взгляд, появление этих проблем вызвано не особенностями развития рассматриваемых малых городов, а общими социальными изменениями, происходившими и происходящими в процессе строительства государственности. Следствием наличия проблем социального развития малых городов Донецкой Народной Республики (ДНР) является низкий уровень экономического развития как государства в целом, так и его территориальных образований (малых городов и т. п.).

Главной целью социального развития малых городов как и государства в целом, является повышение качества жизни населения, а также создание условий для самореализации человека. Такой подход, позволяет сформировать в условиях строительства новой государственности, основные критерии, обеспечивающие необходимое качество жизнедеятельности населения ДНР, а именно:

- наличие эффективных методик государственного управления, направленных на стабилизацию доходов граждан и предупреждающих дальнейшее их снижение;

- разработка на законодательном уровне нормативно-правовых актов, способствующих стимулированию трудоспособной части населения к трудовой или предпринимательской деятельности, обеспечивающих как самозанятость так и получение дохода.

- разработка инновационной молодежной политики, представляющей ключевое направление в развитии малых городов, способствующей прекращению ее миграции в крупные города;

- поиск форм социальной поддержки населения проживающего в малых городах и находящегося в трудной жизненной ситуации.

Список использованных литературных источников

1. Кобилев А.Г. Муниципальное управление и социальное планирование. – М.: Феникс, 2013. – 494 с.
2. Сарычев А.М. Проблемы государственного и муниципального управления малым городом России. [Текст]: Дис. м-ра по направлению «Менеджмент»/А.М. Сарычев. -Екатеринбург, 2012. -126 с.

Список использованных литературных источников

1. Закон ДНР «Об информации и информационных технологиях» № 71-ИНС от 07.08.2015, действующая редакция по состоянию на 03.09.2015

РЫНОК УСЛУГ В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Леонтович Е.С.

*ассистент кафедры инновационного
менеджмента и управления проектами
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»*

*научный руководитель Воробьева Л.А.,
к.э.н., доцент кафедры теории управления
и государственного администрирования
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»*

Сфера услуг является одной из самых перспективных отраслей экономики развитых индустриальных стран и занимает все более устойчивые позиции в мировом хозяйстве. Для многих стран характерны тенденции увеличения объемов производства услуг, доходов от сервисной деятельности, занятости в этой сфере, экспорта и импорта услуг. Изменения, происходящие в сервисном секторе в мировом масштабе, настолько существенны, что современную экономику определяют как «сервисную» или «экономику услуг».

Актуальность всестороннего исследования рынка услуг обусловлена его многогранностью и общественной значимостью, поэтому определение особенностей и факторов развития сферы услуг является важным аспектом изучения данной проблемы.

Как считает исследователь тенденций развития отечественной экономики В. Козик, существует общепринятое мнение, что бурный экономический рост в государстве можно обеспечить только за счет развития тяжелой промышленности: металлургии, химии, машиностроения, энергетического сектора. Между тем, все развитые и ряд развивающихся стран, в течение последних десятилетий переориентировали структуру экономики от производства товаров на производство услуг. Считается, что именно услуги являются источником долгосрочного экономического роста развивающихся стран.

В современной экономике роль и значение услуг существенно выросли, однако экономической наукой до сих пор не выработано общепринятого понятия «услуги». К. Маркс, связывал понятие «услуги» с действием потребительской стоимости товара или определенной деятельности. Он считал, что услуга есть не что иное, как полезное действие той или иной потребительской стоимости - товара или труда [1]. Таким образом, К. Маркс определил услуги как в форме непосредственной деятельности субъектов, то есть труда, так и в форме действия товара, вещи. Деятельность рассматривается как противоположность вещи, то есть имеется в виду не любая деятельность, а лишь та, которая не дает вещественного результата.

Услуга определяется как трудовая полезная деятельность человека (группы людей), результаты которой получают выражение в полезном эффекте, удовлетворяющем любую потребность общества. Этот общественно полезный эффект (или благо) выступает не в форме вещей, а в форме деятельности. По определению Ф. Котлера, «услуги - это объекты продажи в виде действий, выгод или удовлетворения, соответственно, услуги не хранятся, и клиенту предлагается то, что не имеет материальной формы» [2].

По сравнению с товарами производственной сферы, услуга - товар, который характеризуется следующими особенностями: она не приобретает материально-вещественной формы; физически необъятна; неотделима от источника (экономической деятельности) и объекта услуги; ее невозможно накапливать и хранить; является индивидуальной и протекающей по качеству.

С начала 30-х годов XX в. услуги в отдельных странах мира становятся основным объектом товарно-денежных отношений в результате четвертого большого общественного разделения труда - отделение сферы услуг от материального производства. Сфера услуг - система отраслей народного хозяйства, продукты, потребительская стоимость которых выражается в предоставлении удобств. В сфере услуг труд не материализуется в вещах. Процесс производства услуг, как правило, совпадает с их потреблением.

Рынок услуг по сравнению с другими рынками товаров имеет определенные особенности, он характеризуется высокой скоростью оборота капитала вследствие более короткого производственного цикла, территориальной сегментацией и локальностью, высокой дифференцированностью продукта в одной и той же отрасли, индивидуальностью и нестандартностью предоставленных услуг и технологий во многих отраслях данной сферы, высокой неопределенностью результата и чувственностью к рыночной конъюнктуре.

Факторы, которые способствуют стремительному развитию сферы услуг, целесообразно рассматривать с точки зрения развития материального производства (научно-технический прогресс) и с точки зрения изменений, произошедших в экономическом поведении домохозяйств. Со второй половины XX в. новые технологии, в том числе информационные, резко повысили требования к составу и качеству рабочей силы, уровня менеджмента и маркетинга на предприятиях. Подготовку таких специалистов может обеспечить только развитая сфера услуг. В оснащении и результатах материального производства заметную роль стали играть сложная техника и оборудование, что повлекло повышение уровня технического обслуживания производства, создание сервисных центров, вырос спрос на производственные и послепродажные услуги. Автоматизация производственных процессов обусловила существенный рост производительности труда, что, в свою очередь, привело к абсолютному вытеснению рабочей силы за пределы материального производства, перехода ее в сферу услуг.

Как известно, рост доходов населения - один из важнейших факторов, который детерминирует параметры и структуру развития сферы услуг, поэтому развитая сфера является атрибутом богатого общества. Эта взаимосвязь реализуется через поведение потребителя, рассматривает свой доход как средство покупки тех или иных благ. Еще в 80-х гг. XX в. немецкий статистик Э. Энгель сформулировал закон, согласно которому, по мере увеличения доходов семьи доля ее расходов на продовольственные товары уменьшается, почти не меняется доля расходов на жилье, электроэнергию, одежду, однако растет доля расходов на услуги.

Исследование факторов развития сферы услуг позволяет понять ее роль в современных условиях. Итак, роль сферы услуг проявляется в том, что она:

- является важным сектором национального и мирового хозяйства;
- способствует в преодолении факторов нестабильности;
- играет важную роль в развитии человеческого капитала;
- влияет на функционирование и развитие материального производства;
- способствует увеличению свободного времени;
- создает возможности для более полного удовлетворения и развития потребностей людей и общества;

- является важнейшим элементом формирования современного качества жизни;
- обеспечивает качество экономического роста и повышения конкурентоспособности страны [3].

Следует отметить, что состояние современной экономики в условиях нестабильности характеризуется замедлением экономического роста. В этой ситуации общество находится в состоянии поиска новых решений для повышения экономической эффективности на всех уровнях экономики (микро-, мезо-, макроуровне). Сфера услуг является тем динамичным сектором, где спрос постоянно растет, создавая потенциал для долгосрочного расширения производства.

Исследования показали, что рычагами, которые обеспечат развитие рынка услуг в нестабильных условиях, могут стать: содействие инновационному инвестированию предприятий, обслуживающих приоритетные для государства промышленные отрасли или являются вспомогательными для развития таких приоритетных отраслей (не только промышленных); поддержка в перспективе на соответствующей научно определенной основе развития сетевых и кластерных структур непосредственно сервисного характера (транспортно-логистические, культурно-развлекательные); усиление взаимодействия научно-исследовательского сектора, учебных заведений, органов местного самоуправления и непосредственно предприятий с целью научного обоснования внедрения инновационных продуктов на рынке услуг и прогнозирование результатов их реализации.

Изучение структуры, факторов и особенностей развития сферы услуг даст возможность выработать эффективную государственную политику ее развития в будущем. Исследование проблем функционирования сферы услуг и ее дальнейшее развитие будут способствовать становлению Донецкой Народной Республики как стабильного, развитого и процветающего государства.

Список использованных литературных источников

1. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс ; 2-е изд. – М. – Т. 23. – С. 189–190.
2. Котлер Ф. Основы маркетинга, 4-е европейское издание / Армстронг, Гари, Вонг, Вероника, Котлер, Филип, Сондерс, Джо: Пер. с англ. – М. : ООО «И.Д. Вильямс», 2010. – 1200с.
3. Филипенко А. Основные проблемы экономики развития: пер. с англ. / А. Филиппенко, В. Геец, И. Крючкова, Е. Лианова, В. Опарин, В. Федорова. - М.: Просвещение, 2003. — 684 с.

**ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ)**

*Мамаева Н.С.
магистрант ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
научный руководитель Воробьёва Л.А., к.э.н., доцент
кафедры теории управления
и государственного администрирования
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»*

Быстрый рост количества информации, особенно начиная со второй половины 20 века, стал приводить к заметному замедлению и ухудшению работы с ней. Возникла необходимость более качественной обработки, передачи данных и более быстрого поиска информации. В это же время активно развивается научно-технический прогресс и, как одной из его составляющих, информационные науки и технологии. Что дало возможность принципиально по-новому подойти к проблеме хранения, обработки и передачи информации, особенно ее больших массивов с помощью электронно-вычислительных устройств. Их воздействие на неё осуществляется путем разработки и внедрения нормативных социальных показателей населения, развития социальной инфраструктуры и оперативной реализации принимаемых решений, контроля планируемых состояний и параметров социальных процессов [1].

Создание информационно-аналитических служб даст возможность перейти от разовых социологических исследований к регулярным измерениям различных социологических процессов, от изучения объектов управления в статике и их диагностики в динамике, от фиксации положения, самочувствия населения к их прогнозированию.

Возник целый ряд объективных факторов, требующих качественного изменения технологии обработки информации по социальной защите населения [2]:

- содержательность системы правовых норм;
- высокая интенсивность актуализации нормативно-правовой информации, как в части содержания отдельных норм, так и некоторых разделов и даже нормативных актов;
- увеличение объемов обрабатываемой информации;
- потребность в мощной информационно-аналитической базе, позволяющей осуществлять контроль за реализацией целевых программ, с помощью разработки программы-минимума для населения;

Основными этапами достижения целей являются:

- Сбор первичной информации о различных сторонах социальных процессов, происходящих в Республике, путем проведения оперативных

социологических исследований, опросов, сопряжение исходных данных, полученных от источников различной ведомственной принадлежности;

- Перспективный, оперативный, ретроспективный анализ полученной информации;

- Выработка на его основе предложений и рекомендаций, необходимых органу управления в процессе подготовки своих решений, в ходе текущего оперативного руководства и перспективного планирования.

Такие технологии обработки информации в первую очередь должны взаимодействовать с различными ведомствами и службами, которые обеспечивают комплексный подход к накоплению и последующей передаче, и использованию данных для построения единых критериев и показателей.

В ходе своей работы информационно-аналитические службы выполняют разнообразные функции. Информационно-диагностическая функция сводится к организации и проведению систематического, регулярного сбора информации, необходимой для полноценного функционирования социального мониторинга.

На примере Республиканского центра занятости Министерства труда и социальной политики Донецкой Народной Республики ведутся работы в области автоматизации и применения новых информационных технологий в сфере социальной защиты и занятости населения по следующим основным направлениям:

1. Содействие в развитии законодательной и нормативной правовой базы, регулирующей реализацию государственной политики в сфере занятости населения.

2. Разработка и внедрение Концепции содействия развитию малого и среднего бизнеса и самозанятости лиц, ищущих работу.

3. Изучение и внедрение передового опыта работы служб занятости других стран. Обмен опытом работы со службой занятости Луганской Народной Республики, синхронизация законодательной и нормативной правовой базы.

4. Обеспечение инновационных подходов к предоставлению спектра услуг населению и работодателям, внедрение новых технологий и форм обслуживания.

Так же производится содействие занятости трудоспособного населения, в том числе путем временного трудоустройства.

1. Формирование и постоянное обновление единой электронной базы вакансий.

2. Организация профессионального обучения лиц, ищущих работу, с целью дальнейшего трудоустройства на рабочие места, пользующиеся спросом на рынке труда Донецкой Народной Республики, в том числе по заявкам работодателей.

3. Содействие в трудоустройстве лиц, ищущих работу, путем подбора подходящей работы в единой базе вакансий центров занятости.

4. Организация и проведение ярмарок вакансий, в том числе общереспубликанских.

5. Организация работ временного характера, совместно с работодателями Донецкой Народной Республики, для обеспечения временной занятости лиц в период поиска постоянной работы.

6. Предоставление лицам, ищущим работу, услуг по социальной адаптации на рынке труда. Расширение профориентационной работы с молодежью, популяризация рабочих профессий, востребованных на рынке труда Донецкой Народной Республики.

Все услуги предоставляются центрами занятости бесплатно и независимо от места регистрации обратившегося лица.

С целью содействия лицам, ищущим работу в получении ими дополнительных навыков в работе, Донецким центром профессионально-технического образования Республиканского центра занятости проводятся бесплатные обучающие семинары по направлениям, с темами которых можно ознакомиться на сайте Республиканского центра занятости Министерства труда и социальной политики Донецкой Народной Республики.

Работы временного характера, организованы с целью восстановления экономики и инфраструктуры Донецкой Народной Республики, под которыми подразумевается: общедоступные виды неквалифицированных работ, а также предоставления дополнительной социальной поддержки и обеспечения временной занятости лиц, ищущих работу; работы, не связанные с риском для жизни и здоровья, не требующие наличия специальной подготовки работников, допуска или лицензии.

Право на участие в которых имеют следующие категории лиц: работающие в условиях неполной занятости на предприятиях, в организациях и учреждениях; состоящие на учете в центрах занятости как ищущие работу; потерявшие часть заработной платы вследствие вынужденного сокращения до 50 процентов предусмотренной законодательством Донецкой Народной Республики продолжительности рабочего времени в связи с остановкой (сокращением) производства продукции.

В последнее время отмечается снижение спроса на работы временного характера, одним из факторов является прекращение организации таких работ с предприятиями частной формы собственности, начиная с 1 января 2018 года. Одной из мотиваций привлечения лиц, ищущих работу, к работам временного характера, является возможность работать недалеко от места проживания, без ежедневных транспортных расходов.

На основании изложенного материала, Республиканскому центру занятости Министерства труда и социальной политики Донецкой Народной Республики необходимо активизировать работу по привлечению к участию в работах временного характера, а так же в квалифицированных работах временного характера по ремонту и восстановлению частных жилых домов,

поврежденных в результате боевых действий, квалифицированных специалистов, обладающих необходимыми знаниями навыками работы, а также продолжать проведение работы по организации профессионального обучения лиц, ищущих работу, по профессиям, пользующимся спросом на рынке труда Донецкой Народной Республики, с учетом проведенного конкурсного отбора организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

Как мы видим, вышеперечисленные факторы указывают на необходимость информационно-аналитических служб практически всех направлений деятельности и функций органов социальной защиты населения.

В настоящее время инновационные технологии связаны с внедрением в управленческую деятельность информационно-аналитической системы социальной защиты занятости, которая позволяет упростить организацию социальных услуг для населения Донецкой Народной Республики. На развитие информационного обеспечения в социальной сфере жизни граждан Донецкой Народной Республики повлиял ряд факторов, главным из которых можно назвать общую автоматизацию всех сфер жизни общества и широкое развитие потребностей у людей, нуждающихся в социальной защите.

Список использованных литературных источников

1. Еляков А.Д. Современное информационное общество // Высшее образование в России. - 2001.
2. Онокой А.С. Информационно-аналитическое обеспечение социального управления // Уч. Записки. - 1998 - №1 - ст.91-94.

СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

*Нагнойная-Орлова А.П.
студентка ОУ «Бакалавр» ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
научный руководитель Качан С.М.,
старший преподаватель кафедры теории управления
и государственного администрирования
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»*

Местное самоуправление представляет собой организацию деятельности граждан, обеспечивающую самостоятельное решение населением вопросов местного значения, управление муниципальной собственностью исходя из интересов всех жителей данной территории.

Главной целью местного самоуправления является повышение уровня и качества жизни населения, проживающего на территории данного муниципального образования. Для достижения этой цели создаются органы

местного самоуправления, которые осуществляют социально-экономическую политику — важнейшую составную часть систем местного самоуправления.

Целью работы является рассмотрение особенностей социально-экономической политики местного самоуправления.

Для достижения этой цели были решены следующие задачи:

1. раскрыта сущность понятия социально-экономической политики;
2. выявлены проблемы социально-экономической политики и пути их решения;
3. рассмотрены особенности социально-экономической политики в ДНР.

Методами исследования являются анализ и описание.

Социально-экономическая политика местного самоуправления представляет собой взаимосогласованную совокупность социальных, экономических, экологических целей и установок (ориентиров), а также способов их достижения, разработка и практическая реализация которых осуществляется самим местным сообществом и органами самоуправления.

При разработке и практической реализации местной социально-экономической политики необходимо применять программно-целевой подход, который дает возможность достичь поставленных целей, конечных результатов с наименьшими затратами, преодолеть ведомственную разобщенность, объединить интересы.

Главная и конечная цель муниципальной социально-экономической политики – улучшение качества жизни населения, образующего местное сообщество, и увеличение его вклада в развитие всего общества.

Местное сообщество как субъект управления проводит муниципальное хозяйство, создает и улучшает социальные условия проживания населения, постоянно совершенствуя механизмы управления в соответствии с интересами своих граждан и в зависимости от сложившихся обстоятельств [1, с. 43].

Рациональное решение социальных проблем на местном уровне обусловлено, прежде всего, непосредственным взаимодействием органов местного самоуправления с жителями данной территории, выявлением их социального статуса по доходам и расходам, привлечением местных жителей в поиске путей решения конкретных социальных проблем, учётом инициатив со стороны активистов и реакции жителей на те или иные социально-экономические процессы, происходящие как на государственном, так и на местном уровне. Все вышеперечисленное даёт возможность органам местного самоуправления разработать социальную политику с учётом сложившихся условий и обстоятельств и эффективно ее реализовать.

Социальная политика на местном уровне зависит не только от социальной, но и экономической политики государства, так как экономический рост в стране определяет и рост благосостояния населения. Существует прямая связь между высоким уровнем развития экономики и увеличением уровня финансирования социальной сферы.

Для организации функционирования и развития системы жизнеобеспечения территории, социально-экономического планирования и предоставления населению социальных и культурных услуг к ведению органов местного самоуправления относятся следующие вопросы местного значения:

- экономическое развитие соответствующей территории;
- управление муниципальной собственностью;
- формирование, утверждение и исполнение местного бюджета;
- содействие охране общественного порядка;
- создание условий для организации досуга, развития физической культуры и массового спорта;
- организация осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью и другие полномочия.

Материально-финансовая база является основой существования и развития местного самоуправления. Именно от того, насколько развита финансово-материальная база муниципального образования, зависит эффективность решения вопросов местного значения. В связи с этим правовое регулирование экономической основы местного самоуправления занимает одну из наиболее важных мест в организации местного самоуправления [2, с. 84].

Европейская хартия местного самоуправления приводит следующие принципы финансово-экономической самостоятельности местного самоуправления:

- органы местного самоуправления имеют право получать достаточные собственные финансовые средства, которыми они могут свободно распоряжаться при осуществлении своих функций;
- финансовые средства органов местного самоуправления должны быть соразмерны предоставленным по конституции или закону полномочиям;
- часть финансовых средств органов местного самоуправления должна поступать за счет местных сборов и налогов;
- финансовые системы, на которых основываются средства местных органов самоуправления, должны быть достаточно разнообразными и гибкими, чтобы следовать за изменением расходов, связанных с осуществлением местными органами своих полномочий;
- порядок предоставления перераспределенных средств необходимо должным образом согласовывать с органами местного самоуправления.

В Донецкой Народной Республике Департамент стратегического развития экономики Министерства экономического развития ДНР осуществляет деятельность, направленную на управление социально-экономическими процессами республики для создания стабильных условий выполнения заданий государственной программы социально-экономического

развития. Кроме того, обеспечивает деятельности в вопросах макроэкономического развития.

Основными направлениями деятельности являются:

- подготовка комплексных прогнозных и информационно-аналитических материалов, осуществление анализа и мониторинга процессов, происходящих в экономике, определение тенденций и приоритетов в развитии экономики;
- разработка системы мониторинга основных социально-экономических показателей развития городов и районов, анализ основных тенденций развития экономической ситуации, складывающиеся в экономике административно-территориальных единиц;
- разработка стратегии социально-экономического развития Донецкой Народной Республики;
- координация разработки стратегий социально-экономического развития административно-территориальных единиц, подготовка и внесение предложений по формированию государственной политики в сфере социально-экономического развития.

В виду того, что ДНР уже более трех лет находится в нестабильной политической ситуации основными проблемами в сфере социально-экономической политики являются принятие в полной мере документов, регулирующих деятельность органов местного самоуправления и недостаточное финансирование экономической и социальной отраслей.

В общем смысле под социально-экономической политикой понимают совокупность (систему) конкретных мер и мероприятий, направленных на жизнеобеспечение населения [3, с.45].

Основными целями социально-экономической политики являются: достижение устойчивой стабилизации общего объема производства и возобновление экономического роста; обеспечение финансовой стабильности; укрепление законности и правопорядка; улучшение условий для предпринимательства и деловой активности; активизация структурной перестройки экономики путем стимулирования инвестиций в высокоэффективные и конкурентоспособные производства; обеспечение роста уровня жизни, проведение активной социальной политики с учетом интересов различных групп и слоев населения.

В целом, муниципальная социально-экономическая политика дополняет государственную централизованную политику, обеспечивая население социальными услугами на основе принципов адресности, доступности, гуманности, приоритетности предоставления социальных услуг несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации, лицам с ограниченными возможностями здоровья, а также развивая отрасли социальной сферы через интересы местного населения.

Список использованных литературных источников

1. Бейдина Т.Е., Буянов В.П., Коваленко П.И. Делегирование государственных полномочий органам местного самоуправления как теоретическая и практическая политическая проблема // Вестник Забайкальского государственного университета. - 2018. Т. - 24. - № 2. - С. 39-46.
2. Бардовский В.П., Звягинцева Ю.А. Обеспечение финансово - экономической самостоятельности местного самоуправления // Вестник ОрелГИЭТ. - 2018. - № 2 (44). - С. 82-85.
3. Киричек А.И. Механизмы взаимодействия власти с субъектами гражданского общества при организации межсекторного социального партнерства в субъектах Российской Федерации // Известия Дальневосточного федерального университета. Экономика и управление. - 2017. - № 3 (83). - С. 44-58.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ: АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА

Негодин М.А.
магистрант ГОУВПО «ДонАУиГС»
научный руководитель Горячева Е.А., к.э.н.,
старший преподаватель кафедры теории управления
и государственного администрирования
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»

От системы государственной службы зависит эффективность решения социально-экономических проблем, возникающих в процессе общественного развития. В связи с этим необходимым является обеспечение высокого качественного уровня кадрового обеспечения государственной службы. Поэтому целесообразным является анализ и обобщение зарубежного опыта с его последующей адаптацией к реалиям отечественной государственной службы и общественной специфики.

В системах публичной службы зарубежных стран существенное значение имеет профессиональный интерес к проблемам карьеры.

Так, публичная служба Франции является четко регламентированной системой управления с присущим ей духом иерархичности и верноподданности государству. Основой философии концепции развития карьеры на государственной службе Франции выступают следующие положения [2]: подход к восприятию государственной службы как особой профессии, что обусловлено специфическими чертами служащего, готовностью к полной отдаче служению интересам государства;

гарантировано постепенное увеличение материального обеспечения государственного служащего при условии добросовестного выполнения им служебных обязанностей; высокая престижность государственной службы в обществе; привилегированность государственных служащих относительно пользования определенными общественными благами; кадровая стабильность государственного аппарата, что обеспечивает определенную устойчивость государства во время изменений политического характера.

Однако, французская система имеет ряд недостатков: приоритет стажа над деловыми качествами и профессионализмом; система гарантированной от риска карьеры может поощрять безынициативность государственных служащих; кадровая устойчивость может обуславливать инерционность государственного аппарата. В связи с этим, в последние годы в системе государственной службы Франции распространяется тенденция к обеспечению большей гибкости и открытости.

С приобретением статуса государственного служащего, лицо входит в своеобразный «класс». «Классовость» государственной службы Франции проявляется в том, что государственный служащий гарантированно будет иметь постепенный карьерный рост.

Необходимо отметить, что перспективы карьерного продвижения государственного служащего зависят от ежегодной оценки его работы руководителем. Данное оценивание учитывает выслугу лет и осуществляется на основе современных критериев оценки [2]. Целесообразность такой методики обусловлена концепцией поступательного перехода к современной системе ежегодной оценки служащих.

В системе государственной службы Франции выделяется два вида служебного роста: во-первых, происходит автоматически в пределах определенного ранга и связано в большей степени с выслугой лет. При этом высокие оценки могут ускорить служебный рост, однако низкие не могут помешать этому при условии максимального стажа в определенном классе должностей; во-вторых, продвижение зависит от достижений претендентов и успешного прохождения общенационального и открытого конкурсного отбора.

В плане карьерного роста интересен опыт Германии, предусматривающий подготовительную службу и испытательный период, во время которого служащий не может быть повышен в должности. Служебный рост происходит по итогам сданных экзаменов.

Инстанции, ответственные за порядок прохождения службы, при участии федерального комитета по кадрам, определяют требования к уровню образования служащего и объем и характер требований. Подготовительная служба низшего уровня длится шесть месяцев. Испытательный период составляет один год. Подготовительная служба среднего уровня длится не менее года, после чего сдается экзамен. К службе такого уровня могут допускаться служащие предыдущего уровня при условии доведения ими

способностей для занятия такой должности, исходя из личных характеристик и результатов труда.

Подготовительная служба высшего уровня длится не менее трех лет. После успешной сдачи экзаменов, служащий проходит испытательный период, длящийся два года. При этом на высший уровень могут быть переведены служащие среднего уровня при наличии стажа на подобной должности от четырех лет и владение необходимыми умениями и навыками для высшего уровня. Ознакомление с должностью длится от трех лет и завершается сдачей переходного экзамена.

Существует практика временных командировок государственных служащих в другие учреждения в связи со служебной необходимостью для выполнения обязанностей, соответствующих его должности. Служащий также может быть переведен в сферу служебных полномочий по собственному заявлению или по служебной необходимости. Возможно также перевод госслужащего в другое ведомство без его согласия, при наличии одинаковых условий для прохождения службы.

В системе публичной службы США выделяются два типа должностей: карьерные и общие. Карьерные должности, из соображений стабильности государственного аппарата, его беспристрастности и доверия народа к системе государственного управления, могут занимать только кадровые служащие. На общие должности могут назначаться представители других профессиональных групп.

Особой характеристикой системы государственной службы США является ее гибкость, что проявляется в возможности для государственного служащего занимать разные должности, независимо от начального должностного положения, при условии прохождения квалификационных процедур.

Обращаясь к опыту Японии, необходимо отметить значительно меньшую численность госслужащих по сравнению со странами Европы и США. Система государственной службы в Японии, в зависимости от характера деятельности делится на две основные группы: обычная, которая представлена большинством чиновников, и особая, к которой относятся служащие самого высокого уровня.

Назначение на должность осуществляется по результатам вступительных экзаменов, которые проводятся по принципу свободного доступа для всех после обнародования в средствах массовой информации объявления о время и место их проведения.

Карьерный рост происходит также по итогам конкурсных экзаменов. Японские законы формально закрепляют за каждым государственным служащим право на повышение в должности.

Система государственной службы Японии насчитывает восемь рангов государственных служащих, каждый из которых делится на 15 разрядов. Ранг определяется занимаемой должностью, а разряд – стажем работы, уровнем

образования, служебными характеристиками. В системе государственной службы Японии действует специфическая система «пожизненного» найма, сущность которой заключается в обусловленности должности и размера вознаграждения – продолжительностью непрерывного стажа в одной организации. Данная система определяет фактическое отсутствие межведомственных передвижений. Также особенностью системы государственной службы в Японии являются образовательные требования, которые обеспечивают служащим с высшим образованием существенные привилегии и льготы в процессе служебного повышения по рангам и разрядам.

Результаты проведенного анализа показали, что в процессе планирования карьеры существенное значение приобретают индивидуальные способности. При этом, одной из ключевых функций управления персоналом в системе государственной службы в странах Европы выступает именно карьера сотрудника [1].

Развитие карьеры государственного служащего играет важную роль в контексте усовершенствования системы государственной службы, что связано с распространением нового методологического подхода с ориентацией на человека.

Другая составляющая связана с формированием в системе государственной службы мобильного кадрового потенциала с высоким профессиональным уровнем и карьерной мотивацией. Кроме того, новый подход, в рамках карьерного роста, предусматривает не только повышение в должности, но и непрерывное личностное развитие.

Список использованных литературных источников

1. Василенко И.А. Административно-государственное управление в странах Запада: США, Великобритания, Франция, Германия : учеб пособие / А.И. Василенко. – изд. 2-е, перераб. и доп. – М. : Издат. Корпорация «Логос», 2005. – 200 с.
2. Крылова И. С. Аппарат государственного управления современной Франции / И. С. Крылова. – М.: Изд-во «Наука», 1999. – 181 с.
3. Кукуля А. Принцип профессионализма государственных служащих и профили профессиональной компетентности должностей государственной службы / А.Кукуля // Вестник государственной службы Украины. – 2012. – №3. – С.11-17.

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ НА ПРИМЕРЕ ДОНЕЦКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА ОПЕРЫ И БАЛЕТА ИМ А.Б. СОЛОВЬЯНЕНКО

*Петухова С.Г.
магистрант ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
научный руководитель Шемяков А.Д.,
д.э.н., доцент, доцент кафедры теории управления и
государственного администрирования
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»*

Управление собственностью является одной из важнейших функций институтов государственности, используемых государственными ведомствами для реализации предоставленных им полномочий.

Государственная собственность, как отмечает ученый Султанова А.В., – это имущество, принадлежащее на праве собственности государству [1].

Реализуя свое право, государство, через этот вид собственности удовлетворяет интересы значительной части всего общества. Качественное управление государственным имуществом как одним из основных видов ресурсов, способствует повышению эффективности всей системы государственного управления.

В процессе становления государственности Донецкой Народной Республики (ДНР) возникает много вопросов в части организации эффективного управления государственной собственностью.

Как показывает практика управленческой деятельности необходимым условием успешного управления государственным имуществом является понимание объекта управления, специфики его функционирования, знание причин развития и особенностей конкретной обстановки. Формирование реальной схемы управления государственным имуществом должно осуществляться с учетом принципов эффективного менеджмента, базовых положений гражданского и хозяйственного законодательства и факторов, влияющих на него [2].

На примере Государственного предприятия «Донецкий государственный академический театр оперы и балета им. А.Б. Соловьяненко» мы можем проследить факторы влияния на управление государственной собственностью в ДНР. Так этот объект собственности был основан государством как унитарное предприятие на праве оперативного управления. Данный объект является хозрасчетным государственным предприятием культуры.

Основной деятельностью театра является показ спектаклей текущего репертуара, создание новых постановок, проведение концертов и торжественных мероприятий.

В соответствии с п.5.5.2 Постановления Совета Министров Донецкой Народной Республики от 12.03.2015 № 3-21 «О создании государственных предприятий, учреждений культуры и искусства» государственное предприятие, по результатам проведенной инвентаризации, без участия Министерства культуры и Фонда государственного имущества Донецкой Народной Республики приняло на баланс имущество, здания и сооружения, находящиеся ранее на балансе коммунального предприятия «Донецкий национальный академический театр оперы и балета им. А.Б. Соловьяненко» [3]. Имущество театра включает: земельные участки; здание самого театра, гараж, административно-бытовой корпус и склад декораций; инженерные коммуникации; театральное оборудование, реквизит; транспортные средства и другие ценности.

Изъятие (выкуп), добровольный отказ от права пользования земельным участком, на котором расположен театр, может осуществляться по согласованию с Министерством культуры Донецкой Народной Республики и Фондом государственного имущества Республики.

Содержание государственного имущества государственного предприятия осуществляется за счет двух источников:

1. Финансовой поддержки из республиканского бюджета на выплату заработной платы, оплату коммунальных услуг и энергоносителей (более 900% от общего объема затрат); по согласованию с Министерством культуры и Министерством финансов – на ремонт аварийных участков зданий и коммуникаций, приобретение товарно-материальных ценностей, противопожарные мероприятия. Объем бюджетных ассигнований на оплату коммунальных услуг и энергоносителей в год составляет порядка 4,0 млн. руб.

2. Собственных доходов, полученных от хозяйственной деятельности театра, которые аккумулируются на расчетном счете театра и формируются за счет поступлений от продажи билетов (77,1%), от гастрольной деятельности (14,4%), от продажи программ, предоставления услуг другим юридическим лицам для проведения мероприятий на сцене театра, аренды помещений и от других видов платных услуг, предусмотренных постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 17.12.2016 № 13-34 «Об утверждении перечня платных услуг, которые могут предоставляться организациями культуры» [4].

Структура источников собственных доходов театра представлена на рис. 2.

Средства, полученные от хозяйственной деятельности, направляются на постановку новых спектаклей, содержание здания и оборудования, налоги, рекламу и другие хозяйственные нужды.

В случае приобретения основных средств издается приказ по предприятию об их вводе в эксплуатацию, присвоении инвентарных номеров, назначении материально-ответственного лица, ответственного за их сохранность и т.д.

Рисунок 2 – Структура источников собственных доходов ГП «Донецкий государственный академический театр оперы и балета им. А.Б. Соловьяненко».

Согласно Постановлению Кабинета Министров Украины от 08.11.2007 № 1314 «Об утверждении Порядка списания объектов государственной собственности» предприятию предоставлено право на списание с баланса пришедших в негодность основных средств, стоимость которых не превышает 5 000 грн. или 10 000 руб. и других малоценных необоротных материальных активов [5]. Однако, несмотря на то, что можно пользоваться законодательной базой Украины, списание основных средств стоимостью свыше 10 000 руб. в нашей республике в настоящее время, к сожалению, не проводится по причине отсутствия механизма списания.

Для учета государственного имущества, осуществления контроля за его движением, выявления излишек или недостат, в соответствии с приказом Министерства культуры ежегодно на предприятии проводится инвентаризация основных средств, малоценных необоротных материальных активов, нематериальных активов и документов для расчета. Для этого приказом по театру создается рабочая комиссия. По результатам проведения инвентаризации готовится протокол и предоставляется руководству к рассмотрению и утверждению. После утверждения протокол направляется в Министерство культуры Донецкой Народной Республики.

Ежеквартально театр предоставляет: Министерству культуры ДНР отчет о государственном имуществе, которое находится на его балансе, по первоначальной и остаточной стоимости для передачи данных Фонду государственного имущества ДНР; Фонду государственного имущества ДНР – карту правообладателя о движении имущества предприятия в отчетном периоде.

На основании приказа Фонда государственного имущества ДНР от 09.06.2015 № 28 «Об утверждении Временного положения о порядке передачи в аренду государственного имущества» [6] театр предприятие сдает в аренду площади, неиспользуемые в театральной деятельности (для установки вышек мобильной связи), а также площади, которые используются

арендаторами для предоставления услуг, сопутствующих театральной деятельности (буфеты для зрителей). С этой целью фондом проводится конкурс, по результатам которого с победителем заключается договор на 3 года. Арендная плата рассчитывается на основании условий договора и перечисляется в пропорциях, установленных действующим законодательством: 30% - балансодержателю (предприятию) и 70% - арендодателю (в республиканский бюджет).

1. В настоящее время сложилась ситуация, когда из-за отсутствия четких критериев необходимости создания и функционирования собственности, принадлежащей государству, существующие предприятия и учреждения не в полной мере соответствуют его потребностям и возможностям. В результате государство зачастую не в состоянии эффективно управлять и осуществлять контроль за принадлежащей ему собственностью, и все функции сводятся просто к сбору статистической и бухгалтерской информации, проведению конкурсов для сдачи неиспользуемых площадей в аренду.

2. Для более эффективного контроля использования государственной собственности, целесообразно: управление имуществом Донецкого государственного академического театра оперы и балета им А.Б. Соловьяненко передать Министерству культуры ДНР; за Фондом государственного имущества ДНР оставить только предприятия, имеющие стратегическое значение для Республики.

Список использованных литературных источников

1. Султанова, А.В. Правовые основы управления государственным имуществом [Текст] / А.В. Султанова // Учебное пособие / Самара, 2009. – 542 с.

2. Кочеткова, С.А. Управление государственной собственностью субъекта Российской Федерации: концептуальная модель [Текст] / С.А. Кочеткова, И.В. Моисеева, Ю.А. Акимова, Т.М. Тишкина // монография / под редакцией С. А. Кочетковой // Саранск, 2013. – 254 с.

3. Постановления Совета Министров Донецкой Народной Республики от 12.03.2015 № 3-21 «О создании государственных предприятий, учреждений культуры и искусства»

4. Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики от 17.12.2016 № 13-34 «Об утверждении перечня платных услуг, которые могут предоставляться организациями культуры»

5. Постановление Кабинета Министров Украины от 08.11.2007 № 1314 «Об утверждении Порядка списания объектов государственной собственности»

6. Приказ Фонда государственного имущества ДНР от 09.06.2015 № 28 «Об утверждении Временного положения о порядке передачи в аренду государственного имущества»

ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

*Подковырова Л.В.
магистрант ГОУВПО «ДонАУиГС»
научный руководитель Горячева Е.А.,
к.э.н., старший преподаватель кафедры
теории управления и государственного администрирования
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»*

Становление нового государства очень сложный и длительный процесс. За более чем три года создания Донецкая Народная Республика достигла значительных социально-политических, экономических, финансовых, культурных, оборонных и законодательных темпов развития. Процесс формирования конституционного строя, законодательной, исполнительной и судебной власти в такой короткий срок очень активно развивается и находится на новом уровне. Принятие новых Законов, положений, постановлений, распоряжений, указов способствуют нормативному становлению правового государства.

Муниципальное управление – это новое явление на территории Донецкой Народной Республики и относительно новое явление в современной России. Муниципального управления для нашего молодого государства, которое только стало на путь своего развития, в том числе в сфере, важно получить опыт другого государства, тем более схожего по формированию правовой системы

Власти муниципальной администрации строят свою работу по кадровому планированию в соответствии с нормативными и методическими и правовыми документами, которые регулируют и создают условия для его эффективного функционирования. Создаются условия для эффективного процесса подготовки, принятия и осуществления решений о персонале организации, личного планирования в целях обеспечения эффективной организации, использования средств и форм юридического воздействия на органы и объекты системы.

Кадровое планирование осуществляется как в интересах проведения эффективного муниципального управления, так и в интересах самих работников. Таким образом, для того, чтобы вовремя учитывать нужды, в нужном месте, в требуемой квалификации, важно планировать эффективное развертывание персонала для качественного выполнения поставленных задач. Важными элементами планирования можно назвать: организация обучения, обеспечение пропорционального и динамичного развития сотрудников, расчет профессиональной и квалификационной структуры, определение общих и дополнительных потребностей и контроль за их использованием.

Личное планирование можно разделить на несколько этапов, причем первый этап определяет основные задачи, которые основаны на целях. Они должны обеспечивать необходимое количество и качество персонала в каждом месте и в нужное время.

На втором этапе планирования разрабатывается стратегия персонала в отношении общих условий его развития и модернизации. Его цель - создать предпосылки для формального и профессионального движения работников, установить необходимые условия труда и обеспечить реализацию индивидуальных возможностей каждого сотрудника.

Третий этап определяет конкретные цели для каждого сотрудника и разъясняет принципы управления.

На четвертом этапе запланированы мероприятия, которые поясняют конкретные задачи для каждого сотрудника.

Результаты планирования персонала зависят от внутренних и внешних факторов. Внутренние факторы включают в себя: анализ труда, сравнительный анализ затрат на рабочую силу, классификацию позиций, анализ эффективности, анализ производительности труда, анализ зарплаты.

К внешним факторам относятся: возрастная структура персонала, прогнозирование выпуска и ротации персонала, цели программы и бюджет организационной структуры, нормативные изменения, ситуация на рынке труда, политическая обстановка.

В нынешнем контексте это имеет особое значение, поскольку штатное расписание исполнительных структур является неотъемлемой частью политического давления со стороны его руководства, лоббирования групп заинтересованных сторон и других факторов.

Задача планирования персонала заключается в том, чтобы перевести существующие цели и планы организации в конкретные потребности квалифицированных сотрудников, извлечь неизвестное значение необходимых работников из денежного «уравнения» планов организации; и определить время, в которое они будут запрошены.

Государственная служба является важным элементом функционирования системы государственного управления, которая гарантирует стабильность и адаптацию к изменениям в государстве.

Анализ управленческой деятельности показывает, что качество управленческих решений, принятых сотрудниками аппарата в системе государственного управления, напрямую зависит от характеристик и мотивационных характеристик должностных лиц, их профессионализма, морально-этических и трудовых ценностей.

Чтобы понять потребности подчиненных, мы должны внимательно их изучать и своевременно реагировать и стимулировать. Со временем требуется изменение в подходах, а это значит, что также необходимо изменить метод стимуляции. Повышение качества рабочей силы государственных служащих является эффективной системой стимулирования, в которой основным элементом является заработная плата.

Кадровая политика в государственном и муниципальном управлении - это кадровое обеспечение, которое представляет собой практический набор технологий, методов и механизмов для реализации кадровой политики. Личная деятельность - это непосредственная деятельность.

В государственных и муниципальных службах персональная работа включает такие элементы, как персональное планирование, подбор персонала, профессиональное развитие, оценка персонала, мотивация, социальный контроль и т. д.

Сутью работы персонала в государственной и муниципальной службе является планирование персонала, которое определяется как процесс предоставления организации необходимого количества квалифицированных работников, эффективно работающих на благо общества и государства в нужное время и в нужном месте.

Основная цель государственной кадровой политики призвана, в полной мере, использовать высокий творческий потенциал наших служащих, неисчерпаемую энергию и способность российских и республиканских специалистов к решению назревших и потенциальных проблем, выполнению сложных задач; помочь государственным и муниципальным служащим наиболее полно раскрыть свои умения, таланты и способности.

Среди основных целей кадровой политики должны быть:

- создание благоприятных и социальных условий и правовых гарантий для обеспечения эффективного использования способностей и знаний каждого сотрудника;

- обеспечение профессионализма в управления в процессе госслужбы, обеспечение государственных структур квалифицированными, активными, добросовестными работниками;

- создание надежного барьера для проникновения на управленческие позиции недостойным людям, склонным к карьеризму и конъюнктуре.

Отбор сотрудников на государственную службу осуществляется в соответствии с давно устаревшими технологиями, игнорируя моральные и психологические аспекты личности; методологическое обеспечение кадрового обеспечения и т. д.

В этой связи сегодня на всех уровнях власти требуется активная деятельности по совершенствованию кадрового планирования в системе государственной и муниципальной службе. Оптимизации этого процесса могло бы способствовать обобщение позитивного опыта кадровой работы в органах государственной и муниципальной власти и организацией различных форм собственности. Опираясь на мировой и отечественный методический опыт, уже сейчас можно сделать немало для улучшения качественного состава и уровня деятельности государственной и муниципальной службы Российской Федерации.

Список использованных литературных источников

1. Щепачёв В. А. Плюсы и минусы нового федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. //Муниципальный вестник Оренбуржья. 2007. № 1
2. О местном уровне управления в российской истории и современности. Л.Е. Лаптева, из сборника «История становления и современное состояние исполнительной власти в России». - М.: Новая Правовая культура, 2003.
3. Герасименко Г. А. Земское самоуправление в России. - М.: Наука, 1990.
4. Веснин В.Л. Организация набора и увольнения кадров // Кадры.-2005.-№4.
5. Волгин А. Цели и задачи кадровой политики // Проблемы теории и практики управления. - 2001. - №4.
6. Гневко В.А. Муниципальное/управление: подготовка и повышение квалификации служащих. С.-Пб.,2009.

К ВОПРОСУ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ЧЛЕНОВ СЕМЕЙ ЛИЦ, ПОГИБШИХ ПРИ ЗАЩИТЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

*Протасова Х.А.
студент ОУ «Бакалавр»
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
научный руководитель Заярин А.Г.,
преподаватель кафедры теории управления
и государственного администрирования
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»*

В октябре 2018 года постановлением Народного Совета ДНР принят Закон «О социальной защите членов семей лиц, погибших при защите Донецкой Народной Республики» [1]. Законом предусматривается право на получение льготы для членов семей лиц, погибших при защите Донецкой Народной Республики от вооруженной агрессии Украины и не имеющих статуса военнослужащих, в виде освобождения от оплаты жилищно-коммунальных услуг. Необходимость в таком законе уже давно назрела, и то, что он наконец-то принят – это, безусловно, положительный факт. Однако, возникает вопрос о том, как будут реализованы положения данного закона на практике.

Разработка механизма предоставления льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг возложена на исполнительный орган – Совет

Министров Донецкой Народной Республики. Не секрет, что на исполнительную власть возложены многие задачи, и их решение связано, прежде всего, с расходованием бюджетных средств, размер которых в текущих условиях чрезвычайно ограничен. И выделить дополнительные ресурсы на ещё одну, достаточно весомую статью расходов, будет весьма проблематично. Косвенно об этом свидетельствует информация, о ситуации с выплатами компенсаций военнослужащим МО ДНР, размещённая на электронном портале «Горячая линия Донецкой Народной Республики» [2]. Помимо этого, вполне вероятно, что в общих чертах порядок предоставления льготы семьям погибших ополченцев будет оформлен образом подобным тому, что действует сейчас в отношении оформления выплаты компенсации родственникам погибших военнослужащих МО ДНР. Последним предусматривается сбор объёмного списка документов: паспорта, ИНН и свидетельства о рождении членов семьи (оригиналы и копии); свидетельство о рождении погибшего (оригинал и копия); форма 17-Г (Ходатайство от командира ВЧ, заверенное в МО ДНР); свидетельство о смерти врачебное (копия); справка о причине смерти (оригинал и копия); свидетельство о смерти (оригинал и копия); в случае смены фамилии погибшим – подтверждающие документы (свидетельство о браке или разводе, либо справка из Архива ЗАГС).

Представляется вполне понятным, что в тот период, когда отпор вооруженной агрессии со стороны Украины осуществлялся силами ополчения, сформированного преимущественно стихийно, путём самоорганизации жителей Донбасса, никакого установленного порядка фиксации гибели бойцов ополчения не было. Поэтому сбор родственниками погибшего необходимых свидетельств о том, при каких обстоятельствах, когда и где он погиб, в будет чрезвычайно затруднён, а в ряде случаев – просто невозможен.

И в данном случае было бы правильным, чтобы основную работу по сбору сведений о тех, кто погиб, защищая наш край, взяло бы на себя государство. В общих чертах должно быть налажено тесное взаимодействие между родственниками погибшего и представителями органа, уполномоченного заниматься данным вопросом.

В нашей истории, в период существования СССР, имеются эпизоды, когда подобные вопросы в целом успешно решались. Так во время Великой Отечественной войны воевали не только бойцы Красной Армии на фронте. Граждане СССР вели боевые действия против немецко-фашистских захватчиков на оккупированной территории в составе многочисленных партизанских отрядов. И, тем не менее, сбор информации об участниках партизанского движения советским государством был должным образом организован, в том числе и после окончания войны. В наше время, когда имеются куда как более совершенные технические возможности, связанные с информированием и оповещением бывших участников ополчения ДНР о том,

что государство нуждается в той или иной информации об обстоятельствах гибели их товарищей, собрать централизованно всё необходимое гораздо проще. В качестве успешного примера такой деятельности могут служить формируемые поисковыми организациями электронные архивы-банки данных о защитниках Отечества, погибших, умерших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны, или сайт Министерства Обороны РФ «Подвиг Народа», на котором публикуется информация о наградах и другие документы о солдатах, отличившихся в боях в период ВОВ.

Подводя итог, следует отметить, что, несмотря на правильность появления Закона «О социальной защите членов семей лиц, погибших при защите Донецкой Народной Республики», необходимо очень взвешенно подойти к вопросу разработки механизма его исполнения. Вопрос социальной защиты членов семей погибших при защите ДНР является очень чувствительным для нашего общества. И от того, каким образом предусмотренные законом льготы будут предоставляться на практике, будет определяться общее доверие к государству со стороны населения ДНР.

Список использованных литературных источников

1. Закон «О социальной защите членов семей лиц, погибших при защите Донецкой Народной Республики» [Электронный ресурс]: офиц. текст [принят Постановлением Народного Совета №256-ІНС от 05.10.2018 г.] – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-sotsialnoj-zashhite-chlenov-semej-lits-pogibshih-pri-zashhite-donetskoj-narodnoj-respubliki/>.
2. Компенсации семьям раненых и погибших военнослужащих ДНР. [Электронный ресурс] // Горячая линия Донецкой Народной Республики – Режим доступа: <https://dnr-hotline.ru/kompensacii-semyam-ranennyx-i-pogibshix-voennosluzhashhix-dnr/>.

РОЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ

*Пуды Г.И.
магистрант ГОУ ВПО «ДонАУиГС»*

На современном этапе развития экономической системы в ДНР одним из важнейших направлений является активизация человеческого фактора. Вопросы совершенствования кадрового потенциала всегда стояли остро. Учитывая нынешнюю ситуацию в Республике, можно говорить о первостепенности места человеческих ресурсов и их роли в управлении социально-экономическими системами.

Цели исследования: Определение понятия, роли и места человеческих ресурсов в современной экономике.

Ключевые слова: человеческие ресурсы, человеческий потенциал, человеческий капитал, управление, система.

Производство товаров и оказание услуг предполагают наличие на предприятиях двух необходимых компонентов: физического капитала, т.е. материальных ресурсов (сырья, оборудования и т.п.) и человеческого капитала - человеческих ресурсов, т.е. работников с необходимыми профессиональными знаниями и навыками [1, с. 178].

Понятие «человеческие ресурсы» появилось еще в 70-х годах в Америке. Понятие включало в себя потенциальные возможности человека в трудовой, умственной или физической деятельности. Обобщая все существующие трактовки понятия, можно представить данный термин определенной совокупностью качеств и характеристик человека, характеризующей его способность к деятельности определенного рода.

Также, данный термин можно рассматривать касаясь отдельной организации, региона или государства в целом. Наибольший интерес представляет индивидуальный потенциал отдельно взятого человека. В составе коллектива очень важен социально-психологический аспект каждого сотрудника.

Управление человеческими ресурсами в компании сводится к обеспечению решения задач активной адаптации компании во внешней среде и производственно-коммерческой деятельности, что, в свою очередь, приводит к таким показателям эффективности, как: увеличение доли рынка за счет роста продаж товара или реализации услуг; рост количества клиентской базы; налаживание внутренних бизнес-процессов, позволяющих увеличить скорость и качество выполнения заказов; рост квалификации и производительности труда персонала.

Люди являются важнейшим ресурсом любого предприятия. Именно они создают новые продукты или услуги, управляют финансовыми потоками, контролируют качество товаров (услуг). Это тот ресурс, который способен постоянно самосовершенствоваться и развиваться. Их главное отличие от любых других ресурсов – это неограниченность.

Таким образом, важность вопроса управления человеческими ресурсами стоит остро для всех руководителей и однозначно влияет на стоимость компании, на ее имидж, позволяет компании становиться лидером в своем сегменте рынка. Все это во многом зависит от грамотного и качественного подбора персонала. В современной практике существуют компании по подбору и оценке персонала. В их функции входит:

- набор, отбор персонала и его адаптация в коллективе;
- оценка персонала (человеческого капитала каждого отдельно взятого сотрудника, его врожденных способностей и талантов, а также его образования и приобретенной квалификации);

- обучение и развитие кадров;
- регулирование трудовых отношений и др.

Внутри компании можно выделить ряд условий успешного управления человеческими ресурсами:

- четкость постановки задач для достижения цели;
- обеспеченность сотрудников всеми необходимыми ресурсами;
- подбор кадров с высоким уровнем квалификации;
- совместное участие коллектива в разработке и реализации стратегических планов компании;
- правильное делегирование полномочий;
- создание благоприятного социально-психологического климата;
- устранение конфликтности между сотрудниками.

Если говорить о человеческих ресурсах в формате формирования рыночных отношений в стране в целом, установлении ее полной хозяйственной независимости и самостоятельности во всех отраслях и сферах деятельности, то одним из наиболее существенных вопросов организации работы предприятий является организация использования кадров, как движущей силы в процессе достижения целей.

На уровне Республики необходимо создать мощную систему мотивации труда, в основе которой должен быть принцип стабильности, что немаловажно и актуально в условиях военного времени. Необходимо также создать условия для сокращения безработицы и рационального использования имеющихся трудовых ресурсов [2].

Список использованных литературных источников

1. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник / И.Н. Герчикова – М.: ЮНИТИ, 2001. – 501 с.

2. Контрольные цифры приема граждан для получения высшего профессионального образования за счет ассигнований Республиканского бюджета в Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Донецкий национальный университет» на 2017-2018 уч. год по образовательной программе бакалавриат // Официальный сайт ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» [Электронный ресурс]. - URL: http://www.donnu.ru/public/files/ДонНУ_КПЦ%20на%202017%20на%2014.07.2017%20исправленное^1.

3. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. 10-е изд. / Пер. с англ. под ред. И. Малковой. - СПб.: Питер, 2012. - 848 с.: ил. - (Серия "Классика МВА").

БЮДЖЕТНО-ФИНАНСОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

*Рекунчак Д.А.
магистрант ГОУВПО «ДонАУиГС»
научный руководитель Горячева Е.А., к.э.н.,
старший преподаватель кафедры теории управления и
государственного администрирования
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»*

Проблема исследования. Проблема данной темы заключается в том, что для эффективного бюджетно-финансового регулирования необходимо четкое соблюдение законодательства в условиях различных типов хозяйств.

Цель исследования. Целью является изучение государственного регулирования экономики в условиях рыночных хозяйств. Изучение законодательных актов, исполнительных и контролирующих мер, которые осуществляются правомочными государственными учреждениями и организациями в целях стабилизации социально-экономической системы.

Бюджетно-финансовое регулирование является необходимым условием неизменного роста экономики на определенной территории. Регулирование такого роста базируется на использовании определенных методов мобилизации финансовых ресурсов и осуществлении муниципальных расходов, проявляет воздействие на жизнедеятельность индивидов территориальной системы, их доходы и затраты. Они выступают как прямыми объектами регулирования, так и методом регулирования. В соответствии с положениями экономической теории такое финансовое воздействие на экономику образует систему государственных регулирующих стабилизаторов.

Главной задачей, которая будет решаться, при проведении территориального финансового регулирования является установление пропорционально равных накоплений и инвестиций, которые должны обеспечивать предельно допустимые на данном этапе удовлетворение экономики на разных уровнях (муниципальном, региональном, республиканском). Эта задача дает наиболее возможное сочетание различных интересов, таких как личные, публичные и коллективные, а также она отображает сочетание финансового государственного влияния с функционирующим рыночным механизмом на территории.

Разработка организационных, методологических основ для создания системы бюджетно-финансового регулирования развития региональных территорий предполагает необходимое наличие анализа институциональных резервов территориальной независимости, урезания транзакционных издержек, увеличение действенного взаимодействия разнообразных институтов контроля и аудита, а также улучшение управления территориальными капиталами.

Рис 1. Принципы построения финансовой системы.

В состав таких органов входят территориальные налоговые и финансовые службы, органы правления имуществом, органы судебной системы. В создании собственных доходов территориального бюджета должны использоваться:

- финансовое право (в части его бюджетно-налоговой составляющей);
- налоговый потенциал;
- налоговое бремя.

Они характерно отображают взаимодействие власти и собственности во время формирования территориальных доходов. Так, институт собственности, генерируя территориальные доходы, определяет возможности уплаты обязательных платежей.

Также выделяются финансовые регуляторы социально-экономических финансово-хозяйственных процессов:

- налоги и неналоговые платежи в бюджет;
- финансовые льготы и санкции;
- эксплуатационные расходы бюджетных учреждений;
- общие и целевые субсидии;
- доходы и расходы государственных предприятий и организаций.

Бюджет как распределение денежных отношений, обеспечивающих формирование устойчивых прямых и обратных связей хозяйственного механизма, исполняет роль одного из главных составляющих рыночной экономики.

Регулирование бюджета является эффективным, если организацией бюджетных процедур занимаются уполномоченные организации, для последовательного поступления средств в бюджет и изъятие, т.е. расходования средств из бюджета. Реформирование бюджета и экономики, сопровождается не только изменением количественных пропорций, но и

масштабом распределения финансовых ресурсов и ВВП посредством использования государственных средств.

Рис 2. Сущность бюджета в различных аспектах.

Бюджетно-финансовое регулирование является одной из важнейших составных частей управления в любом государстве. При правильном и рациональном использовании организационно-методологических основ, созданных для финансового регулирования будет происходить увеличение государственного бюджета за счет поступающих в него средств извне, что будет способствовать дальнейшему улучшению экономической обстановке в Республике. Также на эффективность бюджетно-финансового регулирования влияют принятое государством законодательство и его соблюдение.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ БЕРЕЖЛИВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ГОСУДАРСТВЕННОМ И МУНИЦИПАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ

*Репина Э.В.
магистрант ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
научный руководитель Садекова А.М., к.э.н.,
доцент кафедры теории управления и государственного
администрирования
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»*

Одной из главных причин неэффективного управления в органах местной власти является низкий уровень взаимодействия как внутри администраций, так и с внешней средой: бизнесом, общественностью,

населением. Вопросы граждан о работе транспорта, поликлиник, детских садов, коммунальных служб и т.п., решаются медленно и с большими сложностями. Это формирует у граждан представление о низком уровне муниципальных услуг и приводит к потере авторитета власти. Опыт внедрение бережливых технологий в зарубежных странах показывает, что такие технологии являются одним из самых эффективных и не затратных способов повышения производительности труда, искоренения различных видов потерь и повышения качества оказываемых услуг населению.

Цель исследования - разработка основных мероприятий по внедрению и развитию системы бережливого производства в деятельности государственного и муниципального управления.

Принцип бережливых технологий нацелен на борьбу со скрытыми затратами, которые возникли в связи со сложностью процессов. В настоящее время большое внимание уделяется взаимодействию органов власти и населения, тогда как критический анализ цепочек создания ценности для населения не проводится [1]. Система бережливого производства представляет собой комплекс взаимодополняющих и согласованных между собой методических подходов, обеспечивающих процесс оптимизации предоставления услуг. В основу этих подходов и методов положен основополагающий принцип устранения в процессе функционирования организации, расходов ресурсов и действий, не ориентированных на создание ценности. Цель концепции бережливого производства - избавиться от потерь в процессах, не создающих ценность операций, при оказании услуг. Примерами таких потерь являются:

- потери времени из-за ожидания;
- отсутствие внутреннего обучения и системы развития сотрудников;
- поиск внешних кандидатов на руководящие должности вместо развития кадрового резерва;
- неравномерность выполнения работы;
- отсутствие мотивации или только «кнута» при проявлении инициативы работником [2].

Приоритетными направлениями внедрения бережливых технологий можно определить следующие:

- оптимизация процессов деятельности органов государственной и муниципальной власти;
- кризисоустойчивость и повышение качества предоставляемых услуг населению;
- разработка и внедрение технологических схем оказания государственных и муниципальных услуг.

Различают шесть основных принципов применения бережливого производства, которые можно использовать в сфере государственного и муниципального управления.

1. Определение ценности конкретного продукта. Ценность продукции, услуги может быть определена только конечным потребителем. Ценность имеет только та продукция/услуга, которая за определенную цену и в определенное время способна удовлетворить потребности и пожелания потребителей.

2. Определение потока создания ценности для продукта/услуги. Поток создания ценности - это совокупность всех действий, которые требуется совершить, чтобы определенная продукция/услуга прошла свой путь к потребителю.

3. Обеспечение непрерывности потока создания ценности продукта/услуги. На данном этапе происходит реорганизация потока создания ценности продукта. Необходимо перейти от разделения работы на партии и выполнения ее по подразделениям к более эффективному способу - когда продукт (продукция, услуга или все вместе) подвергается обработке непрерывно.

4. Организация «вытягивания» продукта (продукция/услуга запрашивается со стороны потребителя, а не навязывается поставщиком) Необходимо прислушиваться к потребителю и делать то, что ему действительно нужно.

5. Стремление к совершенству. Изменение организации работы должно привести к значительному сокращению времени между поступлением жалобы, просьбы и её решением. Необходимо применять принцип постоянного улучшения. Следует уменьшать трудозатраты, время, число ошибок, при этом создавая продукт/услугу, который все больше приближается к тому, что действительно нужно потребителю.

6. Все процессы должны быть прозрачными. Все участники процесса (структурные подразделения, потребители, сотрудники) должны видеть процесс создания ценности целиком и совместно находить пути повышения ценности. Для процесса постоянных улучшений очень важно то, чтобы участники процесса сразу получали информацию о результатах [3].

Для совершенствования системы предоставления государственных и муниципальных услуг в различных сферах деятельности рекомендуются следующие основные мероприятия по внедрению и развитию системы бережливого производства в деятельности государственного и муниципального управления:

1. Проведение информационной кампании о преимуществах таких технологий, организация обучающих семинаров, научно-практических конференций для руководства и сотрудников органов исполнительной власти.

2. Проведение стартового заседания рабочей группы по развитию системы бережливого производства.

3. Обучение сотрудников органов исполнительной власти принципам внедрения системы бережливого производства.

4. Определение основных направлений деятельности или услуг, на которых будет производиться внедрение бережливого производства.

5. Вовлечение сотрудников органов исполнительной власти в процессы оценки состояния дел и выработки предложений по улучшениям.

6. Подготовка проекта распоряжения о формировании системы отбора предложений по рационализации труда.

7. Организация систематического сбора, анализа и реализации предложений по улучшениям.

8. Анализ и проведение оценки эффективности от поданных предложений, утверждение предложений.

В настоящее время существует необходимость пересмотра сложившейся системы оказания услуг органами власти. Внедрение предложенных мероприятий бережливых технологий в сфере государственного и муниципального управления позволит без привлечения дополнительных трудовых ресурсов, повысит качество предоставления государственных услуг, удовлетворить потребности населения, существенно сократит время, затрачиваемое на оказание услуги, обеспечит прозрачность процесса оказания услуг и увеличить скорость реагирования на возникающие проблемы. Использование принципов бережливых технологий обеспечивает привлечения меньших средств для внедрения и дальнейшего использования, чем альтернативные подходы, не требует дорогостоящих ИТ-решений, а также развивает и воспитывает бережливое мышление.

Список использованных литературных источников

1. Савицкая, И.М. Реализация концепции «Бережливое производство» в сфере оказания государственных и муниципальных услуг / И.М. Савицкая, С.В. Горбанев, И.В. Андреева // Новые технологии. Организация и управление. - 2018. - №2. - С. 85 - 93.

2. Долматова, И.А. Актуальность организации «бережливого производства» на предприятиях общественного питания / И.А. Долматова, Д.Э. Миллер, М.Д. Лаптева А.А. Быстрова // Молодой ученый. - 2015. - №23. - С. 137-140.

3. Гагарский, В. Хватит платить за все! Снижение издержек в компании / В. Гагарский. - М.: Питер, 2012. - 288 с.

ВЛИЯНИЕ ИГОРНОГО БИЗНЕСА НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ НА ПРИМЕРЕ РФ

*Рогозин А.К.
магистрант ГОУВПО «ДонАУиГС»
научный руководитель Горячева Е.А., к.э.н.,
старший преподаватель кафедры
теории управления и государственного администрирования
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»*

Как известно игорный бизнес существует уже очень много веков, за это время он претерпел большие изменения. Эти изменения касались как правил проведения азартных игр, так и форм его организации. Изменения коснулись и РФ.

Около десяти лет назад в Российской Федерации стартовала реформа игорного бизнеса, но отпраздновать успех к огромному сожалению у нее не выйдет. В легальном виде данный сегмент рынка услуг фактически умер. В нескольких словах, данная реформа запрещает любую игорную деятельность, за исключением букмекерских контор, тотализаторов и лотерей, может осуществляться только в шести специальных игорных зонах – в Калининградской области («Янтарная»), Алтайском крае («Сибирская монета»), Приморском крае («Приморье»), Сочи («Красная Поляна»), Краснодарском крае («Азов-Сити»), а так же, в июле 2014 года Президент России Владимир Путин подписал закон о создании в Крыму игорной зоны. Из новых отведенных мест для игорного бизнеса, в сравнении с другими странами, ничего не вышло. Даже не рассматривая экономическую составляющую данной реформы, целью реформы так же, было избавление граждан от лудомании (игровой зависимости). Но и эта цель не была достигнута, как играло около 13 миллионов граждан, так и играет, но только теперь в основном, подпольно.

Цель исследования - рассмотреть влияние игорного бизнеса на социально- экономическое развитие территорий на примере РФ.

Федеральная налоговая служба в 2008 году (за год до реформы игорного бизнеса) опубликовала данные по объектам игорной индустрии. Тогда в государстве насчитывалось 5,7 тыс. игровых столов, 257 тыс. игровых автоматов, которые облагались налогом. Столы принесли прибыли 5,7 миллиарда, а автоматы 27,7 миллиардов. После реформы все стало выглядеть полностью иначе. По данным на 2016 год: игровых столов осталось всего 224, прибыли с них государство получило 226,5 млн рублей, игровых автоматов 2.7 тыс., они принесли прибыли в 178 млн. рублей. Реформа не затронула букмекерские конторы, поэтому данным по ним отличаются от остального сегмента игорной индустрии. По данным ФНС в 2008 году насчитывалось 4 кассы тотализаторов, которые заплатили налогов в размере 4.3 млн рублей, букмекерских контор – 29, они пополнили казну страны на

34,2 млн рублей. По данным на 2016 год, 9 центров процессинговых центров тотализаторов и 195 ППС (пункты приема ставок), которые заплатили налогов на сумму 24,5 млн. рублей. А также, 36 процессинговых центров букмекерских контор и 4,7 тыс. ППС отдали казне страны 364,3 млн. рублей.

На данный момент наблюдается рост рынка букмекерских услуг. В наше время многое переходит из привычного нам вида в цифровой. Так произошло и с рынком предоставления игорных услуг. Поэтому теперь рынок можно поделить на два сегмента – офлайн и онлайн. На данный момент это является огромной проблемой для РФ, так как в полной мере регулировать онлайн сегмент невозможно, реформа игорного бизнеса потерпела полный крах, ведь потребитель попросту перешел на онлайн-сегмент рынка (рисунок 1). Из-за этого ситуация для государства становится во много раз хуже. Ведь организации предоставляющие игорные услуги мало того, что не платят налогов, так еще и чаще всего зарегистрированы в других странах, которые не налаживают запретов на данный вид бизнеса. Получилось, что реформа не только не выполнила своих целей, а еще и обогатила и продолжает обогащать другие страны.

После того как реформа вступила в силу, с офлайн сегментом произошла та же ситуация что и с онлайн сегментом. По данным Федеральной Налоговой Службы на данный момент из шести игорных зон, действующими являются только две – в Алтайском крае («Сибирская монета») и в Краснодарском крае («Азов-Сити»). Но и эти две зоны работают не так как предполагалось. Хоть «Азов-Сити» и является действующей игорной зоной, в любой момент ее может не стать. Все это из-за того, что пять лет назад, к этой игорной зоне решили присоединить Анапу. После чего Федеральное правительство распорядилось с начала 2019 года закрыть «Азов-Сити» и развивать зону в Сочи, так как две игорные зоны в одном регионе, по их мнению, это слишком много. Остальные зоны находятся в стадии строительства.

По данным на 2017 год, 16,7 млн. жителей РФ являются потребителями игорных услуг.

Из этих данных можно увидеть, что 7,2 млн. человек потребляют услуги той части рынка, которая попала под реформу игорного бизнеса. Теперь можно задать логичный вопрос, который звучит как парадокс Ферми – «Где все?». Ведь действующие игорные зоны на территории РФ посещают единицы. Ответ довольно простой – все, как и в случае с онлайн сегментом рынка азартных услуг, пополняют казну других стран. Это такие страны как: Республика Беларусь, Грузия, Монако, страны бывшей Югославии и другие.

До запрета в 2009 году, в сфере игорного бизнеса работало не менее 400 тыс. человек, средний возраст которых не превышал 25 лет. Сейчас, малая часть из этих 400 тыс. задействована в нелегальных игровых заведениях и в легальных игорных зонах РФ, а большая часть, как и в случае с потребителем, работает на благо другой страны.

Следует заметить, что, с введением в действие реформы также выросла коррупция, связанная с ведением игорного бизнеса. Это вполне логично, так как данная сфера бизнеса является весьма прибыльной и мало кто из владельцев игорных заведений, откажется от заоблачной прибыли, если это возможно. Не смотря на запрет ведения игорного бизнеса в РФ, он все же продолжает свою работу, маскируясь под интернет-кафе, лотерейные клубы, ночные клубы, биржи. Возможность для работы азартных заведений вне территорий обозначенных игорных зон, дает именно коррупция. Благодаря ей, все кроме государства остаются довольны, и власти покрывающие игорные заведения и владельцы этих заведений. На сегодняшний день работает более 100 подпольных игровых залов. С начала действия реформы, власти заявляли о тотальной борьбе с подпольными казино, но по прошествии 8 лет, особых усилий так и не было приложено. В подтверждение этому любой человек может ввести запрос по поводу игорного бизнеса, и увидит тысячи новостей о его закрытии и обнаружении, а также как и где можно воспользоваться услугами подпольного казино. Кроме этого можно найти сопутствующие новости об осуждении властей, которые давали возможность работы подпольных казино. Одним из громких дел было так называемое «дело подмосковных прокуроров», когда был осужден целый ряд сотрудников правоохранительных органов.

В некоторых странах бюджетные поступления, получаемые от игорного бизнеса, распределяются на социальные нужды (создание социальных фондов, помощь тяжелобольным, поддержка культурно-исторических памятников, развитие науки и т.д.). Например, за 100 лет до нашей эры китайская династия Хань создала азартную игру «кено», которая стала прародительницей будущих лотерей. Денежные средства после проведения туров шли на строительство Великой Китайской стены. В Австралии в 1970г. на доходы от игорного бизнеса было построено здание Сиднейской оперы, в США на доходы от американских лотерей был построен и содержался ряд университетов, и таких примеров можно привести очень много.

Если посмотреть на современный опыт развитых стран можно сделать очевидные выводы. Так, допустим в США Два десятилетия назад азартные игры были разрешены лишь в двух штатах, а в остальных 48-ми запрещены законом. Ныне ситуация изменилась на кардинально: в 48 штатах в той или иной форме азартные игры (карты, тотализатор, игровые автоматы и т.д.) разрешены, и лишь в двух штатах (Гавайи и Юта) азартные игры запрещены полностью. Восемь из десяти американцев считают, что в казино нет ничего плохого и их следует полностью легитимизировать. В 1998 году жители США потратили на ставки примерно \$50 млрд. - больше, чем они потратили на покупку музыкальных записей, посещение кинотеатров, стадионов и парков отдыха. Игорный бизнес приносит больше дохода, чем киноиндустрия, организация спортивных шоу, продажа музыкальных записей и билетов на морские круизы вместе взятые.

1. На территории РФ рынок игорных услуг находится в упадке и требует регулирования со стороны властей. Для этого можно воспользоваться успешным опытом стран с передовой экономикой.

2. Легализация данного вида бизнеса является одной из позитивных составляющих социально-экономического развития территорий.

3. Надлежащее регулирование и развитие рынка игорных услуг в РФ сможет помочь дальнейшему развитию экономики и поменять устоявшееся негативное мнение о данном виде бизнеса.

4. Использование инноваций в игорном бизнесе которые позволят помочь и защитить игроков от возможных негативных последствий увлечения азартными играми.

Список использованных литературных источников

1. Ковтун Е.В. Игорный бизнес в России. Законодательное регулирование. Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2005г. – 423с. [https://re.mybook.ru/author/evgenij-kovtun/igornyj-biznes-v-rossii-zakonodatelnoe-regulirovan/read/].

2. Рейтинг букмекеров. Букмекерский рынок России: состояние и перспективы роста, 2017. – 58с. [https://bookmaker-ratings.ru/wp-content/uploads/2018/07/report2017.pdf].

ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ МОДЕРНИЗАЦИИ МЕХАНИЗМА ВЕДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

*Рогозина А.В.
магистрант ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
научный руководитель Воробьева Л.А.,
к.э.н., доцент, доцент кафедры
теории управления и государственного администрирования
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»*

Система социальной защиты населения основана на оказании социальных услуг и обеспечении достойного уровня жизни для отдельных категорий граждан. Как правило, к таким категориям относятся наименее защищенные слои населения.

Как известно, система социальной сферы направлена на улучшение качества и уровня жизни населения, снижение социальной напряженности в обществе, уменьшение неравенства между доходами различных слоев населения и т.д. Особенности системы социальной защиты населения, как

части социальной сферы, включают в себя такие отрасли, как: образование, здравоохранение, физическая культура и спорт, молодежная политика.

Следует отметить, что в настоящее время существует ряд нерешенных проблем, как в сфере социальной политики региона в целом, так и в отдельных его аспектах. Одной из таких проблем является процесс старения граждан, в то время как количество граждан трудоспособного возраста растет более медленно. В долгосрочной перспективе это может привести к невозможности трудоспособного населения обеспечить функционирование системы пенсионного обеспечения на необходимом уровне. В силу исторических особенностей развития (участие Донбасса в военных действиях ВОВ, Чернобыльская катастрофа, современный конфликт) высок удельный вес граждан-инвалидов в общей численности населения.

Так же одной из проблем является достаточно высокая часть работающих пенсионеров в общей доли работающего населения, т.к., например, работники социальной сферы наименее оплачиваемы, что приводит к тому, что молодые специалисты не заинтересованы связывать свою жизнь со здравоохранением, образованием и т.д. Данная проблема также связана с отсутствием действенных механизмов поощрения сотрудников социальной сферы.

В настоящее время социальной сфере не свойственно участие коммерческих структур в ее развитии и поддержке функционирования, имеет место отсутствие действенных рычагов взаимодействия государства и частного бизнеса, что приводит к ряду проблем, в которых страдают самые социально незащищенные слои общества.

Как известно, социальная сфера характеризуется высоким уровнем износа материально-технической базы, увеличением среднего возраста работников, отсутствием достаточного уровня финансирования, оттоком кадров.

Обеспечить изменение парадигмы социального развития региона, разрушить стереотипы, существующие в обществе о социальных работниках – одна из тех проблем государственных органов, решив которую будет достигнут максимально эффективный результат в области ведения социальной политики региона. Для разрешения такого рода ситуации необходимо разработать комплекс мер и показателей взаимосвязанных между собой и отражающих цели и задачи реформ на всех уровнях власти.

Вместе с тем, можно выделить некоторые основные проблемы управления системой социальной политики региона. Одной из них является проблема ограниченности бюджетных ресурсов при увеличении количества и многообразия социальных групп и категорий населения. Складывающаяся экономическая и политическая ситуация на территории Донбасса: безработица, увеличение цен на товары первой необходимости. Все это приводит к расслоению в обществе и, соответственно, увеличивается

количество социально незащищенных слоев, которые нуждаются в поддержке государства.

Низкие требования к уровню образования и квалификации работников учреждений социального обслуживания – еще одна сложная проблема управления, т.к. социальный работник, должен иметь определенные знания по различным вопросам. Другими словами, социальный работник должен обладать знаниями по всем аспектам жизнедеятельности определенной группы обслуживаемых граждан и быть в курсе постоянных изменений законодательства для того, чтобы быть полезным и удовлетворять запросы населения.

Еще одна проблема – отсутствие механизма государственно-частного партнерства в социальной сфере. Данный механизм партнерства широко распространен в использовании в развитых странах, т.к. является взаимовыгодным, как для бизнеса, так и для государства. Бизнес, предоставляя услуги населению на социальных началах получает различного рода льготы от государства, а государство в свою очередь обеспечивает обществу более высокий уровень обслуживания.

Особая роль отводится социальной защите в региональных условиях, где для ее эффективности используются различные природно-географические, социально-экономические, социально-культурные условия. На уровне региона есть больше возможностей для адресной социальной защиты, реализации комплексных социальных программ, развития различных типов социальных учреждений. Именно здесь возникают разнообразные региональные модели социальных программ: комплексные центры социальной помощи населения, центры социальной помощи семье и детям, социально-педагогические и психологические службы, направленные на оказание помощи нуждающимся.

На местном уровне более успешно осуществляется социальная политика государства, согласно которой уменьшается численность групп и категорий населения, защита которых осуществляется за счет средств государственного бюджета, сужается перечень постоянных гарантий, финансируемых из центра, появляются новые виды социальной помощи отдельных категорий граждан, которые также могут носить временный характер.

Формирование и реализация самых разнообразных социальных программ, содержащих конкретные мероприятия по оказанию социальной помощи гражданам с низкими доходами и с учетом их социального статуса – важная особенность социальной политики как на региональном уровне, так и на местном. Для осуществления подобного вида деятельности нужны квалифицированные кадры, заинтересованные в данном виде работы, т.к. именно руководство муниципалитетов наиболее близко находится к обществу и существующих в нем проблемах.

В г. Донецк, действующая на современном этапе социальная политика на местном уровне, находится на начальном этапе своего развития, т.к. в основном она формировалась без учета запросов и интересов населения. Многие важные ее компоненты сформированы недостаточно, например, не введена система социологического анализа происходящих процессов в социальной сфере, замеров уровня социальной напряженности, т.е. всего того, что является социальными индикаторами развития населения как основы для проведения социальной политики.

Кроме того, органы местного самоуправления не имеют достаточных механизмов управленческой власти для социальной поддержки населения из-за невозможности проведения выборов.

Подводя итог, следует отметить, что для проведения эффективной политики, направленной на улучшение качества жизни населения, необходимо урегулировать существующий конфликт на Донбассе и грамотно построить дальнейшую программу ведения социальной политики исходя из вышеупомянутых аспектов, которые требуют использование не только организационных, экономических возможностей, но и правовых механизмов на всех уровнях власти.

Список использованных литературных источников

1. Конституция ДНР (принята 14 мая 2014 г.).
2. Гриценко Н. Н. Социальное государство: от деклараций к воплощению: Круглый стол // Человек и труд. 2004. № 8. С. 11.
3. Доброхлеб В. Г. Приоритеты государства при разработке социальной политики, затрагивающей интересы старшего поколения // Социальное государство: Проблемы, тенденции, перспективы: Сб. мат-лов Междунар. науч.-практич. конф. / Под общ. ред. Н. Н. Гриценко. М., 2004. С. 205-206.
4. Научно-практический комментарий к Конституции Российской Федерации / Отв. ред. В. В. Лазарев. СПС «Гарант», 2003.

СОВРЕМЕННЫЕ СМЫСЛЫ И ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ ПОЛИТИКИ

Рудченко Т.И.

*к.э.н., доцент кафедры теории управления и
государственного администрирования
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»*

В области современного государственного управления на повестке дня стоит существенная проблема, касающаяся информационного обеспечения и проведения коммуникативной политики государства. Процессы контакта, разъяснения политики, действий правительства и власти в настоящее время

зачастую размыты, не систематизированы, спонтанны и, соответственно, прогнозируемы по их негативным последствиям. Когда уровень доверия к органам государственной власти стремительно снижается, то между государством и социумом неизбежно возникает отсутствие взаимопонимания. Возникновение разрыва между властью и населением снижает доверие к государственным институтам, вызывает разочарование и апатию в обществе. Поэтому вопрос поиска прогрессивных подходов и смыслов к коммуникации в публичном пространстве для органов государственной власти становится актуальным, особенно в период развития и распространения информационно-коммуникационных технологий. Современные технологии, сетевые объединения ежедневно создают вызовы для власти в сфере возможности устанавливать контакты, общаться и продвигать свои идеи. Мир постмодерна XXI столетия можно охарактеризовать как информационно-коммуникационное общество, в котором на первый план выходит возможность коммуникативного участия, поэтому важно найти механизмы, системы и стратегии, которые позволят комфортно и эффективно существовать в «стеклянном доме» современного мира.

Проблемы взаимодействия власти и общества анализировались в классических трудах Н.Макиавелли, Ж.- Ж.Руссо, Т.Гоббса, Дж. Локка. Общие модели коммуникации представлены в работах Р.Якобсона, Ю.Лотмана, У. Эко, Т.Ньюкома. На основе бихевиоризма в первой половине XX в. П.Лазерфельд, Г.Олпорт, В Шрамм, Г.Лассуел заложили основы современной коммуникативной политики. В 80-х гг. XX в. была разработана «теория молчаливой спирали», показывающая как искаженная медийными средствами картина действительности нацелена на введение общественного мнения в заблуждение в отношении реально существующих в обществе настроений различных аудиторий. [1]

С развитием информационного общества в исследование процессов коммуникации стали активно включаться представители технических и математических наук. Большой вклад в развитие современной теории коммуникации в системе публичного сектора сделали Ю.Хабермас (теория коммуникативного действия) и Н. Луман (системная теория самореференции).

Целью исследования является обоснование современных смыслов и целей государственной коммуникативной политики в условиях становления и развития информационного общества для достижения социального равновесия и доверия к государственным институтам.

В современном мире органы государственного управления формируют свои коммуникационные стратегии и цели, охватывающие внутренние и внешние связи. Коммуникации между структурами, осуществляющими государственную власть и управление обществом, имеют принципиальное значение, поскольку именно коммуникация позволяет сформировать

взаимосвязь граждан и государства, создать доверительные отношения между заинтересованными сторонами, адекватные ожидания со стороны общественности и наладить партнерские отношения между субъектами коммуникации.

Развитие современных коммуникационно-информационных технологий, мобильной связи, системы Интернет и социальных сетей создают возможность модернизации взгляда на содержание и смысл процесса государственной коммуникации, его возможностей и механизмов деятельности. Это касается не только передачи информации от органов государственного управления к гражданскому обществу, но и содержательного наполнения сообщений для доверия, консенсуса и согласия. Н. Луман справедливо заметил, что феномен доверия следует рассматривать в совокупности взаимодействия и взаимовлияния всех общественных систем: политической, социальной, экономической и духовной. Он возникает в обществе на основе доверительных и взаимосвязанных коммуникационных процессов, которые в свою очередь формируют и поддерживают общественную систему и ее подсистемы. Плодотворность и эффективность государственных коммуникативных структур определяется компетентностью, квалифицированностью и качеством системы управления этими структурами. [2, с. 6]

Доверие общества к власти основывается на моральном консенсусе граждан, в частности, и общества в целом. Ф. Фукуяма интерпретирует доверие как основную и ключевую ипостась современного развитого общества, которая проявляется как на межличностном уровне, так и на уровне социальном, включая доверие к общественным институтам и государству в целом. [3]

В сфере государственной коммуникативной политики как деятельности правительства, органов государственной власти, правящей элиты по продвижению и разъяснению своей политики и коммуникации с общественностью, СМИ, населением сейчас происходят определенные сдвиги по демократизации процессов взаимодействия со средствами массовой информации, общественными организациями. Органы государственной власти имеют свои пресс-службы, пресс-секретарей, отделы по связям со СМИ и общественностью, сайты в Интернете, общественные советы. Обеспечение доступа к публичной информации предоставляет большие возможности для свободного получения информации от органов государственной власти, заставляет бюрократические системные образования во властных учреждениях коммуницировать с гражданским обществом в публичной плоскости.

Н. Луман исходит из того, что окружающий нас мир представляет собой совокупность различных событий, связей и фактов, между которыми может устанавливаться неограниченное количество связей. Человек ограничен по возможностям и времени существования, поэтому нуждается в упрощении

событий. С теорией коммуникации связана социальная система, функция которой образовывать, перерабатывать и редуцировать сложность и делать мир пригодным к потребностям человека хотя бы в минимальной степени, чтобы человек мог в нем ориентироваться и действовать планомерно. Н. Луман рассматривает общество как всеобъемлющую, неустанно изменяемую систему коммуникаций. Именно коммуникация создает и удерживает границы общества. А значит, она не просто особая характеристика общества, а суть социальной системы как таковой. [4]

Одним из средств коммуникации, по мнению Н. Лумана, является власть, которую он называет «символическим, генерализующим коммуникативным средством». К активным субъектам политико-властной коммуникации, существующим независимо и одновременно являющихся взаимосвязанными, следует отнести: 1) государство и его институты, которые должны информировать общество о своих действиях, чтобы получить одобрение и легитимность; 2) негосударственные учреждения, политические партии, общественные организации и объединения; юридические лица и граждане; 3) средства массовой информации, в которых обсуждаются вопросы государственной политики, влияющие на общество в целом.

В настоящее время в работе коммуникативных подразделений органов государственной власти можно выделить ряд проблем:

- отсутствие системности при осуществлении коммуникативной политики;
- принятие управленческих решений без обсуждения с коммуникативными подразделениями и нечеткость определения их функций;
- неудовлетворительное взаимодействие между коммуникативной службой и другими структурными подразделениями органа власти;
- недостаточный профессиональный уровень работников информационных подразделений.

Государственные организации и ведомства, учреждения должны основывать свою работу на таких фундаментальных ценностях, как демократия, верховенство закона и эффективность. Демократическое управление невозможно без взаимного общения, которое предполагает осведомленность граждан, обеспечение им свободного доступа к фактам, позициям и аргументам, что даст возможность понимать деятельность государственных органов власти. Прозрачность, открытость и диалог способствуют созданию легитимности и взаимного понимания.

Постоянное информационное взаимодействие между гражданским обществом и государственной властью, административно-территориальными образованиями, всеми ветвями и структурами центральной и местной власти становится детерминирующим фактором развития общества в условиях ужесточения информационного противоборства в сфере международных отношений, информационных войн, ростом кибернетических угроз. [5, с.88]

Коммуникационная деятельность в публичном пространстве для государственных институтов требует стратегического планирования, детальной продуманности и надлежащего контроля. Коммуникации во властных структурах должны восприниматься как необходимый компонент планирования деятельности и принятия решений. Критериями эффективной коммуникации должны стать: полезность, полнота и точность, достоверность и убедительность, своевременность, четкость и ясность изложения.

Современные коммуникативные подходы органов государственной власти требуют адекватных формирующемуся информационному обществу модернизаций и деятельного, инициативного привлечения всех участников процесса государственного управления. Современные информационные технологии и развитие средств коммуникации создают огромные возможности для улучшения информационного обеспечения и продвижения идей государственной политики, в частности, неограниченного во времени и пространстве, многостороннего информационного взаимодействия, в котором происходит сближение функций, каналов, средств, форм и типов отношений между участниками коммуникации. Информационно-коммуникационные технологии уже создают специфическую и самостоятельную информационную сферу со своими институтами, нормами, устойчивыми отношениями и связями, системой знаков и языком. В этой новой среде государственная коммуникативная политика должна строиться на принципах открытого публичного доступа к официальным документам, изучении мнения населения при подготовке принятия решений, использования простого и понятного языка коммуникации.

Список использованных литературных источников

1. Trepte, S., Dienlin, T., Reinecke, L. Influence of Social Support Received in Online and Offline Contexts on Satisfaction With Social Support and Satisfaction With Life: A Longitudinal Study // *Media Psychology*. 18(1). 2015.
2. Радченко Д.Б. Роль социально-коммуникативной технологии в формировании доверия к органам государственной власти. // *Коммуникология: электронный научный журнал*. 2017. Т. 2. № 3. С. 6-23.
3. Фукуяма Ф. Доверие. Социальные добродетели и созидание благосостояния / Ф. Фукуяма ; под редакцией В. Л. Иноземцева // *Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология*. –М. : Academia, 1999. - 640 с.
4. Луман Н. Общество как социальная система. Пер. с нем./ А. Антоновский. М: Издательство «Логос». 2004. - 232 с.
5. Меньшиков П.В. Коммуникация как управленческая функция современного государства.// *Право и управление. XXI век*. 2017. № 3 (44). С. 81-90.

МЕХАНИЗМЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

Рыбьянцев Д.О.

магистрант ГОУ ВПО «ДонАУиГС»

*Хасанова Е.В., к.э.н., доцент кафедры теории
управления и государственного администрирования
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»*

Государство - форма организации общества, на которую возлагаются основные функции создания оптимальной функциональной структуры общества, со своими нормами и правилами, в основе которых заложены принципы социально ориентированной рыночной экономики.

Социализация экономики предусматривает учет интересов людей, человеческое развитие, закрепленное на государственном уровне. Обеспечение государством реализации ценностей, конституционного права гражданина, свободы выбора, возможности ведения предпринимательской деятельности, создания конкурентной среды и др. – концептуальные основы социализации экономики.

В основе развития социально-экономического общества должно лежать корректное соотношение реализации механизмов и методов государственной политики. Изначально это относится к распределению общего национального дохода через сбалансированную бюджетную систему страны, где базовыми являются налоговая политика и доходы населения, формируя источник для развития социальной инфраструктуры, погашения социальных платежей, а также рациональный подход к структурированию и динамике доходов различных слоев населения.

Процесс социализации экономики необходимо обеспечить всесторонним доступом к социальным услугам через предоставление финансовых ресурсов, государственных кредитов, денежных выплат для удовлетворения социальных потребностей по причине ограниченности ресурсов для некоторых категорий населения, а также обеспечить гарантированный минимум заработной платы.

Проблемы развития социальной сферы тесно связаны с глобальными проблемами реформ в экономике. Инвестиции в социальную сферу в развитых странах являются сегодня важной составляющей общественного прогресса. Взаимодействие экономического и социального развития означает не только то, что экономическое развитие обеспечивает рост возможностей для удовлетворения социальных потребностей, но и обратное действие социальной составляющей на поддержание высокой экономической активности. Социализация экономики должна быть направлена на выявление потенциала человеческой личности и его роста.

Ориентация социальной экономики должна учитывать факторы человеческих и материальных ресурсов, сложившуюся экологическую

обстановку, национальную уникальность культуру и традиции. С развитием общества происходят изменения запасов ресурсов и природных условий, также меняются человеческие потребности, поэтому необходимо своевременно проводить переоценку соотношения условий экономического развития и общественных ценностей, их целевых функций.

Экономические потребности - это материальные потребности человека, в том числе связанные с функционированием общественного производства. Социальные нужды - это потребности человека как личности, первоначально заданные самой природой человека и развивающиеся в связи с ее функционированием в обществе. Для удовлетворения необходимых потребностей следует создавать условия, в которых осуществляется определенный социально-экономический порядок, то есть ограничения, которые корректируются как рыночным механизмом саморегулирования, так и другими составляющими механизма.

Социально-экономическая модель государства включает:

- переход от государственного регулирования к рыночному саморегулированию;
- эффективную социально-экономическую стратегию и тактику, учитывающие экономическую безопасность;
- социально ориентированную промышленную политику;
- политику, направленную на мобилизацию инвестиционных ресурсов;
- эффективные отношения в сфере государственно-частного партнерства.

Основываясь на опыте стран-мировых лидеров, можно выделить приоритетные направления экономической стратегии государства: формирование основ рыночной экономики, экономическая стабилизация, обеспечение экономического роста.

Таким образом, реализация экономической стратегии по некоторым направлениям требует выполнения определенных стратегических задач, которые предусматривают: переориентацию системы государственных расходов; создание эффективной налоговой политики; увеличение доходов и совокупного спроса, упорядочение системы ценообразования и структуры цен; антимонопольные меры государства; развитие прогрессивных и ключевых отраслей народного хозяйства с определением их приоритетов и перспектив; содействие увеличению сбережений и инвестиций, регулирование отраслевой структуры инвестиций; привлечение иностранных инвестиций; ограничения некритического импорта; наращивание объемов экспорта и улучшение его структуры, приватизацию нерентабельной государственной собственности; образование государственных и негосударственных институтов структурирования и согласования интересов субъектов хозяйствования государственного управления; социальное обеспечение и социальную защиту населения; развитие образования, науки, культуры. Характерными признаками системы экономической стратегии

должны стать ее целостность, комплексность, согласование элементов, непрерывность во времени, последовательность и преемственность.

Приоритетным направлением политики государства в современных условиях является социальное направление. Учет интересов, защита прав, обеспечение достойного уровня оплаты труда, эффективные мотивационные механизмы, распределение инвестиционных ресурсов будет способствовать росту не только благосостояния людей, но и экономики государства в целом. Социально ориентированная экономика становится жизнеспособной в условиях соблюдения предусмотренных необходимостью и важных по своей сути факторов социальной защиты.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Садекова А.М.

*к.э.н., доцент кафедры теории управления и
государственного администрирования
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»*

Становление нового государства непосредственно связано с разработкой эффективной государственной политики, в том числе и ее важной составляющей – социальной политики.

Целью исследования является изучение сущностной характеристики понятий «социальная политика» и «социальная ответственность».

Содержание социальной политики включает отношения между людьми, а также большими группами людей по поводу условий их жизнедеятельности. Более продуктивным представляется понимание политики как сферы отношений и деятельности, которая «включает в себя все, что обеспечивает, или препятствует реализации общих интересов социальных групп и сообществ, все, что связано с человеческими ценностями: свободой, социальной справедливостью, социальным процессом» [3, с112].

Объективно, социальная политика, как и любая деятельность, любое явление «становится политическим при наличии трех признаков – государства, больших социальных групп и несовпадение интересов» [3, 114].

Социальную политику целесообразно рассматривать в широком и узком смысле. В широком смысле слова социальная политика затрагивает практически все сферы жизни людей, а именно обеспечением услугами социальной инфраструктуры, жильем, рабочими местами, достойной заработной платой и другими социальными выплатами, а также благоприятными экологическими условиями. В узком смысле слова социальная политика ограничивается чисто социальными решениями и мероприятиями, направленными на поддержку тех слоев общества, которые в

силу своего специфического положения не в состоянии играть активную роль в условиях рыночных отношений.

В научной литературе представлены разные определения понятия «социальная политика».

С точки зрения Е.Г. Олейниковой, социальная политика государства раскрывается как «деятельность, осуществляемая им в процессе управления социальным развитием общества» [10,с.76].

В работе С. Ю. Гамаюнова социальная политика дается в более широком понимании и раскрывается как «деятельность государства в социальной сфере, преследующая определенные цели, соотнесенные с конкретно-историческими обстоятельствами; подкрепленные необходимыми организационными и пропагандистскими усилиями, финансовыми ресурсами и рассчитанные на определенные этапные социальные результаты» [10,с.87].

Некоторые авторы рассматривают государственную социальную политику как: - систему управленческих государственных мер, решений и действий, осуществляемых с одной стороны, для реализации принципа социального гуманизма, с другой стороны, для обеспечения основного ресурсного источника экономического развития - человеческого капитала;

- деятельность государства и других субъектов общества, направленная на создания необходимых условий для удовлетворения, стимулирования и качественного развития потребностей человека, социальных групп и общностей;

- способ разрешить социальные противоречия в интересах властвующих субъектов за счет тех ресурсов и возможностей, которые есть в распоряжении государственной власти;

-систему мер, направленных на осуществление социальных программ, поддержание уровня жизни населения и его доходов, обеспечение занятости, поддержку отраслей социальной сферы, предотвращение социальных конфликтов[3,4,8,9,11].

Социальная ответственность, являясь качественным аспектом сущности социальных отношений, меняет свою сущность в зависимости от содержания естественного исторического процесса развития общества и государства на различных его этапах.

Социальная ответственность, в широком смысле, является основанием всех видов ответственности, в том числе политической и собственно социальной, то есть связанной с социальными отношениями в сфере жизнеобеспечения, существования, воспроизводства и развития самого человека. Любая ответственность всегда социальна, так как она выражает уровень отношений между людьми в социуме.

Социальная ответственность как ответственность перед гражданским обществом, коллективами, «предполагает моральные и юридические санкции со стороны общества, отдельных его слоев, которые не позволяют снижать жизненный уровень населения до недопустимых пределов. В

цивилизованных странах наблюдается тенденция в сторону повышения социальной ответственности, в то же время снижение ее уровня свидетельствует о кризисе власти, слабой управляемости и ведет к социальному напряжению, политической нестабильности» [1,с 178].

Генезис социальной ответственности происходит параллельно с процессом социализации человека, происходящей, прежде всего, в процессе коллективного труда, осуществляемого людьми как сознательными существами. Элементарное распределение трудовых усилий рабочих коллективов, стремящихся к достижению определенного коллективного результата, обусловило объективную необходимость кооперации труда.

Сегодня объективная сторона социальной ответственности управления напрямую связана с осуществлением социальной политики, реализацией государственных проектов в социальной сфере.

Как известно, социальная сфера и социальная политика, являются производными по отношению к другим сферам и политикам, прежде всего политической и экономической. В то же время именно условия жизни населения, уровня социальной его защиты и гарантий являются первопричиной борьбы за политическую власть как со стороны «управляющих», так и «управляемых». Необходимо признать, что большинство конфликтов возникает по социальным причинам. Поэтому в цивилизованных странах наблюдается тенденция в сторону повышения социальной ответственности, в то же время снижение ее уровня свидетельствует о кризисе власти, слабой управляемости и ведет к социальному напряжению, политической нестабильности.

Социальная ответственность, как уже отмечалось, отражает собственно социальные отношения, обуславливающие развитие и функционирование социальной сферы. С точки зрения реализации социальной политики ответственность рассматривается как субъективно-объектная связь человеческого фактора и социальной политики, важнейшая черта стиля работы руководителей, критерий оценки их отношений к реализации курса на коренные социальные обновления в обществе [1,с.55].

Выражая отношение к реализации социальной политики, социальная ответственность может трансформироваться в политическую, когда неудовлетворительное состояние социальной сферы может служить причиной смены политической власти и даже политического строя[2,с 37].

Что касается состояния социальной сферы в Донецкой Народной Республике, то, конечно, недостаточно задекларировать в Конституции Донецкой Народной Республики, что мы являемся социальным государством. Анализируя социальную сферу необходимо отметить, что политика государства в социальной сфере должна рассматриваться как фактор государственной безопасности. Но, для этого в социальной сфере должны быть преодолены проблемы стоящие перед ней. В этой связи необходимо учитывать опыт развитых стран с их достижениями и проблемами.

Таким образом, социальная политика регулирует социальные отношения, которые представляют собой совокупность общественных отношений, складывающихся в процессе взаимодействия различных групп между собой по поводу условий их жизнедеятельности. Первостепенную роль играет государственная политика в социальной сфере, которая обеспечивает граждан равными правами и обязанностями в получении тех или иных услуг. Ее деятельность направлена на создание социального равновесия между различными группами населения. Необходимо отметить, что состояние социальной сферы является условием и фактором завоевания, удержания или утраты политической власти, а низкий уровень социальной ответственности вызывает возрастание ответственности политической.

Список использованных литературных источников

1. Агапонов А.К. Власть и ответственность/А.К. Агапонов -Ростов н/Д., 2002.- 122с.
2. Агапонов А.К. Социальная ответственность политической элиты /Политико-административная элита в системе властных отношений / Сб. докл. научно-практ. конф. Ростов-на-Дону, 10-11 сент. 1996 г. Вып. 3. Ростов н/Д., 1996. -С. 37.
3. Волгин, Н.А.. Социальная политика: учебник / Н.А. Волгина. – 3-е изд., стер. – М.: Экзамен, 2006. – 734 с.
4. Кочеткова, Л.Н. Социальное государство: опыт философского исследования/ Л.Н. Кочеткова. М.: 2009.-С.76.
5. Нехода, Е.В. Влияние социальной ответственности бизнеса на развитие трудовых отношений/ Е.В. Нехода // Вестник Томского государственного университета. – 2008. – №314. – С. 147-151.
6. Романов В.Л. Социальная ответственность государственной службы /Эффективные технологии и системе государственного и муниципального управления. Майкоп – Ростов н/Д.: Изд-во СКАГС, 1999. – с.306.
7. Социальные технологии: Толковый словарь /Отв. ред. В.Н. Иванов. Москва – Белгород: Луч – Центр социальных технологий. 1995.-215 с
8. Хорлова, С.Г. Социальные функция государства в современном российском обществе: теория и практика: монография / С. Г. Хорлова- М.: 2010- 31с.
9. Холостова, Е.И. Социальная политика и социальная работа: учебное пособие/ Е.И. Холостова. – М.: Дашков и К, 2007. – 213 с.
10. Фаузер, В.В. Социально -трудовые отношения: содержание, механизм управления, зарубежный опыт: монография/. В.В. Фаузера, И.Г.Назарова, В.В Фаузер – Сыктывкар-Ухта: УхТГТУ, 2010. – 102 с.
11. Черепанов, В.Д. Социальная справедливость - категория политическая / В.Д Черепанов. // Вест, москов.ун-та сер.12. Политические науки. 2005. №3. С. 37

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОДХОД ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛА ПО РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ МИНИСТЕРСТВА МОЛОДЕЖИ, СПОРТА И ТУРИЗМА

*Самохин С.С.,
ведущий специалист
Центра развития молодежных инициатив
Донецкой Народной Республики*

Часто из перечня социально незащищенных слоев населения молодежь выпадает. Обострение социальных проблем, затрагивающих права и интересы молодежи, ухудшение их положения в последнее время вызывают необходимость принятия экстренных мер по усилению социально-правовой защиты. Последствия напряженной политической обстановки на Донбассе наиболее тяжело отразились на условиях жизни и на развитии подрастающего поколения. Резко обострились негативные тенденции, характеризующие положение молодежи в Донецкой Народной Республике.

Осуществление защитных мероприятий по отношению к студенческому возрасту имеет особую значимость, поскольку в полной мере может способствовать более успешному профессиональному становлению будущих специалистов. Очень важно своевременно отслеживать и реагировать на изменения, происходящие в условиях жизни студентов, молодых специалистов, их социальной защищенности, а также выявлять положительные и отрицательные тенденции. Зачастую различные мероприятия по социальной защите, как молодежи, так и населения в целом не имеют обратной связи.

Изучение теоретических материалов и современных статистических данных, а также исследование практического опыта по рассматриваемой проблеме и анализ современного состояния, перспектив и основных тенденций современной молодёжной политики позволяет сделать следующие выводы и рекомендации.

На данный момент в исследуемых городах насчитывается 48626 студентов заведений начального, среднего и высшего профессионального образования. Студенчество – особая группа в сфере социальных отношений. Именно она – источник инноваций, жизненных сил и носитель авангардного потенциала города.

Для более эффективного применения указанных качеств данной категории молодёжи в городе необходимо оптимизировать взаимодействие субъектов высшего, среднего и начального профессионального образования. Это, в свою очередь, должно способствовать процессу самоорганизации и объединения студенческой молодёжи. На данный момент студенческая среда разрознена, в ней преобладают настроения соперничества, конкуренции, передавшиеся от руководства предыдущего. Такая обособленность ограничивает возможности авангардного потенциала, креативных способностей молодого поколения.

Предлагается введение в штат отдела по делам молодежи специалиста-координатора по работе со студенческой молодежью. Организовать проведение обучающих семинаров, тренингов и мастер-классов для организаторов органов студенческого самоуправления.

Технологическое оснащение работы с молодежью требует значительно большего разнообразия и включения новых, адекватных ситуации технологий. Также следует учитывать специфику и стратегическую необходимость применения отдельного ряда технологий. Примером тому служит использование мониторинга общественного мнения. Он является не столько средством оценки ситуации и результатов предшествующей работы, сколько базовым элементом планирования предстоящей деятельности. Умение использовать его в качестве неотъемлемой части отчетов, а также для обоснования актуальности проблем и способов их разрешения определяет компетентность и профессиональный уровень специалистов учреждения.

Соответственно, работа с такой динамичной и непредсказуемой группой населения, как молодежь, обязывает к применению мониторингов (и других форм определения общественного мнения) как обязательной части своей работы, которая поможет проследить динамику происходящих в молодежной среде изменений и эффективность мер противодействия.

Основываясь на вышесказанном, рекомендуется применять в работе отдела по делам молодежи, как минимум, два массовых мониторинга (в начале и середине года), а также ряд менее трудоёмких опросов, проясняющих популярность реализуемых проектов и программ, количество которых определяется числом приоритетных направлений и социальной значимостью мероприятий. Финансирование проводимых мероприятий по изучению общественного мнения должно быть включено в смету обязательных ежегодных расходов для создания целостного образа состояния реализации молодежной политики.

Модернизация молодежной политики станет катализатором для положительных изменений в тесно связанных с ней сферах: образовании, спорте, туризме, культуре, деятельности силовых ведомств, армии и будет положительно влиять на ситуацию в стране в целом.

Сильная молодежная политика обеспечит молодежи возможности для максимального проявления своих талантов в созидании завтрашнего дня.

Список использованных литературных источников

1. Габисов А. К. Сущность организационной структуры управления предприятием / А. К. Габисов, Г. Н. Дзугцева. — 2016. — №4. — С. 464-466.
2. Годовой отчет по итогам реализации государственной молодежной политики управления молодежи, спорта и международных связей. - 2016.
3. Кабушкин Н. И. Основы менеджмента./ Н. И. Кабушкин. — М.: Новое знание, 2012. — 336 с.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЁРСТВА

*Смирнова А.А.
магистрант ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
научный руководитель Иванина Е.А., к.э.н.,
доцент кафедры теории управления и государственного
администрирования
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»*

Характерной чертой любого общественного процесса является динамичность. Изменения происходят в каждой отрасли, и в большей мере на них влияют научно-технический прогресс и рыночное хозяйство, в условиях которых формируются новые формы человеческого взаимодействия, а также отношение к содержанию и характеру труда. В современном обществе всё больше чувствуется потребность в определении эффективных форм социального партнёрства, способных удовлетворить общественные запросы и предупредить возникновение конфликтов в столь стремительно развивающемся мире. Таким образом, целью нашей работы является изучение сложившихся моделей, принципов, механизмов социального партнёрства и его влияние на жизнь общества.

Следует отметить, что дискуссии о сущности социального партнёрства не прекращаются. Изначально партнёрство вырабатывали как метод цивилизованного решения социально-трудовых конфликтов. Однако с возрастанием научно-технических возможностей росли требования к образованию и квалификации работников, процесс труда всё больше гуманизировался. Как результат, появился средний класс, и роль социального партнёрства стала постепенно меняться.

Изначально изучением проблематики согласования интересов социальных групп занимались – Ж. Ж. Руссо, А.Сен-Симон, Р. Оуэн, Ш. Фурье. Их труды повлияли на содержательную составляющую работ не менее известного идеолога Дж.С.Милля. Он одним из первых в своих работах применил понятие «партнёрство» для общественных отношений. Учёный предполагал, что партнёрство вытесняет традиционные отношения хозяина и работника, поэтому стоит ожидать либо объединение работников, либо объединение работников и капиталистов [2; С. 100].

В дальнейшем развитие концепции социального партнёрства осуществилось благодаря усилиям Л. Эрхарда, А.Мюллер-Армака, Р.Репке. В их идеях значимое место стало занимать рыночное хозяйство, которое сочетало в себе экономическую свободу предпринимателя, конкуренцию и активную роль государства в социально-экономической сфере [4, С.24-27].

На современном этапе социальное партнёрство рассматривается не только как альтернатива классово-теории, или метод устранения конфликтов, а значительно шире. Оно трактуется как система социальных

отношений, относящаяся к социально-трудовой сфере и выстраивающаяся на защите интересов всех сторон взаимодействия с целью достижения компромисса или консенсуса при возникновении социально-значимых проблем [3; С.7].

Таким образом, на сегодняшний день социальное партнёрство прочно вошло в политическую и экономическую жизнь социума, являя собой одно из средств регулирования человеческих отношений, при этом его принципы затрагивают практически все отрасли. Поскольку условия жизнедеятельности у каждой страны отличаются, то системы социального партнёрства внедряются не одинаково. Обычными компонентами социального партнёрства выступают его субъекты (работники, работодатели, государство), различные механизмы его создания и поддержания (например, переговорный процесс, процедуры и технологии), принципы, а также часто присутствует контрольный элемент в лице органа, отслеживающего выполнение принятого договора [3].

В зависимости от преобладания, наличия или отсутствия какого-либо критерия сложились несколько моделей социального партнёрства по уровню переговорных процессов. Первая модель (трипартистская) реализуется в странах Норвегии, Швеции, Бельгии, Финляндии, где государство имеет прямое отношение к регулированию трудовых отношений. Помимо этого, в рамках данной модели выделяется несколько ступеней партнёрства: общенациональное, отраслевое, организационное [1]. Подобное трёхстороннее партнёрство гарантирует общественное согласие и высокую степень защиты со стороны государства.

Вторая модель (бипартистская) базируется на взаимоотношениях двух сторон (работников и работодателей). По своему характеру ей не свойственно подразделяться на несколько уровней и партнёрство реализуется в одноуровневом формате, посредством заключения коллективного договора на предприятии. Страны, которые основывают трудовую деятельность на бипартизме – это США, Канада, Япония.

Третья же модель соединяет в себе характеристики как трипартизма, так и бипартизма, являя собой нечто промежуточное между ними. Она сложилась в странах Центральной Европы – Германии, Австрии и т.д. Весомая роль отводится не государству, а отраслевым уровням, редко достигая общенационального соглашения. На первый план выступают «образцовые соглашения» в отраслевой промышленности, которые вытесняют и потребность в коллективных договорах [1].

По сей день ведутся споры в научных, политических, экономических и др. кругах об эффективности каждой из данных моделей. Большая часть стремится поддерживать трипартистскую модель, настаивая на том, что только государство способно обеспечить полную занятость и защитить интересы трудящихся. В связи с этим возникла классификация социального партнёрства по характеру представительства интересов работников. Существует модель профсоюзного представительства, модель чистого

представительства и модель смешанного представительства. Абсолютно во всех моделях есть одна общая черта – это стремление достичь согласия, предотвратить или урегулировать противоречия между работодателями и работниками. По сути, достижение мирного сотрудничества всех сторон, находящихся в социально-трудовых отношениях – это главный принцип социального партнёрства, но далеко не единственный.

Кроме того в основе практики установления социального партнёрства лежат следующие положения:

- Стороны трудовых отношений признаются равноправными субъектами, и необходимо учитывать интересы каждого из них.

- Обязательства выдвигаемые в процессе договора, должны быть реальными, а при достижении согласия выполняться.

- Принятие обязательств и вступление в социально-трудовые отношения должно быть добровольным.

- Никто не может избежать ответственности за невыполнение коллективных договоров или иных форм соглашений.

Таким образом, на основе изученного материала, можно сделать вывод, что при грамотном понимании сути социального партнёрства, следовании его принципам и умении целесообразно использовать методы, оно будет способствовать достижению стабильности. Каждая модель хорошо себя зарекомендовала, однако для ряда стран задача внедрения социального партнёрства так и не решена. Кто-то полагает, что дело в неэффективности существующих моделей, и стремится их критиковать, для других проблема видится совершенно иначе. Но начинать анализ необходимо с оценки уровней экономического и образовательного развития страны, степени стабильности и уровня социального напряжения. Несмотря на то, что идея социального партнёрства охватила почти каждый уголок мира в рамках реализации глобальной программы устойчивого развития, без высокоэффективной системы образования и стабильности экономического развития, в условиях низкого уровня морального воспитания и слабости социальных институтов, достичь своего развития ей будет затруднительно.

Список использованных литературных источников

1. Иляш, А.И., Экономика труда и социально-трудовые отношения [Текст]: учебное пособие / О.И. Иляш, С.С. Гринкевич. - Киев: Лира-К, 2010 – 476с.

2. Милль, Дж.С. Основы политической экономии [Текст]: [в 3 т.]. / Дж.С. Милль; пер. с англ. – М.: Прогресс, 1980. – Т.2. – 480 с.

3. Михеев, В.А. Основы социального партнерства: теория и политика [Текст]: учеб. для вузов / В.А. Михеев.– М.: Экзамен, 2001. – 448с.

4. Эрхард, Л. Благосостояние для всех [Текст] / Л. Эрхард.– М.: Начала-Пресс, 1991. – 336 с.

СОСТОЯНИЕ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

*Стацура А.С.
магистрант ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
научный руководитель Горячева Е.А., к.э.н.,
старший преподаватель кафедры теории управления и
государственного администрирования
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»*

На сегодняшний день очень остро стоит вопрос о системе социальной защиты населения в условиях становления Донецкой Народной Республики. Несмотря на то, что основные шаги уже сделаны, остается много нерешенных вопросов, связанных с разработкой действенных методов социальной защиты и вопросами финансирования социальной сферы. Решение данных проблем должны стоять на первом месте по значению для развития нашего государства.

Теоретические аспекты организации системы социальной защиты населения изучали такие ученые, как Савинов А.Н., Романова П., Павленок П.Д. и другие.

Донецкая Народная Республика является социальным государством, политика которого должна быть направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие личности. Необходимость совершенствования системы социальной защиты населения вызвана становлением Донецкой Народной Республики как самостоятельного государства. К важным задачам, которые призвана решать социальная защита населения можно отнести:

- стимулирование адаптации социально уязвимых категорий населения к нынешним условиям жизнедеятельности;
- искоренение нищеты, недопущение среднего уровня доходов на одного члена семьи ниже минимального прожиточного уровня.

Государственная социальная помощь представляет собой обеспечение малоимущих граждан, семей, а также других категорий населения социальными пособиями, субсидиями, услугами и жизненно необходимыми товарами.

Социальную защиту населения понимают как совокупность принципов, методов, средств, направленных на поддержание оптимальных условий жизнедеятельности всех категорий населения.

Социальная защита граждан осуществляется за счет средств государственного бюджета и различных специально созданных фондов социальной поддержки населения.

На современном этапе социальная защита населения состоит из:

- социального обеспечения;
- социального страхования;

– социальной поддержки (помощи).

Основными принципами социальной защиты населения являются адресность, гуманность, комплексность, социальная справедливость и обеспечение прав и свобод личности.

Проблема социальной защиты населения по-разному решается в рамках определенной социально-экономической формации, конкретной страны.

Чтобы обеспечить такую защиту, государство, прежде всего, должно в законодательном порядке установить основные социальные гарантии, механизм их реализации и функции предоставления социальной поддержки.

Социальную защиту населения кроме государства также обеспечивают предприятия и сами наемные работники через свои профсоюзные организации.

На сегодняшний день органом, который осуществляет политику государства в сфере социальной защиты населения, является Министерство труда и социальной политики Донецкой Народной Республики. Данное министерство создано в мае 2014 года. Основными задачами, которые выполняет Министерство труда и социальной политики ДНР являются:

- 1) обеспечение занятости населения и существования рынка труда;
- 2) защита интересов детей, их права жить и воспитываться в семье;
- 3) обеспечение социальных, пенсионных и страховых выплат гражданам;
- 4) защита инвалидов, создание средств их реабилитации;
- 5) предоставление других видов реабилитационных и социальных услуг определенным категориям граждан.

В систему социальной защиты населения Донецкой Народной Республики входят: Пенсионный фонд ДНР; Фонд социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством; Республиканский центр занятости; Республиканский протезно-ортопедический центр; Фонд социального страхования от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. В подчинении Министерства труда и социальной политики также находится Государственная инспекция по вопросам соблюдения законодательства о труде; Государственная служба по делам семьи и детей.

Министерство труда и социальной политики ДНР и его деятельность направлена на реализацию основной цели социальной защиты – обеспечение всеобщей доступности основных социальных услуг и повышение качества и уровня жизни населения, путем предоставления всех видов социальной помощи. Социальная помощь населению предоставляется в виде выплат одиноким матерям, выплат на рождение ребенка, на уход за ребенком до достижения им возраста трех лет, выплат многодетным семьям и других.

Всего, на данный момент, в Донецкой Народной Республике существует 14 видов государственной социальной помощи, которые выплачиваются на регулярной основе. Если анализировать динамику предоставления социальной помощи гражданам ДНР, то можно отметить, что выплаты

государственных пособий начались в 2015 году и включали в себя 11 видов. На сегодняшний день возросло количество видов социальной поддержки, которая выплачивается на территории Республики – 14 видов. Кроме этого выплачивается материальная помощь.

Также значительно возросло количество получателей данных пособий: если в 2015 году эта цифра составляла 120 тыс., то в 2018 – 160 тыс. И 3,3 тыс. граждан ежеквартально получают материальную помощь.

При анализе размеров данных выплат можно отметить, что динамика положительная. Размеры социальной помощи были увеличены по 6 видам, и по 11 категориям получателей. Также по отдельным видам был увеличен период выплаты помощи. Как пример, можно привести помощь многодетным семьям, которая ранее выплачивалась до достижения старшим ребенком возраста 16-ти лет, а теперь данные выплаты производятся до 18-ти летнего возраста.

Кроме того, не остаются без внимания вопросы по воссоединению народов Донбасса. На данный момент разработана и реализуется Гуманитарная программа, в ходе которой выплачиваются единовременная денежная помощь соотечественникам, которые проживают на территории Донбасса, временно подконтрольной Украине. В рамках реализации социального направления данной программы денежная помощь выплачивается:

- ветеранам Великой Отечественной войны;
- ветеранам Второй мировой войны;
- многодетным семьям;
- семьям, в которых воспитываются дети-инвалиды.

На 2018 год единовременную денежную помощь получили 8 ветеранов Второй мировой войны и 73 ветерана Великой Отечественной войны, которая в общей сумме составила 972 тысячи российских рублей. Кроме этого, помощь получили 506 многодетных семей, в размере более 3 миллионов российских рублей; 71 ребенок-инвалид, сумма выплат которым составила 533 тысяч рублей.

Исходя из данного анализа, можно отметить, что, несмотря на тяжелое политическое и экономическое состояние в Донецкой Народной Республике, уже удалось получить первые положительные результаты в сфере социальной защиты населения, а также наблюдается тенденция дальнейшего развития и совершенствования важнейшей составляющей социальной политики государства.

Список использованных литературных источников

1. Николаев М. Е. Преодоление бедности, повышение уровня и качества жизни населения - первоочередная задача и главное условие успешного развития России // Уровень жизни населения регионов России. – 2004. - № 12. - С. 10-13.

2. Римашевская Н. М. Преодоление бедности в современной России // Уровень жизни населения регионов России. – 2004. - № 12. - С. 19-22.
3. Шабанов В. А. Система социальной защиты в действии // Социальная работа. - 2008. - № 1. - С. 5-9.
4. Явных В. Адресный подход будет усилен // Вопросы социального обеспечения. - 2009. - № 4. - С. 12-16.
5. Явных В. И. Адресный подход. Как преодолеть трудный период? // Глава местной администрации. - 2009. - № 4. - С. 54-59.

ПРОБЛЕМА ЭФФЕКТИВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ: ПРИРОДА И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

*Стрелецкий В.В.
старший преподаватель кафедры
теории управления и государственного администрирования
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»*

Важным аспектом государственного управления в любой современной стране является то, что оно не осуществляется должным образом и не эффективно по мнению большей части общества. На содержание государственного аппарата тратятся колоссальные деньги, но конечный результат не соответствует запросам общества и не является эффективным, другими словами, стоимость спонсируемых государством проектов намного превосходит эффект, который они имеют. Данная проблема широко распространена почти во всех странах, особенно в развивающихся.

Ученые и государственные деятели решительно утверждали, что растущие рыночные силы и беспрецедентное расширение государственного сектора сделали государственное управление чрезвычайно сложным. Управление государственным сектором и экономические кризисы, которые были еще неизвестны во времена Адама Смита (1723-1790), Дэвида Рикардо (1772-1829) и Роберта Мальтуса (1766-1834), должны быть рассмотрены должным образом, изучены и полученные результаты использованы для построения эффективной системы государственного управления, для удовлетворения общественных интересов или лучше сказать электората. Политики всегда следят за настроением и поведением избирателей. В этой ситуации любая новая проблема должна решаться таким образом, чтобы избиратели не были недовольны. Но проблема в том, что чаще всего государственная администрация не может удовлетворить запросы избирателей, так как не в состоянии сделать государственное управление эффективным.

Если мы посмотрим на эволюцию государственного управления, мы увидим, что с 1900 года государственные деятели постоянно предпринимают попытки модернизации государственного управления и вывода его на

максимально эффективный уровень. К сожалению, и по сегодняшний день данная цель не достигнута.

Стоит отметить, что электорат воспринимает свои экономические проблемы, как следствие неэффективного государственного управления. Одновременно с вышесказанным стоит отметить, что рыночная экономика никогда не будет защищена от кризисов, и государство должно быть готовым нести ответственность за сложившуюся ситуацию.

Здесь следует подчеркнуть один момент – экономический кризис является органической частью капиталистического общества и рыночной экономики. А если это так, то главная обязанность государства – грамотно и своевременно воздействовать на экономику, с тем чтобы обезопасить от возможного кризиса. Естественно, кризисные ситуации вновь и вновь будут возникать, и государство должно быть готовым к таким ситуациям.

На сегодняшний день много сказано о коллективном управлении страной, о демократическом типе построения государственного управления. В идеале граждане должны участвовать в управлении. Но на практике это фактически невозможно. На данный момент многие граждане настолько отчуждены от участия в государственном управлении, что думают о государстве как о чем-то отдельном, а не как об отражении своей собственной воли, как о потенциальном средстве правовой защиты. Государства так устроены, что у них очень мало возможностей служить простому человеку.

Основным фактором эволюции государственного управления выступило развитие капитализма, которое полностью преобразовало общество. Что касается законодательства, то у людей достаточно прав и свобод. Но это не достаточные инструменты, которые позволят им участвовать в государственном управлении. Государство находится под исключительным контролем капиталистического класса.

Считается, что с развитием капитализма в девятнадцатом веке стало возможным объединить демократию и капитализм, четко разделив экономическую и политическую сферы. Таким образом, граждане сохранили свое формальное равенство в государственном секторе в отношении права голоса и закона, в то время как усугубилась ситуация с неравенством в богатстве и власти.

Это реальная картина и современной демократической системы. Демократия и капитализм были допущены к сосуществованию. Но опыт политической системы демократической Америки учит тому, что демократия всегда работает для «высшего» класса (капиталистов) и государственное управление используется для защиты интересов того самого «высшего» класса. Вся система государственного управления полностью контролируется капиталистами и подотчетна этому классу. Трагедия заключается в том, что ученые и государственные управленцы за последние столетия создали много моделей, методов, подходов и тактик, чтобы сделать государственное управление эффективным инструментом, чтобы оно соответствовало

потребностям общества, а также могло вести свою независимую политику, но данные разработки так и остались нереализованными.

Преобладающим аспектом государственного управления является то, что оно всегда работает под эгидой привилегированного класса и, прежде всего, на благо этого класса. Но многие видные люди считают, что в том, что касается широкой общественности, государственное управление должно работать на эту широкую общественность, но капиталистическая система не позволяет государственному управлению выполнять свои функции беспристрастно и эффективно.

Если мы посмотрим на административную систему любого государства, то обнаружим, что оно не смогло достичь целей, ради которых оно было создано. Государственное управление - это администрация бюрократов для достижения целей определенных групп, и особенно правящего класса или могущественного класса, это можно увидеть практически в любой стране. В подавляющем большинстве стран государственное управление диктуется экономически сильным классом.

В любой стране общество разделено на многие этнические, религиозные, общинные группы, и у них есть свои собственные требования и цели. Государство должно учитывать эти требования при разработке и реализации госполитики, но, согласно устоявшимся скрытым нормам и принципам государственного управления, этого не происходит. Таким образом, государство является мощным инструментом для реализации местнических притязаний отдельных личностей. Реальное положение дел свидетельствует о том, что в системе государственного управления большинства стран элиты или влиятельные группы, или политические менеджеры, активно манипулируют государственным управлением для удовлетворения групповых или секционных интересов. Капиталисты успешно используют всю административную систему в свою пользу. Многие видные люди решительно утверждали, что демократия, права, свободы, капитализм - все они имеют право на одновременное сосуществование. Но на практике экономически мощный класс контролирует почти все аспекты жизнедеятельности общества, а государство - оружие, имеющееся в распоряжении этого сильного класса. В подавляющем большинстве стран существует отторжение между обществом и властью.

Ленин неоднократно в своих трудах недвусмысленно критиковал бюрократию, которая по его словам и по мнению многих других марксистов является орудием эксплуатации. Буржуазное государство во всех отношениях эксплуатирует рабочий класс и крестьян, а бюрократия и военные ведомства помогают власти в работе по эксплуатации, которая иногда является безграничной и бесчеловечной [1].

Существует разрыв между государственным управлением и широкой общественностью или, говоря другими словами, простые люди не в полной мере осведомлены о деятельности государственного аппарата. Такая ситуация делает государственное управление менее публичным. Невежество,

бедность, чрезмерное доминирование экономически сильного класса мешают обществу получить должную возможность к развитию.

Государственное управление представляет собой широкомасштабное и аморфное сочетание теории и практики. Цель государственного управления должна состоять в том, чтобы способствовать лучшему пониманию отношений власти с обществом, которым она управляет, а также развивать государственную политику, более чутко реагирующую на социальные потребности, и внедрять управленческую практику, направленную на обеспечение эффективности, действенности и более глубокое понимание и принятие потребностей граждан.

Список использованных источников

1. Ленин В. И. Полное собрание сочинений : в 55 т. / В. И. Ленин ; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. — 5-е изд. — М.: Гос. изд-во полит. лит., 1969.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

*Цыганкова М.А.
магистрант ГОУ ВПО «ДонАУиГС»*

В современном мире статус учителя или педагога имеет незначительную социальную степень. В такого рода условиях у руководства образовательными учреждениями критически стоит вопрос: «Как удержать и привлечь квалифицированные кадры?». Так как руководитель ограничен в социальных и материальных гарантиях для своих кадров, он вынужден самостоятельно искать пути для решения данной проблемы. Вследствие чего стремится формировать собственную систему корпоративных стимулов, стратегий успеха, льгот и заботиться о морально-психологических факторов стабильности школьного коллектива.

Кадровая политика – это система правил и норм, определяющих отношения организации и нанимаемого персонала. Формирует принципиальные установки в работе с персоналом на длительную перспективу, реализуется в философии предприятия, правилах внутреннего распорядка, коллективном договоре [1].

Вопросам “кадров”, “кадровой стратегии и политики”, “стратегии управления персоналом”, “формированию трудового потенциала”, “формированию человеческих ресурсов” посвящено значительное количество работ как зарубежных (М. Армстронга, И. Ансоффа, Р. Аткинсона, Г. Беккера, А. Смита и др.), так и отечественных (Т.Ю, Базарова, А.Я. Кибанова, Б. М. Генкина, С.В. Шекшня, С.А. Дятлова и др.) авторов.

Кадровая политика – как процесс, направленный на реализацию определенной цели, включающего цель, средства и результат, и выражающийся в целесообразном изменении и преобразовании окружающего мира. Эту позицию обобщает А.И. Турчинов, который считает кадровую политику “социальным явлением, отражающим наиболее общие, стратегические направления деятельности субъекта социологического управления по формированию, развитию и рациональному использованию профессионального и трудового потенциала предприятия, организации, общества” [2].

В результате руководитель образовательного учреждения обязан обладать способностью:

1. Формировать коллектив, как корпорацию, который будет связан единой целью;
2. Обеспечивать подходящими условиями для самореализации каждого ребенка и взрослого;
3. Стимулировать творческую деятельность, сохранять инициативу;
4. Делегировать полномочия, совершенствовать формы самоуправления;
5. Привлекать и правильно использовать дополнительные источники и способы финансирования;
6. Задействовать новейшие социальные средства в кадровой политике;
7. Заботиться о формировании имиджа и поддержании общественного статуса школы;
8. Внедрять высокие технологические процессы в административную деятельность.

На примере Российской Федерации мы наблюдаем концепцию модернизации образования. В которой основные принципы образовательной политики определены в Законе Российской Федерации “Об образовании”, Федеральном законе “О высшем и послевузовском профессиональном образовании” и раскрыты в Национальной доктрине образования Российской Федерации до 2025 года. Цель, которую поставила перед собой Россия, для модернизации системы образования – это повышение профессионального уровня педагогов и формирование педагогического корпуса, соответствующего запросам современной жизни [3].

Современный руководитель школы - это не администратор, который умеет давать распоряжения, выверять недочеты и доводить информацию от вышестоящего начальства своему коллективу. Школа - это музыкальный инструмент, в котором каждый педагог является струной, а руководитель - смычком. Умелое взаимодействие смычка со струнами дает идеальный результат работы музыкального инструмента. При таком подходе к управлению исчезает вертикальная модель, жесткая система должностей - появляется диапазон новых компетенций, свобода маневра, осознанность и

согласованность действий. Значит, возникает мощный ресурс развития корпоративной культуры.

В нынешней концепции системы образования изменяется понимание о профессионализме. Как и многочисленные предприятия, в настоящий период школа предпочитает не узкого специалиста-исполнителя, а педагога, способного регулировать междисциплинарные проблемы и корректировать человеческие отношения, а также и активного коммуникатора. Каждый сотрудник представляет свою фирму; каждый учитель участвует в строительстве школьного общества. Данные качества имеют необходимость в стимуляции и помощи. Нынешние руководители образовательных учреждений должны иметь в своем арсенале ряд мер, гарантирующих работникам корпоративную поддержку, сформировав так называемый "социальный портфель педагога". Социальный портфель может состоять из двух частей. Первая включает различные льготы и компенсационные выплаты, дотации и т.п. Например:

- бесплатный обед;
- компенсация обучения детей сотрудников;
- дотация на проездной билет;
- поддержка повышения квалификации;
- обучение работе на компьютере;
- медицинское обеспечение и страхование;
- корпоративные подарки;

Вторая часть предполагает оптимизацию условий труда:

- поддержка инициатив (научно-методическая, организационная и финансовая);
- проведение учебных и методических семинаров, практикумов, тренингов;
- организация процесса повышения квалификации и получения дополнительных профессиональных компетенций;
- оснащение рабочего места;
- обеспечение периодическими изданиями;
- обеспечение специальной литературой и др.

Значимыми признаками устойчивости школьного коллектива считается степень культуры взаимоотношений, сформировавшихся в школьном обществе, и благоприятный психологический климат. По этой причине следует поддерживать, регулярно проводя мероприятия, направленные на сплочение школьного общества.

В этот период в системе образования нужны управленцы, предпочитающие делать ставку на нововведения и возможности, не рассчитывающие на мгновенную отдачу. Значимость сегодняшнего руководителя образовательного учреждения предполагает наличие хорошего стратегического мышления, способности осуществлять долгосрочное прогнозирование и умение моделировать любые ситуации и проблемы,

возникающие в ходе деятельности. В штатном расписании есть наличие должностей для реализации этого направления, но присутствует непродуктивное заполнение данных вакансий, нужны для этого подходящие кадровые мероприятия.

На наш взгляд, проблема совершенствования кадровой политики в образовательном учреждении мало изучена и является актуальной темой.

Каждый день школы подвергаются переменам, но не каждый руководитель подстраивается под изменчивый мир. Учебное заведение, которое не развивается, рискует просто перестать существовать. А каждый директор — должен уметь внедрять новые технологии, совершенствовать знания учащихся и педагогов, по средствам внедрения инновационных технологий и повышения квалификации педагогического коллектива, а также, что не менее важно, уметь стимулировать сотрудников.

Список использованных литературных источников

1. Егоршин А.П. Управление персоналом. Н.Новгород: НИМБ, 1997.
2. Турчинов А.И. Социальное измерение государственной кадровой политики// Человек и труд – 2001, №7, с.58.
3. Материалы к зональному совещанию руководителей образовательных учреждений и органов управления образованием Иркутской области, май 2006.

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ

*Шестакова К.А.
магистрант ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
научный руководитель Иванова Е.А. к.э.н.,
доцент, доцент кафедры теории управления и
государственного администрирования
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»*

По результатам исследований, в большей степени успех проведения реформ зависит от создания эффективной системы показателей результативности деятельности государственных служащих, от их заинтересованности в достижении общественно значимых целей и задач.

Важным аспектом повышения результативности деятельности государственных служащих становится создание объективной и комплексной системы индикаторов, способных дать оценку качеству выполнения должностных обязанностей и степени достижения поставленных целей, что позволит сфокусировать внимание государственных служащих на основных

приоритетах функционирования органов власти. Для проведения подобной оценки широко используются всевозможные показатели результативности.

Данную проблему рассматривали в своих трудах такие ученые как: Иренская Л.Ф., Бобылева А.З., Герасименко Д.А., Куликова Д.Н., Овчаренко Р.К.

Под показателем результативности в самом широком смысле понимают описательный или количественный индикатор, характеризующий результат деятельности или успешность движения к достижению поставленной цели [1,35с].

Характеристики результативности могут служить как для оценки деятельности органа власти в целом, так и для оценки деятельности государственных гражданских служащих. Основное направление совершенствования концепций характеристик результативности в последнее десятилетие в большинстве западных стран было связано с нахождением оптимального баланса между определением показателей для органов власти и гражданских служащих и определения тесной взаимосвязи между ними.

Одна из самых больших трудностей при построении комплексных систем показателей результативности заключается в последующем. Ориентация на конечные результаты, которые выражаются в социальном и экономическом эффекте, приводит к сложности определения конечного вклада отдельно взятого государственного служащего в достигнутый результат, а для объективной оценки его деятельности необходимо сформировать как можно более конкретные показатели [2,с.47]. Кроме того необходимо выделить, то что показатели результативности во многом зависят и от внешних эффектов, на которые государственной служащий не может оказать существенного воздействия.

Иной задачей является выбор рационального количества критериев оценки результативности деятельности государственных гражданских служащих. В случае если их станет очень большое количество, то сложность оценки и издержки на мониторинг большого количества показателей могут превысить положительный эффект от практического применения показателей результативности. Если же, наоборот, показателей недостаточно, то может проявиться «эффект искажающего поведения» со стороны гражданских служащих, когда они переносят все внимание на виды деятельности, которые в конечном итоге будут измерены показателями и «забывают» об остальных должностных обязанностях [3,с.67].

Подобным способом, показатели результативности для государственных гражданских служащих должны отвечать следующим главным аспектам:

- Быть четко увязаны с целями и задачами органов государственной власти;
- Полностью отражать выполнение основных должностных обязанностей государственного служащего;

- Быть сформулированы таким образом, чтобы в максимальной степени воспроизводить непосредственное влияние государственного служащего на динамику показателей результативности.

Одним из наиболее непростых вопросов считается высокая квалификация и формализация показателей результативности. Этот процесс важен как для целеполагания и планирования деятельности государственных гражданских служащих, так и для проведения оценки результативности и определения уровня вознаграждения. Численные показатели результативности легче оценивать при проведении мониторинга, кроме того, они обеспечивают объективность оценки и не зависят от субъективного отношения руководителей к подчиненным [5, с.163].

В соответствии с основным направлением реформирования подразумевается обширное использование концепции показателей результативности профессиональной служебной деятельности, которые позволяют в виде конкретных целевых значений качественных и количественных параметров зафиксировать особенности и степень достижения целей, выполнения задач, возложенных на государственные органы, их структурные подразделения и государственных гражданских служащих. Введение данных элементов обязано послужить причиной к увеличению качества работы гражданских служащих и установлению связи между оценкой результативности их деятельности и системой стимулирования труда.

Формирование и фиксирование системы показателей результативности для некоторых государственных служащих возможно в самом ближайшем будущем. Помимо этого, для некоторых государственных служащих возможно применение особых схем оплаты служебной деятельности в зависимости от показателей эффективности и результативности.

В базе показателей эффективности и результативности деятельности государственных органов должны быть разработаны показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих. Эту систему показателей можно разработать для каждого конкретного гражданского служащего путем изменения формулировок показателей результативности деятельности государственных органов с учетом максимизации степени влияния гражданского служащего на данный показатель.

Таким образом, для государственных служащих устанавливаются также 2 типа показателей: общие показатели эффективности и результативности высококлассной служебной деятельности и специфические показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности.

Под общими показателями эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности понимаются стандартные показатели, единые для многих гражданских служащих. Ими могут выступать показатели, характеризующие степень соблюдения сроков

подготовки нормативных правовых актов, приема и выдачи документов и так далее.

Под специфическими показателями эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности понимаются индивидуально установленные для отдельных гражданских служащих показатели, связанные со спецификой деятельности органа государственной власти или спецификой деятельности гражданского служащего. Ими могут выступать показатели, характеризующие конкретный функционал гражданских служащих, связанный с предоставлением государственных услуг или принятием значимых управленческих решений.

Показатели процессов включаются в должностные инструкции государственных гражданских служащих, и характеризуют выполнение гражданским служащим служебных обязанностей и должностного регламента [4, с.21].

Показатели непосредственного результата и конечного эффекта работы государственных гражданских служащих, замещающих отдельные должности государственной гражданской службы, к которым может быть применен особый порядок оплаты труда, должны закрепляться в специальном приложении к служебному контракту.

Необходимо выделить, то что часть показателей эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности должна быть установлена для всех государственных гражданских служащих и закреплена в должностных регламентах, которые должны быть обязательным приложением к служебному контракту.

Таким образом, в результате исследования вопросов систематизации показателей результативности деятельности государственных служащих были рассмотрены существующие подходы к проведению подобного оценивания, и выделено три группы показателей. А именно: показатели входящих ресурсов, показатели процессов, показатели непосредственных результатов. Их применение на практике позволит стимулировать повышение качества работы государственных служащих и станет значимым мотивационным элементом трудового процесса.

Список использованных литературных источников

1. Агеева Е. А. Юридическая ответственность в государственном управлении. – Л.: Издательство Ленинградского университета, 2017. – 137 с.
2. Архипова Т.Г Современная организация государственных учреждений России. М. 2009. – 606 с.
3. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. Курс лекций. 4-е издание. – М., 2010. – 136 с.4. Демидов М.А. Оценка результативности деятельности как инструмент повышения качества выполнения государственных функций / А.Демидов // Бюджет 2015. – № 3. – С. 33

5. Ежов М. В. История государственного управления и государственной службы России: учеб. пособие / М. В. Ежов, Г. В. Ежова.- СПб.: ИВЭСЭП, Знание, 2014. – 240 с.

СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА МЕХАНИЗМА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ

*Яценко С.А.,
магистрант ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
научный руководитель Воробьева Л.А., к.э.н.,
доцент, доцент кафедры теории управления
и государственного администрирования
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»*

Функционирование любой социально-экономической системы предполагает наличие механизма управления. Для того чтобы страна, регион, организация или предприятие существовали, необходимо сохранение параметров системы и это осуществляется благодаря управлению. Как известно при усилении конкуренции в современном обществе важное значение приобретает проблематика поиска эффективной модели механизма управления социально-экономическими системами.

Отечественные и зарубежные ученые не перестают изучать этот вопрос, фактически его изучение является составной частью большинства научных исследований в экономике. Фундаментальными являются труды В.И. Гончарова, П. Ф. Друкера, Р. С. Каплана, Л. Г. Мельника, М. Х. Мескона, Б.М. Мизюк, Д.П. Нортон, С. Ф. Смеричевского, С. М. Шевченко. Вместе с тем, сложность исследования этого направления заключается в наличии следующих факторов:

- масштабности и многоаспектности социально-экономической жизни общества;
- различия в производственных, законодательных, территориальных, ментальных, рыночных, отраслевых факторах влияния. [1, стр.120]

В экономической науке разрабатываются и постепенно согласуются отдельные «узлы» идеального механизма управления социально-экономическими системами (в виде форм, функций, принципов, методов управления) или его упрощенные модели [3, стр 58]. Это обстоятельство вызывает необходимость создания универсального механизма управления социально-экономическими системами адекватного современным условиям развития мировой экономики.

Социально-экономическая система представляет собой совокупность взаимосвязанных в одно целое социально-экономических элементов - это люди, ресурсы, экономические и социальные явления, отношения, процессы, взаимодействие между которыми обуславливает появление качественно

новой целостности. [1, стр 88] В зависимости от среды и управленческих уровней социально-экономической системой могут быть объединения стран, государств, административно-территориальных единиц (районов, областей, городов), отраслей, рынков, институтов, организаций и субъектов хозяйствования. Однако, чтобы признать какой-либо объект самостоятельной социально-экономической системой необходимо наличие определенных системных признаков:

- 1) присутствие нескольких системообразующих элементов;
- 2) принадлежность системообразующих элементов в глобальных общесоциальных системах;
- 3) в рамках системы элементы должны быть благоустроенными по определенной структуре;
- 4) каждый элемент системы должен иметь присущие только ему качества;
- 5) между элементами системы должны существовать связи, с помощью которых они влияют друг на друга;
- 6) социально-экономическая система должна существовать во времени и пространстве;
- 7) социально-экономическая система должна быть измеримой;
- 8) социально-экономическая система должна создавать общественный продукт и быть нужной обществу.

Каждая социально-экономическая система имеет определенные собственные системные параметры, которые определяют возможность управлять ею. Например, социально-экономические системы имеют признаки, черты и свойства, идентифицирующие систему как целостный общественный организм. [1, стр. 95]. Каждой социально-экономической системе соответствует определенная структура. В социально-экономических системах возникают подсистемы (устойчивые связи между комплексами элементов), в которых можно выделить ключевые функциональные блоки: рабочий, репродуктивный, поправочный. Социально-экономические системы имеют встроенные свойства: самосохранения, саморазвития, самоуничтожения, обратной связи и т.д.

Социально-экономические системы выполняют следующие функции:

- сбора, хранения и воспроизведения информации;
- обеспечения стабильности структуры системы;
- поддержания постоянства процессов;
- осуществления трансформационных процессов;
- транспортировки потоков внутри системы;
- восстановления функциональных подсистем;
- потребления из внешней среды веществ, энергии и информации;
- удаления во внешнюю среду отходов деятельности системы;
- защиты системы от негативного воздействия внешней среды;
- корректировки деятельности отдельных подсистем.

Социально-экономическим системам присущи такие характеристики как: выносливость, стабильность, устойчивость, терпимость, резистентность, эластичность и т. д. Кроме того, социально-экономическая система имеет свое направление, размеры, сферу деятельности.

Отличием социально-экономических систем от других (природных, биологических, технических и тому подобное) является их искусственность, сложность, временность и открытость, что требует необходимости сознательного подхода к механизму управления ею. При этом, под термином «управление социально-экономической системой» следует понимать целенаправленное воздействие на определенный объект с целью изменения его состояния или поведения в связи с изменением обстоятельств, которые осуществляется для достижения определенных целей.[2, стр.157]

Управление социально-экономической системой осуществляют лица, имеющие право управления. На государственном уровне государственное управление осуществляют государственные служащие, политики, народные избранники, которые реализуют процесс государственной власти, т. е. ее материализованное выражение. Осуществление государственного управления предусматривает разработку механизма государственного управления, его поддержку в виде мер государственного регулирования, а также прямое управление. Например, менеджмент на государственных предприятиях.

Особенностью современного управления социально-экономическими системами является возможность осуществления полного и частичного, дистанционного и непосредственного, структурного и безструктурного, комбинированного управления и самоуправления. По мнению ученых, механизм управления социально-экономической системой состоит из следующих мер управленческого воздействия: выбор среды функционирования, определение стратегических ориентиров на основе мировоззрения и концепции хозяйствования управленцев, адаптация внутренней среды к аксиоматики и законов управления, принятия эффективных управленческих решений, получение положительных хозяйственных результатов, осуществление мер развития.

Таким образом, механизм социального управления представляет собой совокупность методов, приемов, форм управления обществом и его подсистемами, взаимосвязанное воздействие которых обеспечивает наиболее эффективное развитие всего общественного организма. Правильно выстроенный механизм социального управления позволяет достичь поставленных целей в социально-экономическом развитии организации. Механизм управления создается и целенаправленно изменяется людьми, которые регламентируют совокупность функций, форм, методов, рычагов и стимулов социального управления с тем, чтобы достичь наибольшей его эффективности в тех или иных конкретно-исторических условиях. Качественный уровень механизма социального управления, степень его совершенства и соответствия требованиям системы социальных и

экономических законов зависят от подготовленности кадров управления, их умения выявлять и объективно оценивать наиболее существенные элементы и связи механизма управления, особенности их проявления и последствия развития выявленных тенденций.

Список использованных литературных источников

1. Веснин В.Р. Менеджмент: учеб.-3-е изд., перераб. и доп.-М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2006.-504 с.
2. Наумов С.Ю. Государственное и муниципальное управление: Учебное пособие/С.Ю.Наумов, Н.С. Гегедюш, М.М. Мокеев и др.-М.: Дашков и К, 2014.-556 с.
3. Райзенберг Б.А. Государственное управление экономическими и социальными процессами: Учебное пособие.-М.: ИНФА-М, 2010.-384 с.

СЕКЦИЯ 2

РОЛЬ СМИ В СОВРЕМЕННЫХ ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТАХ

*Абдуллаева А.И.
магистрант ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
научный руководитель Ярембаш А.И.
д.э.н., доцент, профессор кафедры
инновационного менеджмента
и управления проектами
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»*

Средства массовой информации являются неотъемлемым компонентом нового мирового порядка. Политические, идеологические и геополитические взгляды формируются в значительной части общества исключительно на основе телекоммуникаций. Сегодня происходит глобальная борьба за интерпретацию реальности. Марк Твен говорил: «Прежде всего нужны факты, а уж потом их можно искажать, как заблагорассудится». Обладание, умелое использование средств массовой информации — залог успеха. Успеха не только в продвижении какой-либо идеи в рамках одной страны, но и в распространении, а в современном мире навязывании её иным народам и целым государствам, что всё чаще приводит к конфликтам, в том числе и вооруженным. СМИ во все времена уделяли особое внимание к конфликтам различного рода. Освещение конфликтов в средствах массовой информации принадлежит к многосложным общественно-политическим вопросам. Интерес к этой проблеме в наши дни возникает, потому что масс медиа являются одним из инструментов, с одной стороны зарождения и развития, а с другой – предотвращения и урегулирования конфликтов.

Цель исследования - определение роли средств массовой информации в современных вооруженных конфликтах.

Конфликт всегда был и есть присущим человечеству и проявляется в самых разных формах - от простых дебатов, споров, дискуссий до таких крайних форм, как революция, бунт, война, терроризм. Всегда затруднительно определить момент, когда противоборство и насилие перерастает в экстремальную форму, в частности, в вооруженный конфликт, в результате которого гибнут сотни и тысячи людей, исчезают целые государства или, наоборот, образуются новые. В эпоху глобальных информационных технологий средства массовой информации, особенно электронные, стали мощным и часто используемым оружием в управлении вооруженными конфликтами. Информационный аспект современных конфликтов планируется не менее старательно, чем воинский. Масс медиа играют все большую роль как в решении вооруженных конфликтов, так и непосредственно в их ходе. Война ведется не только на местности, но и на

страницах средств массовой информации. Поле битвы изобилует телекамерами, изображение войны не менее важно, чем война как таковая. Борьба за легитимность в глазах общественного мнения и моральный дух собственных солдат не менее важны, чем военный успех. «Сегодня в развитых государствах любое действие невозможно без соответствующей информационной подготовки. Войны должны выглядеть справедливыми, враг — жесточайшим, собственные воины — настоящими героями».[4] В рамках конфликтов информационные возможности СМИ используются всеми участниками. Конфликтующие стороны используют каналы СМИ для того, чтобы обмениваться нотами в условиях острой фазы конфликта (когда другие каналы взаимодействия отсутствуют или сознательно разорваны конфликтующими сторонами), доносят друг до друга свои позиции по наиболее спорным вопросам, прощупывают возможные ответные реакции соперников методом вброса провоцирующей информации. СМИ используются для информационно-психологического воздействия на соперников, агитации и пропаганды, идеологического давления, дезинформации и формирования общественного мнения. При этом СМИ в современных конфликтах выступают одновременно и как специальный субъект, и как инструмент конфликтного взаимодействия. Кроме того, СМИ являются еще и элементом среды, в которой разворачиваются сегодня современные конфликты.

По мнению многих экспертов, в современном мире без СМИ фактически невозможно организовать конфликт. Они уже давно являются катализатором событий, частью и одной из фронтовых линий конфликта. Журналисты стали третьей стороной вооруженных конфликтов, и от того, какую сторону СМИ склонны поддержать, в значительной мере зависит их результат.

При планировании значительных военно-политических действий особое внимание уделяется освещению проводимой акции в СМИ, и вместе с этим, подготовке общественного мнения. Одной из важнейших задач на подготовительном этапе информационного противоборства становится использование возможностей СМИ для введения потенциального противника в заблуждение, дискредитации его военно-политического руководства, а также ограничение информационно-пропагандистской деятельности противника вплоть до организации частичной или полной информационной блокады. «Современная война – преимущественно медиа-война. Основные события разворачиваются вовсе не на полях сражений, а на страницах газет, на экранах телевизоров, в эфире радиостанций, в Интернете. Решающее значение в этой ситуации обретает вовсе не то, у кого больше дивизий, кто захватил больше военнопленных, взорвал больше мостов или захватил больше городов, а то, как об этом рассказано. Бой ведут не пушки и танки, а медиаверсии событий, которые состояются из кадров, ракурсов, описаний действительности и слов очевидцев».[1]

Перелом в информационно-военной сфере, осознание влияния СМИ на военную, экономическую и иную политику возник после провала американской военной кампании во Вьетнаме. Американские военные неоднократно утверждали, что причинами их поражения стали не столько недостаток финансовых, военных и других ресурсов, помощь СССР и мужество вьетнамцев, сколько просчеты в ведении «информационной войны» – отрицательный имидж американских вооруженных сил внутри и за пределами США, негативное отношение к войне во Вьетнаме в самых широких кругах населения, стихийная, политически широкая оппозиция властей к вьетнамской политике. Анализ вьетнамской кампании привел к выводу относительно роли информационного фактора в ходе проведения военных акций. Американское правительство успешно сделало выводы из уроков войны во Вьетнаме, контроль государства над СМИ возрос. С того времени политика Вашингтона во время кризисов и войн проходит под знаком преобладания средств массовой информации.[4]

Не стал исключением и существующий военный конфликт в Донбассе. События в Киеве, начавшиеся на Майдане осенью 2013 года и приведшие к конституционному перевороту в 2014 году, вызвали несогласие жителей Донбасса с проводимой Киевом политикой и привели к провозглашению независимых республик – Донецкой и Луганской Народных Республик. Стремление Донбасса к суверенитету поставило под угрозу территориальную целостность Украины. Это обстоятельство определило особенность вооруженного конфликта в Донбассе: юридически он происходит на территории Украины и не является международным, но в него втянуты международные силы. Конфликт в Донбассе стал составной частью войны США против России, её возрастающих мощи и влияния на мировые процессы. С подачи США Украина ведет антироссийскую политику и пропаганду, проводниками которых стали украинские СМИ. Украинские СМИ выполняют задачи информационно-психологического обеспечения боевых действий, формирования общественного мнения таким образом, чтобы любые военные действия, проводимые со стороны украинских военных, находили поддержку не только среди большинства украинского общества, но и мирового сообщества. Кроме того, Украиной привлекаются заангажированные иностранные журналисты, подающие информацию в зарубежных СМИ таким образом, чтобы в мировом сознании самопровозглашенные республики выступали в роли террористических организаций, а Россия – их пособницей. Такая позиция Украины мешает конструктивному диалогу между конфликтующими сторонами, тормозит международные усилия в формате «нормандской четверки» в решении данного конфликта.

Ещё в 2008 году, выступая с трибуны Генассамблеи ООН, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил о недопустимости использования СМИ в целях военной пропаганды: «События августа (на Кавказе) лишней раз заставляют задуматься об ответственности за честное

освещение происходящего. Искажение действительности осложняет международные усилия по урегулированию конфликтов и кризисов, возрождает худшую практику эпохи».[1]

Средства массовой информации являются одним из способов инициирования или, напротив, предотвращения и урегулирования конфликтов: СМИ могут обострять или сглаживать ход развития конфликтов, способствовать эскалации напряженности или участвовать в процессе умиротворения и социального восстановления после завершения конфликта. Иными словами, средства массовой информации стали важным оружием в управлении вооруженными конфликтами.

Список использованных литературных источников

1. Минин, Станислав. Медиа-воины идут в бой. Исход современных конфликтов решают СМИ // Независимая Газета [Электронный ресурс] / URL: http://www.ng.ru/columnist/2008-09-29/100_kavkaz.html / (дата обращения: 27.10.2018)

2. Манюф, Р. Роль СМИ в предотвращении и смягчении конфликтов // Российская пресса в поликультурном обществе: толерантность и мультикультурализм как ориентиры профессионального поведения. – М, Независимый Институт Коммуникативистики, 2002. – 360 с.

3. Малышев, В. Использование возможностей средств массовой информации в локальных вооруженных конфликтах [Электронный ресурс] / URL: <http://ww-4.narod.ru/warfare/page0006.htm> / (дата обращения: 29.10.2018)

4. Почепцов, Г.Г. Информационные войны./ Г.Г.Почепцов. – К.: Ваклер, 2000. – 576 с.

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ ЛНР

Божич Д.В.

*Министр промышленности и торговли
Луганской Народной Республики*

Обеспечение устойчивого развития предприятий перерабатывающей промышленности ЛНР является приоритетным направлением развития экономики республики поскольку потенциал отрасли способен способствовать эффективному функционированию других ее отраслей и повышать уровень развития социальной сферы.

Поддержание экономически целесообразных соотношений между показателями качества продукции и требованиями к ней - одна из ключевых технико-экономических задач, стоящих перед отраслью, оказывающая существенное влияние на ее конкурентоспособность.

Целью настоящего исследования является формирование механизма реализации продукции предприятий перерабатывающей отрасли, основанного на обосновании рациональных технических решений по управлению качеством.

Одной из самых актуальных проблем для перерабатывающих предприятий является сбыт продукции. В современных условиях реализацию продукции переработки осуществляют по двум основным схемам:

- по «прямым» договорам между предприятиями и потребителями,
- через оператора оптового рынка.

Модель централизованного сбыта продукции через единого государственного оператора оптового рынка, сыграла существенную роль в стабилизации рыночных преобразований экономики республики. Выполняя функции координатора рынка, оператором осуществлялось распределение продукции по фиксированным расчетным ценам между потребителями, что обеспечивало как удовлетворение государственных потребностей, так и своевременное возмещение производителю производственных затрат.

В современных условиях важным условием реформирования перерабатывающей отрасли является создание свободного биржевого рынка, что позволит, в среднесрочной перспективе, получить рыночный механизм формирования цены на продукцию, упростив, при этом процедуры закупки и их продолжительность для государственных предприятий. Кроме того, биржевая торговля позволит повысить инвестиционную привлекательность предприятий и увеличить приток инвестиций. Преимущества и недостатки рассмотренных инструментов реализации продукции перерабатывающих предприятий, представлены в таблице 1.

Таблица 1

Преимущества и недостатки инструментов реализации продукции

Преимущества электронной товарной биржи	Недостатки существующих способов реализации: прямые договоры, оптовый рынок, внутрикорпоративные договоры
Формирование конкурентной среды для покупателей и продавцов (участие в биржевых торгах на равных условиях как покупателей, так и продавцов, возможность приобрести или продать продукцию по выгодной цене на основе свободной конкуренции)	Нарушение баланса экономических интересов производителей и потребителей из-за отсутствия на рынке возможности установления рыночных цен, наличие посредников
Упрощение процедуры поиска потенциальных покупателей и заключения договоров купли-продажи	Необходимость субсидирования эффективными предприятиями отрасли убыточных, что снижает мотивацию производителей в конкурентной борьбе
Создание возможности осуществлять оптовую торговлю и постепенному переходу к другим формам биржевых	Создание барьеров для эффективной торговли между малыми перерабатывающими предприятиями и покупателями, в частности

контрактов (фьючерсные, форвардные и другие) и финансовых инструментов (хеджирование)	машиностроительными заводами, бытовыми потребителями, производителями продуктов питания, содовыми и сахарными заводами, железнодорожной отраслью
Установления справедливой цены на основе реального баланса спроса и предложения на продукцию переработки исходя из рыночной конъюнктуры. Организация биржевой экспертизы качества товара и оценки залогового имущества по клиринговым операциям.	Снижение инвестиционной привлекательности отрасли из-за непрозрачности ценообразования и регулирования сбыта

На рис.1. представлен механизм реализации продукции перерабатывающих предприятий всех форм собственности, с учетом преимуществ и недостатков существующих инструментов сбыта и методов ценообразования.

Рисунок 1 Механизм реализации продукции с учетом преимуществ и недостатков современных инструментов

В условиях необходимости экономического обеспечения устойчивого развития предприятий перерабатывающей промышленности ЛНР, особую важность приобретает разработка механизма реализации продукции отрасли.

Приоритетным инструментом реализации продукции для предприятий государственной формы собственности может стать электронная товарная биржа. При этом ожидаемый эффект от реализации продукции с учетом требований электронной товарной биржи может исчисляться сотнями тысяч рублей.

АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ДАННЫХ

*Брадул Н.В.,
к.ф.-м.н., доцент, доцент
кафедры заведующий кафедрой
информационных технологий
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
Литвак Е.Г.
старший преподаватель кафедры
информационных технологий
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
Залунин А.С.
магистрант кафедры
информационных технологий
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»*

Современные информационные системы, имеющие длинный жизненный цикл (например, корпоративные информационные системы – КИС), в течение эксплуатации требуют многочисленных изменений на уровне структуры. Поэтому возникает необходимость не только в создании новых понятий и изменении существующих (например, расширении атрибутов понятий), а также в определении новых связей между понятиями информационной системы. При этом информационная система должна обеспечивать манипуляции с такими понятиями без изменения исходного кода или с его минимальной модификацией, что обеспечивает гибкость системы к новым требованиям.

Пользователи баз данных (БД) часто сталкиваются с задачей расширения спроектированной БД. Например, в интернет-магазин необходимо добавить товар с новыми характеристиками, которых нет в спроектированной БД. В связи с этим пользователю потребуется добавить новое поле для характеристики, что является структурным изменением. Эту проблему можно решить, если вместо традиционной реляционной модели данных использовать вертикальную модель данных (Entity Attribute Value).

Целью данной работы является анализ особенностей использования вертикальной модели данных.

Модель данных является основой БД и представляет собой систему установленных правил для представления динамики проблемной области, состояния и структуры данных в БД.

В реляционной модели данных объекты и взаимосвязи между ними представляются с помощью таблиц. Каждая таблица представляет один объект. Почти все коммерческие базы данных и программное обеспечение (ПО) для их создания используют реляционную модель данных. Однако, любые структурные изменения для реляционной модели требуют участия квалифицированного специалиста.

Вертикальная модель данных для любой предметной области строится на основе четырех таблиц. Первая таблица содержит типы объектов, вторая таблица содержит сами объекты, третья таблица содержит атрибуты для каждого типа объекта и четвертая таблица – значения всех атрибутов для всех объектов.

Рисунок 1. Схема таблиц в представлении модели EAV

Достоинством EAV модели является гибкость решения и высокий уровень универсальности, что позволяет уменьшить затраты на внедрение информационной системы в различных корпорациях и на длительное сопровождение. Тем не менее, любые нестандартные подходы в решении задачи имеют недостатки.

Можно выделить следующие основные недостатки EAV модели.

1. Ухудшение качества целостности данных из-за сложности соблюдения правил целостности.
2. Сложность написания запросов для выполнения операций над записями в базе данных.
3. Снижение скорости выполнения специфических запросов в EAV модели по сравнению с реляционной моделью.

Сравним скорость выполнения запросов для реляционной модели и EAV модели на примере БД интернет-магазина. Классическая реляционная модель для базы данных интернет-магазина приведена на рис.2. Каждому объекту предметной области в реляционной модели отведена отдельная таблица. При отображении реляционной модели на метамодель те же данные располагаются в четырех таблицах метамодели (рис.1).

Рисунок 2. Схема реляционной модели

Используя встроенный профайлер в MySQL определим скорость выполнения запроса для одних и тех же данных, хранящихся в реляционной и вертикальной БД. Результаты замеров скорости приведены в таблице 1.

Таблица 1

Запрос	Время выполнения запроса (сек)		Количество столбцов, строк
	Реляционная модель	Вертикальная модель	
Вывод всех данных из таблицы client	0,01182350	0,23428450	5x4061
Вывод всех заказов с информацией о клиентах	0,38751275	2,28446200	9x24257
Вывод всех данных из таблиц product и categoryproduct	0,06742025	0,58538325	8x4014
Вывод всех данных из таблиц dealer и ttn	0,49688325	0,91805325	7x48493
Вывод всех данных из таблиц dealer, ttn, tablett	0,58448150	3,0507100	12x50052

Сравнив полученные результаты, можно заметить, что время выполнения запросов в вертикальной модели незначительно выше, чем в реляционной модели. Выполняя подобные запросы, конечный пользователь не заметит разницу во времени выполнения операции.

Из проведенного анализа можно сделать вывод, что при разработке сложных информационных систем, которые предполагают дальнейшее модифицирование и длительное сопровождение, целесообразно использовать EAV модель. При этом основной объем работ будет заключаться в разработке подсистемы управления данными и оптимизации скорости выполнения операций. Время выполнения большинства операций в EAV модели несколько выше, но стоимость владения такой сложной информационной системой будет значительно ниже, чем выполненной на основе реляционной модели, так как определяется лишь стоимостью подсистемы управления данными и ядром интерфейса. При этом практически все вопросы сопровождения информационной системы решаются на уровне конфигурирования специалистом квалификации «опытный пользователь» или «администратор».

ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

*Герез Е.В.
магистрант ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
научный руководитель Котов Е.В.
к.э.н., с.н.с., доцент кафедры теории управления
и государственного администрирования
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»*

Население является главной производительной силой общества, которая является основой формирования трудовых ресурсов и выступает потребителем материальных благ. Рынок труда считается важной многоплановой сферой экономической и социально-политической жизни общества, которая требует квалифицированного регулирования, что подтверждает актуальность исследования.

Целью исследования является анализ и разработка предложений по вопросам регулирования рынка занятости Донецкой Народной Республики.

Занятость населения зависит от состояния рынка труда, темпов и характера экономических изменений. Рынок труда характеризуется такими показателями как заработная плата, безработица, анализ которых позволяет выделить взаимосвязь между темпами инфляции и безработицы.

Кейнсианская модель экономики показывает, что в экономике может возникнуть либо безработица (вызванная спадом производства,

следовательно, уменьшением спроса на рабочую силу), либо инфляция (если экономика функционирует в состоянии полной занятости).

Одновременно высокая инфляция и высокая безработица существовать не могут.

Основой регламентирования труда в стране с рыночной экономикой является обусловленность между безработицей и заработной платой. Она описывается кривой Филлипса, графически отражающей нелинейную зависимость между этими двумя величинами. Такая зависимость была рассчитана английским экономистом А. Филлипсом.

Если представить, что существует одинаковое соотношение между заработной платой и ценой, то модель Филлипса может быть преобразована в соотношение между безработицей и ростом изменения уровня цен. Кривая Филлипса даёт варианты выбора или достаточно высокая занятость с максимальным экономическим ростом, но при быстром повышении цен, или достаточно стабильные цены, но при значительной безработице.

Многие годы Кривая Филлипса служила, как база социально-экономического регулирования в США и развитых странах Запада. Многие экономисты и сейчас считают, что существует однонаправленное движение изменений в заработной плате и ценах и разнонаправленное — в данных величинах и безработице. Существует немало примеров, когда безработица и инфляция приобретали не обратную, а прямую связь: несмотря на рост безработицы, цены продолжали расти. Анализ показателей рынка труда позволит плавно переходить к разработке предложений по регулированию рынка.

Концепция государственного управления занятости населения основывается на следующих принципах:

1. гарантирование социального партнёрства субъектов рынка труда;
2. помощь в обеспечении эффективной занятости, предупреждение безработицы, создание новых рабочих мест;
3. развития предпринимательства;
4. право выбора граждан сферы деятельности и рабочего места;
5. информирование населения о наличии вакантных рабочих мест;
6. гарантии сохранения рабочих мест и профессий;

В зависимости от состояния экономики и рынка труда предусматривается использование активных и пассивных методов регулирования занятости.

К активным методам регулирования занятости населения относятся:

– создание дополнительных и новых рабочих мест путём реструктуризации экономики, развития частного бизнеса, особенно малого и среднего, создание условий для иностранного инвестирования и для самозанятости населения и т.д.;

- подготовка и переподготовка кадров;
- организация общественных работ;

- создание условий территориальной и профессиональной мобильности рабочей силы;
- развитие службы занятости.

Пассивные методы регулирования занятости населения предполагают:

- выплату помощи в связи с безработицей;
- оказание помощи членам семей, пребывающим на содержании безработных.

Безработным выплачивается пособие. При назначении пособия по безработице для определения его размера учитываются следующие данные:

- страховой стаж;
- заработок на последнем месте работы;
- причина увольнения (в случае увольнения по собственному желанию выплата пособия начинается только с третьего месяца безработицы).

Размер минимального пособия по безработице постоянно пересматривается.

К основным направлениям государственной политики занятости относятся:

- определение реальной потребности в рабочей силе с учётом развития экономики и её перспективных направлений;
- обеспечение реализации гражданами права на труд, эффективной занятости населения;
- создание совместно с органами образования эффективной системы профессионального обучения;
- обеспечение контроля об эффективном использовании трудовых ресурсов;
- осуществление методической работы.

Для повышения эффективности работы по обеспечению занятости населения создана Государственная служба занятости, которая включает в себя:

- государственный центр занятости, министерство труда и социальной политики;
- центр занятости;
- центры профессиональной ориентации населения и центры по организации профессионального обучения незанятого населения;
- инспекции по контролю о соблюдении законодательства о занятости населения.

Государственные службы занятости осуществляют следующее:

- анализируют и прогнозируют спрос и предложение на рабочую силу, информируют население о состоянии рынка труда;
- консультируют граждан, представителей предприятий, организаций, которые обращаются в службу занятости о возможном получении работы;
- ведут учёт свободных мест и граждан, обращающихся по вопросам трудоустройства;

- оказывают помощь гражданам (в выборе подходящей работы и предприятиям (в подборе необходимых кадров);
- организуют профессиональную подготовку и переподготовку граждан в системе службы занятости или направляют их в другие учебные заведения, ведущие подготовку и переподготовку;
- участвуют в подготовке перспективных государственных и территориальных программ занятости и разработке мер по социальной защите различных групп населения, в том числе, безработных.

Целью государственных, территориальных, специальных отраслевых программ занятости является содействие занятости населения, удовлетворение потребностей граждан в труде.

Государственная активная политика занятости предполагает разработку программ содействия занятости:

- разрабатывать и реализовывать меры по экономическому стимулированию работодателей, принимающих на работу выпускников образовательных учреждений, а также создающих непосредственно на производстве ученические рабочие места;
- развивать молодёжные биржи труда и центры по трудоустройству;
- оказывать содействие предпринимательству и другим молодёжным инициативам, связанным с созданием новых рабочих мест.

В подготовке и финансировании молодёжных программ должны принимать активное участие местные органы власти, призванные:

1. гарантировать качественную общеобразовательную и профессиональную подготовку молодёжи;
2. проводить корректировку перечней профессий и специальностей, по которым осуществляется подготовка в общеобразовательных и профессиональных учебных заведениях, а также выявлять оптимальные параметры количества и структуры выпускаемых молодых специалистов с учётом динамики спроса на рабочую силу;
3. создавать благоприятные условия для повышения уровня доходов студентов на основе занятости в свободное от учебы время, желательно по выбранной специальности.

Эти программы могут охватывать как отдельные категории населения, прежде всего, маргинальные группы: молодежь, женщин, инвалидов, так и специфические случаи угрозы безработицы, обусловленные экономической или другой ситуацией (демографическим, политическим, стихийным бедствием и т.д.).

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИИ ТЕРРИТОРИИ

*Гида Н.И.
магистрант ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
научный руководитель Гамаюнов В.Г.
к. гос. упр., доцент, доцент кафедры
инновационного менеджмента
и управления проектами
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»*

Образовательная деятельность становится важной составляющей социально-экономического развития региона. Сосредоточение внимания на использование интеллектуальных ресурсов как общемировая тенденция становится первоочередной благодаря способностям человека разрабатывать новые технологии, осуществлять переход производства на новую технологическую основу, обеспечивать эффективное экономическое роста и т.д. По оценкам Всемирного банка, человеческий капитал формирует 64% общего объема богатства каждой страны.

Владение знаниями приравнивается развитыми странами по значению к стратегическим ресурсам (запасы сырья, территории, золотой запас, валютный резерв). Опыт последних десятилетий свидетельствует о том, что на роль лидеров в социально-экономическом развитии претендуют страны имеют высокий уровень образования, науки, здравоохранения, культуры и духовности.

Развитие человеческого капитала и улучшение качественного состава трудовых ресурсов являются фундаментальными составляющими повышение конкурентоспособности государства на современном этапе.

Цель исследования - рассмотреть роль и значение системы образования как ключевого фактора социально-экономического развития территории(региона).

Изложение материалов основного исследования. Социально-экономические процессы, которые происходят в мире сегодня, указывают на существенный рост роли образования во всех сферах общественной жизни, в том числе и в системе экономики знаний. Без преувеличения можно сказать, что экономика знаний есть и будет играть важнейшую роль в развитии производительных сил. Именно за счет экономики знаний формируется современное информационное общество, а также целостная система ресурсообеспечения общественного производства.

Развитие мировой экономики на современном этапе в условиях глобализации характеризуется активизацией процесса интеллектуализации и формированием на этой основе knowledge based society - общества, основанного на знаниях и высоких технологиях, отличаются высоким инновационным и интеллектуальным уровнем.

Современная система высшего образования, в полной мере отвечает требованиям времени, является одним из главных факторов роста качества человеческого капитала, генератором новых идей, залогом динамичного развития экономики и общества в целом. Для того, чтобы высшее образование по-настоящему эффективно выполняла эти важные задачи, необходимо ее обновления с учетом актуальных мировых тенденций развития образования в широком социально-экономическом контексте.

Бесспорно, социально-экономическая динамика и цивилизационное будущее зависит от развития образования и экономики знаний. Поэтому необходимо изучение и обобщение сущности, свойств, механизмов формирования системы экономики знаний, а также ее влияния на общественное производство, учитывая процессы глобализации.

Перемещение интеллекта и научных знаний в центр основных факторов устойчивого социально-экономического роста стали причиной концентрации внимания современных исследователей по становлению экономики знаний, которая сегодня рассматривается как гарант поступательного движения общества, построения конкурентной экономики, удовлетворения постоянно растущих потребностей людей и укрепление социального согласия.

Являясь важнейшим элементом общественной жизни и государственного устройства, система призвана способствовать решению таких стратегических задач, как подготовка кадров, обеспечение политической и социальной стабильности, развитие институтов гражданского общества укрепление безопасности граждан и государства. В свою очередь, без потенциала государства невозможно решение задач, возлагаемых на образование современным обществом.

Социальные исследования показывают, что система образования является одним из базовых социальных институтов, формирующих элиту общества. Как и в всем современном мире, значение образования как важнейшего фактора формирования нового качества экономики и общественной жизни повышается вместе с ростом влияния человеческого капитала.

Экономическая эффективность образования проявляется как на индивидуальном, так и общественном уровне. На индивидуальном уровне она способствует увеличению заработной платы носителя образовательного потенциала при каждом повышении им квалификации. Личностная ценность образования заключается в предоставлении каждому человеку возможностей развивать свои способности, приобретать новые знания, получить профессию, реализоваться в профессиональной деятельности, обеспечить соответствующий уровень благосостояния на общественном уровне такая эффективность проявляется в росте экономической «отдачи» от использования образовательного потенциала.

Соотношение процесса образования и квалификационного роста работников в соответствии с современными потребностями обуславливает

необходимость инвестиций в развитие системы знаний научного фонда общества, в фундаментальные и прикладные исследования, квалификационный рост и улучшения структуры научно-педагогического состава работников учебных заведений, усиление их социальной защищенности в условиях становления рынка, то есть всего того, что позволяет научным знаниям становиться более доступными и помогает получать более высокую отдачу специалистов при реализации инновационных проектов.

Основными функциями образования в современном мире:

- воспроизведение человеческого потенциала национальной экономики;
- создание информационной базы для развития человеческого потенциала, обеспечения его развития и, как следствие, - ускорение социально-экономического развития общества и личного развития индивида.

Необходимость инновационного образования вызвана требованиями современного общества. В настоящее время идет стремительное развитие технологий, растет конкуренция в области инноваций, где значение образования в развитии общества стремительно растет, опережая значимость средств производства и природных ресурсов. За последние два десятилетия произошел разрыв связей цикла «наука - образование - производство»; образование, как и наука, остается почти полностью отстраненной от процесса формирования инновационной экономики. Инновационное образование, с одной стороны, стимулирует инновационные изменения в существующей культуре и социальной среде, с другой - является результатом вызовов социально-экономического развития.

Образование - это ли не важнейший институт формирования будущего. Ведь именно школы и университеты формируют конфигурацию сознания будущих поколений. Именно в этой связи, одним из главных ее задач становится смягчения негативных последствий бешеных темпов цивилизационного развития, вполне инновационных как по форме, так по сути. Однако, каждая концепция, то подход, видение, алгоритм отношение задач, требует соответствующей интерпретации и уточнения как отдельных, так и общих положений ее практической направленности.

Образование на современном этапе является важным фактором обеспечения занятости населения. Ведь высокообразованные и квалифицированные люди способны эффективно конкурировать на рынке труда. В то же время необходимо осознать, что требования к образованию постоянно растут. Это вытекает из закономерностей общественно-экономического развития.

Таким образом, система образования является фактором успешного и долгосрочного социально-экономического развития. Недооценивание данного обстоятельства может напрямую отразиться на экономической и социальной сфере региона в целом.

СИСТЕМА СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ С УЧЕТОМ СПИРАЛЬНОЙ ДИНАМИКИ

Гладченко Т.Н.
к.гос.упр., доцент,
доцент кафедры инновационного
менеджмента и управления проектами
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
Пономаренко Е.В.
д.э.н., профессор,
Чукотский филиал ФГАОУ ВО
«Северо-Восточный федеральный
университет имени М.К. Аммосова»

Система социокультурного проектирования должна успевать реагировать на изменения в обществе, поэтому глубинные ценности поколений могут стать важным ориентиром. Понять и обнаружить эти ценности помогает теория спиральной динамики. Быстро меняющаяся ситуация и выработка новых стратегий управления вызваны изменениями в системе ценностных ориентиров общества. Для понимания глубинных поведенческих мотивов необходим анализ системы ценностей, выявление наличия и восприятия обществом социального заказа.

Целью исследования является разработка модели управления социокультурными проектами с учетом теории спиральной динамики.

В социокультурном проектировании рассматривается множество теорий, описывающих индивидуальную эволюцию сознания на основе эмпирических данных: теория когнитивной линии развития Пиаже (Piaget), морального развитие Кольберга (Kohlberg), развития самосознания Левингера (Loevinger), развития потребностей Маслоу (Maslow), развития системы ценностей Грэйвза (Graves). Согласно им, большинство людей проходят через определенные стадии в своем развитии, однако у каждого свой темп развития - некоторые перешагивают через этапы, другие «застревают». В обществе действуют механизмы наследования уровня мышления, вертикальной передачи идей. Каждое следующее поколение наследует идеи предыдущего, что дает ему возможность легче перейти на следующий уровень своего развития [1, с.33-43]. По мере эволюционного развития системам свойственно усложняться.

Модель спиральной динамики доктора Грейвза и его последователей Крис Коуэн (Chris Cowan), Дон Бек (Don Beck) и Кен Уилбер (Ken Wilber) является открытой, т.е. новые уровни (слои) появляются по мере возникновения новых уровней психологического существования человеческой природы. В последние годы появился девятый уровень – коралловый. Использование серий из шести букв предполагает, что развитие циклично и седьмой уровень перекликается с первым, восьмой со вторым и

так далее. Эволюция мемов происходит по нескольким траекториям: от менее сложного к более сложному природного, технологического и социального окружения; от выживания в джунглях к «серфингу» в Интернете и за его пределами посредством пробуждения новых способов мышления и сознания; от маленького клочка земли к «глобальной деревне» и киберпространству посредством межтерриториальной и информационной миграции» [2]. Модель системы человеческих ценностей К.Грейвза с акцентом на уровни способов управления представлена в табл. 1.

Согласно теории спиральной динамики и с учетом точки зрения способов мышления каждый человек представляет из себя некий континуум, в котором присутствуют мемы самых разных уровней в разных пропорциях. Объединение (или конденсация) мемов определенного типа во многом определяет тип мышления и обучения человека: как будет думать, интерпретировать реальность и принимать решения в определенных обстоятельствах. Проблемы возникают тогда, когда внешние обстоятельства имеют «другой цвет» по сравнению с внутренней системой мышления клиента. Исходя из сказанного, теория спиральной динамики помогает выявить несоответствия и возникающие проблемы, как с ними справиться в ходе реализации социокультурного проекта.

Организационные формы и механизмы, приёмы коммуникации и принятия решений соответствуют определенному «цвету» (или парадигме), что отражается на организационной структуре и корпоративной культуре организации. Для разных парадигм процессы планирования и бюджетирования, контроль исполнения и стимулирование будут различаться.

Для своего развития организация должна определить уровень, на котором находится, а также определить приоритеты на перспективу с учетом ценностей и мотивации сотрудников, способа анализа и оценивания ими окружающего мира и своего поведения. Такое исследование позволит провести организационную диагностику, что приведет к увеличению эффективности командообразования и распределению ролей через выделение ценностей отдельных сотрудников, коллектива в целом и стейкхолдеров, построить эффективную стратегию коммуникации и достижения поставленных целей.

Безусловно не все из указанных выше характеристик вышеуказанных моделей одинаково проявляются в изменяющихся условиях. Однако использование теории спиральной динамики позволит выработать более рациональную стратегию управления социокультурным развитием.

Таблица 1. Модель системы человеческих ценностей К.Грейвза

я/мы	Цвет / мем	Условия жизни	Базовые ценности	Базовые мотивы	Уровни способов приспособления	Уровни способов управления
Я	БЕЖЕВЫЙ / выжить	А состояние природных и биологических нужд; физические ощущения диктуют состояние бытия	(А-N) выживание; удовлетворение биогенетических нужд; продолжение рода; удовлетворение инстинктивных желаний	Остаться в живых, благодаря физическим инстинктам	Н инстинктивный: управляется природными инстинктами и рефлексам; автоматическое существование	Ручное управление / свободные группы, собственное хозяйство
МЫ	ФИОЛЕТОВЫЙ / понимание	В угрожающий мир, полный мистических сил и духов, которым нужно поклоняться и угождать или усмирять	(В-О) область природных духов; почитание предков; защита от вреда; семейные связи	Родственные связи и мистицизм в волшебном и опасном мире	О анимистический: согласно традициям или ритуалам группы; племенной; анимистичный	Ручное управление/ семейный бизнес, круговая порука
Я	КРАСНЫЙ / свобода, воля	С как в джунглях, где сильный побеждает слабого; природа это нечто, что должно быть завоевано	(С-Р) сила/власть/действие; желание доминировать над другими; контроль; чувственные удовольствия	Эгоистическая и эксплуататорская власть над собой, другими и природой	Р эгоцентричный: самоутверждение, доминирование, захват, власть; эксплуатация; эгоцентризм	Ручное управление / «новые русские», империя, start-up
МЫ	СИНИЙ / честность, договор, религия	Д все контролируется Высшей Силой, которая наказывает зло и в конце концов награждает добро и добродетельную жизнь	(D-Q) стабильность/порядок; послушание во имя будущей награды; значение; цель; определенность	Абсолютная вера в единственно верный путь и покорность авторитету	Q абсолютистский: послушный верховному руководству; конформизм; чувство вины	Регулярный уровень / пирамидальные, авторитарные, управление бизнес-процессами
Я	ОРАНЖЕВЫЙ / рации, экспертность	Е мир, полный ресурсов и возможностей сделать все лучше и достичь процветания	(Е-R) возможность/ успех; соревнование ради результата; влияние; независимость	Стремление к лучшим возможностям для себя	Е многогранный: прагматично добивающийся результатов идвигающийся вперед;	Регулярный уровень / делегирующие, стратегические, управление

					проверяет возможности; способность к маневру	проектами
МЫ	ЗЕЛЕНый / уязвимость	F окружение, в котором человечество может найти любовь и исполнить свои цели взаимодействуя и делясь	(F-S) гармония/любовь; союз ради взаимного развития; сознание; чувство принадлежности	Благополучие людей и консенсус	S реалистичный: отвечающий на человеческие нужды; готовый к сотрудничеству; спонтанный; ищущий согласия; текучий	Инновационный уровень / уравнилельные, консенсуальные, социальные сети
Я	ЖЕЛТЫЙ / поток, хаос	G хаотический организм, где изменение является нормой, а неопределенность – приемлемым состоянием бытия	(G-T) Независимость / достоинство; быть частью живой системы; знание; хорошие вопросы	Гибкая адаптация к переменам благодаря системному видению	T системный: функциональный; интегральный; независимый; экзистенциальный; гибкий; вопрошающий; принимающий	Инновационный уровень / системные, интерактивные, интегрирующие, поведение win-win
МЫ	ГОЛУБОЙ	H тонко сбалансированная система взаимосвязанных сил, где управление рисками находится в руках человечества	(H-U) мировое сообщество/жизненная сила; сохранение жизни на Земле; приспособление к реальности	Внимание к глобальной динамике, и действиям на макроуровне	U целостный: опирающийся на опыт; трансперсональный; коллективное сознание; способный к сотрудничеству; взаимосвязанный	Инновационный уровень / холистические, глобальные, экологические, синтез
Я	КОРАЛЛОВЫЙ	I слишком рано говорить, но тенденция должна быть по направлению к я-ориентированности, управлению, консолидации, если принцип развития сохранится		Глобальное развитие цивилизации		

Список использованных литературных источников

1. Гладченко Т.Н., Пономаренко Е.В. Стратегия управления образовательными системами с учетом теорий поколений и спиральной динамики // Проблемы и перспективы освоения Арктической зоны Северо-Востока России [электронное издание]: Сборник статей II Международной научно-практической конференции, г. Анадырь, 5-6 апреля 2018 г., СВФУ / Анадырь: ЧФ СВФУ, 2018. – М.: ООО «Буки Веди», 2018. – С.33-43.

2. Беляев А. Краткое введение в спиральную динамику [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://spiraldynamics.ru/kratkoe-vvedenie-v-spiralnuyu-dinamiku>

3. Спиральная динамика Клера Грейвза. Краткий обзор мемов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://coach-world.su/spiral-na-ya-dinamika-klera-grejvza/>

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА И НЕМАТЕРИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ

Горлова Т.С.

магистрант ГОУ ВПО «ДонАУиГС»

научный руководитель Шевченко Д.С.,

к.э.н., доцент, кафедра теории управления

и государственного администрирования

ГОУ ВПО «ДонАУиГС»

Механизмы мотивации труда как элемент процесса управления, создают реальную основу взаимодействия субъекта и объекта управления мотивацией и стимулированием труда. Они структурируют, упорядочивают это взаимодействие, стабилизируют и регулируют его. В рамках механизма мотивации осуществляется переход от потребности к реальному трудовому поведению работников

Структура системы мотивации и стимулирования трудовой деятельности персонала предприятия включает в себя такие составляющие, как: цели и задачи, стратегия и политика, принципы формирования и функционирования, структура, технология формирования и функционирования. Под этой системой понимается структурированная совокупность следующих основных элементов: целей и задач системы, стратегии и политики предприятия в области мотивации и стимулирования, принципов мотивации и стимулирования труда, структуры системы мотивации и стимулирования труда, технологии формирования данной системы. В числе разнообразных потребностей человека в услугах социальной сферы.

Самым же существенным недостатком является то, что не разрабатываются стратегические направления в области управления персоналом; нет целостной и эффективной системы работы с персоналом предприятий социальной сферы. При формировании системы мотивации и стимулирования трудовой деятельности персонала необходимо учитывать ряд требований, основными среди которых являются следующие:

- комплексность стимулов;
- дифференцированность стимулирующих воздействий;
- справедливость поощрений;
- информированность о действующей системе стимулирования;
- общественная гласность;
- гибкость использования;
- оперативность применения;
- сопричастность работников к организации стимулирования труда;
- гарантированность стимулирующих воздействий;
- равенство возможностей;
- осязаемость применения;
- постепенность изменения.

Из вышеизложенного можно выделить такие методы для повышения эффективности персонала предприятий социальной сферы управления:

- совершенствование системы премий и оплаты труда (сегодня трудно обеспечить персоналу высокую заработную плату, поэтому главным стимулом она быть не может. На данном этапе необходимо обеспечить справедливую оплату труда - чтобы работники понимали это и были согласны);
- совершенствование работы с персоналом (обеспечение условий для личной инициативы работника, учет их профессиональных навыков и профессиональных особенностей, создание здоровой рабочей обстановки в коллективе);
- внедрение информационных технологий (создание единых информационных баз для социальных служб: пенсионный фонд, помощь матерям, инвалидам и др., для более быстрой и эффективной работы);
- повышение мотивации персонала (сюда можно отнести поощрения, продвижения по службе.);
- эффективная система управления персоналом (четкое разграничение полномочий, прав и обязанностей и т.д.);
- повышение квалификации, обучение и аттестация персонала предприятия;
- осуществление мероприятий по социальной защите персонала предприятия (декретные отпуска, путевки в оздоровительные медицинские учреждения, выплата материальных поощрений за стаж работы);

- улучшение условий труда (необходимо проводить плановые ремонтные работы в кабинетах персонала, бытовых помещениях, а также местах ожидания приема граждан);
- повышение трудовой культуры работников (обеспечение культурного отдыха (кино, театр и др.), проведение тренингов – тимбилдинга, для сплочения коллектива.)

Однако следует заметить, что не всегда непрофессионализм или личное неудовлетворение работой, является показателем некачественно выполненного рабочего плана, грубого обращения персонала с людьми, т.к. в социальной сфере весомое влияние занимают требования «свыше». И если мы затронули такую тему как профессионализм работников социальной сферы, то было бы не правильно не сказать о бюрократизме, в котором погрязли все ветви социальных организаций, и какие бы ни были активные и мотивированные профессионалы своего дела, процесс «бумагоперекладывания» всегда будет тормозить процесс работы. Возьмем примером оформление гуманитарной помощи на детей. По закону всем известно, что дети, рожденные в ДНР от 0 до 3 лет, имеют право на получение продуктовых наборов, повторюсь все, тогда зачем необходима лишняя бюрократизация процесса получения этой помощи? Зачем справки о доходах семьи, места жительства и др. Почему нельзя сделать единую базу для тех, у кого нет прописки, ведь люди в связи со сменой работы, семейного положения и других факторов, меняют районы, города и вся эта бюрократическая «карусель» затягивает с новой силой. Выше обозначены пункты о внедрении новых технологий и улучшение условий труда, так если есть единая база семей, и человек может в любом удобном месте получить помощь на ребенка (по своему номеру, карте, свидетельству о рождении) разве не будет это улучшение условий труда для социальных работников.

Управление людьми имеет особое значение для всех организаций - больших и малых, коммерческих и некоммерческих, промышленных и действующих в сфере услуг. Без людей нет организации. Без нужных людей ни одна организация не сможет достичь своих целей и выжить. Человек является важнейшим элементом производственного процесса на предприятии. Хотя не стоит забывать, что человек работает по букве закона, который не всегда защищает интересы граждан или персонала, а работает на бюрократическую систему. Как сказал президент Казахстана Н.Назарбаев: «Дайте учителям учить, а врачам лечить, а не отчеты заполнять», поэтому уменьшение количества бумажной работы само по себе является мотивацией и поощрением.

МЕХАНИЗМ ВНЕДРЕНИЯ E-LEARNING В СИСТЕМУ РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ

*Гридина В.В.
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»*

В условиях цифровой экономики и широкого распространения новейших информационных технологий e-Learning становится наиболее востребованным и эффективным видом развития персонала, благодаря возможности многократного использования мультимедийным образовательным контентом, наполненным материалами, которые соответствуют специфике предприятия, с доступом в любое время.

Анализ динамики мирового рынка e-Learning (рис. 1) свидетельствует о том, что рынок e-Learning ежегодно увеличивается.

Рисунок 1 – Динамика мирового рынка e-Learning 1999-2017 гг., млрд. долл.

E-learning представляет собой обучение и развитие, осуществляемое с применением информационно-коммуникационных технологий [1].

Основной тенденцией в развитии e-Learning на современном этапе является применение видеоконтента, игровых программ, элементов виртуальной или дополненной реальности, но основным фактором эффективности применения e-Learning является мотивация и готовность персонала к развитию.

Основными преимуществами внедрения системы e-Learning являются:

- неограниченный доступ к мультимедийному контенту с помощью использования информационно-коммуникационных технологий,

обеспечивающий развитие персонала без отрыва сотрудников от основного рабочего места;

- низкие затраты на организацию обучения и развития персонала;
- использование новейших методов обучения и развития;
- оперативность обмена информацией между студентом и преподавателем;
- точность контроля знаний обучающихся;
- наличие обратной связи
- направленность курсов обучения на специфику предприятия.

Механизм внедрения e-Learning в систему развития персонала предприятия (рис. 2) реализуется в пять этапов, включающих анализ инструментов e-Learning, выбор системы управления, соответствующей стратегическим целям предприятия, этап планирования, внедрение и продвижение e-Learning, оценка эффективности системы.

1. Анализ инструментов e-Learning. Реализация данного этапа начинается с анализа системы развития персонала предприятия, определяются потребности во внедрении e-Learning, принимается решение о внедрении, а также осуществляется анализ инструментов e-Learning.

2. Выбор системы управления дистанционным обучением. На данном этапе анализируются возможности автономной системы управления e-Learning и провайдера, осуществляется проверка на соответствие функционала системы, а также выбор функциональных характеристик.

E-learning представляет собой обучение и развитие, осуществляемое с применением информационно-коммуникационных технологий [1].

Основной тенденцией в развитии e-Learning на современном этапе является применение видеоконтента, игровых программ, элементов виртуальной или дополненной реальности, но основным фактором эффективности применения e-Learning является мотивация и готовность персонала к развитию.

Основными преимуществами внедрения системы e-Learning являются:

- неограниченный доступ к мультимедийному контенту с помощью использования информационно-коммуникационных технологий, обеспечивающий развитие персонала без отрыва сотрудников от основного рабочего места;
- низкие затраты на организацию обучения и развития персонала;
- использование новейших методов обучения и развития;
- оперативность обмена информацией между студентом и преподавателем;
- точность контроля знаний обучающихся;
- наличие обратной связи
- направленность курсов обучения на специфику предприятия.

Рисунок 2 – Механизм внедрения e-learning в систему развития персонала предприятия

Список использованных литературных источников

1. Приходько Л.В. Перспективы развития корпоративного электронного обучения в России [Текст] /Л.В. Приходько, С.Л. Тарасова //Открытое образование. –2015. – № 2. – с. 82-86

ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ ЭКОНОМИКИ ДОНБАССА

Гурий П.С.

*канд. гос. упр., доцент кафедры менеджмента
непроизводственной сферы,
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»*

Донбасс, сформировавшийся в послевоенные годы и непрерывно развивавшийся в рамках СССР, к 1990 г. достиг серьезного социально-экономического могущества. Наступил момент перевода его в новое качество. Этот факт засвидетельствовал академик В.К. Мамутов в своей яркой и оригинальной публикации-призыве: «Донецкий мегаполис – сгусток цивилизации. Что из этого можно извлечь?». Попытки перевода старопромышленного региона Украины Донбасс на путь инновационного развития предпринимались дважды: в 2000 и в 2010 гг. Однако, как показывает анализ отчетов о результатах проделанной работы, заявленные стратегии развития региона до конца исполнены не были.

В чем причины такой ситуации? Специалисты говорят, что не бывает нерешенных проблем. Бывают не поставленные задачи [2]. Если исходить из того факта, что между проблемой и ее решением находится строго определенное число и содержание задач, то, когда их поставлено и решено меньшее чем необходимо для успеха, проблема остается нерешенной полностью и запланированный результат не достигается.

Перед разработчиками механизма управления инновационным развитием экономики Донбасса стоит решение еще более сложной проблемы: поиск адекватных и эффективных подходов к организации процессов ускоренного восстановления и развития ДНР. В этом случае призыв академика В.К. Мамутова целесообразно рассматривать как вызов: а способны ли мы в принципе подготовить достойный ответ.

Цели исследования - определение и обоснование содержания стартового этапа и первоочередных мероприятий на пути формирования механизма управления инновационным развитием экономики ДНР

Для понимания сути проблемы, т.е. выявления причин неполной постановки задач в процессе реализации ряда последних инновационных инициатив в Донбассе, исследовали историю и подходы к становлению и развитию инновационной экономики региона в период с 1948-2013гг. [1,3].

Гипотеза исследования заключалась в том, что знание этой истории позволит нам определить и оценить содержание и логику действий Лиц принимающих решения в методологической цепочке: «ситуация – перспективы – проблемы – задачи – решения» и выявить место и причины произошедшего сбоя.

Предметом исследования избрали подходы к формированию механизма управления наукой и внедрением научных достижений в производство в СССР-УССР и в Украине [3]. Проблема восстановления и развития народного хозяйства СССР-УССР решалась в 3 этапа: первый этап был сосредоточен на запуске процессов восстановления, а два последующих – запуск и развития процессов научно-технического развития.

Первый этап восстановления и развития народного хозяйства СССР-УССР начался в январе 1948 г. Он предусматривал формирование механизма управления наукой и внедрением научных достижений в производство. Для этого был образован Государственный комитет Совета министров СССР по внедрению передовой техники в народное хозяйство (ГКВПТ). Главной задачей ГКВПТ являлось ускоренное внедрение в народное хозяйство передовой техники в целях максимальной механизации труда и всестороннего технического вооружения народного хозяйства СССР. Функции ГКВПТ были ориентированы на решение первоочередных задач индустриализации народного хозяйства посредством максимальной механизации труда и предусматривали опору на изобретательство. Задача первого этапа была решена за 3 года. В феврале 1951 г. ГКВПТ был упразднен, а его функции были переданы союзным министерствам и ведомствам. Теперь они стали заниматься индустриализацией народного хозяйства посредством максимальной механизации труда.

Второй этап развития народного хозяйства СССР-УССР начался в 1951 г. Он предусматривал полномасштабное развертывание механизма государственного управления научно-техническим развитием страны. Для решения этой задачи, был создан Государственный комитет по новой технике (ГКНТ). ГКНТ за период с 1951-1980 гг. претерпел несколько структурных модернизаций, адаптируясь к усложняющимся целям очередных 5-летних планов развития: комитет по новой технике, научно-технический комитет, комитет по координации научно-исследовательских работ, комитет по науке и технике. Комитет отвечал за широкий спектр направлений деятельности. Для этого ему были предоставлены широкие права в области планирования, финансирования и контроля. И это позволило СССР занять лидирующие позиции в таких областях, как освоение космоса, развитие атомной энергетики, производство ЭВМ.

Третий этап развития народного хозяйства СССР-УССР начался в 1975 г. Он предусматривал разворачивание работ по созданию региональных систем государственного управления ускорением научно-технического прогресса в республиках СССР (далее – РСУНТП). Так, на севере Донецкой области, на территории Константиновско-Славянской агломерации городов,

сформировалась РСУНТП в виде инновационного машиностроительного комплекса Минтяжмаша СССР. Функции управления становлением и развитием РСУНТП осуществляло региональное отделение ГКНТ УССР.

В 1991 г. ситуация в Украине и Российской Федерации радикально изменилась. Начались процессы строительства независимых государств и построение рыночной экономики.

В Украине процесс формирования и развития инновационной экономики Донбасса стартовал в 2000 г. [1]. Он предусматривал формирование Региональной инновационной системы в условиях рыночной среды (РИС). Создание РИС предусматривало решение трех основных задач: формирование базовой части РИС; создание фонда инновационных разработок и дополнение базовой части РИС негосударственными финансово-кредитными учреждениями и новыми организационными формами.

Базовая часть РИС была сформирована в составе следующих учреждений: Региональное отделение Государственного агентства Украины по инвестициям и инновациям; Восточный региональный центр инновационного развития и Донецкое региональное отделение Государственного инновационного финансово-кредитного учреждения. Таким образом, первая задача создания РИС была решена.

Рассмотрим ситуацию по второй задаче. Фонд инновационных разработок в то время включал 470 разработок от 100 организаций. Из них примерно 50 разработок имели мировой уровень новизны. Большинству из них, для доведения до предпродажной стадии, требовались дополнительные ресурсы. Следовательно, фактически был создан фонд незавершенных исследовательских работ. Таким образом, вторая задача создания РИС была решена частично.

В ходе решения третьей задачи была развернута обширная сеть финансово-кредитных учреждений. Созданы три бизнес-инкубатора и технопарк. Планировалось создание Областного бизнес-инкубатора. Однако не решенными остались такие задачи: привлечение молодежи и подготовка специалистов к научной деятельности; повышение престижа отечественных авторов и производителей новой техники и технологий; содействие ускоренному внедрению инноваций при непосредственном участии их разработчиков. Таким образом, и третья задача создания РИС (дополнение базовой части РИС системой целевой подготовки носителей инновационных действий) была также решена частично.

В 2014 г. полученный в Донбассе результат подвергся катастрофическому разрушению в результате проведения Украиной боевых действий.

В РФ процесс формирования и развития инновационной экономики начал набирать силу соответствующую ее масштабам в 2018 г. Об этом говорит содержание президентских указов и инициация ежегодных конкурсов «Лидеры России» [4].

В ДНР решение данной проблемы стоит в Повестке дня на 2019-2023 гг.

Анализ истории становления и развития инновационной экономики Донбасса позволяет сделать следующие выводы:

1. Разработчики Региональной инновационной системы в Донецкой области смогли решить лишь часть поставленных задач. Полученный ими результат подвергся катастрофическому разрушению в результате боевых действий и применяться, для решения проблем ДНР, не может.

2. Ситуация в ДНР во многом сходна с ситуацией в Донбассе после войны в 1948 г. Подход к развитию экономики ДНР может опираться на прошлый опыт вывода Донбасса в инновационные лидеры.

Список использованных литературных источников

1. Адамов Б.І. Управління інноваційно-інвестиційним розвитком території : моногр. / Б.І. Адамов, В.Л. Пелюшенко, І.В. Шкрабак. – онецьк : ВІК, ДонДУУ, 2007. – 317 с.

2. Афоризмы: Проблемы и решения. - Электронный ресурс: <http://www.youfrase.ru/aphorisme.php?theme=449&p=2>

3. Темирбулатова Р.Н. Государственный комитет СССР по науке и технике: структура, задачи, межведомственная координация работ / Вестник Самарского государственного экономического университета. Сер. «Экономика».

4. Положение о Всероссийском конкурсе управленцев «Лидеры России» Электронный ресурс: <https://xn--d1achcanypala0j.xn--p1ai/rules>.

ВНЕДРЕНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В СЕТЬ ВНЕШНЕГО ОСВЕЩЕНИЯ ГОРОДА

*Евтушенко И.А.
магистрант ГОУ ВПО «ДонАУиГС»*

Проблемы современного градостроительства неразрывно связаны с вопросами внешнего освещения города. Современный город немыслим без надлежащего вечернего и ночного искусственного освещения, которое является одним из важнейших элементов его украшения и благоустройства. Под внешним освещением понимают освещение специально предназначенными для этой цели уличными фонарями улиц, внутриквартальных проездов, площадей скверов, бульваров, набережных и т.п.

Исторически сложилось так, что в Донецке городские сети наружного освещения развивались вдоль автотранспортных дорог, обеспечивая освещение проезжей части дороги и тротуаров. Наружное освещение Донецка - это важный элемент инженерной инфраструктуры города.

Появление новых технологий в системах наружного (уличного) освещения позволяет получить большой экономический эффект. Практика показывает, что при их внедрении потенциал экономии электроэнергии в большинстве муниципальных систем уличного освещения может составлять около 50 %.

Современные крупные сети наружного освещения — это энергоемкие автоматизированные объекты, правильное построение которых в значительной мере определяет эффективность труда и комфорта современной жизни. При этом необходимо учитывать ограничения, связанные с рациональным расходованием энергетических ресурсов на обеспечение работы систем освещения, затрат на текущую эксплуатацию осветительного оборудования [1].

В целях экономии бюджетных средств целесообразно применить проект по внедрению энергосберегающих технологий в сеть внешнего освещения города. Большую экономию электрической энергии дает модернизация уличного освещения, основанная на замене светильников с натриевыми лампами (лампы типа ДНаТ) на более эффективные светодиодные светильники наружного освещения мощностью 60 Ватт. Помимо энергосбережения (в части электроэнергии) модернизация систем уличного освещения позволяет сократить потребляемую мощность [2]. Что не мало важно для молодой строящейся Республики.

Светоизлучающая электроника в настоящее время является приоритетным направлением в области создания энергоэффективных средств освещения светодиодных ламп. Их преимущества неоспоримы. Достаточно перечислить основные из них:

- Экономичность (потребляют электроэнергии в несколько раз меньше);
- Мгновенный разогрев (до 1 сек.), без эффекта мерцания;
- Экологическая безопасность (не содержит ртути, люминофор и другие вредные вещества);
- Отсутствие ультрафиолетового и инфракрасного излучения – дает естественный спектр освещения безопасный для глаз.
- Надёжность, ремонтпригодность (ударо- и виброустойчивы).
- Долгий срок службы – более 70 000 часов непрерывного горения.
- Имеют стандарт защиты IP65, что соответствует защите от ветра, влаги и иных внешних воздействий.
- Снабжены системой фокусирующих линз на каждый светодиод. Что позволяет максимально использовать световые характеристики каждого светодиода.
- Лампы снабжены мощной алюминиевой радиаторной решеткой, BidqeLux также подтверждают качество [3].

Для сравнения эффективности систем освещения в табл. 1 приведены сравнительные характеристики ламп.

Таблица 1. Сравнительная характеристика ламп

Тип светоизлучения	Потребляемая мощность, Вт	Срок службы, час	Удельная эффективность, Лм/Вт
Лампа накаливания	60	1000-2000	20-25
Светоизлучающий диод	3-15	100000	70-100

Преимущества, которыми обладает светоизлучающий диод по сравнению с традиционными лампами, позволяют с уверенностью утверждать, что появление новых типов осветительных приборов на основе светоизлучающих диодов станет революционным технологическим прорывом в светотехнике [4].

Внедрение проекта - применение энергосберегающих технологий в сеть внешнего освещения города, предусматривает:

- уменьшение бюджетных расходов на потребление электроэнергии помимо привлечения новых потоков финансирования – за счет снижения установленной мощности светоприборов и использования многотарифных приборов учета потребленной электроэнергии;
- уменьшение расходов на утилизацию;
- восстановление освещения внутриквартальных территорий и тем самым улучшение дорожно-транспортной территории города.

Основные задания проекта – это обеспечение комфортной освещенности внутриквартальных территорий ОСМД и ЖСК с максимально возможной экономией электроэнергии, расходуемой на эти цели; минимизация расходов на текущее содержание наружного освещения города при увеличении общей освещенности за счет качественных характеристик используемого оборудования с повышенным в несколько раз безаварийным сроком службы.

Выполнение данного проекта позволит достичь максимальной устойчивости в функционировании всей системы городского наружного освещения; минимизировать текущие расходы на ее эксплуатацию за счет применения высокоэффективной светотехнической продукции и современных конструкций сетей; внедрение автоматизированной системы диспетчерского управления всей системой освещения города, в том числе дворовой и декоративно-праздничной.

Инновационная светодиодная лампа – наиболее актуальный на сегодняшний день продукт новейших технологий, воплощенных в высококачественных, надежных, электротехнических изделиях, которые прослужат долго. Использование светодиодных ламп позволит значительно сократить расходы на освещение, при этом, не ухудшая его видимое качество

и безопасность для здоровья человека и окружающей среды, а напротив – улучшая.

Список использованных литературных источников

1. Табунщиков, Ю. А. Малозатратные оперативные мероприятия по экономии энергии/ Ю.А.Табунщиков// Энергосбережение. - 2014. - №8.
2. Ломаков, А.В. Внедрение энергосберегающих светодиодных систем освещения в государственных и частных сетях России// Энергосбережение. —2017. —№2.
3. Преимущества светодиодных ламп [Электронный ресурс]. — Режим доступа:<https://design-homes.ru/idei-dlya-doma/439-preimushchestva-svetodiodnykh-lamp>.
4. Сарваров, А.С. Современные проблемы энергоэффективного освещения/ А.С. Сарваров, А.С. Серпков. – Магнитогорск: МГТУ им Г.И.Носова, 2015. - 7с.

РОЛЬ КОМПЬЮТЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

*Ефименко К.Н.,
доцент, кафедры прикладной математики,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
технический университет»
Добровольский Ю.Н.,
старший преподаватель
кафедры прикладной математики,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
технический университет»*

Стремительный рост научно-технического прогресса привел к массовому распространению постоянно трансформирующихся компьютерных преступлений, что в свою очередь, повышает актуальность изучения вопросов кибербезопасности. Компьютерные технологии используются практически во всех социально-экономических системах человечества. Это приводит к совершенствованию «традиционных» видов киберпреступлений (хищение денежных средств и информации разного назначения, подделка документов и ценных бумаг и т.д.) и способствует созданию новых разновидностей преступлений (компьютерное мошенничество, несанкционированное использование информации и др.).

Целью данной работы является анализ современных компьютерных преступлений и выбор наиболее действенных способов защиты от вторжения компьютерных преступников.

Обзор научной литературы позволяет сделать вывод, что на данный

момент разработаны только частные методики расследования некоторых видов компьютерных преступлений. Компьютерные преступления – это предусмотренные уголовным законодательством общественно опасные действия, в которых объектом или средством преступного посягательства является машинная информация, компьютер, компьютерная система или сеть. Компьютерные преступления можно разделить на несколько видов [1-4].

1. Несанкционированный доступ к информации, хранящейся в компьютере, осуществляется, как правило, с использованием чужого имени, изменением физических адресов технических устройств, использованием информации, оставшейся после решения задач, модификацией программного и информационного обеспечения, хищением носителя информации, установкой аппаратуры записи, подключаемой к каналам передачи данных.

2. Создание и распространение вредоносных программ – любого программного обеспечения, предназначенного для получения несанкционированного доступа к вычислительным ресурсам или к информации, хранимой на ЭВМ или причинения вреда (нанесения ущерба) владельцу информации. Вредоносные программы можно разделить на следующие виды:

– обычные вирусы – это программы, целью которых является запуск определённого алгоритма при выполнении пользователем некоторых действий. Чаще всего вирусы выполняют заражение исполняемых файлов, что приводит к нарушению работы компьютера. Обычно компьютерные вирусы распространяются посредством переноса информации самим пользователем (съёмный носитель, электронная почта и т.п.);

– сетевые черви – это вредоносные объекты, распространяющие свои копии по сети с использованием так называемых «дыр» в системном или прикладном программном обеспечении. Обычно червь проникает с помощью почтового сообщения под видом файла, или через другие виды сообщений;

– троянские программы – это все вредоносные программные объекты, использующие информацию либо ресурсы чужого компьютера для своего хозяина. Как правило, происходит шифрование или стирание данных пользователя, пересылка конфиденциальной информации, воровство паролей доступа к сетевым ресурсам, использование ресурсов компьютера для рассылки спама или атак серверов, без нарушения работы зараженного компьютера.

3. Компьютерный шпионаж или кибершпионаж – это методы получения секретной конфиденциальной информации без разрешения владельцев данной информации (личной, служебной или засекреченной). Такой вид слежения за компьютерами предполагает использование методов доступа и контроля компьютерных систем и сетей для получения стратегических преимуществ в различных сферах деятельности, а также проведения диверсий. В последнее время кибершпионаж все чаще применяется для анализа и формирования общественного мнения с помощью социальных

сетей.

4. Компьютерным пиратством – это несанкционированное правообладателем копирование, использование и распространение программного обеспечения.

5. Компьютерный саботаж – это умышленное уничтожение, блокирование, приведение в непригодное состояние компьютерной информации или программного обеспечения, либо вывод из строя компьютерного оборудования, либо разрушение компьютерной системы, сети или машинного носителя.

6. Кибертерроризм – это комплексная акция, выражающаяся в преднамеренной, политически мотивированной атаке на информационную область, создающая опасность для жизни и здоровья людей или наступления других тяжких последствий. Одним из способов кибертерроризма является политически мотивированная атака на информацию. Она заключается в непосредственном управлении социумом с помощью превентивного устрашения. Это проявляется в угрозе насилия, поддержании состояния постоянного страха с целью достижения определенных политических или иных целей, принуждении к определенным действиям, привлечении внимания к личности кибертеррориста или террористической организации, которую он представляет. Кибертерроризм угрожает не только высокоразвитым в технологическом плане странам, но учитывая динамику развития сети Интернет, и всему миру в целом.

7. Компьютерное мошенничество представляет собой умышленное раскрытие информации, замена или искажение данных, хищение чужого имущества или приобретение права на него путем обмана или злоупотребления доверием с использованием компьютерных систем. Наиболее распространены следующие виды интернет-мошенничества:

- фиктивные интернет-магазины, предлагающие купить товар по низким ценам. Первый способ обмана – требование полной оплаты покупки или ее предоплата до получения. Второй – это когда вместо оплаченного товара покупатель получает «мусор», который не заказывал;

- фишинг – это получение данных чужой платежной карты. Обычно высылаются письма от имени банков или хостингов, на которых заводят электронные кошельки, содержащие о том, что необходимо срочно погасить кредит. Или предлагается по указанной ссылке зайти на сайт банка (фиктивный) для ознакомления с изменениями в какой-либо области его деятельности, где пользователя просят ввести персональные данные с платежной карты. В результате вся информация поступит мошеннику;

- попрошайки – виды мошенничества, которые направлены на человеческую психологию. На сайтах или в социальных сетях размещаются объявления с просьбами помочь больному ребенку или сироте (не существующим). В объявлении, как правило, указываются все данные для

связи и лицевой счет, на который нужно переводить денежную сумму. В результате все деньги поступают мошеннику;

– брачная афера или мошенничества на сайтах знакомств в виде объявления в интернете от лица человека, который ищет серьезные отношения или же прямое письмо в социальной сети. После определенного периода общения мошенник просит помочь решить его финансовые проблемы.

В качестве надежных способов защиты от компьютерных преступлений можно рекомендовать следующие.

В первую очередь, чтобы не столкнуться с мошенничеством на этапе покупки компьютера необходимо обращаться только в специализированные магазины, обеспечивающие гарантийное обслуживание. На следующем этапе, при установке программного обеспечения выбирать только лицензированное программное обеспечение у надежного дистрибьютора, гарантирующего от получения подделки. Для защиты от вредоносных программ необходимо тщательно подойти к выбору антивирусной программы. Наиболее популярными и надежными в настоящее время являются такие антивирусы, как 360 TotalSecurity, Лаборатория Касперского, Dr. Web, Avast. Но иногда и этого бывает недостаточно. Будьте бдительны и не посещайте сомнительные сайты, не пользуйтесь непроверенными съемными носителями, при скачивании файлов внимательно читайте информацию, которая вам предоставляется.

При работе в сети Интернет старайтесь не вводить личные паспортные данные, номера телефонов и платежных карт. Не разрешайте подозрительным сайтам использовать ваши данные с других более популярных сайтов. Пользуйтесь более распространёнными ресурсами, на них риск угрозы менее велик.

Будьте осторожны при общении в социальных сетях, не доверяйтесь мало знакомым людям, старайтесь не использовать в разговорах и переписках информацию, не рассчитанную для большого круга лиц. Такого рода вопросы лучше решать при личном контакте с собеседником. Так же будьте осторожны и не верьте всему что написано, до тех пор, пока не убедитесь лично в правдивости информации предоставленной вам.

Старайтесь не совершать покупки в интернет-магазинах, а если уж и возникла такая необходимость, то используйте наиболее популярные сервисы или проверенные интернет-магазины, услугами которых пользовались ваши знакомые.

Список использованных литературных источников

1. Электронная библиотека Vizlib [Электронный ресурс] / Интернет-ресурс. – Режим доступа : http://www.pravo.vuzlib.ru/book_z2055_page_17.html.
2. Крылов, В.В. Информационные компьютерные преступления :

учебное пособие / В.В. Крылов. – Москва:Юрид. Лит., 2005. – 240 с.

3. Портал «Компьютерные преступления [Электронный ресурс]/Интернет-ресурс.–Режим доступа: [https://sites.google.com / site / komputernyeprestuplenia /home/kvalifikacia-komputernyh-prestuplenij](https://sites.google.com/site/komputernyeprestuplenia/home/kvalifikacia-komputernyh-prestuplenij).

4. Форум [Электронный ресурс] / Интернет-ресурс. – Режим доступа :<http://figvam.org/node/4417>.

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ ЗАКОНА «О ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМ И МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ»

*Жейнова М.Н.
аспирант кафедры инновационного менеджмента
и управления проектами
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»*

Современная социально-экономическая ситуация, которая сложилась в Донецкой Народной Республике и в которой находятся все без исключения отрасли экономики, определяет острую необходимость в расширении источников финансирования и привлечении инвестиций.

Несмотря на принятие Закона «О государственно-частном и муниципально-частном партнерстве», стоит отметить недостаточную прозрачность процесса подготовки и разработки проектов в рамках норм Закона, суженый перечень направлений для инвестирования, что не вызывает заинтересованности у потенциальных инвесторов.

Необходимо также констатировать тот факт, что в научной литературе, законодательных и подзаконных нормативных актах республики на сегодняшний день поднимаются вопросы расширения, и адаптации норм действующего законодательства республики ввиду отсутствия комплексного подхода к определению эффективности механизмов государственно-частного партнерства.

Таким образом, роль проектов государственно-частного партнерства в аспекте социально-экономического развития республики требует дальнейшей прикладной адаптации и обеспечения условий для ее реализации. Данные положения и предопределяют необходимость дальнейших исследований обозначенной тематики.

Целью исследования являются практические аспекты реализации норм Закона «О государственно-частном и муниципально-частном партнерстве» в контексте коллизий правоприменительной практики.

В рамках изучения вопросов государственно-частного партнерства можно выделить основные постулаты, это:

- юридически оформленный договор, который заключен между публичным партнером, в роли которого может выступать Донецкая Народная Республика, от имени которой выступает Совет Министров Донецкой Народной Республики или уполномоченный им орган исполнительной власти на уровне государственно-частного партнерства, либо орган местного самоуправления на уровне муниципально-частного партнерства [2, с. 3] и частным партнером, коим является физическое лицо-предприниматель, юридическое лицо Донецкой Народной Республики, юридическое лицо-нерезидент [2, с. 3];

- сфера действия определяется производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг;

- основывается на разделении полномочий, ответственности между участниками, согласовании интересов сторон договора;

- заключено в целях реализации общественно значимых проектов.

Однако, в силу большого количества ограничений, в том числе нормативно-правового характера, а также рисков, возникающих в связи с этими ограничениями, на данном этапе возникает достаточно большое количество трудностей в практической реализации законодательства.

И если публичный партнер в лице государства защищен от большинства рисков и принимает на себя минимальное количество обязательств, то частный партнер может оказаться в более невыгодном положении, нежели публичный, хотя Законом и предусмотрены гарантии для частного партнера. Вызывает сложности правоприменения абзац 3 части 5 статьи 29 Закона: «Гарантии, указанные в настоящей части, не распространяются на случаи внесения изменений и дополнений в нормативные правовые акты Донецкой Народной Республики в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороноспособности, государственной и экологической безопасности Донецкой Народной Республики» [2, с. 39].

Также не способствует привлечению инвестиций в рамках государственно-частного партнерства и излишняя бюрократизация процесса заключения договора. Процедура разработки и оформления договора может занимать до 180 дней. При этом финансовые средства частного партнера в объеме не менее чем 5 процентов прогнозируемого финансирования проекта фактически замораживаются в виде гарантийного денежного взноса на счете, открытом публичным партнером в Центральном Республиканском банке Донецкой Народной Республики.

Несмотря на то, что в настоящий момент разрабатываются внесения изменений в Закон «О государственно-частном и муниципально-частном партнерстве», данные вопросы они не затрагивают, а, наоборот, при детальном прочтении возникает коллизия норм в части реализации и финансирования проектов.

На сайте министерства экономического развития в разделе инвестиционный портал – инвестиционные предложения – инвестиционные площадки представлено исчерпывающий перечень объектов строительства по всей территории республики. Однако ежегодная презентация программ восстановления и развития экономики и социальной сферы Донецкой Народной Республики на очередной календарный год с развернутой оценкой социально-экономической ситуации в республике, приоритетными направлениями развития, основными показателями экономического и социального развития, перечнем приоритетных бизнес-проектов и т.д. сводятся к отсутствию обозначенных финансовых средств в графах республиканского и местного бюджетов.

Следует учитывать, что в настоящее время ни один проект государственно-частного или муниципально-частного партнерства не может быть разработан и реализован, вследствие недостаточного правового регулирования Законом «О государственно-частном и муниципально-частном партнерстве» и Законом «О республиканских программах» вопросов, касающихся обоснования финансовых, материальных и трудовых затрат публичного партнера.

Проекты государственно-частного партнерства являются источниками долгосрочных расходных обязательств республиканского бюджета, тогда как Временное положение о бюджетной системе, утвержденное Постановлением Совета Министров № 13-18 от 17.12.2016 позволяет осуществлять краткосрочное финансирование целевых мероприятий исключительно в рамках бюджетного периода по направлениям, имеющим краткосрочный период реализации.

Кроме того, в соответствии с п. 2 ст. 18 Закона «О государственно-частном и муниципально-частном партнерстве», «в целях реализации государственно-частного и муниципально-частного партнерства публичный партнер вправе предоставить финансовое обеспечение реализации договора за счет средств, предусмотренных республиканскими программами». [2, с. 25]

Более того, процедура утверждения республиканских программ в соответствии с п. 7 ст. 19 Закона «О республиканских программах» предполагает реализацию годовых республиканских программ в бюджетном периоде продолжительностью не менее года.

Таким образом, без предварительного согласования норм законов, а также Временного положения о бюджетной системе в части урегулирования механизма планирования расходов публичного партнера и порядка их внесения в проект бюджета республики, реализация процедур государственно-частного и муниципально-частного партнерства не может быть комплексно реализована.

Следует отметить, что Закон «О бюджетной системе Донецкой Народной Республики» был возвращен Главой без подписи для устранения

замечаний еще в 2015 году. Однако, после устранения таковых, на пленарное заседание Народного Совета координационным комитетом так и не был представлен. Именно в рамках данного проекта Закона формируется годовой бюджет, а не квартальный, применяемый на территории республики на сегодняшний день.

Таким образом, необходимо разработать не декларативные нормы и механизмы, а практические требования к содержанию и методам реализации муниципальных и республиканских программ модернизации инфраструктурных объектов, а также поэтапный порядок реализации данной программы.

В Республике Казахстан, согласно последним изменениям, возможна реализация проекта институционального государственно-частного партнерства, что не отмечается в Законе Донецкой Народной Республики. Однако данная форма реализации государственно-частного партнерства могла бы упростить процедуру привлечения инвесторов для участия в проектах. В частности, Закон «О государственно-частном партнерстве» Республики Казахстан вводит следующие новшества:

- в дополнение к объектам, предусмотренным Законом о концессиях, в качестве объектов государственно-частного партнерства могут быть признаны «любое имущество, работы, услуги и инновации»;

- предусматривается возможность наличия нескольких участников с обеих сторон – со стороны частного партнера и стороны государственного партнера [1].

В аспекте анализа Закона Донецкой Народной Республики, сфера применения государственно-частного партнерства ограничена исключительно инфраструктурными проектами, однако спектр имплементации механизмов партнерства может быть реализован и в других областях хозяйствования.

Данный факт свидетельствует о необходимости дальнейшей разработки данного направления, т.к. ограничения исключительно декларативными нормами свидетельствует об отсутствии единой политики всех органов власти республики. В первую очередь необходимо на законодательном уровне усовершенствовать формы взаимодействия публичного и частного партнеров, а также разработать приоритетные направления социально-экономической политики республики, реализуемой в рамках государственно-частного партнерства.

Список использованных литературных источников

1. Жарасбаев, Б. Закон Республики Казахстан О государственно-частном партнерстве / Б. Жарасбаев – Режим доступа: https://www.dentons.com/ru/insights/alerts/2015/december/8/kazakhstan-introduces-public-private-partnership-law_rus.

2. О государственно-частном и муниципально-частном партнерстве [Электронный ресурс]: закон Донецкой Народной Республики [принят Постановлением Народного Совета 11 августа 2017г.].– Режим доступа: <http://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-gosudarstvenno-chastnom-i-munitsipalno-chastnom-partnerstve/>.

3. О республиканских программах [Электронный ресурс]: закон Донецкой Народной Республики [принят Постановлением Народного Совета 02 октября 2015г.].– Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakon-dnr-o-respublikanskih-programmah/>.

АУТСОРСИНГ: ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ, ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

*Захарова Н.А.
студент ОУ «Бакалавр»
научный руководитель Ковранкова Е.А.,
ассистент кафедры
инновационного менеджмента и
управления проектами
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»*

В современном мире среди организаций стало популярно доверять осуществление ряда своих функций специальным компаниям. Вовлечение посторонних сотрудников и учреждений с целью использования конкретных видов работ называется аутсорсингом.

Цель исследования -рассмотреть понятие и сущность аутсорсинга в современном мире.

Решение на аутсорсинге является простым стратегическим мероприятием для большинства компаний. Подобное решение содействует снижению вероятности потерь, а в некоторых случаях и налогов.

Существуют различные способы оценки аутсорсингового сервиса со стороны пользователя. Таким образом, речь идет о том, в какой степени пользователи удовлетворены аутсорсингового сервиса. Показатели, связанные с точки зрения пользователей, могут быть:

1. Контроль и мониторинг;
2. Высокое качество партнерства;
3. Управление знаниями;
4. Преодоление сложностей и успех внедрения;
5. Инновации в сфере услуг;
6. Качество обслуживания.

Контроль и мониторинг - это контроль над аутсорсинговой службой. Речь идет о ежедневных операциях. Правильно ли реализованы и используются такие процессы, как управление инцидентами, проблемами и изменениями? Имеет ли клиент полный контроль над аутсорсинговой услугой? Это не означает микроменеджмент. Клиент должен сосредоточиться на цели и контролировать это.

Высокое качество партнеров - это отношения с внешними поставщиками. Неформальные контакты очень важны для более быстрого и эффективного решения задач.

Знание поставщиком процессов и услуг клиента очень важно для контроля и предоставления высококачественных услуг и продуктов. Таким образом, получение знаний и использование их в качестве конкурентного преимущества организации является фактором, который вносит значительный вклад в успех аутсорсинга.

Преодоление сложностей и успешность внедрения заключается в том, как происходила трансформация и переход в проект по внедрению новой ситуации (аутсорсинг). Успех в этом проекте является одним из определяющих факторов успеха остальной части аутсорсинга. По крайней мере, в краткосрочной перспективе. Возможно, через какое-то время эффект от этого показателя уменьшится, так как люди через несколько лет могут забыть о событиях вокруг реализации проекта.

Многие считают инновации в сфере услуг важным показателем для измерения эффективности аутсорсинга. Однако это может быть достигнуто только в том случае, если процесс обмена знаниями и качество партнерских отношений находятся в конечном качественном состоянии. Как клиент, так и поставщик должны инвестировать в реализацию инноваций. Инновации сервиса могут дать организациям конкурентное преимущество.

Аспект качества услуг является наиболее важным фактором успеха аутсорсинга с точки зрения пользователей. В большинстве случаев участники ожидают улучшения качества аутсорсинговых услуг. Наименьшее, что они ожидают, что поставщик обеспечивает тот же уровень качества обслуживания, как это было сделано внутри. Но две вещи делают это трудным. Во-первых, после изменения (трансформации) проекта, уровень сервиса будет временно снижаться, из-за нового способа работы. Если этот период снижения качества обслуживания занимает слишком много времени, это может вызвать недовольство со стороны пользователей. Во-вторых, повышение качества услуг, как правило, не является единственной целью аутсорсинга услуг. Снижение затрат является наиболее важной причиной для аутсорсинга услуг. Однако снижение затрат обычно противоречит повышению качества обслуживания. Организации должны найти баланс в том, насколько они стремятся к сокращению расходов. Это может иметь катастрофические последствия для качества обслуживания, как опытные пользователи.

В заключении следует отметить, что в современном мире развитие ауторинга является необходимым элементом эффективной работы малый, средних и крупных предприятий. Учитывая необходимость расширения и эффективности делового сотрудничества крупных средних и малых предприятий, в Москве создан Межрегиональный центр промышленной субконтрактации. Центр активно содействует малым и средним промышленным и научно-техническим предприятиям в развитии производственной кооперации с крупными компаниями на условиях субконтрактации и аутсорсинга.

Список использованных литературных источников

1. А. Дынин - Управление ростом: идеи и технологии /А. Дынин, С. Литовченко. - М. : Альпина Паблишер, 2002. - 280 с.
2. Е.Л. Ермошина - Аутсорсинг: правовые основы, бухгалтерский и налоговый учет/ Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения. – 2005 г. - № 7.
3. Ренди Баррет – Успешный аутсорсинг-это шаг в правильном направлении/КОНСАЛТИНГ.РУ.-2012 г. - № 23.

ОПЫТ СОЗДАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «МИР ГАРМОНИИ» КАК ЭЛЕМЕНТА ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ДНР

*Исаков А.Д.
магистрант ГОУ ВПО «ДонАУиГС»*

В 2014 году на территории Донецкой Народной Республики начало формироваться принципиально новое гражданское сообщество. Параллельно с этими процессами в ДНР обсуждается концепция создания Электронного правительства (ЭП).

Электронное правительство является единым механизмом сотрудничества государства и его граждан, а также между государственными органами, что подразумевает его согласованную деятельность на основе информационных технологий и электронных коммуникаций. Это создают основу для эффективного участия граждан республики в управлении государством и контроля выполнения государственными органами (службами) своих профессиональных обязанностей[1].

В контексте становления системы электронного правительства актуальным является создание так называемых гражданских или социальных приложений, которые делают взаимодействие государства и граждан простым и эффективным на основе электронных коммуникациях и

мобильных устройств. Они называются «гражданские онлайн-приложения» и работают на основе смартфона или планшета.

Следует отметить, что гражданское общество постоянно развивает и осваивает новые виды взаимодействия с властью. Всё чаще средством коммуникации гражданина с государством становятся так называемые «гражданские онлайн-приложения», работающие на смартфоне или планшете. Для таких приложений не нужен громоздкий компьютер и это простые программы, обычно решающие какую-то одну конкретную задачу. [2]

Так, в Китае большой популярностью пользуется приложение, предназначенное для контроля простыми гражданами коррупции среди должностных лиц. Приложение с помощью фотографии может зафиксировать факт коррупции, например, использование государственных средств для проведения расточительных банкетов, и отправить контролирующим органам. [3]

Во многих странах мобильные приложения социально-гражданской направленности стали неотъемлемой частью электронного правительства. Например, в Англии при выборе места для проживания приложение позволяет выяснить уровень преступности и других угроз в рассматриваемом районе. В США существует мобильное приложение, которое помогает решить проблему трудоустройства. При перемещении по городу на смартфоне пользователя отображаются вакансии текущей локации.

В России также существуют подобные приложения. Так социальное приложение «DonorSearch» привлекло в 2017 году 110 000 доноров крови и стало победителем конкурса президентских грантов. Кстати, 2018 год объявлен в России Годом добровольца и на создание социально значимых проектов и развитие гражданского общества в нынешнем году из фонда Президента выделено 8 млрд. рублей. [4]

На территориях, где происходят военные конфликты, подобные приложения позволяют сделать жизнь людей безопасней. В качестве примера можно привести мобильное приложение «Мир Гармонии», предназначенное для гражданского контроля безопасности и общественного порядка городов и населенных пунктов ДНР.

Данное приложение работает следующим образом: Горожанин, заметивший очевидную проблему или нарушение (брошенную сумку или вещи, подозрительные предметы, припаркованную в незаконном месте машину, разбитую дорогу, проблемы с автотранспортом, неисправное освещение дорожных участков и т.п.), запускает это приложение на смартфоне, с его помощью делает снимок подозрительного объекта и пересылает фотофактагрегатору данных системы. Далее информация передаётся соответствующей инстанции, которая реагирует на обращение и информирует об этой реакции на электронном портале «Мир Гармонии», что сделает этот процесс демократичным и открытым. В то же время

информация об опасных предметах выставляется на электронной карте местности на портале системы и становится доступной всем пользователям системы.

С помощью портала системы MIRGAR.GA каждый гражданин сможет помочь органам исполнительной власти и подведомственным структурам, и организациям, своевременно и оперативно устранять возникающие проблемы и угрозы.

Таким образом, работа системы «Мир Гармонии» даст возможность гражданам республики влиять на различные аспекты управления государством (брать на себя часть администрирующих и контролирующих функций), что сделает процесс государственного управления более прозрачным и эффективным, и будет способствовать росту гражданской ответственности и вовлеченности граждан в процессы государственного управления.

В реализации информационной системы «Мир Гармонии» использовались пять научно-методических подходов:

1. Функциональная архитектура проекта позволила создать процессные модели электронных коммуникаций в нотации IDEF0 и в дальнейшем декомпозировать их в моделях IDEF3 и DFD. На следующем этапе были выделены два подмножества функций - основные функции: ввод и обработка первичной информации, отправление обращений, получения ответа, привязка категорий к организациям, блокировка и разблокировка пользователей, и служебные функции: проверка пароля и вызов экранных форм. Так же, при реализации проекта выявлен состав иерархии функций, которая позволила разработать структуру сценария интерфейса для взаимодействия пользователя с персональным компьютером во время решения в рамках системы «Мир Гармонии». В составе функциональной архитектуры проекта была использована методология разработки SCRUM для создания сложных систем и поддержки комплексных продуктов.

2. Информационная архитектура проекта заключалась в разработке единой базы данных (БД) для системы. Она была создана на основе CMS Joomla в формате MySQL с 388-ью стандартными таблицами проекта. В процессе разработки проекта были добавлены таблицы сторонних компонентов и собственные таблицы отдельной подсистемы «Обращения» для работы электронного портала. Эти таблицы были интегрированы в реляционную модель БД информационной системы (ИС) «Мир Гармонии».

3. Прикладная архитектура включила в себя: библиотеку Mysql.data.dll для работы с удаленным сервером MySQL, которая позволяет разрабатывать приложения .NET, требующие надежной и высокопроизводительной передачи данных из БД; используя объектно-ориентированную парадигму, были созданы классы проекта и разработан собственный метод для работы с БД MYSQL; библиотека BunifuFramework для оригинального графического интерфейс, которая позволила создавать

современный Flat дизайн — понятный для пользователя и функционально не избыточный. Кроме того, в состав прикладной архитектуры вошел специальный модуль ImageMagick, позволяющий обрабатывать фотографии в режиме командной строки.

4. Интеграционная архитектура. Для мобильного приложения в системе «Мир Гармонии» были разработаны специальные API модули, выполняющие CRUD-операции с базой данных: модуль, реализующий аутентификацию пользователя мобильного приложения на портале проекта; модуль, принимающий обращение от пользователя и передающий его в базу данных, он также принимает фотографии, прилагаемые к обращению; модуль, передающий из базы данных мобильному приложению все категории обращений; модуль, передающий из базы данных мобильному приложению все обращения конкретного пользователя.

5. В рамках технологической архитектуры проекта «Мир Гармонии» использовались: клиент-серверная, технология APIWeb приложения для соединения с удаленной БД, технология MVC и CMS Joomla.

В современном информационном обществе ПК, интернет и имеющийся почти у каждого смартфон позволяют кардинально упростить и ускорить связь граждан с органами власти посредством электронных коммуникаций. Информационные системы с открытой архитектурой могут обеспечить создание простых и эффективных способов гражданского контроля и коллективную ответственность в решении проблем общества и его развития. [5]

Список использованных литературных источников

1. Лебезова Э.М. Технологические формы вовлечения граждан в общественные дела [Текст] // Э.М. Лебезова // Материалы международной научно-практической конференции «Механизмы управления социально-экономическими системами: теория и практика» (г. Донецк, ГОУ ВПО «ДАУиГС при Главе ДНР») 28 -29 ноября 2017 г.
2. Государственная программа «Информационное общество (2011–2020 годы)» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://minsvyaz.ru/ru/activity/programs/1/>.
3. ЛАОВАЙША Радикальный журнал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://laowai.ru/v-kitae-sozdali-mobilnoe-prilozhenie-dlya-borby-s-korruptsiej/>.
4. TJournal, История DonorSearch [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://tjournal.ru/60945-istoriya-donorsearch>.
5. Павлютенкова М.Ю. Электронное правительство: технология государственного управления информационного общества [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.viperson.ru/wind.php?ID=638995&social=1>.

ФОРМИРОВАНИЕ ПОРТФЕЛЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

*Ковранкова Е.А.,
ассистент кафедры
инновационного менеджмента
и управления проектами
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»*

В связи с последними изменениями в мировой экономике, главную роль для развития любого государства стали занимать человеческие и интеллектуальные ресурсы. Новые экономические условия диктуют требования к деятельности предприятий и для того, чтобы деятельность могла быть конкурентоспособной необходимы новые знания и способность к саморазвитию персонала.

Отсутствие достаточного внимания к развитию науки, замедляет процессы развития государства, как социально-экономической системы. Это затрудняет решение задач сохранения и развития научного и потенциала страны и создания, на его основе, механизмов трансформации результатов научных исследований в показатели динамики экономического роста.

Цель исследования - изучить основы формирования портфеля инновационных проектов в высших учебных заведениях.

Решение проблемы развития научно-инновационной деятельности ВУЗов, предопределяет потребность реализации образовательными учреждениями инновационных проектов. Продуктом таких проектов, в пределах деятельности означенных учреждений, является создание инновационного продукта без массового выпуска инновационной продукции.

Отсутствие четкой типизации инновационных проектов обусловило необходимость уточнения сущности таких проектов.

Выделены отличительные признаки инновационного продукта, позволяющие четко определить моменты начала и завершения инновационного процесса. Этим доказана инновационность всех проектов, реализуемых ВУЗами.

Таким образом, отличительные признаки инновационного продукта можно определить следующими принципиальными положениями:

- инновационный продукт (ИП) является реализацией объекта интеллектуальной собственности, причем объект интеллектуальной собственности должен быть определяющим для данного продукта;
- государственные охранительные документы на ИП оформляются только при наличии реальной рыночной потребности в инновационном продукте, которая подтверждается наличием инвестиций для ее выпуска;
- разработка ИП повышает конкурентоспособность заказчика за счет повышения его научно-технического потенциала;

- инновационной продукции присуща конкурентоспособность на стадии потребления;

- решение о квалификации продукта как инновационного, принимает инвестор, инвестирующий в его производство.

Изучение содержательной сущности целенаправленных изменений показал, что для реализации инновационной стратегии развития ВУЗов, в пределах инновационной стратегии развития государства, наиболее эффективным инструментом управления является управление портфелями инновационных проектов.

Одним из главных ресурсов инновационных проектов является высококвалифицированный кадровый потенциал, (доктора и кандидаты наук, научные сотрудники и т.д., которые могут быть привлечены к проведению исследований и выполнению работ по инновационным проектам, включенных в портфель).

Следует заметить, что ресурсное ограничение может быть выражено количеством лиц, имеющих соответствующую научную квалификацию, или занимающих определенную требованиями проекта должность.

Кроме всего прочего, определение объемов ресурсов может быть проведено с использованием временных показателей.

В настоящем исследовании было изучено формирования портфелей инновационных проектов высшего учебного заведения, как предприятия, которое выпускает не только образовательную, но и интеллектуальную инновационную продукцию. Можно сделать вывод, что высшим учебным заведениям, как сектору научного комплекса государства, удалось сохранить достаточно сильный кадровый потенциал, который сегодня практически не задействован в процессе инновационного развития высших учебных заведений и государства в целом.

Список использованных литературных источников

1. Матвеев А.А., Новиков Д.А., Цветков А.В. Модели и методы управления портфелями проектов. М.: ПМСОФ, 2005. 206 с.
2. Гольдштейн Г.Я. Инновационный менеджмент. Учебное пособие. М: Экономика, 2004 - 215 с.
3. Кирьяков А.Г. Воспроизводство инноваций в рыночной экономике (Теоретико-методологический аспект). Ростов-на-Дону: РГУ, 2005 - 310 с.
4. Кокурин Д.И. Инновационная деятельность. М.: Экзамен, 2004 - 576 с.
5. Менеджмент и маркетинг в инновационной деятельности / под ред. С.Д. Ильенковой, - М.: Юнити, 2004 - 600 с.

АДРЕСНОСТЬ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И НЕОБХОДИМОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ

*Козлова А.Д.
магистрант ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
научный руководитель Хасанова Е.В.
к.э.н., доцент, доцент кафедры теории управления
и государственного администрирования
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»*

На современном этапе развития Донецкой Народной Республики актуальным является распределение и перераспределение социальных благ среди незащищенных слоев населения. Основные составляющие социальной защиты направлены, прежде всего, на защиту незащищенных слоев населения от негативного влияния социально-экономических процессов переходного периода в условиях ведения военных действий на территории Республики и становления государственности в условиях неопределенности.

В настоящее время в Донецкой Народной Республике можно говорить о применении принципа универсальности государственной социальной помощи (пособия – всем) и отсутствии дифференцированного подхода к назначению и выплате социальной помощи (все лица имеющие право на государственную социальную помощь получают одинаковую сумму помощи, пособия, компенсаций), но учитывая уровень бюджетных ограничений и процента получателей социальных пособий и компенсаций (свыше 54% по Харцызскому району) государство должно сосредоточиться на оказании помощи самым нуждающимся слоям населения.

Таким образом, одним из значимых вопросов становится применение принципа адресности в отношении получателей государственной помощи. Принцип адресности заключается в оказании помощи истинно нуждающимся лицам, которые находятся в трудной жизненной ситуации.

К сожалению, на сегодняшний день в Донецкой Народной Республике отсутствуют нормативные правовые акты в рамках, которых были бы заложены рекомендации для реализации адресного подхода, а именно:

- определение и расчет потребительской корзины (с учетом статуса претендента на получение социальных выплат);
- методика и расчет определения минимального прожиточного минимума.
- методика определения черты бедности, нуждаемости, малообеспеченности.

На сегодняшний день в Донецкой Народной Республике не принят Закон «О государственном бюджете», который устанавливает суммы государственной социальной помощи пособий и компенсаций на бюджетный год.

Цель исследования - рассмотреть виды социальной поддержки отдельных категорий населения и критерии их предоставления. Предложить

пути внедрения адресности предоставляемых социальных пособий и компенсаций отдельным категориям граждан.

Для реализации идеальной модели адресной социальной поддержки необходимо:

- оценить доходы и материальное положение заявителя и членов семьи;
- выявить причины по которым данные лица попали в число нуждающихся;
- индивидуально подбирать вид пособия и/или компенсации, в которые могут входить наряду с финансовой помощью и организационные меры по повышению доходов заявителя и членов семьи (обращение в центр занятости, государственно-частное партнерство);
- оценка достоверности сведений предоставленных заявителем и эффективности использования предоставленной помощи на основе системы обратной связи. Рассмотрим основные программы социальной поддержки отдельных категорий граждан в табл. 1.

Таблица 1

Степень адресности государственной социальной помощи (по критерию учета дохода)

№ п/п	Виды государственной социальной помощи	Сумма помощи, рос. руб.	Учет дохода заявителя и членов семьи	Учет прожиточного минимума
1	2	3	4	5
1	Государственная помощь в связи с беременностью и родами	3700	Без учета	Не учитывается
2	Единовременная помощь при рождении ребенка	20640,00	Без учета	Не учитывается
3	Государственная помощь на ребенка до достижения им 3-х летнего возраста	1720,00	Без учета	Не учитывается
4	Государственная помощь на детей до 18-ти лет, над которыми установлены опека или попечительство		Без учета	Не учитывается
	От 0 до 6 лет	5968,00		
	От 6 до 18 лет	7440,00		
5	Государственная помощь на детей одиноким матерям	1000,00	Без учета	Не учитывается
6	Государственная помощь на детей сирот и детей лишенных родительского попечения, которые воспитываются в детских домах семейного типа и приемных семьях		Без учета	Не учитывается
	От 0 до 6 лет	5968,00		
	От 6 до 18 лет	7440,00		
	От 18 до 23 для обучающихся на дневной форме обучения	7048,00		
	Денежное вознаграждение родителям воспитателям и приемных родителям в детских домах семейного типа и приемных семьях	1500,00 (на каждого ребенка)		

Продолжение таблицы 1.

1	2	3	4	5
7	Государственная помощь детям-инвалидам		Без учета	Не учитывается
	Подгруппа А с надбавкой на уход от 0 до 6 лет– 4906,00	4906,00,		
	Подгруппа А с надбавкой на уход от 6 до 18 лет	5642,00		
	Детям инвалидам с надбавкой на уход –	3000,00,		
	Детям инвалидам	2400,00		
8	Государственная социальная помощь инвалидам с детства		Без учета	Не учитывается
	1 группы подгруппы А с надбавкой на уход	5642,00		
	1 группы подгруппы Б	4119,00		
	2 группы	3240,00		
	3 группы	2100,00		
9	Государственная социальная помощь лицам, не имеющим права на пенсию	2100	Без учета	Не учитывается
10	Государственная социальная помощь инвалидам		Без учета	Не учитывается
	1 группы подгруппы А	3200,00		
	1 группы	3000,00		
	2 группы	2500,00		
	3 группы	2100,00		
11	Временная государственная помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место жительства их неизвестно	1000,00	Без учета	Не учитывается
12	Государственная социальная помощь малообеспеченным семьям	2800,00	С учетом	Доходы семьи не должны превышать: 21% – для трудоспособных лиц, 85% - для детей, 100% - для нетрудоспособных лиц*
13	Компенсация по уходу за инвалидом 1 группы и престарелым достигшим 80-летнего возраста	30,00	Без учета	Не учитывается
14	Пособие по уходу за инвалидом 1 и 2 группы вследствие психического расстройства	2436,00	Без учета	Не учитывается
15	Материальная помощь в денежном выражении	1500,00 (на 3 месяца)	С учетом	Не более чем 5200,00 рос. руб. на каждого члена семьи.
16	Гуманитарная помощь детям от 0 до 3 лет	Продуктовый набор (на 6 месяцев)	Без учета	Не учитывается

*Согласно Закону Украины «О государственном бюджете» на 2014 год, по нормам, действующим на день принятия Конституции Донецкой Народной Республики.

Из 16 видов социальной поддержки представленных в таблице 1.1. только 2 учитывают уровень дохода лица (семьи), которое получает помощь, что указывает на низкий уровень адресности предоставления мер социальной поддержки. Кроме того, для расчета государственной социальной помощи используется прожиточный минимум по состоянию на 01.01.2014 года, и ее размер не должен превышать 75% от прожиточного минимума, что не соответствует реальной потребности домохозяйств (семьи) и не обеспечивает достаточный уровень социальной поддержки. Темпы роста цен опережают уровень социальной обеспеченности.

Отсутствие в Донецкой Народной Республике Закона «О государственном бюджете» не позволяет учитывать уровень инфляции потребительских цен при расчете мер социальной поддержки, на протяжении 4-х лет показатели прожиточного минимума не изменяются.

Анализ текущей ситуации в сфере социальной защиты показывает, что идея адресности оказания социальной помощи реализована далеко не полностью, внедрены лишь отдельные ее элементы.

Во-первых, необходимо принятие Законов устанавливающих прожиточный минимум и обоснованную потребительскую корзину. А так же других нормативных правовых актов, позволяющих оценивать уровень благосостояния отдельных семей по законодательно утвержденным критериям малообеспеченности, нуждаемости, бедности.

Во-вторых, необходимо решить проблему определения истинно нуждающихся в помощи лиц. В настоящее время в Республике используются только 2 подхода – прямые методы оценки дохода (для получения пособий) и категорийный подход (для получения льгот). При этом второй из названных подходов в строгом смысле слова не носит адресного характера, так как включает в число получателей помощи представителей категорий населения, имеющих определенные заслуги перед обществом, без учета их нынешнего дохода.

В третьих применять дифференцированный подход к определению размера помощи, то есть, чем ниже доходы семьи, тем выше должна быть сумма компенсации. Наибольшую сумму компенсаций будут получать самые бедные семьи, а принцип адресности социальной помощи будет реализован в полной мере.

Система, действующая в настоящее время, основана на принципе – все лица имеющие права на получение помощи в виде пособий, получают их в одинаковом размере, остальные же ни получают ничего.

Для эффективной оценки достоверности сведений предоставленных заявителем и эффективности использования предоставленной помощи на основе системы обратной связи необходимо создание единой информационной базы о доходах и имуществе лиц, к которой бы имели доступ специалисты социальных служб.

Таким образом, в результате проведенной работы, можно убедиться, что организация оптимальной адресной социальной поддержки населения занимает важное место в структуре социального управления, предполагает разработку Законов и других нормативных актов, устанавливающих критерии адресной социальной поддержки населения в рамках отношений государства – человек – закон – социальная защита.

Реализация принципа адресности позволит:

- обеспечить эффективное распределение социальной помощи в различных формах, основными из которых является денежная и натуральная;
- направить помощь тем, кто в ней реально нуждается;
- эффективно использовать бюджетные средства.

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Колесник Л.Р.

*преподаватель первой категории, к.э.н.,
Торезский колледж ГОУ ВПО «ДонАУиГС»*

Одним из главных факторов устойчивого развития территории является эффективная экономическая и социальная политика. Агропромышленный комплекс Республики требует повышенного внимания со стороны государства. Разработка плана развития имеет за цель решения главной проблемы – продовольственной безопасности Республики. От решение, данной проблемы, зависит качество развития не только экономики, но социальной сферы ДНР.

Главной целью исследование является поиск и разработка инструментов государственного управления агропромышленным комплексом Республики. Одним из важных инструментов является разработка стратегии развития агропромышленного комплекса Республики. Под стратегией развития агропромышленный комплекса следует понимать – планирование. Данный элемент государственного регулирования экономики и инструмент реализации государственной экономической политики по выработке стратегии деятельности в экономике, используется для достижения целей государства в социально-экономической сфере, и, в частности, при планировании деятельности агропромышленной отрасли.

Существующая на сегодня экономическая ситуация в ДНР, осложненная рядом проблем, однако вопрос самообеспечения основными видами продовольственной продукции остается актуальным. Отсутствие у органов государственной исполнительной власти инструментов, которые позволили бы принимать стратегически важные управленческие решения и определять долгосрочную политику обустройства территории – и есть основная

проблема дальнейшего развития. Исходя из этого, для повышения эффективности государственного управления агропромышленным комплексом ДНР крайне актуальным является вопрос разработки и внедрение инструментария государственного управления, ориентированного на долгосрочные приоритеты, цели и задачи аграрной политики органов государственной власти Донецкой Народной Республики.

На сегодняшний день Республика не имеет стратегии развития агропромышленного комплекса. В апреле 2018 года министерством было авансировано разработка четырех программ которые решат проблемы импортозамещения, а именно:

1. Программа «Развитие картофелеводства и овощеводства в Донецкой Народной Республике на 2018-2022 гг.»

2. Программа «Развитие скотоводства в Донецкой Народной Республике на 2018-2022 гг.»

3. Программа «Развитие свиноводства в Донецкой Народной Республике на 2018-2022 гг.»

4. Программы «Развития садоводства в Тельмановском районе Донецкой Народной Республики на 2018-2022 гг.»

Однако, за шесть месяцев программы не прошли процедуру согласования в установленном законодательством ДНР порядке. Наличие качественных законодательных актов, которые помогут сформировать базу для развития агропромышленного комплекса большой шаг к формированию стратегии развития. Нормативно- правовая база – это фундамент развития аграрной промышленности ДНР. Анализ нормативно-правовой базы агропромышленного комплекса выявил ряд недостатков, а именно – заимствование ряда законодательных актов из прежнего законодательства без адаптации для территории Республики.

Не решенными также являются проблемы кадрового обеспечения отрасли. Решение в обучении «растягивается» на период обучения новых специалистов. Наличие у аграриев проблемы сезонного кассового разрыва, которая может быть решена за счет внедрения кредитования остается не решенной. При этом в 2017 году Министерство аграрной промышленности инициировала данный проект, но законодательно он принят не был. Третьей проблемой является физический износ существующего технического фонда. Возможность решения также стоит в возможности кредитования сельхозпроизводителя на особых условиях. И четвертой проблемой, которая требует государственного внимания является проблема реализации продукции, как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Необходимо создание Государственного интервенционного фонда.

Важным является вопрос налогообложения в отрасли. Особое налогообложение аграриев уменьшит нагрузку на них и позволит стать отрасли инвестиционно привлекательной для малого и среднего бизнеса. Возможно, даже, освобождение от налогообложения на определенный

период. Принципы налогообложения сельскохозяйственных производителей изложены в законе «О налоговой системе». В республике действует специальный налоговый режим для сельхозпроизводителей. От уплаты сельскохозяйственного налога, согласно последней редакции закона, освобождены владельцы земельных участков до 1 гектара. Плательщики, в свою очередь, освобождены от уплаты других видов сборов: для них остается только налог на прибыль (20%) и сам сельскохозяйственный налог (от 1% до 3% от валового дохода в зависимости от вида деятельности). Половина суммы из налога на прибыль отправляется в бюджет республики, а другая половина — на специальный счет предприятия. Использовать эти средства предприниматель может только для развития производства.

Острый вопрос вывода агропромышленной отрасли из тени в Республике был решен ужесточением отчетности. При этом слабым звеном является информирование сельхозпроизводителя о всех необходимых документах. Как итог штрафы за невыполнение (не сдачу) отчетности, что в свою очередь, приводит к накалу обстановки.

Исходя из выявленных проблем развития агропромышленного комплекса Республики необходима разработка государственных программ направленных на развитие агропромышленной отрасли Донецкой Народной Республики. Государственные программы, в свою очередь необходимо разрабатывать на основе разработанной стратегии развития аграрной промышленности. Стратегия поможет решить существующие проблемы и привести к развитию ДНР.

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В МИРЕ

Коломоец В. Р., Кравченко И. В.
студенты ОУ «Бакалавр»
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
научный руководитель Ковранкова Е.А.
ассистент кафедры инновационного
менеджмента и управления проектами
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»

В разные эпохи можно заметить проявление интеллектуальной деятельности человека. Поэтому возникала необходимость в правовом регулировании. Право интеллектуальной собственности формируется вследствие развития интеллектуальной деятельности и необходимости правовой ее регламентации.

В современных условиях развития экономики и общества значение результатов интеллектуальной деятельности увеличивается.

Интеллектуальные права считаются главным инструментом в реализации идей авторов и изобретателей, объекты интеллектуальных прав решительно вступают в гражданский оборот [1]. В настоящий период немаловажную роль представляет исторический анализ законодательства об интеллектуальных правах, понимание закономерностей и выявление направлений его развития.

Цель исследования - рассмотреть зарождение и становление интеллектуальной собственности в мире.

Одним из первых известных литературных источников о защите интеллектуальной собственности датируется 500 г. до н.э., когда поварам в греческой колонии Сибарис была предоставлена многолетняя монополия на создание некоторых определенных кулинарных деликатесов [2].

В Древней Греции, а позже и в Древнем Риме в период формирования интеллектуальной деятельности, создаются первые правоотношения об авторском праве, когда запрещалось заимствовать либо искажать чужие произведения, к примеру, театральные пьесы. Непосредственно поэтому все без исключения рукописи популярных в то время трагедий и комедий хранились не у частных лиц (авторов), а в официальном архиве – где обеспечивалась их надлежащая защита.

Если отследить историю формирования правоотношений, возникавших согласно поводу интеллектуальной собственности, то можно сделать вывод, что она протекала в различных государствах неравномерно и с разной скоростью.

По мере роста влияния буржуазии система привилегий заменяется законами, которые признают за создателями и их правопреемниками право на монопольное использование, которое принадлежит им на произведения и технические новинки в течение определенного срока.

"Право" изобретателей было впервые упомянуто в Венеции в хартии от 19 марта 1474 года, в которой уже признавались их "моральное право" и исключительное право на применение собственного изобретения на протяжении определенного времени. Охрана прав изобретателей должна была отвечать нескольким условиям: изобретение должно быть оригинальным, новым на территории Венецианской республики и иметь промышленный характер. Подобные утверждения встречаются и в нынешних определениях условий патентоспособности.

В 1474 году в Статуте Венецианской Республики впервые появляется термин «патент». В то время срок действия патента составлял 10 лет.

В период «Эпохи Просвещения» было установлено патентное право. Англия считается родиной первых авторского и патентного законов. В 1623 году в Англии был принят "Статут о монополиях". Согласно данному Статуту, запрещалось даровать (жаловать) привилегии, кроме привилегий на новые методы производства. Каждому создавшему и применившему техническое новшество предоставлялось право монопольного пользования в

течение 14 лет выгодами и преимуществами, доставляемыми таким новшеством.

В 1710 г. был издан в Великобритании «Статут королевы Анны», который стал первым кодифицированным документом, закрепившим личное право на охрану своего уже опубликованного произведения [3].

К концу XVIII века, совершается переход от традиционного типа общества к промышленному, для которого свойственным считается использование машинного труда. Тем самым, историческое развитие приборов, станков, новейших технологий приводит к развитию права интеллектуальной собственности.

Сам термин "интеллектуальная собственность" впервые возник во французском законодательстве конца XVIII в. В этот период властвовала концепция естественного права, сущность которой - все без исключения произведенное человеком, материальные объекты либо результаты творческого труда считается его собственностью. Считалось, что патент либо исключительное право на использование произведения представляют собой договор между обществом и изобретателем (автором): общество защищает правообладателя, гарантируя ему вознаграждение за обнародование произведения искусства и соглашаясь обеспечивать его свободное и монопольное применение [4].

Право на литературные произведения окончательно были признаны во Франции.

Революция 1789 года исключила все "привилегии", в результате чего было провозглашено: "Все, что автор открывает для публики, становится общественной собственностью" (Декрет Учредительного собрания 1789 года). Но вскоре новый режим пересмотрел данное решение. Впервые в истории появились два закона (1791 и 1793 гг.), которые гарантировали защиту всех форм творчества. А именно: литературного, драматического, музыкального, изобразительного. В законах утверждалось, что "самой священной, самой неопровержимой и, самой личной из всех форм собственности является произведение, которое есть плод писательской мысли".

Французский патентный закон 1791 года гласит, что "всякая новая идея, провозглашение и осуществление которой может быть полезным для общества, принадлежит тому, кто ее создал, и было бы ограничением прав человека не рассматривать новое промышленное изобретение как собственность его творца". Следствием такого подхода стало закрепление во французском законодательстве понятий литературной и промышленной собственности.

К началу XIX века в странах Нового и Старого Света стремительно развивается патентное право, которое базируется на выдаче патентов абсолютно всем личностям, которые заполнили специальную заявку. В нем

нужно было изложить сущность собственного изобретения, указать характерные особенности и отличительные черты.

Примерно в этот же период времени создается такое понятие как международное право интеллектуальной собственности, что подтверждается принятием разных актов в отношении интеллектуальной собственности между странами.

Впервые «Закон о привилегиях» появился в 1812 году, а через 18 лет сформировались ключевые определения патентного права.

И только лишь в 1911 году было принято «Положение об авторском праве», которое регламентировало полномочия создателей произведений на основе наилучших стандартов западноевропейских законодательств того периода [2].

В 1917 г. был принят Декрет ЦИК «О государственном издательстве», согласно которому вводилось разрешение объявлять государственную монополию сроком не более чем на 5 лет на сочинения, подлежащие изданию. После присоединения СССР (России) к международным актам, право интеллектуальной собственности стало соответствовать нормам международного права [2].

Стоит отметить, что в Советском Союзе понятия «патентного права» абсолютно не существовало. Оно было принято только в 1991 году.

На международном уровне отчетливо закрепились общие тенденции развития правового регулирования отношений в области интеллектуальной собственности:

1. Стандартизация государственных законодательств в комбинации с универсализацией защиты и обеспечением общего подхода при ее предоставлении жителям различных государств.

2. Выравнивание объема предоставляемых прав и возможностей их защиты в абсолютно всех государствах мира и для всех заинтересованных физических и юридических лиц.

Обеспечение надлежащей защиты прав интеллектуальной собственности в любом государстве является гарантией реализации важнейших прав человека, закрепленных в ряде основополагающих международно-правовых документов.

Список использованных литературных источников

1. Рузакова О.А. Право интеллектуальной собственности. /Московская финансово-промышленная академия, М., 2014. 308 с.

2. Новоселова Л.А. Право интеллектуальной собственности. Общие положения: Учебник / Под общ. ред. д.ю.н., проф. Л.А. Новоселовой. - М.: Статут, 2017. 312 с.

3. Малышева М., Стрельникова И. Право интеллектуальной собственности. Учебное пособие. – М.: КноРус, 2017. 260 с.

К ВОПРОСУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ЕЕ ОЦЕНИВАНИЮ

*Компанченко Е.С.
магистрант ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
научный руководитель Хасанова Е.В.
к.э.н., доцент, доцент кафедры теории управления
и государственного администрирования
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»*

Социально-экономическое состояние Донецкой Народной Республики неразрывно связано с социально-экономической эффективностью образовательных учреждений. Интеллектуальный капитал специалистов, который формируется во время получения образования, в том числе высшего и дополнительного профессионального, играет важную роль в развитии Республики. Чем выше образовательный уровень специалистов, тем более эффективна выполняемая ими работа, что приводит к положительному социально-экономическому эффекту. Образовательные учреждения выступают не только базой для получения знаний, но и формирования навыков, компетенций, а также личностей, обладающими высокими нравственными принципами и развитием, ответственностью, коммуникативностью и другими качествами управленца. Взаимосвязь социально-экономического состояния Республики с уровнем образованности специалистов подтверждает актуальность темы исследования.

Целью исследования является рассмотрение теоретических основ эффективности образования и выделение основных компонентов для оценивания социально-экономической эффективности образовательных учреждений.

В экономической литературе предпринималось множество усилий дать оценку эффективности результатов деятельности образовательных учреждений – образования. Одной из первых попыток был расчет «ценности населения» Англии и Уэльса, сделанный В. Петти в 1664 году. В изучениях конца XIX – начала XX века, в трудах Я.П. Янжула, А.И. Чупрова, К.Я. Воробьева, А.Е. Лосицкого прослеживалась взаимосвязь между образовательным уровнем (грамотностью), профессионально-отраслевой структурой населения, трудовым стажем и заработком.

Образование становится главным условием экономического роста региона на современной стадии технологического и экономического формирования. Возросшая социально-экономическая значимость образования становится эффективной базой развития численного и высококачественного человеческого, в том числе интеллектуального, капитала. Непосредственно человеческий капитал в современной экономике,

а никак не другие полезные ресурсы, признается базой конкурентоспособности и эффективности социального производства.

Образование прикладывает многосторонние существенные усилия формирования экономики. Рабочий, который обладает высоким уровнем образованности и культурного развития, как правило, стремительнее осваивает профессию и достигает высокой квалификации, плодотворнее и экономнее применяет спецоборудование, используемые материалы.

Безусловно, эффективность труда зависит не только от уровня образования трудящегося и его квалификации. Она обуславливается многочисленными условиями, в первую очередь степенью технической вооруженности труда, его организации и дисциплины. Использование новейшей техники, прогрессивной технологии и способов организации труда не способно гарантировать необходимых результатов, если уровень образования и квалификации не будет повышаться.

Экономическая эффективность образования обладает двумя аспектами: внутренним и внешним. Под внутренним аспектом имеется в виду анализ таких экономических проблем, которые отображают разумное применение ресурсов самой областью образования в целом, и каждым образовательным учреждением, в отдельности. Признаками внутренней экономической эффективности считаются расходы на обучение одного человека, содержание и научный уровень образования, качество высококлассной подготовки, компетентный состав подготавливаемых кадров. При анализе внешней эффективности огромное значение обретает изучение финансовой эффективности вложенных в образование средств.

Формирование эффективности образовательных учреждений как социально-экономической характеристики дает возможность с определенной степенью правдивости использовать для ее оценки стоимостные показатели. Общий анализ социальных факторов в определениях экономической эффективности нужен для того, чтобы был вероятен выбор оптимального решения с учетом его экономических и социальных итогов. Согласно данному обстоятельству эффективность образовательных учреждений - единый анализ системы образовательных учреждений, определяющей ее перемещение в ценностно-целевом пространстве, а эффективность единого образовательного учреждения как элемента системы при этом обуславливается его вносом в достижение цели.

Анализ литературы показал, что оценить социально-экономическую эффективность образовательных учреждений, в том числе среднего, высшего, дополнительного образования, можно с использованием математической модели. Обобщающим показателем является интегральный показатель, который соединяет в себе показатели, характеризующие вышерассмотренные факторы (внутренние и внешние).

К совокупности критериев при оценке социально-экономической эффективности образовательных учреждений относятся:

- качество обучения;
- объем финансирования образовательного учреждения;
- показатели (результат) использования инвестиций в образовательное учреждение;
- инновативность развития образовательного учреждения (нравственное, духовное, социальное, профессиональное развитие, а также степень участия сотрудников образовательного учреждения, в том числе профессорско-преподавательского состава, в управлении образовательным учреждением);
- эффективное использование ресурсов (финансовых в том числе) в образовательном учреждении, а также уровень привлекательности учреждения для дополнительного финансирования;
- расширение инвестиционной привлекательности образовательного учреждения;
- повышение качества образовательных услуг, внедрение дистанционных и инновационных методов обучения каждым отдельно взятым сотрудником образовательного учреждения, так и всем коллективом;
- внедрение механизмов социализации выпускников в профессиональной сфере, поддержка связи с выпускниками, предоставление консультативной и иной помощи, анализ рынка труда;
- уровень повышения квалификации непосредственно профессорско-преподавательского состава образовательной организации;
- уровень внедрения инновативных разработок, полученных и созданных работниками образовательной организации, в народном хозяйстве, что позволит также отследить взаимосвязь развития образования и экономики.

Таким образом, оценивание социально-экономической эффективности образовательных учреждений включает в себя отслеживание и анализ взаимосвязи образования и результатов образования с результатами труда специалистов в хозяйственной сфере, что в свою очередь влияет на социально-экономическое развитие страны.

Концепция оценивания, опирающаяся на аспекты интегральной оценки эффективности образовательных учреждений, может улучшить работу учебных заведений, повысить инвестиционную привлекательность образовательных учреждений, усовершенствовать результаты обучения, в тоже время укрепить принципы ответственного самоуправления и повысить уровень образовательного учреждения.

Список использованных литературных источников

1. Фролова И.А. Социально-экономическая эффективность российского высшего профессионального образования [Электронный ресурс] // Вестник Омского университета. Серия «Экономика», 2011. – №1. – С. 68 – 73. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/v/sotsialno-ekonomicheskaya-effektivnost-rossiyskogo-vysshego-professionalnogo-obrazovaniya>.

ПРИМЕНЕНИЕ ITIL В СРЕДАХ С МНОЖЕСТВОМ ЗАКАЗЧИКОВ И ПАРТНЕРОВ

*Кондратенко А.И.,
магистрант ГОУ ВПО «ДонАУиГС»*

В организациях любого размера интеграция ИТ усложнилась по сравнению с традиционными централизованными системами или средами, созданными на базе компонентов одного производителя. По сравнению с прежними временами все больше организаций предпочитают справляться со сложностями бизнеса путем расширения сотрудничества с внешними партнерами, которые выполняют задачи, не являющиеся основным направлением для исходной организации.

В настоящее время часть процессов ИТ-поддержки выполняется внешними компаниями, которые в свою очередь обеспечивают ИТ-поддержку множеству различных компаний. На рынке ИТ-услуг сейчас действует жесткая конкуренция, присутствует множество различных фирм с рядом преимуществ. Ряд коммерческих поставщиков ИТ-сервисов разработали собственные подходы, позволяющие решать перечисленные задачи, но в то же время придерживаться терминологии ITIL и определенных в библиотеке интерфейсов взаимодействия с заказчиками.

В пределах каждой компании или организационной структуры существуют конкретные соглашения, но регламентированные ими системы и модели еще не адаптированы к совместной работе, пересекающей границы организаций. В отдельных компаниях начали прямую интеграцию систем друг с другом. Внедрение меж организационных процессов – ключ к максимально эффективному и результативному предоставлению ИТ-поддержки. Одним из путей решения данной проблемы могла бы стать единая методология или стандарт.

ITIL библиотека на данный момент является общепризнанным стандартом в управлении техническим обслуживанием информационных систем. Библиотека ITIL предоставляет описание различных видов деятельности в работе ИТ-подразделений, а также полный перечень сфер ответственности, задач, процедур, описаний процессов и списков действий, которые могут быть адаптированы для любой организации. Данное описание используется для определения целей совершенствования ИТ-организаций и ИТ-подразделений.

Библиотека ITIL является информационной базой для обеспечения процессов различных областей. Каждая из областей предъявляет свои определенные требования и подходы к проектированию. Примерами таких областей могут стать настольные рабочие места, система передачи данных, овые сервисы, сервисы печати и прикладного ПО, центральная процессинговая система, базы данных, телефонные услуги. Для разработки каждой области может быть инициирован отдельный проект в

соответствующей управленческой среде. ITIL признает необходимость совместной работы партнеров и подчеркивает важность соответствующих четких интерфейсов и соглашений.

ITIL применяется на различных этапах жизненного цикла услуги. Все этапы жизненного цикла услуги можно разделить на следующие этапы.

1. Определение стратегии.
2. Процесс проектирования.
3. Процесс преобразования.
4. Процесс эксплуатации.
5. Этап непрерывной модернизации.

Определение стратегии является начальным и определяющим этапом во всем жизненном цикле услуги, так как он является отправляющей точкой для работы над всем проектом. Стратегия определяет цель дальнейшей деятельности по разработке IT-услуги, задает определенный уровень, которому должен соответствовать конечный результат. Процесс выбора стратегии также делится на определенные этапы, которые, при объединении в один целый комплекс, обеспечивают выполнение конкретной поставленной задачи. Каждый подэтап формирования стратегии, имеет входные данные, которые должны отличаться своей достоверностью и точностью. После процесса формирования стратегии должна присутствовать система обратной связи, по которой будет поступать результаты для оценки качества услуг и дальнейшей модернизации, улучшения услуг. Заключительный и не менее важный момент – получение документа, который фиксирует детальное описание потребностей клиента, потенциальный рынок и необходимые сервисы, а также основные вводные для этапа проектирования услуг.

Следующий этап – проектирование услуги. Данный вид деятельности подразумевает создание нового или модифицирование старого сервиса, который разработан и подготовлен к фазе преобразования. На данном этапе главная цель – разработка окончательного решения с целью удовлетворения потребностей бизнеса. Следует обратить внимание на то, что во время проектирования услуг нужно учитывать четыре фактора:

- людей (навыки и компетенции, участвующие в предоставлении услуг);
- продукты (технологии и управление);
- процессы (роли и виды деятельности);
- партнеров (производители, разработчики).

Конечной точкой данного этапа является предоставление пакета документов, именуемого ServiceDesignPackage (SDP), который включает подробную проектную спецификацию. SDP будет управляющим документом при выборе решения на стадии преобразования.

Третьим этапом является процесс преобразования услуг, в котором реализуются требуемые сервисные решения. Все подобные решения разрабатывают согласно потребностям бизнеса. На данном этапе происходит расчет стоимости предоставляемых услуг и планирование необходимых

ресурсов в соответствии с ориентировочной стоимостью и качеством. На данном этапе имеется несколько ключевых процессов, на которые стоит ориентироваться:

- управление изменениями;
- управление сервисными активами и конфигурациями (SACM);
- управление знаниями по услугам.

Четвертая стадия – эксплуатационная. На данном этапе тщательно отслеживается процесс проведения и управления текущей ИТ-деятельностью. Эксплуатационный этап включает различные процессы, направленные на поддержку эффективной и бесперебойной работы ИТ-услуг. Главным аспектом, которому уделяется наибольшее внимание, является сбор текущей деятельности, сбор информации, анализ и фиксация нерегулярных нарушений. Главные процессы, которые формируют этот этап, – это управление событиями, управление инцидентами, управление проблемами, управление доступом и запросами на обслуживание.

Заключительный этап жизненного цикла услуги – своевременное и постоянное совершенствование, улучшение услуг.

Все данные, представленные в библиотеке ИТIL, представляют собой совокупность документов, которые используются для практического внедрения подходов IT ServiceManagement (ITSM).

Подводя итоги можно сказать, что ИТIL библиотека обеспечивает выполнение множества функций, а именно:

- Решение бизнес - задач, на что направлена вся деятельность ИТ-служб;
- Использование наиболее лучшие и современных знаний и практик, которые прошли техническую проверку;
- Предоставление ИТ-услуг пользователям как можно высшего качества;
- Функционирование ИТ регулируется соглашением об уровне услуг;
- Установление стандартов и правил для ИТ-персонала;
- Введение подходов менеджмента качества в управления ИТ-сервисами;
- Умение подтвердить и пояснить стоимость ИТ на основании согласованного уровня обслуживания.

ИТIL деятельность выполненная в полном объеме обеспечивает уменьшение затрат за счет увеличения эффективности использования ресурсов. База данных библиотеки ИТIL все время подвергается различным модификациям, обновлениям и улучшениям, используя новый опыт и знания. На сегодняшний день большая часть крупных компаний всего мира использует рекомендации и методологии ИТIL, увеличивая качество управления ИТ-инфраструктурой.

ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА. НОВАЯ ПАРАДИГМА

Кохан Н.В.

*Начальник юридического отдела
Министерства промышленности и торговли ЛНР*

Несмотря на многочисленные исследования отрицательных явлений, проводимые учеными, в экономической науке, продолжают появляться новые подходы к трактовке понятия «теневая экономика», ее видов и характеристик составляющих ее элементов.

Вопросы определения понятия «теневая экономика», на сегодняшний день, продолжают оставаться дискуссионными. Поэтому, необходимо дать четкое определение теневой экономики, а также сформулировать единый порядок классификации процессов, протекающих в неконтролируемом секторе экономики.

Целью настоящего исследования является формулирование наиболее точных, научно обоснованных определений теневой экономики, что позволит избежать ситуации, когда одни и те же объекты изучения называются по разному, а различные категории обозначаются одними и теми же терминами.

На наш взгляд, теневая экономика – это совокупность экономических отношений между субъектами хозяйственной деятельности, возникающих в ходе производства, распределения, обмена и потребления не учитываемых и не контролируемых материальных и нематериальных благ.

Современные подходы к определению понятия «теневая экономика» подразделяются на:

- юридический, трактующий теневую экономику как совокупность запрещенных законом видов деятельности;
- экономический, определяющий теневую экономику как скрываемую от налогов экономическую деятельность;
- статистический, в соответствии с которым теневая экономика рассматривается как экономическая деятельность, по каким-либо причинам не учитываемая официальной статистикой [1].

Системность является неотъемлемой характеристикой объектов реальной экономики. Поэтому теневая экономика, как социально-экономическое явление, обладает следующими свойствами [2, 3]:

- теневая экономика существует во всех странах, независимо от уровня социально-экономического развития;
- процесс исследования теневой экономики сводится к анализу совокупности признаков определенных видов деятельности и отношений;
- с помощью устойчивых связей между всеми секторами теневой экономики, ее субъекты взаимодействуют с целью проникновения в секторы экономики легальной; При этом сохраняются: иерархичность;

целенаправленность, способность к самоорганизации, постоянному обновлению и совершенствованию механизмов функционирования;

Теневая экономика, как составная часть официальной экономики использует те же основные функциональные механизмы, а именно:

- механизмы ценообразования;
- механизмы заключения и реализации контрактов;
- механизмы формирования конкурентной среды.

Для более четкого определения понятия «теневая экономика», необходимо сформулировать единый порядок классификации процессов, протекающих в неконтролируемом секторе экономики (рис.1).

Рис. 1. Классификация теневой экономики по видам деятельности

На наш взгляд, методы борьбы с последствиями деятельность теневого сектора, с учетом современных тенденций развития экономики, следует разрабатывать и реализовывать в следующих направлениях:

1. Предотвращение вовлечения в теневую деятельность новых участников экономического процесса;
2. Разработка и осуществление мер по сокращению численности незаконных предпринимателей;
3. Формирование благоприятных условий для функционирования легальной экономики.

Для полного описания современной парадигмы противодействия теневой экономике, необходимо исследовать движущие силы теневой экономики, которые можно представить в виде структурной схемы, разделенной на три сегмента, каждый из которых представляет определенную часть теневой экономики (рис.2).

Отметим, что для всех звеньев структурной схемы (рис. 2) характерен вывоз капитала за рубеж, а общий интерес для всех сегментов состоит в получении дополнительных доходов вне правового поля. Основанием схемы служит коррупция, нарастающая в странах, где не предпринимаются меры по ее сдерживанию, и процветает бюрократия.

Рис. 2. Структурная схема движущих сил теневой экономики

В качестве мер, улучшающих экономическую обстановку на территориях и в государстве в целом, можно предложить:

- смягчение налогового климата;
- снижение административного давления на легальный бизнес;
- защита собственности предприятий от посягательств криминальных структур и коррумпированных государственных чиновников;
- устранение системы поборов и вымогательства в любых формах.

Коррупция, в обычном понимании, определяется как злоупотребление властью, данной государством, для частной выгоды. Исходя из этого можно выделить эффекты взаимодействия между коррупцией и теневой экономикой. Оба явления приводят к снижению объемов инвестиций, ошибкам в распределении ресурсов, сокращению внешнеэкономической поддержки, потере налоговых поступлений, снижению эффективности социально-экономической инфраструктуры.

С учетом современных тенденций развития мировой экономики в кризисных условиях, можно сформулировать гипотезу о взаимодействии между коррупцией и теневой экономикой, состоящую в том, что теоретически, коррупция и теневая экономика могут дополнять или заменять друг друга, поскольку предприниматель вступает в сговор с чиновником о более выгодных условиях деятельности или снижении налогов, в обмен на

взятку. Причем, в странах с низким доходом, теневые экономические действия и коррупция дополняют друг друга; в странах с высоким доходом - заменяют друг друга.

Рассмотрим основные методы определения теневой экономики:

1) Индекс пяти макроэкономических индикаторов (оборот розничной торговли; потребление электроэнергии; зарплата занятых в народном хозяйстве; оборот наличных денег; доходы госбюджета). Метод использует МВФ для определения реального ВВП.

Разница между реальным и официальным ВВП показывает размер теневой экономики.

2) Монетарный метод – (анализ динамики наличного денежного оборота), используется центральными банками для анализа спроса на наличные денежные средства и изучения объема денежных операций. Практика показывает, если возрастает спрос на наличные денежные средства, то растет и теневой сектор экономики.

3) Метод зеркальной статистики (сравнение таможенных статистик страны и государств-партнеров по внешнеэкономической деятельности). Используется для оценки потоков контрабанды. Если данные объемов импорта в соседних странах превышают аналогичные показатели в стране исследования различаются более чем на 25%, то имеет место контрабанда.

Таким образом, в ходе исследования выявлена потребность предпринимателей и органов власти в совместном использовании результатов теоретических разработок и практического опыта в области обеспечения экономической безопасности и повышения уровня противодействия теневой экономике. Для этого необходимы разработка, апробация и внедрение соответствующих актуальных методик и механизмов защиты прав и законных экономических интересов государственных и частных компаний.

Научная среда может, на законных и взаимовыгодных основах, объединить не только участников рынка, но и действующих государственных служащих, в том числе сотрудников правоохранительных органов. При этом, одним из результатов должны стать государственные образовательные программы по подготовке управленческих кадров в сфере обеспечения экономической безопасности и противодействия проявлениям теневой экономики, которые позволят обеспечить органы власти, на государственном, региональном и местном уровнях, специалистами в области защиты прав и законных интересов предприятий всех форм собственности.

Кроме того, необходимо, в рамках практической деятельности, создать ряд организаций с государственным участием в уставном капитале, которые, на постоянной основе будут совместно с правоохранительными органами, внедрять и совершенствовать механизмы защиты бизнеса и инвестиций, а

также разрабатывать и реализовывать программы противодействия теневой экономике и сложным экономическим преступлениям.

Список использованных литературных источников

1. Зубков В. А., Осипов С. К. Российская Федерация в международной систем противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Спецкнига, 2007. 752с

2. Моденов А. К. Криминальная экономика: сущность, структура, основные элементы и свойства // Вестн. ИНЖЭКОНА. 2008. Вып. 5 (24). Серия: Экономика. С. 182.

3. Филиппова Т.В. Модель теневой экономики как самовоспроизводящейся системы // Экономические науки. 2009. № 2 (51). С. 81-83.

СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

*Кошевицкий В.А.,
магистрант ГОУ ВПО «ДонАУиГС»*

В настоящий момент Донецкая Народная Республика находится в стадии формирования эффективной, конкурентоспособной, социально справедливой внутренней экономической системы, которая смогла бы обеспечить прочное финансовое развитие страны.

В связи с проведением в республике политики построения открытой экономики рыночного типа, проблема стратегии социально-экономического развития территории очень актуальна. Любая рыночная система в первую очередь требует решения многоаспектных проблем, содержащие в себе задачи различной срочности.

Муниципальное образование представляет собой открытую социально-экономическую систему, вследствие чего выполнение вопросов местного значения тесно вплетено в общую схему экономической и социальной жизни страны в целом. Недостаточные перспективы развития муниципальных образований на уровне определенной территории означает по существу отсутствие перспектив развития государства.

В настоящее время в литературе отсутствует единое мнение по различным проблемам территориального планирования на всех уровнях управления: будь то государственное или муниципальное. Все это относится и к основным направлениям планирования, обеспечивающим единую методологическую и методическую платформу социально-экономического развития региона.

Стратегическое проектирование развитие территории – это процесс самостоятельного определения городским, районным сообществом основных стратегических направлений развития муниципального образования, основанных на согласованных действиях всех ветвей власти, а также и населения.

В связи с этим цель исследования состоит в научно-методическом обосновании социально-экономического развития муниципального образования, анализе и разработке предложений по повышению его эффективности через использования в работе методов и инструментов современного стратегического менеджмента.

Таким образом, при формировании плана стратегического развития актуальность данного исследования обусловлена:

- недостатками нормативно-правовой базы, регламентирующей взаимоотношения местного самоуправления с субъектами экономической деятельности в целях социально-экономического развития муниципального образования;

- востребованностью теоретико-методологического осмысления особенностей взаимоотношений регионального самоуправления и субъектов экономической деятельности в условиях становления молодого государства.

Осуществление стратегического планирования на муниципальном уровне подразумевает его демократизацию, общее создание целей, ценностей, основных механизмов их достижения различных субъектов управления и хозяйствования, а также населения данной территории. Согласно сущности, речь идет о формировании нормативных документов, которые принимаются с учетом интересов всех участников стратегического планирования развития муниципального образования [1].

В отечественной литературе под пространственным развитием муниципального образования подразумевается целостный аспект к управлению развитием на основе представления о целостности территории как социально-экономического, экологического, культурного пространства [2]. Этот подход отображает в первую очередь основные социально-экономические и политические процессы, которые проходят на данной территории муниципального образования, с учетом пространственного фактора.

Планы и программы развития муниципального образования обязаны быть основаны на следующих принципах:

- нацеливание на саморазвитие региона, на мобилизацию личных возможностей и ресурсов, которые имеются в распоряжении данного образования;

- способствование формированию рыночной инфраструктуры, обеспечивающей развитие рыночных отношений;

- приоритетное решение более острых задач жизнеобеспечения населения муниципального образования;

- тенденция усовершенствования местного самоуправления с созданием адекватной материально-финансовой базы;
- формирование вертикального и горизонтального взаимодействия муниципальных, районных образований.

Несомненно, для плодотворного решения поставленной задачи обязательно необходим комплексный мониторинг социально-экономического состояния муниципального образования для выявления ключевых направлений пространственного развития, которое позволит эффективно решить вопросы стратегического развития данной территории с эффективным повышением ее инвестиционной привлекательности, используя имеющийся управленческий потенциал. Всесторонне рассматривая и решая проблему управления социально-экономическим развитием региона на базе преодоления пространственной асимметрии, надо признать, что эффективных методик ее преодоления на данный момент, несмотря на несомненную актуальность вопроса, не существует.

Список использованных литературных источников

1. Цуканов В.В. Усиление местного самоуправления в реализации государственной экономической политики: Автореф. ... канд. экон. наук. Краснодар, 2007.
2. Кравчук Ю.Б. Актуальность разработки политики пространственного развития муниципального образования // Известия Иркутской государственной экономической академии. – 2012. – № 1. – С. 114-117.

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА КАК НЕОТЪЕМЛЕМОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

*Лебезова Э.М.
старший преподаватель кафедры
информационных технологий
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»,
Лебезов С.А.
магистрант ГОУ ВПО «ДонАУиГС»*

Одной из доминант современного развития государств и общества в целом является повышение роли электронного правительства (e-government, e-правительство). Переход к формированию электронного правительства в Донецкой Народной Республике (ДНР) является первоочередной задачей, но сопряжён трудностями внутреннего и внешнего характера.

Мировой опыт внедрения электронного правительства переполнен ошибками и неэффективными подходами. Решения, которые успешно

реализовывались в одной стране, в других странах заканчивались неудачей. Анализ существующего опыта позволит более эффективно проводить мероприятия по внедрению электронного правительства в ДНР.

Необходимо отметить, что электронное правительство это не замена традиционного правительства, это новый способ взаимодействия государства с бизнесом и гражданами на основе цифровых технологий с целью повышения эффективности государственного управления и предоставления электронных услуг, касающихся разнообразных сфер жизнедеятельности.

Многие страны мира уже сейчас предлагают своим гражданам воспользоваться электронными госуслугами в режиме «одного окна»: получать разнообразные справки, консультации, совершать платежи через интернет, покупать товары, получать документы в многофункциональных центрах, что значительно экономит время, силы и деньги населения[1].

Предоставление гражданам качественных государственных услуг и расширение возможностей самообслуживания граждан лишь одна из сфер интересов электронного правительства.

Электронное правительство, реализующее решение полного спектра задач, предполагает реализацию трёх глобальных аспектов:

- эффективное и менее затратное государственное управление;
- выстраивание цифровых коммуникаций между обществом и правительством;
- совершенствование демократии, повышение ответственности власти перед народом и рост гражданской активности населения.

Эффективное и менее затратное государственное управление – не просто первый аспект в вышеперечисленном списке, он первый по значимости. Главное в эффективном администрировании – перевод на электронную основу всей процедуры принятия решений. Здесь не может быть половинчатых мер и частичных функционалов. Замена в государственных структурах бумажного документооборота электронным должна быть полной и касаться всех этапов принятия решений, включая дискуссии по этим решениям. Причём дискуссии должны вестись открыто в тематических форумах или в специальных управленческих web-конференциях.

Упрощения документооборота позволит в разы снизить управленческие расходы (ресурсы и время) при быстром повышении качества управления. В мировой практике внедрения электронного документооборота такие примеры существуют.

В Южной Корее, например, согласно общенациональной программе информатизации, в период с 2008 по 2012 годы госбюджет и бизнес выделили около 5,2 триллионов корейских вон на реализацию специальных IT проектов, имеющих своей целью оптимизацию функционирования госинститутов и повышение прозрачности процедур работы госаппарата. В результате это привело не только к улучшению качества госуправления, но

и к сокращению административных и социально-экономических расходов суммарно на 13 триллионов корейских вон [2]. Пример Южной Кореи показывает, что электронное правительство – это вид очень выгодной инвестиционной деятельности (инвестируешь миллионы – экономишь миллиарды).

Мгновенное принятие решений в парадигме e-government совместно с отказоустойчивым хранением связанной с решениями информации создаст своеобразную синергию, позволяющую не только добиться более эффективного администрирования, но и резко ограничить коррупцию.

По мнению, директора Института проблем глобализации Михаила Делягина, «переход на электронную систему принятия решений, будучи глубочайшей технологической революцией, кардинально изменит весь облик российского управления, сделает его одним из наиболее передовых в мире» [3]. Так любой управленческий спор, не разрешенный за сутки, будет автоматически переходить на рассмотрение вышестоящего менеджера, а в сложных ситуациях - специальной комиссии по административным спорам. Комиссия не только должна с цифровой скоростью урегулировать разногласия, но и определить масштаб проблемы (ущерб от неверного решения, промедления или бездействия). Виновному в нерешённой проблеме менеджеру начисляются штрафные очки. При условии превышения годового лимита штрафных очков он должен быть понижен в должности или уволен.

В условиях электронного принятия решений, контролирующие органы получают свободный доступ к информации о деятельности любого менеджера. При этом возможно соблюсти полную конфиденциальность расследования вплоть до его завершения. В условиях бумажных технологий подобные расследования часто сопровождаются «потерей документов» или «пожаром в архиве». С внедрением электронного документооборота такое просто будет невозможным. Широкие цифровые полномочия проверяющих позволят не только мгновенно оценить эффективность менеджеров и их отношения друг с другом, но и значительно снизить уровень коррупции.

Решения необходимые для этого не просто имеются, они уже долгие годы применяются и отрабатываются в наиболее эффективных компаниях, в том числе и российских [4]. Внедрить эти решения в госуправление – это вопрос не экономики и не юриспруденции, – это всецело вопрос политики. Задача учёных убедить политическое руководство страны предпринять меры по немедленному внедрению электронного документооборота, как неотъемлемой части электронного правительства, в госструктуры для создания более эффективной, демократичной и открытой власти [5].

При помощи электронных реформ в системе государственного управления можно легко увеличить прозрачность функционирования институтов власти и создать привлекательный инвестиционный климат.

Переход на электронный документооборот приведёт к повышению эффективности и прозрачности принимаемых управленческих решений, а

также институционально и технологически ограничит коррупцию и рынок посреднических услуг, оказываемых в рамках предоставления государственных услуг коммерческими организациями.

Электронная система принятия решений, как составная часть электронного правительства, кардинально улучшит менеджмент государства, сделает его одним из наиболее передовых и конкурентоспособных в мире.

Список использованных литературных источников

1. Hwang G-J., Wu P-H. Applications, impacts and trends of mobile technology- enhanced learning: a review of 2008–2012 publications in selected SSCI journals // Int. J. Mobile Learning and Organisation. 2014. № 2. Т. 8. С. 83-95.

2. Informatization White Paper 2012/ National Information Society Agency.// Korea Society of It Services 13 (3): 343-57.

3. Михаил Делягин /«Цифра» — последний шанс Кремля [Электронный ресурс] URL: <https://izborsk-club.ru/14763>.

4. The United Nations E-Government Survey 2018 / UN, URL: https://publicadministration.un.org/egovkb/portals/egovkb/documents/un/2018-survey/e-government%20survey%202018_final%20for%20web.pdf (дата обращения: 11.10.2018). 300 с.

5. Лебезова Э.М. Технологические формы вовлечения граждан в общественные дела / Э.М. Лебезова // Материалы международной научно-практической конференции «Механизмы управления социально-экономическими системами: теория и практика» (г. Донецк, ГОУ ВПО «ДАУиГС») 28 -29 ноября 2017 г.

К ВОПРОСУ СТАНОВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

*Лукьянова А.А.
магистрант ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
научный руководитель Хасанова Е.В.
к.э.н., доцент, доцент кафедры теории управления
и государственного администрирования
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»*

На примере развитых стран, занимающих ведущие места на рынке высоких технологий, можно смело утверждать, что инновации являются не только одним из основных элементов общества, но и становятся основанием для повышения уровня конкурентоспособности этих стран.

Современные производительные силы с развитием приводят к смене эпох – индустриальная заменяется на инновационную, т.е. эпоху, основанную на знаниях, которые со временем воплощаются в инновации.

В настоящее время знания выполняют роль движущей силы экономического развития. На этом основании многие ученые характеризуют современную экономику как экономику знаний.

На сегодняшний день знания фигурируют во всех сферах и всех стадиях экономического процесса, вследствие чего их уже сложно рассматривать отдельно от продукта или услуги.

Существует мнение о том, что употреблять термин «экономика» так же некорректно, как и «информационная экономика». Ведь как экономический ресурс знание не имеет спроса, а передаётся в виде информации. Знание становится экономическим ресурсом в форме инновации. Многие знания на практике не применяются и всё время лежат на полках учебных учреждений. Таким образом, инновацией можно назвать знание, которое нашло практическое применение и имеет спрос на рынке. Но экономику можно назвать инновационной только тогда, когда в основе экономического развития будут стоять инновации, основанные на знаниях, актуальных в наше время.

В современном мире инновации можно создать только при взаимодействии науки, государства и бизнеса, когда науке и бизнесу будет оказываться поддержка со стороны государства всеми законными путями.

На основе многочисленных исследований и мнений экономистов, формируются такие условия инновационного роста экономики:

- оптимальные расходы на образование;
- наличие квалифицированных кадров;
- наличие частного капитала, готового инвестировать в инновации;
- создание механизмов, стимулирующих внутренний спрос на качественную продукцию;
- активизация международных связей и прозрачности экономики;
- наличие конкурентных преимуществ и создание новых конкурентных преимуществ, развитие потенциальных преимуществ и превращение их в реальные.

Государство должно создавать все эти условия и обеспечивать их равенство участникам инноваций при выходе их на рынок.

Раскрытие закономерностей, содержания и механизма использования инновационного обновления общества – главная задача инноватизации.

Будущую возможность экономического роста необходимо связать с разработкой и осуществлением мер стратегического характера. В их взаимосвязи в первую очередь внимание должно быть уделено реализации государственных программ и поддержке наукоемких производств, переориентации мотивации труда на повышение престижа интеллектуальной творческой деятельности, прежде всего связанной с производством.

Таким образом, создание благоприятных инвестиционных условий, привлечение инвестиций других стран, воплощение на практике программ инновационного направления дают основания для государственной политики.

В настоящее время создание новой стратегии воплощения инновационной политики в Республике является главной задачей регулирования экономики. Направления такой политики должны включать как инвестиции в создание и поддержку будущей новой инновационной структуры экономики в Республике, так и временную поддержку старых технологических порядков, как источника выживания и источника создания новой структуры.

От принимаемых мер по воплощению конкурентных преимуществ на практике зависит решение проблемы активизации инновационного развития Донецкой Народной Республики.

В Республике к конкурентным преимуществам можно отнести природные преимущества (почва, полезные ископаемые и др.), часть социальных преимуществ (высокий уровень образования, культура, научные достижения в медицине, некоторые достижения в естественных и технических науках).

Все эти преимущества являются наследуемыми, но основной целью является выявление и начало реализации перспективных конкурентных преимуществ.

Инновационная политика Республики должна быть направлена на реализацию отечественных конкурентных преимуществ как наследуемых, так и перспективных.

Конкурентоспособность Республики также зависит от конкурентоспособности наук.

Конкурентоспособность наук в общем виде можно охарактеризовать как способность вырабатывать результаты, которые используются во внутринаучном обороте и/или пользующиеся спросом на внутреннем и внешнем рынках технологий.

На протяжении долгого времени инновации становятся основным фактором экономического роста любой страны. Этим обусловлена необходимость перехода общества на инновационный уровень развития, определяя инновации как основное средство выживания в конкурентной среде. Таким образом, инноватизация становится всеобщей закономерностью современного общества.

Главное противоречие для современного этапа заключается в отсутствии заинтересованности бизнеса и неумении создать условия для спроса знаний и преодоления разрушительных процессов.

Сущность инновационного процесса заключается в комплексе его направлений и характере инновационного цикла. Поэтому роль и место

каждого субъекта управления определяется в цикличности, а также социальной и экологической направленности инновационных реформ.

Основные направления становления инновационной экономики в Республике заключаются в следующем: проведение основательных исследований, которые помогут в развитии инновационной системы; повышение качества старых, разработка и утверждение новых законодательных норм и правил инновационной деятельности; развитие инноваций в государственно-правовой сфере, науке, образовании, здравоохранении, культуре; формирование партнерства Республики с общественными организациями других стран; создание условий для подготовки квалифицированных инновационных специалистов; разработка и создание условий реализации инновационных программ Республики; создание международных связей, побуждающих внешний и внутренний спрос на инновационную продукцию; создание равных условий участникам инноваций при выходе на внутренний и внешний рынки.

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ АРХИВНЫМ ДЕЛОМ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

*Мартынчук М.Н.
магистрант ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
научный руководитель Котов Е.В.
к.э.н., с.н.с., доцент кафедры теории
управления и государственного
администрирования
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»*

Совершенствование нормативной и правовой методической базы управления документами является одной из главных задач развития системы управления архивным делом Донецкой Народной Республики. Современное управление документацией опирается на многочисленные нормативно установленные правила и методики документирования результатов деятельности органов государственной власти и других государственных организаций, взаимоотношений юридических лиц, организации документооборота, формирования и использования документальных фондов как информационного ресурса для выполнения задач управления и принятия управленческих решений. Постоянный и значительный рост объемов создаваемой документации, несмотря на интенсивное и повсеместное внедрение в сферу управления информационных технологий и электронных документов, требует создания качественной системы сбора, хранения, упрощенного и быстрого доступа к хранимой документации.

Целью настоящего исследования является обобщение опыта государственного управления архивным делом производством, современного состояния и выработка основных направлений совершенствования нормативного правового и методического обеспечения этой деятельности.

Коренные политические и социально-экономические преобразования в Донецкой Народной Республике (далее – ДНР, Республика) имеют определяющее влияние на развитие системы управления архивным делом. При этом, система управления архивным делом является органичной подсистемой общей системы социально-экономического развития государства.

Несомненно, самым существенным достижением стало формирование Архивного фонда (АФ) Донецкой Народной Республики как составной части отечественного и мирового историко-культурного наследия, информационных ресурсов общества. АФ сложился на базе бывшей республиканской части Государственного архивного фонда СССР и архивов компартии Украины, а также Государственного архива Донецкой области до мая 2014 года.

Исследование показало, что современное государственное регулирование в сфере управления документами нуждается в четко выработанных представлениях о документации как сложной системе, обладающей множеством элементов, разнообразием, взаимной обусловленностью составляющих ее компонентов, и находящейся в зависимости от структуры государственного аппарата, форм и методов управления целями и проектами, подведомственными организациями, способами принятия управленческих решений, принятыми в организациях управленческими процедурами.

Правильное и эффективное государственное регулирование работы с документами должно основываться на научно-теоретическом и научно-методическом обеспечении, позволяющем совершенствовать состав видов и разновидностей документов, обращающихся в управлении, формы и тексты управленческих документов, организацию движения и исполнения документов, формирование документальных фондов, справочного аппарата к документам в целях обеспечения оперативного поиска необходимой документной информации.

В ходе необходимой административной реформы центральный орган исполнительной власти, осуществляющий управление архивным делом, получил статус Главного государственного управления документационного обеспечения и архивного дела (ГГУДОАД) Донецкой Народной Республики. Это признание общественной значимости архивов, их роли в создании независимого государства, формировании национального сознания граждан. Создание ГГУДОАД вовсе не означает усиление управленческой централизации. ГГУДОАД не должно быть командным пунктом отрасли, оно все больше приобретает функциональные признаки центра выработки и реализации государственной политики в архивном деле и делопроизводстве.

ГГУДОАД является органом исполнительной власти, подотчетным и подконтрольным Главе Донецкой Народной Республики и Совету Министров Донецкой Народной Республики.

Основные функции ГГУДОАД:

- выработка и реализация государственной политики в сфере документационного обеспечения, делопроизводства и архивного дела;

- нормативно-методическое обеспечение документационных процессов;

- координация и контроль за деятельностью Государственного архива Донецкой Народной Республики и архивных отделов (секторов) администраций городов (районов);

- организация повышения квалификации управленческих кадров работников служб делопроизводства и архивов.

В соответствии с задачами, поставленными перед ГГУДОАД, подготовлено ряд законодательных и нормативных правовых актов в сфере документационного обеспечения и архивного дела.

В настоящее время ГГУДОАД работает над проектом Закона об архивном деле, включающего одновременно вопросы регламентации систем документации и документационного обеспечения управления.

Принятие закона позволит:

1. Урегулировать на государственном уровне взаимоотношение между государством, ГГУДОАД, органами государственной власти, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями, а также гражданами Донецкой Народной Республики в сфере документооборота, делопроизводства и архивного дела на территории Донецкой Народной Республики.

2. Определить законодательный механизм работы, с документами начиная со стадии их создания в делопроизводстве и заканчивая передачей их на архивное хранение или отбору к уничтожению.

3. Закрепить статус Государственных архивных учреждений (Государственного архива Донецкой Народной Республики, Республиканского архива документов по личному составу Донецкой Народной Республики и Страхового фонда документации Донецкой Народной Республики).

4. Исключить деятельность архивов негосударственной формы собственности, как показавших свою неэффективность и, создающих предпосылки для коррупционных действий сотрудников, работающих в них и угрозу утраты документов.

5. На законодательном уровне ввести понятие «бесхозные документы», которые в настоящий момент находятся на территории брошенных предприятий и не могут быть использованы для обеспечения конституционных прав граждан.

ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА СОЗДАНИЯ КОГЕНЕРАЦИОННЫХ СТАНЦИЙ НА ГОРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ДОНБАССА

Масло С.В.
преподаватель ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
Кузнецов П.А.
аспирант, Горный университет,
г. Санкт-Петербург,

Целью данной работы является исследование эффективности когенерационных электростанций, анализ тенденции замены обыкновенных ТЭЦ на компактные когенерационные предприятия.

Одними из главных проблем современного общества являются наступление мирового энергетического кризиса и накопление отходов, загрязняющих планету и приводящих к парниковому эффекту. Горная промышленность тоже обладает целым рядом проблем, требующих решения. Являясь одним из главных энергопотребителей мира, она не только требует нововведений науки и техники, но и поисков новых методов безотходного производства [0].

Перспективным путем решения является создание когенерационных электростанций (КГЭС), топливом для которых служат горючие отходы промышленности. Внедрение КГЭС на горных предприятиях Донбасса позволит утилизировать метан, получаемый как побочный продукт добычи каменного угля, увеличить производство электроэнергии и тепла. Несмотря на то, что это направление является весьма капиталоемким, тем не менее эти затраты в 2-3 раза меньше расходов, необходимых для эквивалентного повышения добычи (производства) топлива и энергии.

Доли в мировом потреблении первичных
энергоносителей

Рисунок 1. Прогноз потребления первичных энергоносителей в мире

В настоящее время мировым первичным энергоносителем является нефть, доля которой на рынке занимала около 50% на начало XXI века. Однако, в связи со стремительным ростом экономики Китая, который начал

активно разрабатывать свои залежи каменного угля, потребление нефти при производстве электроэнергии упало, а возросла доля и шахтного газа-метана, который может активно утилизироваться и в Донбассе как побочный продукт добычи каменного угля. Ожидается, что к 2030 году доля угля, нефти и газа в мировом производстве энергии распределится и будет примерно одинаковой (по 30%) [2]. Это свидетельствует о том, что рационально использовать когенерационные станции по переработке шахтного газа. Доли первичных энергоносителей в мировой промышленности приведены на рисунке 1.

Одной из главных проблем угледобывающей отрасли является наличие огромного количества отходов и сырьевых веществ, которые не перерабатываются, а выбрасываются в атмосферу или накапливаются в отстойниках. Одним из таких продуктов является газ – метан (CH₄). Практически все запасы метана выкидывались в атмосферу (очень часто даже не сжигаясь). Такое нерациональное производство повышает себестоимость угля и ведет к загрязнению окружающей среды. Это приводит к удорожанию электроэнергии, получаемой при сжигании твердого топлива [4].

Первым горным предприятием на территории Донбасса, которое начало вводить в своем производстве элементы системы Smart Grid стала шахта им. А. Ф. Засядько.

Тепло, утилизируемое при работе агрегатов КГЭС, используется для технологических (подогрев газа) и бытовых нужд КГЭС и производственно-бытовых зданий шахты. Предполагается избытки тепла направлять в городскую теплотель.

Внедрение станции позволяет значительно снизить нагрузку на экологию (уменьшается число вредных выбросов), понизить себестоимость 1т добываемого угля (снижаются затраты на электроэнергию по его добыче за счет переработки газа) и в конечном итоге повысить окупаемость предприятия.

Список использованных литературных источников

1. Чебанов С.В. «Мировой кризис и глобальные перспективы энергетических рынков», ИМЭМО РАН, 2009.
2. Neil Schlager, Jayne Weisblatt «Alternative Energy», Thomson Gale, 2007;
3. Б.Б. Кобец, И.О. Волкова «Инновационное развитие электроэнергетики на базе концепции SmartGrid», Москва 2010.
4. С.Г. Плачкова, И.В. Плачков «Развитие теплоэнергетики и гидроэнергетики», интернет издание <http://energetika.in.ua/ru/>.

ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

*Морозов Е.Л.
к.гос.упр., доцент,
заведующий кафедрой инновационного
менеджмента и управления проектами,
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»*

Определение целевых установок и распределение ответственности за достижение целей недостаточно для построения работоспособной системы управления программами информатизации, поэтому необходимо разработать механизм контроля достижения целей и четко понять, какими показателями оценивается уровень достижения каждой цели.

Трудности возникают и с выбором шкалы оценивания и разработкой критериев оценки программ информатизации. Необходимо провести декомпозицию программ информатизации по нескольким основным признакам: территориальному, отраслевой принадлежности и по направленности действий. В каждой области государственной деятельности, где проводится информатизация, должна быть принята своя шкала оценки эффективности проектов, которые ее реализуют. Но кроме этого, и эффективность оценки всей программы информатизации желательно и необходимо оценивать в этих шкалах.

Как правило, для отдельного проекта можно определить набор собственных количественно измеримых параметров – ключевых показателей результативности (КПР).

Например, для цели «Использование ИКТ для установления отношений между государством и гражданами» (рис. 1) можно определить следующие КПР:

- число обращений граждан в госструктуру за определенный период времени;
- скорость обработки запроса гражданина в госструктуру;
- время ожидания гражданином ответа госслужащего на один индивидуальный запрос и т.п.

На рис. 1 изображена взаимосвязь рассматриваемой цели с указанными ключевыми показателями результативности ее достижения.

Опишем задачу информатизации государственного управления, как одну из главных задач в рамках государственной программы информатизации. Для описания задачи информатизации государственного управления воспользуемся средствами построения системных моделей. Воспользуемся представлением модели в виде графа и на языке PСA.

Рисунок 1 - Взаимосвязь целей и КПР

К моделям описания сложных технических систем относятся структурные и событийные. Структурными моделями представляются модели на целевой и функциональной страте рассмотрения системы; модели организационной структуры; модели всех видов обеспечения.

Это модели типа «дерево». Обозначим Z – задача верхнего уровня, Z_i – задача i -го уровня, где $i = \overline{1, n}$, где n – количество уровней системы.

Анализ целей задачи информатизации государственного управления государственными программами информатизации позволил сформировать функциональную модель системы, фрагмент структуры которой приведен на рис. 2

После построения функциональной и алгоритмической моделей обычно строят модель организационной структуры. Организационная структура отображает структуру подчинения в системе элементов и отвечает на вопрос, кто задействован в решении задач системы, как они подчинены друг другу. Модель организационной структуры отображает закрепление решаемых задач системы за соответствующими исполнителями: закрепление ответственности за решаемыми задачами (для сложных задач); закрепление исполнителя (для задач нижнего уровня).

Рисунок 2 - Структура функциональной модели задачи информатизации государственного управления

На информационной страте рассматривается два аспекта.

1) Корректность параметрических связей. Для решения каждой задачи необходимы различные виды информации и по итогам решения данной задачи результат выдается в виде выходной информации. В процессе построения информационной модели описываются списки входных, выходных параметров (в рассматриваемом случае это могут быть входные и выходные документы) для каждой задачи, и модель проверяется на корректность метрических связей. То есть множество входных параметров для каждой задачи должно в полной мере обеспечиваться выходными параметрами предыдущих задач, с которыми они связаны информационными связями.

2) Структурный аспект. Необходимо оценить структурное взаимодействие между элементами организационной структуры.

Параметры информационно-аналитической системы (ИАС) государственного управления могут быть оценены с точки зрения двух показателей: производительности и надежности.

Производительность определяется количеством решаемых задач в единицу времени и циклом или длительностью решения задач.

Основной характеристикой надежности является вероятность безотказной работы. Данные критерии характеризуют эффективность работы ИАС, но для оценки эффекта самого проекта информатизации следует оценивать величину изменений уровня информатизации в результате выполнения проекта.

Существует два принципиальных подхода к оценке эффективности информационных проектов [1]. Первый подход, традиционный, основан на оценке непосредственной (прямой) финансовой отдачи от проекта. Данный подход основан на предположении, что практически все преимущества от внедрения информационной системы можно напрямую подсчитать. Например, высвобождается часть рабочего времени государственного служащего вследствие сокращения длительности обработки запроса в результате автоматизации. Это время он может использовать для другой работы.

Улучшения в результате автоматизации, которые можно оценить «напрямую», связаны с количественными характеристиками автоматизируемых процессов – продолжительностью, стоимостью затрачиваемых ресурсов и пр. Но это далеко не весь эффект от автоматизации. Госслужащий при обработке запросов не только обрабатывает больше заказов, он обрабатывает быстрее каждый отдельный запрос, вследствие чего гражданин затрачивает меньше своего времени на получение ответа, а это уже повышает уровень удовлетворенности граждан.

Получается, что далеко не всегда существует возможность оценить и представить в финансовом выражении абсолютно все преимущества, которые дает проект автоматизации. Часть эффектов в первом приближении не поддается финансовой оценке. Поэтому оценивать эффект от проекта автоматизации, выраженный исключительно в деньгах, было бы некорректно [1].

Второй подход к оценке эффективности проектов – смешанный, когда производится оценка как финансовых эффектов от внедрения информационной системы – снижение стоимости и продолжительности операционных процессов, так и нефинансовой составляющей эффекта от автоматизации – повышение лояльности клиента, повышение темпов вывода на рынок новых продуктов, повышение качества управленческих решений, повышение качества образования, обороноспособности страны. Смешанный подход положен в основу широко распространенной на Западе методологии внедрения стратегического управления Balanced Scorecard Дэвида Нортон и Роберта Каплана [1-3]. Данная методология ориентирована на стратегическое развитие предприятия, ориентируясь на: финансовые показатели (показывает, насколько предприятие финансово привлекательно для инвесторов); взаимоотношения с клиентами (показывает, чем можно привлечь клиентов, чтобы добиться требуемых финансовых результатов); внутренние процессы (показывает, какие процессы играют наиболее важную

роль при реализации конкурентного преимущества); инновации и развитие персонала (показывает, за счет каких знаний, опыта, технологий и т.д. можно реализовать конкурентное преимущество). Каждое из последующих направлений позволяет определить, за счет чего будет реализовано развитие предыдущего. Таким образом, направления анализа в Balanced Scorecard взаимосвязаны и представляют собой причинно-следственную цепочку стратегий: от конечных финансовых целей до ресурсов, необходимых для их достижения. Разработка сбалансированной системы показателей заключается в разработке системы взаимосвязанных целей, критических факторов успеха и ключевых показателей эффективности. Затем задаются плановые значения целей / факторов успеха / показателей эффективности на стратегический и тактический период. Достижение этих значений периодически отслеживается и используется для принятия решений по изменению планов / целей / стратегий [1].

Применяя основы методики Balanced Scorecard, сформируем порядок разработки системы показателей эффективности государственных программ информатизации, которая будет включать финансовые и нефинансовые показатели эффективности проектов в составе государственных программ информатизации.

Первый шаг – формулировка цели информатизации. Например, рассмотрим цель «Повышение удовлетворенности граждан использованием ИКТ для подачи налоговой отчетности в электронном виде».

Второй шаг – выделение факторов успеха, обуславливающих возможность достижения цели. Факторами успеха, которые обуславливают уровень удовлетворенности граждан, в данном случае можно назвать «Качество обслуживания» и «Уровень доступности услуги».

Третий шаг – разрабатывается набор ключевых показателей результативности (ключевых показателей эффективности) для оценки выполнения факторов успеха. КПП могут количественно или качественно оценивать факторы успеха. Например, уровень доступности услуги может оцениваться количеством обращений граждан; процентом организаций, пользующихся электронным способом подачи налоговой отчетности; скоростью получения электронного ключа; стоимостью услуги в год; уровнем информационного сопровождения процесса подачи электронной документации и др. Качество обслуживания граждан может быть оценено такими КПП, как скорость обработки запроса граждан госслужащим; временем ожидания гражданином ответа на запрос; количеством повторных обращений по одному комплекту документации; количеством потерянных или необработанных по техническим причинам заявок; количеством жалоб на обслуживание и т.д.

В общем случае состав и количество показателей эффективности специфичен для каждого проекта и программы и является предметом

отдельной разработки. Однако методика формирования системы показателей эффективности заключается в последовательном выделении:

- цели информатизации;
- факторов успеха достижения заданной цели;
- набора КПР, которые позволяют оценить факторы успеха.

После формирования структуры системы показателей эффективности проекта или программы информатизации необходимо провести диагностику текущего состояния процессов, которые будут автоматизированы, и оценить исходное значение КПР. Далее следует задать желаемое значение показателей и оценить рассогласование между плановым состоянием и фактическим. На основании выявленного рассогласования оценивается необходимое количество ресурсов, необходимых для перевода системы из текущего состояния в желаемое.

Для построения моделей текущего и планового состояния проектов государственных программ информатизации проводится диагностика в настоящем времени состояния автоматизируемых процессов на основе ретроспективного анализа причин, влияющих на достижение целей информатизации. В ходе диагностики выявляются слабые места (симптомы) существующей системы управления, анализируются и выявляются причины их возникновения. Далее формируется желаемое состояние системы и оценивается требуемый объем по основным видам обеспечивающих ресурсов проектов автоматизации:

- техническому обеспечению;
- программному обеспечению;
- информационному обеспечению;
- организационному обеспечению.

Каждый вид дефицита обеспечивающих ресурсов можно перевести в величину финансовых и временных затрат, требующихся для достижения заданного уровня ресурсных характеристик проекта.

В результате внедрения проектов государственных программ информатизации автоматизация процессов ведет к улучшению КПР. Улучшение показателей эффективности ведет к выполнению факторов успеха, которые в свою очередь обеспечивают достижение поставленных целей. Поэтому далее при оценке будущего эффекта от выполнения проекта информатизации будут оцениваться комплексно временные затраты, финансовые затраты, а также набор ключевых показателей результативности информатизации.

Список использованных литературных источников

1. Целых, А.Б. Оценка эффективности IT-проектов: "сбалансированный" подход [Электронный ресурс] / А.Б. Целых. – Режим доступа: <http://quality.eup.ru/MATERIALY5/oe-it.htm> – 12.07.2012 г.

2. Дибиров М. Показательное несогласие: Balanced Scorecard и Tableau De Bord [Электронный ресурс] / М. Дибиров. – Режим доступа: http://old.executive.ru/publications/aspects/bsc/article_1580_1/ – 12.07.2012 г
3. Norton, D. The Balanced Scorecard: translating strategy into action [Text] / D.Norton, R.Kaplan – Boston: Harvard Business Press, 1996. – 336 p.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯМИ ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА

*Олейник И.В.
магистрант ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
научный руководитель Чайка А.М.
к.ф.-м.н., доцент, доцент кафедры
информационных технологий
«ДонАУиГС»*

Ни одно высшее учебное заведение в настоящее время не обходится без программного и технического обеспечения. Использование современных технологий в ходе функционирования предприятия позволяет не только значительно ускорить многие внутренние и внешние процессы, но и сделать их комфортными для сотрудников.

Студенты направления подготовки «Прикладная информатика» используют вычислительный центр для оттачивания навыков программирования, проектирования и другой всевозможной работы с компьютером. На базе вычислительного центра студенты проходят практику и выполняют практические задания. Современные информационные технологии помогают в работе компании только в случае постоянной и корректной работы всех компонентов информационной системы, включая техническое и программное обеспечение. Как оборудование, так и программное обеспечение предполагает постоянное сопровождение и поддержку, которую должны обеспечивать сотрудники ИТ-подразделений.

Управление изменениями — это структурный подход к переводу индивидов, команд и организаций из текущего состояния в желаемое будущее состояние. Целью этого организационного процесса является расширение прав и возможностей сотрудников принять и поддержать изменения в их текущем бизнес-окружении.

В управлении проектами, управление изменениями рассматривается как процесс управления проектом, в котором формально представлены и одобрены изменения проекта. Служба контроль изменений играет важную роль в поддержке пользователей. Современный полнофункциональный сервисный центр выполняет функции «фронт-офиса» для всей своей организации и может решать большинство запросов и запросы пользователей

без помощи специалистов. Для пользователей служба контроля изменений - это единственная точка контакта с ее организацией, чтобы обеспечить своевременное решение их проблемы. Другими словами, с службой контроля изменений пользователям не нужно тратить время на поиск профессионалов, которые могут решить свои проблемы. Часто в службе не только обрабатывает внешние пользовательские запросы, но и те, которые инициируются внутри самой организации, такие как разрешение инцидентов, которые автоматически или вручную регистрируются персоналом, или прием запросов на обслуживание из других частей его организации, так же она является своего рода диспетчерской службой, которая полностью отвечает перед клиентами или пользователями за предоставление услуг, согласованных с ними, является центром для получения всех жалоб и предложений, отслеживает текущий статус услуг и имеет право выдавать заказы на устранение возможных сбоев, а также контроль процесса устранения неполадок.

Служба контроля изменений отвечает за разрешение инцидента. Даже если фактическая работа выполняется сотрудниками других отделов (включая «внешних» партнеров), полный учет времени для разрешения инцидента, контроль процесса ликвидации, информирование пользователя о состоянии проблемы, информирование руководства о задержках в устранении, их причинах. Служба контроля изменений выполняет действия в рамках ряда основных процессов ИТIL, а именно:

- прежде всего, это процесс управления инцидентами, поскольку большинство инцидентов получены (зарегистрированы) службой ServiceDesk, и многие запросы к службе связаны с инцидентами. Функции службы поддержки включают в себя координацию деятельности организаций-поставщиков, участвующих в обработке инцидентов;

- служба контроль изменений может нести ответственность за установку аппаратного и программного обеспечения, и, соответственно, он может играть роль в процессах управления версиями или изменениями. Если служба контроля изменений проверяет информацию о пользователе и данные конфигурации ее ресурсов при регистрации инцидента, служба участвует в процессе управления конфигурацией;

- служба контроля изменений может выполнять стандартные запросы, такие как подключение к локальной сети и движущимся рабочим станциям, и в этом случае оно участвует в оценке и внедрении изменений и, следовательно, в процессе управления изменениями;

- служба контроля изменений информирует пользователей о продуктах и услугах, которые он поддерживает.

Служба поддержки также может выполнять действия, связанные с рядом других процессов ИТIL, таких как процесс управления инфраструктурой (операционная деятельность). Служба поддерживает взаимодействие с клиентами, предоставляя информацию о поддерживаемых услугах. Кроме

того, служба поддержки — это ежедневный контакт с пользователями и средство контроля за их удовлетворением.

Цель исследования – исследование и модернизация информационной системы управления изменениями для информационно-вычислительного центра ГОУВПО «ДонАУиГС», предназначенное для своевременного обнаружения, регистрации и дальнейшего устранения проблем работы программного и аппаратного обеспечения академии.

Экономический эффект от разработанного web-приложения состоит в увеличении повышении скорости отклика на заявки различных подразделений и обусловлено получением статистических данных для принятия управленческих решений. Проанализировав академию и её структуру, можно утверждать, что проектируемая система поможет её пользователям оперативно выявлять и устранять различные проблемы не только в стенах академии, но и за её пределами.

Анализ существующих решений позволил говорить о том, что возникает необходимость в собственной разработке. При собственной разработке информационная система будет включать в себя весь необходимый функционал. Будут учитываться особенности функционирования академии, пожелания сотрудников. Так как продукт разрабатывается своими силами, то его всегда можно без особых проблем изменить под индивидуальные потребности внутреннего заказчика. Реализация проекта позволит решить ряд значимых вопросов, существующих на данный момент в ГОУ ВПО «ДонАУиГС», что приведет к своевременному обнаружению, регистрации и дальнейшего устранения проблем работы программного и аппаратного обеспечения внутри ВУЗа.

Таким образом, можно сделать вывод, что проблема модернизации системы управления изменениями является актуальной задачей исследования, а внедрение такого решения позволит сократить в значительной мере трудовые и стоимостные затраты ГОУ ВПО «ДонАУиГС» на поддержку общей инфраструктуры ДонАУиГС.

Список использованных литературных источников

1. Кебадзе Е.А. Использование подходов ITIL при управлении информационными технологиями в организации// Сборник материалов международных научно-практических конференций по проблемам социальной психологии, управления персоналом, менеджмента и маркетинга. 2018. С. 117-122. Вып 1. С. 10–14.
2. Медоев А.Р. ServiceDesk – важная часть IT-инфраструктуры // Перспективы развития информационных технологий. 2014. С. 103 – 107.
3. Кутузов С.В. Техническая поддержка информационной системы класса ServiceDesk / HelpDesk на основе ITIL // Научные исследования и разработки молодых ученых. 2016. С. 85-89

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ПОДГОТОВКИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

*Панько А.А.,
магистрант ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
научный руководитель Шевченко Д.С.,
к.э.н., доцент, доцент кафедры теории управления
и государственного администрирования
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»*

Рост масштаба и сложности задач, выдвинутых развитием экономики Донецкой Народной Республики, подтверждает необходимость реформирования системы подготовки государственных гражданских служащих, повышения их профессионального уровня и квалификации. Формирование «умной» экономики Донецкой Народной Республики сопровождается посредством развития человеческого капитала. Кадровая составляющая играет особо важную роль в развитии Республики, в системе государственного управления, в том числе внутренней и внешней политики.

Именно поэтому одним из направлений стратегического развития Донецкой Народной Республики является подготовка высококвалифицированных государственных гражданских служащих.

Государственные гражданские служащие – особая категория специалистов, специально подготовленная и профессионально занятая в процессах формирования и реализации государственных задач. Управление всегда связано с уровнем развития, уровнем организации человеческого капитала. Формируемая «умная» экономика Донецкой Народной Республики воспроизводится, в том числе, посредством формируемого кадрового состава государственных гражданских служащих, их образованности и профессионализма.

Внедрение в систему подготовки государственных гражданских служащих принципа непрерывного развития, образования, повышения квалификации, профессиональной переподготовки позволит постоянно, своевременно приращивать знания и развивать навыки современного государственного управления, в том числе направленного на интеграцию в мировое пространство.

Профессиональными служащими государственного аппарата являются лица, имеющие не только диплом о высшем профессиональном образовании, но и получившие дополнительное профессиональное образование (переподготовку) по направлению своей деятельности. Получение образования по направлению управленческой деятельности и своевременное

повышение квалификации способствует более эффективному принятию управленческих решений государственными гражданскими служащими.

В быстроменяющихся условиях развития Донецкой Народной Республики целесообразным является детализация квалификационных требований к должностям государственных гражданских служащих с целью их учета в образовательных программах их подготовки (переподготовки), повышения квалификации. Действенным механизмом мотивации государственных гражданских служащих к получению дополнительного профессионального образования является создание и реализация системы конкурсного отбора лиц-кандидатов на должности государственного управления (государственную службу), а также формирование кадрового резерва на замещение вакантных должностей в органах государственной власти. Высокий профессиональный уровень государственных гражданских служащих является одним из главных критериев их продвижения и развития.

Концептуальной основой обучения государственных гражданских служащих является профессиональная переподготовка и повышение квалификации за счет бюджетных ассигнований. Закрепление нормы оплаты за обучение государственных гражданских служащих, а также определение периодичности обучения на законодательном уровне позволит не только мотивировать служащих к увеличению профессионализма, но и спланировать потоки специалистов для обучения и повышения квалификации, а также своевременно обновлять кадровый резерв государственных гражданских служащих.

Подготовка государственных гражданских служащих, в том числе формирование кадрового резерва, может реализовываться, начиная даже с получения базового высшего образования посредством государственных грантов. Предоставление государственных грантов (государственный заказ) студенческой молодежи с последующим обязательным контролем качества знаний, навыков, умений направлено не только на распределение (предоставление) рабочих мест, но и на формирование государственного кадрового резерва служащих, отвечающих квалификационным требованиям.

Таким образом, система подготовки государственных гражданских служащих Донецкой Народной Республики реализуется посредством профессионального образования: переподготовки, повышения квалификации.

Дальнейшему развитию Донецкой Народной Республики будет способствовать разработка и принятие законодательной базы по вопросам дополнительного профессионального образования (профессиональной переподготовки, повышения квалификации) государственных гражданских служащих, а также разработка и реализация Концепции и Стратегии подготовки государственных гражданских служащих на определенный период (с последующими дополнениями, редакцией и переутверждением на новый период).

ЕЩЕ ОДИН ВЗГЛЯД НА СИСТЕМУ ПРИНЯТИЯ ВЕРНЫХ РЕШЕНИЙ СПЕНСЕРА ДЖОНСОНА

Петренко И.В.
к.ф.-м.н., доцент, доцент
кафедры теоретической механики
ГОУВПО «ДонНТУ»

«Если мы сконцентрируем все свое внимание на том, что у нас есть, а не на том, чего у нас нет, то мы будем довольны очень малым».
Спенсер Джонсон

Каждый человек должен уметь принимать решения. По Джонсону система принятия верных решений начинается с того, что человек вначале принимает какое-то первое пришедшее в голову «рабочее» предварительное решение стоящей перед ним проблемы, а затем он начинает опробировать это решение, испытывая себя, т.е. задавая себе определенные вопросы и со всей откровенностью, «как на духу», отвечая на них. Это поможет ему лучше разобраться в самом себе и в данной ситуации.

Вопросов всего шесть – три «для разума» и три «для души». Отвечать на вопросы нужно кратко – только словом «да» или «нет». Вот эти вопросы.

1. «В самом деле? А надо ли мне это вообще?»

Как известно, любое решение должно быть направлено на достижение определенной цели. Поэтому принятию решения всегда предшествует выбор конкретной цели. Обычно мы стремимся к тому, чего больше всего хочется. Однако, «хотим мы многого, а нуждаемся в малом». Поэтому когда мы концентрируем свое внимание только на том, что нам действительно нужно, то принятие решения сразу сильно облегчается. Если цель отражает нашу подлинную потребность, то мы действуем, как правило, решительно и практически сразу принимаем оптимальное для нас решение.

2. «А все ли альтернативы я учел?»

Для того, чтобы принять оптимальное решение, необходимо располагать самой полной информацией о всех альтернативах, т.е. любых возможных и взаимоисключающих вариантах действий. Следовательно, выбор одной из альтернатив всегда влечет за собой невозможность выбора любой другой.

Часто можно слышать: «У меня не было выбора». Это, мягко говоря, неправда. На самом деле в таких случаях люди обычно не знают, а главное, даже не удосуживаются узнать (часто по врожденной лени) о других возможных вариантах действий. Чтобы узнать о других возможностях, надо задавать вопросы и собирать необходимую информацию там, где только можно. Все дело в том, что альтернативы существуют всегда. Для получения дополнительной информации об альтернативах можно, конечно, пользоваться советами других людей. Однако, самый лучший способ – это ваше личное наблюдение и свой собственный анализ сложившейся ситуации.

3. «А все ли последствия моих альтернатив я учел?»

Необходимо тщательно продумать все возможные последствия каждой альтернативы. При этом вы должны постоянно спрашивать себя: «А что может произойти в этом случае? А что будет потом? А что будет после всего этого?» Так, последовательно задавая себе наводящие вопросы и отвечая на них, надо попытаться отчетливо представить себе любые возможные последствия из создавшейся ситуации, которые могут возникнуть, если вы примете то или иное решение. Это позволит вам заглянуть на шаг вперед и подготовиться к тому, что вполне может произойти в будущем.

4. «А ты честен перед собой?»

Оценивая свои решения, люди нередко заблуждаются и часто следуют ложным убеждениям. Любая ситуация, которая может возникнуть уже после принятия решения, должна оцениваться нами, по возможности, объективно и вытекать только из известных нам фактов. Это значит, что перед принятием окончательного решения мы должны реальносебе представить текущую и последующие ситуации, и ни в коем случае не закрывать глаза на возможные неожиданные и неприятные для нас последствия, которые не согласуются с нашими взглядами и с нашим опытом. Другими словами, мы должны «посмотреть правде в глаза» и быть честными сами с собой до конца. Многие из нас боятся правды и мы часто верим, что, отгородившись от правды, мы будем в относительной безопасности или, по меньшей мере, избежим неприятностей. Это самообман. Чем адекватнее мы воспринимаем реальность, тем больше у нас шансов принять правильное решение.

5. «А что мне говорит моя интуиция?»

Принимая определенное решение, необходимо полностью довериться своей интуиции. Она никогда нас не обманет. Надо только внимательно к ней прислушаться. Можно сказать, что интуиция — это наше подсознательное знание, основанное на личном опыте и не только. Причем здесь неопределенное «и не только» имеет гораздо большую глубину, знание и значение, чем наш куцый личный опыт.

Принимая решение интуитивно, мы, как правило, не можем обосновать его, мы просто ощущаем его правильность. Интуиция включает в себя не только чувства по отношению к возможному результату при принятии данного решения, но и чувства по поводу того, каким образом это решение принимается. Чтобы включить интуицию, нужно задать себе вопрос типа: «Что я чувствую по поводу данного решения? С каким чувством я его принимаю?». Если решение требует напряжения внутренних усилий, чтобы преодолеть некий внутренний барьер и сопровождается чувством страха, тоски или просто беспокойства, то, вероятнее всего, данное решение нарушает какой-то естественный «порядок вещей» и от такого решения следует отказаться. Если же решение принимается легко и со спокойной совестью, то, скорее всего, оно соответствует истине и такое решение следует принять.

6. «Ты как считаешь, достоин ли ты лучшей участи?»

Рассматривая возможные варианты выбора, мы часто ограничиваем круг своих возможностей лишь только потому, что мы не верим, что мы достойны лучшего. Если вы хотите сделать карьеру, вам необходимо освободиться от этого опасного и вредного для вас заблуждения, поскольку оно ставит искусственные преграды на пути к оптимальному для вас решению. Если вы преодолеете эту преграду, то это позволит вам раскрепостить свое сознание и на самом деле внутренне поверить в то, что вы действительно достойны лучшей участи. Затем вы должны начать действовать. В данном случае речь идет не о желании иметь больше, чем другие. Нет. Для собственного комфорта нужно просто поднять планку своей внутренней самооценки. Поэтому перед принятием решения по данному вопросу целесообразно спросить у себя: «А что если я действительно достоин лучшего, как мне тогда поступить?».

Отвечая последовательно на все поставленные вопросы, у вас появляется возможность реально оптимизировать первое предварительно принятое решение. Если на все шесть вопросов вы ответили словом «да», то, вероятнее всего, ваше решение правильное. Если же хотя бы на один вопрос вы ответили словом «нет», то, скорее всего, ваше решение окажется неудачным. Следовательно, его следует пересмотреть и пройти всю процедуру сначала.

На мой взгляд, в системе С. Джонсона, пожалуй, самым ценным для принятия оптимального решения является практическое описание механизма сверки данного решения со своей интуицией.

Список использованных литературных источников

1. <https://itexts.net/avtor-spenser-dzhonson/49583-da-ili-net-sistema-prinyatiya-vernyh-resheniy-spenser-dzhonson.html>

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА В ЧАСТИ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

*Петрова Н.Е.
начальник управления
Пенсионного фонда
Донецкой Народной Республики
в Ворошиловском районе г. Донецка*

Донбасс всегда был одной из самых развитых экономически и индустриально территорий, поэтому восстановить прежние мощности для него не представляет серьезной проблемы. Донбасс практически идентичен по характеру и уровню социально-экономического развития большинству территорий Российской Федерации. Проблема состоит в том, что его

искусственно вернули на несколько десятилетий назад из-за боевых действий.

У ДНР появился шанс многие вещи начать с чистого листа, и сегодня Республика является более социально-ориентированным государством, чем нынешняя Украина, где наоборот происходит полная приватизация ресурсов и активов, доставшихся Украине в наследство от СССР. Очень важно обеспечить на Донбассе мир, социальную защиту граждан, работающую промышленность.

Конституция Донецкой Народной Республики провозглашает ее социально-ориентированным государством, призванным обеспечить достойную жизнь и свободное развитие каждого человека. Она гарантирует основные социальные права граждан: право на труд и отдых, фиксированную продолжительность рабочего дня, защиту материнства и детства и др. Государство призвано защитить права своих граждан на бесплатное образование и здравоохранение, способствовать развитию социальных услуг [1].

Социальная политика Донецкой Народной Республики направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, народное благосостояние, доступность основных материальных и духовных благ. В Республике охраняются труд и здоровье людей, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются гарантии социальной защиты.

Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях. Поощряются добровольное социальное страхование, создание дополнительных форм социального обеспечения и благотворительность.

Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов и других поступлений.

В Донецкой Народной Республике финансируются программы охраны и укрепления здоровья населения, принимаются меры по развитию государственной, муниципальной, частной систем здравоохранения, поощряется деятельность, способствующая укреплению здоровья человека, развитию физической культуры и спорта, экологическому и санитарно-эпидемиологическому благополучию.

В январе 2015 года в Республике создано Министерство труда и социальной политики Донецкой Народной Республики.

Основные цели и задачи, которые выполняет Министерство, это:

– Занятость: обеспечение занятости и функционирования рынка труда

- Социальная защита: социальное обеспечение граждан: пенсионные, социальные и страховые выплаты
- Социальный патронат: защита прав и интересов детей, и реализация их права жить и воспитываться в семье
- Предоставление услуг: оказание реабилитационных и социальных услуг определенным категориям граждан
- Обеспечение инвалидов: изготовление технических средств реабилитации

В связи с решением властей Украины о прекращении деятельности Пенсионного фонда Украины на территории Донецкой Народной Республики и в целях организации деятельности органов государственной власти Донецкой Народной Республики по обеспечению конституционного права на социальное обеспечение, назначений и выплат пенсий гражданам Донецкой Народной Республики, имеющим, согласно законодательству, право на пенсионное обеспечение, финансирования общегосударственных и региональных программ социальной поддержки пенсионеров, инвалидов и других категорий населения в соответствии с Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики №43-1 от 21.11.2014г. образован Пенсионный фонд Донецкой Народной Республики [2].

В соответствии Временным Положением о Пенсионном фонде Донецкой Народной Республики утвержденным Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 10.01.2015г. №1-26 «Об утверждении Положения и структуры Пенсионного фонда Донецкой Народной Республики» Пенсионный фонд является органом исполнительной власти, деятельность которого координируется Советом Министров Донецкой Народной Республики через Министерство труда и социальной политики, подконтролен и подотчетен Совету Министров через Министерство труда и социальной политики Донецкой Народной Республики [3].

Пенсионный фонд в своей деятельности руководствуется Конституцией и законами Донецкой Народной Республики, актами Главы и Народного Совета Донецкой Народной Республики, Совета Министров и Министерства труда и социальной политики Донецкой Народной Республики.

Основными задачами Пенсионного фонда являются:

- сбор и аккумуляция обязательных платежей с отдельных категорий плательщиков,
- реализация государственной политики по вопросам пенсионного обеспечения.

С 01.04.2015г. в соответствии с Указом Главы ДНР от 25.03.2015г. №119 «О назначении и выплате пенсий на территории Донецкой Народной Республики» (далее Указ №119) начата регулярная выплата пенсий гражданам, имеющим право на пенсионное обеспечение и состоящим на учете в Пенсионном фонде ДНР. Согласно п.3,4 Указа №119 пенсии

выплачиваются в российских рублях в ранее назначенных размерах по установленному курсу украинской гривны к российскому рублю 1:2. [4]

С июня 2016 года предусмотрена выплата пенсии лиц, умерших начиная с 01.06.2016, и не полученных в месяце смерти, членам их семей, а в октябре 2016 года начата выплата пособия на погребение.

С 01.01.2017, 01.10.2017, 01.01.2018, с 01.07.2018 увеличивались размеры пенсионной выплаты в соответствии с Указами Главы Республики

По состоянию на 01.04.2015 в Пенсионном фонде ДНР на пенсионном учете состояло более чем 505 тыс. граждан.

На сегодняшний день пенсии на территории Донецкой Народной Республики получают порядка 678 тыс. пенсионеров, это более чем на 170 тысяч человек больше по сравнению с датой начала выплаты пенсий.

Значение государственного управления в области пенсионного обеспечения состоит в регулировании с помощью правовых, экономических и административных рычагов социально значимых процессов, оказывающих влияние на жизненные ситуации людей.

Одной из первостепенных задач Донецкой Народной Республики, как социального государства, является формирование Республиканской законодательной базы в области пенсионного обеспечения в части условий возникновения права на назначение определенного вида пенсий, порядка назначения.

Кроме того важнейшей задачей является подготовка законодательной и технической базы для формирования Республиканской системы персонифицированного учета, с целью упорядочения информации о выплачиваемой работодателями заработной плате, в том числе, в отдельных случаях ее легализации, и информации об уплате предприятиями страховых взносов на общеобязательное государственное социальное страхование.

В период становления Республики и вследствие активных боевых действий на ее территории, многие предприятия прекратили свою деятельность, при этом оставив бесхозными архивы предприятий, первичные документы, подтверждающие трудовой стаж и получение заработной платы работниками.

Поэтому, для соблюдения конституционных прав граждан Донецкой Народной Республики, необходимо законодательно закрепить ответственность предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности за упорядочение и хранение имеющихся в распоряжении архивов (первичные документы, подтверждающие периоды работы и начисления заработной платы) или (в случае отсутствия условий для хранения) за передачу таких архивов, в установленном порядке, на хранение государственным архивам. Кроме того, необходимо разработать порядок оповещения (уведомления) государственного архива о выявленных фактах местонахождения (бесхозных) архивов предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности не ведущих хозяйственную

деятельность, с целью их упорядочения и дальнейшего хранения в государственном архиве.

Прожиточный (физиологический) минимум - это стоимостная оценка минимально необходимых продуктов питания и услуг, которые нужны для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности; она не пользуется для фиксации официальной черты бедности. На сегодняшний день, на мой взгляд, не маловажным остается вопрос определения величины прожиточного минимума для жителя Донецкой Народной Республики, и увязка уровня пенсий, социальных выплат с утвержденной величиной прожиточного минимума.

В настоящее время мы имеем уникальную возможность создания нового государства, и не только в географическом смысле этого понятия, а в деле построения новой политической и социальной реальности, отвечающей запросам народа Донбасса. Имея опыт и багаж знаний социалистического периода, с его государственной собственностью на средства производства, плановой системой управления экономикой, имея перед глазами 23-х летний опыт олигархического «дикого капитализма» – мы обязаны на основании глубокого исторического и социально-экономического анализа выработать такую модель развития нашего общества, при которой будут обеспечены и высокий уровень производства, и учтены интересы народа, а государство будет способно обеспечивать социальные гарантии населения, его право на свою идентичность и самобытность.

Список использованных литературных источников

1. Конституция Донецкой Народной Республики [электронный ресурс <http://dnr-online.ru> - официальный сайт Донецкой Народной Республики], режим доступа: <https://dnr-online.ru/konstituciya-dnr/>
2. Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики №43-1 от 21.11.2014г. «Об образовании Пенсионного фонда Донецкой Народной Республики» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dnr-online.ru>
3. Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики от 10.01.2015г. №1-26 «Об утверждении Положения и структуры Пенсионного фонда Донецкой Народной Республики» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dnr-online.ru>
4. Указ Главы Донецкой Народной Республики №119 от 25.03.2015г. «О назначении и выплате пенсий на территории Донецкой Народной Республики» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dnr-online.ru>

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ

*Подковырова Л.В.
магистрант ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
научный руководитель Хасанова Е.В.
к.э.н., доцент, доцент кафедры теории управления
и государственного администрирования
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»*

В условиях современной России патриотическое воспитание признается ключевым фактором обеспечения национальной безопасности и устойчивого политического и социально-экономического развития страны.

Восстановление утраченных традиций, осознание самобытности культуры каждой этнической группы являются приоритетными задачами нашего времени. Государство стремится содействовать терпимости и взаимному уважению в подрастающем поколении. Приоритетной задачей каждого государства является патриотическое воспитание.

Патриотизм может похвастаться достижениями и культурой нашей родины, стремлением сохранить ее характер и культурные особенности, стремление защищать интересы страны. В дополнение к человеческим устремлениям человека необходимы человеческие ценности, а также чувство патриотизма. Это патриотизм, любовь к родине, это моральная черта, которая связывает всех людей в обществе. Только общество, объединенное любовью к родине, может сделать государство счастливым и полным.

Патриотизм - это смысл, понятный и присущий каждому разумному человеку. Это моральная категория, неотъемлемая часть индивидуальных и гражданских качеств личности. Патриотизм - это моральный и политический принцип, социальное чувство, содержание которого является любовью к стране. Владимир Даль трактует патриотизм как «любовь к отечеству» [1, с. 627]. Без глубокого чувства любви к стране, истинного патриотизма, нет истинного гражданина, настоящего человека.

Воспитание патриотов - это система и деятельность государственных органов, института гражданского общества и семьи, которые создают очень патриотическое сознание среди граждан, чувство лояльности к родине, готовность к исполнению гражданского долга и конституционный долг по защите родины.

В нашем обществе проблемы нравственного воспитания, возрождения таких духовных ценностей, как: чувство уважения и толерантности к культуре и религиям других народов, чувство высокого патриотического сознания, чувство гордости в их стране и народе, чувство лояльности и готовность выполнить гражданский долг.

Патриотизм как явление происходит от государственности.

В период древней Руси выражается в преданности, истинной православной вере. Патриоты боролись за «веру, король и отцовство», «за родину, за Сталина». В любой момент патриотизм русского народа выражается в любви к природе. Он всегда был интернациональным. Многочисленные независимые страны встали на защиту Родины против завоевателей, стихийных бедствий и решения национальных экономических проблем.

Российский патриотизм характеризуется исторической преемственностью и властью. Нельзя оторвать современность от традиций и завоеваний прошлых веков. Как и прежде, Россия была столпом справедливости, высокой морали, надеждой многих наций на защиту и защиту, поэтому теперь наша страна является почти последней оплотой, ответственной за стабильность нынешних международных отношений.

Одной из самых насущных проблем сегодня является воспитание будущего патриота его страны. Этот вопрос охватывает всех без исключения людей, независимо от их религии, расы, пола, культуры, духовного и нравственного развития. Военно-патриотическое воспитание - не менее важный аспект всей системы образования, поскольку он готовит будущих защитников на родине. В этой области молодые люди выращены как надежность и сила характера, физическая выносливость и мужество. Все эти функции являются неотъемлемой частью только для тех, кто будет служить в армии, защищая свою страну, а также для обычных профессий, таких как врачи.

Кроме того, молодые люди получают образование, присоединяя памятные события в честь тех, кто когда-то боролся за свою родину.

Современное российское общество пожирает не только экономический кризис. Он испытывает духовные и моральные проблемы, которые приводят к разрушению ценностей. Новые «идеалы» во многих отношениях разрушительны, разрушают личность, семью, государство.

Геополитические интересы противников России - это дальнейшее ухудшение положения людей. Стимулируется сепаратизм национальных пригородов, межэтнические, межконфессиональные конфликты, молодые люди отбрасывают идеалы, чуждые нашему менталитету и нравственности. Под угрозой национальной идентичности перспектива России - разрушение культурного пространства.

В последние годы националистические настроения значительно возросли в российском обществе. В молодежной среде часто проявляются негативизм, демонстративное отношение к взрослым и крайнее насилие. Преступление резко возросло и «омолодилось». Многие молодые люди сегодня выходят из среды обучения на улице, где они изучают тяжелую науку о тяжелом образовании. За последнее десятилетие мы практически потеряли целое поколение, члены которого потенциально могут стать истинными патриотами и достойными людьми.

Также молодежь воспитывается путем приобщения к памятным мероприятиям в честь тех, кто в свое время сражался за Родину.

Современное российское общество поглотил не только кризис экономический. Оно испытывает духовно-нравственные проблемы, следствием чего явилось разрушение ценностных установок. Новые «идеалы» во многом деструктивны, разрушают личность, семью, государство.

Геополитические интересы противников России состоят в дальнейшей деградации народа. Стимулируется сепаратизм национальных окраин, межэтнические, межконфессиональные конфликты, молодежи подбрасываются чуждые нашему менталитету и морали идеалы. Под угрозой национальная самоидентификация, перспектива для России — разрушение культурного пространства.

За последнее время в российском обществе значительно усилились националистические настроения. В молодежной среде очень часто проявляются негативизм, демонстративное отношение к взрослым, жестокость в крайних проявлениях. Резко возросла и «помолодела» преступность. Многие молодые люди оказались сегодня за пределами воспитательной среды, на улице, где они усваивают нелегкую науку воспитания в жестких условиях. За последнее десятилетие мы практически потеряли целое поколение, представители которого в потенциале могли бы стать истинными патриотами и достойными гражданами и нашей страны.

Таким образом, патриотизм включает в себя: чувство привязанности к тем местам, где человек родился и вырос; уважительное отношение к языку своего народа; заботу об интересах большой и малой Родины; осознание долга перед Родиной, отстаивание ее чести и достоинства, свободы и независимости (защита Отечества); проявление гражданских чувств и сохранение верности Родине; гордость за социальные, экономические, политические, спортивные и культурные достижения своей страны; гордость за свое Отечество, за символы государства, за свой народ; уважительное отношение к историческому прошлому Родины, своего народа, его обычаям и традициям; ответственность за судьбу Родины и своего народа, их будущее, выраженное в стремлении посвящать свой труд, способности укреплению могущества и расцвету Родины; гуманизм, милосердие, общечеловеческие ценности, т.е. истинный патриотизм предполагает формирование и его длительное развитие целого комплекса позитивных качеств. Основой этого развития являются духовно-нравственный и социокультурный компоненты. Патриотизм выступает в единстве духовности, гражданственности и социальной активности личности, осознающей свою нераздельность, неразрывность с Отечеством.

Военно-патриотический аспект воспитания дает двойной эффект. Те морально-психологические качества, которые закладываются в молодом человеке, пригодятся как в военное время, так и в мирное. Смелость,

выносливость, твердость характера необходимы не только защитнику Отечества, но и инженеру, врачу, строителю. Терпение, силу развивают походы, всевозможные состязания, военизированные мероприятия. Интерес к службе в армии формируется в процессе изучения работы мотоцикла или трактора, знакомства с профессией кинолога, санинструктора.

Мировоззрение современной молодежи отличается изрядным прагматизмом. Главной целью существования многих становится накопление материальных благ, высокий статус в обществе. Причем, учитывается мнение той части общества, для которой главным критерием успешности является материальное благополучие, умение шагать к вершинам, невзирая на интересы других людей.

Список использованных литературных источников

1. Баркалов В.Я. Социалистическая гражданственность: проблемы теории. – Барнаул, 1989.
2. Ваторопин А.С. Политические ориентации студенчества // Социологические исследования, 2000. - № 6.
3. Вербицкая Л.А., Лисовский В.Т. Основы концепции и программы воспитания студентов вузов России // Вестник СЗО РАО «Образование и культура Северо-запада России». - СПб., 2000. Вып. 5.
4. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2001-2005 годы». – Утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2001. - № 122. – М.: Росвоенцентр, 2001.
5. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2006-2010 годы». – Утв. постановлением Правительства РФ от 11 июля 2005. - №422. - М.: Росвоенцентр, 2005.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ ТЕРРИТОРИЙ, ОТВЕДЕННЫХ ПОД ПОРОДНЫЕ ОТВАЛЫ

***Прокопенко Е.В.**
к.т.н., доцент, ГОУ ВПО «ДонАУиГС»*

Развитие и усовершенствование рыночных механизмов в земельных отношениях связано с введением частной собственности на землю с целью обеспечения равного доступа на земельный рынок всех заинтересованных субъектов права. Без этого невозможно становление рыночной экономики, поскольку земля является средством производства и пространственным базисом, производственным ресурсом и местом размещения любых видов деятельности.

Основным принципом рыночных подходов в сфере землепользования является платность использования земельных ресурсов. Это предопределяет необходимость становления и постоянного усовершенствования института оценки земли в стране. Оценка является необходимым условием реализации платного характера использования земли, заключения гражданско-правовых соглашений относительно земельных участков, определения потерь, которые требуют возмещения при отчуждении земельной собственности, и ущерба, причиненного собственникам земли и землепользователям.

Кроме того, оценка земли дает возможность органам государственной власти и местного самоуправления, наряду с нормативно-организационными методами управления развитием территории, реализовать свои регулятивные полномочия на основе создания экономических предпосылок и стимулов рационального использования земель. Так же это может обеспечить необходимые условия для формирования финансово-экономической базы местного самоуправления за счет поступлений от платы за землю и взимания государственной пошлины при осуществлении гражданско-правовых соглашений относительно земельных участков.

Необходимо отметить следующие негативные явления в состоянии использования земель населенных пунктов вследствие складирования породы в отвалах шахтами:

- отчуждение значительного количества дефицитных земель городов, которые потенциально возможно использовать экономически более выгодно для города, например для сдачи в коммерческую аренду;
- самозахваты земель угледобывающими предприятиями без отвода земель.

Все эти явления в конечном итоге связаны с экономическим ущербом, вследствие недоплаты за землю в местные бюджеты.

В данной статье рассматривается проблема, связанная с неэкономичным складированием огромных объемов горной массы в отвалах.

Современное складирование шахтных пород в отвалах не учитывает их качественных (по минеральному и химическому составу) и механических (гранулометрический состав, сегрегацию, углы естественного откоса при различной крупности пород) характеристик. Это затрудняет использование пород отвалов, а также их рекультивацию. Технологические схемы отсыпки отвалов не учитывают сегрегацию пород, что не позволяет более полно использовать земельный отвод под отвалы. При выемке шахтных пород и их складировании в отвалах не учитывается литологический состав пород и не устанавливаются места их расположения в отвале. [1]

В этой связи возникла необходимость в разработке метода рационального складирования шахтных пород в отвалах с учетом их литологического и химического состава, геомеханических параметров во взаимосвязи с планируемым порядком выемки шахтных пластов. Данное складирование приведет к улучшению социально-экономического развития

Донецка, а также к уменьшению экологических факторов, влияющих на здоровье населения. Установить степень ответственности отдельного предприятия в загрязнении почв невозможно, так как во многих случаях это происходит косвенным путем, через осадки. [2]

Необходимость исследования породных отвалов (терриконов) обусловлена, прежде всего, их высокой экологической вредностью и опасностью для городов и населенных пунктов. Кроме того, отвалы занимают значительные земельные площади, которые могут быть востребованными для полезных целей.

Одной из задач исследования отвалов является разработка комплексного подхода к исследованию процесса формирования породного отвала с учетом технологии проведения горных подготовительных выработок и технологической транспортной цепочки доставки породы на отвал для рационального размещения этой породы в отвале, а также для дальнейшего хранения и утилизации.

Сложившаяся в Донецкой области экологическая ситуация является наследием 200-летнего интенсивного использования природных богатств. На сегодняшний день в регионе накоплено 4 млрд. тонн отходов, которыми занято чуть менее 2 % территории области. Основная отрасль, образующая отходы, - угольная промышленность (около 120 шахт и горнодобывающих предприятий). Отходы угольных предприятий в основном сосредотачиваются на отвалах.

На территории Донбасса находится 1257 терриконов, которые занимают площадь 5526,3 га. Большинство отвалов Донбасса являются горящими. В их недрах держится высокая температура, так как там, в избытке накоплен мышьяк, ртуть, цианиды, сера и другие вредные вещества и их соединения.

Порода попадает на породный отвал не хаотически, а в определенных объемах и последовательности. Основой для этого могут служить маркшейдерская горно-графическая документация, которая, по сути, является единым достоверным источником информации за весь период эксплуатации шахты, а значит, и за весь период отсыпки породы на отвал. Следовательно, можно проследить динамику насыпки породы на отвал за определенный период времени (за период работы шахты).

Исходя из выше сказанного, можно сформулировать следующую проблему: под породные отвалы отводится определенная площадь земли. Но не всегда эта площадь остается в том виде, в котором она запланирована.

Изменение площади возникает из-за отсутствия контроля над рациональным размещением пород в отвале. В связи с этим породные отвалы "расползаются", захватывая все большее пространство продуктивных земель и тем самым нарушают экологическую обстановку прилегающих территорий. Этот процесс можно посмотреть на рис.1.

На рис.1 видно, что площадь, выделенная под отвал (S), изменяется с течением времени ΔT , т.е. происходит увеличение запланированной площади

на интервале ΔS . Фактическая площадь отвала существенно изменяется и становится равной $SF=S+\Delta S$. Данная фактическая площадь может негативно влиять на близлежащие здания или сооружения, не говоря об окружающей среде.

Рисунок 1. Изменение площади породного отвала во времени: 1 - здания и сооружения вблизи отвала; 2 - запланированная площадь под отвал; 3 - изменение площади отвала

Как известно, отвалы - это состав пород, который зависит от горных работ, а сами горные работы зависят от времени и места их проведения, то есть, от календарного плана прохождения проходческих выработок. Если не управлять и нерационально размещать породы в отвале, то величина ΔS будет неуправляемой, что приведет к так называемому "расползанию" отвала.

Таким образом, можно сделать следующий вывод: за счет "химии" пород ухудшается состояние земель и воды вокруг отвала и происходят выбросы в атмосферу, то есть, необходимо рационально прогнозировать и управлять укладкой породы на отвал. Это достигается постоянством угла естественного откоса, при котором площадь, отведенная под отвал, не увеличивается, а объем породы увеличивается за счет рационального складирования ее на отвале.

При методологическом подходе к экономико-планировочному размещению породных отвалов на территории Донецкой области сохранится большое количество земель, необходимых для развития социальной инфраструктуры области. Такой подход к обращению с отходами горнодобывающих предприятий соответствует концепции устойчивого развития, которая ориентирована на сбалансированное, экологически безопасное социально-экономическое развитие без истощения природно-ресурсного потенциала. [3]

Список использованных литературных источников

1. Прокопенко Е.В., Борщевский С.В., Масло С.В. Комплексный подход к формированию породных отвалов в угледобывающих районах./ Материалы IV научной конференции "Агошковские чтения", 2011, Вестник ЗабГК №4.- С.85-93
2. Г.С.Пиньковский, А.А.Скляренко/ Угольная промышленность и общая экономическая обстановка в Центральном Донбассе// Уголь Украины, 2000.-С.14-18.
3. Асламова Я. Ю., Головнева Е. Е., Москаленко О. Н. К вопросу о комплексном использовании техногенного пространства для преодоления экологических проблем в донецкой области // Совершенствование технологии строительства шахт и подземных сооружений. Сб. трудов. Вып 16, – Донецк: «Норд – Пресс», 2010. – 164 с.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ

*Ремизов М.Н.
магистрант ГОУ ВПО «ДонАУиГС»*

Эволюция стратегического планирования в сфере государственного управления прошла длительное развитие. В течение этого периода менялось научное видение его сущности, формировались и применялись различные концептуальные подходы. Именно последнюю категорию и следует рассматривать подробнее при формировании базовой теоретической основы для государственного управления.

Актуальность этой проблемы заключается в том, что отдельный подход к стратегическому планированию объясняет качество государственно-управленческого влияния и реакцию объекта управления в результате такого влияния.

Рассмотрим сущность научных подходов к стратегическому планированию.

Процессно-целевой подход рассматривает стратегическое планирование, как непрерывную серию взаимосвязанных управленческих функций, направленных на разработку и достижение определенных целей. Основу данного подхода в менеджменте заложил А. Файоль. Развивая его взгляды, можно рассматривать стратегическое планирование, как сумму всех функций управления (планирования, организации, мотивации, контроля), то есть это взаимосвязанные действия, непрерывный процесс достижения целей развития.

Программно-проектный подход к стратегическому планированию основан на необходимости концентрации прилагаемых усилий для

достижения определенных результатов развития объекта управления. Согласно данному подходу, субъекты управления, путем реализации программ и проектов, достигают стратегических ориентиров своей деятельности. Все это предполагает поиск таких управленческих инструментов, обеспечивающих достижение установленных стратегических целей в определенный срок и при условиях наличия ограниченных ресурсов. Сегодня программы и проекты развития признаются проводниками стратегических изменений и фактически пронизывают все элементы системы управления [1, с. 17], а методология проектного менеджмента становится залогом эффективного внедрения каких-либо изменений.

Деятельностный подход предполагает понимание стратегического планирования, как деятельности, то есть выполнение субъектом конкретных функций управления для достижения определенных целей, что является необходимым для существования и развития общественных систем. Стратегическое планирование в контексте данного подхода рассматривается не только как вид деятельности, но и как средство сочетания заинтересованных сторон между собой, и как способ практической организации развития объекта управления.

Системный подход рассматривает стратегическое планирование, как совокупность взаимозависимых элементов, которые ориентированы на достижение определенных целей в условиях меняющейся внешней среды. Эффективность стратегического планирования зависит не от отдельных его составляющих, а является результатом их тесного взаимодействия. Эволюция системы происходит в результате ее адаптации к вызовам внешней и внутренней среды. Данный подход предполагает, прежде всего, изучение частей системы, взаимодействия между ними, исследование процессов, связывающих части системы с ее целями. Использование системного подхода на практике реализуется через методологию системного анализа [2, с. 207].

Ситуационный подход к стратегическому планированию предполагает, что использование различных инструментов определяется ситуацией. То есть реализация одинаковых мер в разных ситуациях вызывает разные результаты, поэтому целесообразно сначала оценить ситуацию. Предусматривается отказ от обобщения, от выявления универсальных закономерностей функционирования системы. Важнейшим для эффективного стратегического планирования является выявление ключевых ситуационных факторов, то есть тех, которые в наибольшей степени влияют на способность организации быть конкурентоспособной в подавляющем большинстве ситуаций. Ситуационный подход к стратегическому планированию, направленный на эффективное достижение определенных целей, предусматривает изучение конкретных условий деятельности.

Административный подход к стратегическому планированию объясняет функции, права и действия субъекта управления, а также

формирования основ механизма реализации с целью обеспечения баланса интересов в решении совокупности проблем долгосрочного развития.

Маркетинговый подход к стратегическому планированию рассматривает ориентацию на потребителя при решении любых задач долгосрочного развития. При этом, ориентируясь на теорию маркетинга, можно выделить приоритеты выбора критериев маркетинга в стратегическом планировании:

1) повышение качества деятельности объекта управления согласно потребностям общества;

2) экономия ресурсов потребителей за счет повышения качества управленческих услуг;

3) экономия ресурсов в процессе достижения определенных целей за счет использования инновационных факторов и достижений научно - технического прогресса.

Динамический подход к стратегическому планированию предполагает рассмотрение объекта управления в диалектическом развитии, в причинно-следственных связях. Учитываются такие факторы, которые требуют динамичного развития информационных систем: научно-технический прогресс, изменение потребностей общества, демографические изменения, изменение в структуре отрасли или рынка, инновационные процессы, изменение средств обработки информации. Также проводится ретроспективный анализ за 5 - 10 и более лет и на его основе проводится перспективный анализ, предоставляется прогноз.

Комплексный подход к стратегическому планированию предполагает концептуализацию и интеграцию политик, программ и проектов, нормативно - правового, организационного и координационно-планового проектирования и предусматривает достижение их баланса и обеспечения синхронного развития. При этом должны учитываться технические, экологические, экономические, организационные, социальные, психологические, при необходимости и другие (например, демографические) аспекты стратегического планирования и взаимосвязь этих элементов. Если не учесть хотя бы один из обязательных аспектов, то проблема не будет решена. Этот подход требует внутреннего единства всей системы и процесса управления для достижения максимального эффекта с минимальными затратами.

Таким образом, обобщения вышеуказанных подходов стратегического планирования дает возможность убедиться, что все эти подходы в той или иной мере объясняют его характерные признаки и особенности. Без сомнения, стратегическое планирование в государственном управлении должно осуществляться комплексно и в системном взаимодействии всех элементов механизма. При этом его результативность будет зависеть от действенности субъекта государственного управления. Эффективность стратегического планирования в государственном управлении будет обеспечиваться правильным использованием маркетингового подхода,

ориентированного на потребности населения. Роль динамического подхода также важна, поскольку акцентирует внимание на причинно-следственных связях и ориентирована на постоянное обновление содержания стратегического планирования для всестороннего и полного удовлетворения потребностей населения. Без использования административного подхода вообще невозможно нормальное функционирование системы стратегического планирования, ведь он направлен на разъяснение правил его осуществления. Процессно-целевой и программно-проектный подходы объясняют достижения установленных стратегических целей в определенный срок и при условиях наличия ограниченных ресурсов.

Таким образом основной задачей государственного управления на этапе становления и развития государственности ДНР остается всемерное содействие внедрению стратегического планирования, основанного на научных подходах, что в будущем значительно повысит эффективность государственного управления в Донецкой Народной Республике.

Список использованных источников:

1. Бушуев С. Д. Модели и методы стратегического развития организаций: от «видения» к реализации / С. Д. Бушуев, Н. С. Бушуева // Стратегия управления предприятием в высоконкурентных условиях растущей экономики: материалы I I I Междунар. дискус, конф., 22 февр. 2016 г. - Астана., 2016. - С. 15 - 23.
2. Мескон М. Основы менеджмента: [учебник] / М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. - М. : Дело, 2016. - 701 с.

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛА ТЕРРИТОРИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

Савенко А.В.

*к.т.н., доцент, доцент кафедры инновационного
менеджмента и управления проектами
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»*

В современных сложных экономических условиях, особое внимание приходится уделять определению направлений социально-экономического развития регионов и муниципальных образований, которое возможно только при наличии инновационной составляющей в процессах, протекающих в территориальной социально-экономической системе. Следовательно, инновационная деятельность является необходимым условием устойчивого развития территории.

Инновационная деятельность предполагает получение и распространение научно-технических знаний, их результативное использование во всех сферах жизнедеятельности территории, в целях

повышения ее конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности. Это обуславливает актуальность решения проблемы выявления и оценки, существующего на рассматриваемой территории, инновационного потенциала.

Цель исследования - разработка методики определения инновационного потенциала территории .

Инновационный потенциал можно трактовать, как «способность инновационной территории к трансформации фактического порядка вещей в новое состояние в целях удовлетворения существующих или вновь возникающих потребностей.» [2]. Следовательно, инновационный потенциал – это показатель способности инновационной территории к развитию, изменению, улучшению.

Учитывая это, при оценке инновационного потенциала территории необходимо придерживаться следующих принципов:

1. *Комплексность* – выражается в том, что в процессе оценки инновационного потенциала территории, рассматриваются потенциалы всех элементов инновационной территориальной системы. При этом, в основном, определяется стратегия и направления ее инновационного развития;

2. *Системность* – состоит в том, что территориальная инновационная система рассматривается как совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих субъектов – участников инновационного процесса;

3. *Программность* – выражается в понимании взаимосвязи целей инновационного развития со сроками, инвестиционными возможностями и ресурсами, необходимыми для их достижения;

4. *Многовекторность* – выражается в разнонаправленности целей и задач территориального инновационного развития, а также в выборе способов, инструментов и сроков достижения их решения;

5. *Альтернативность* – предполагает возможность выбора оптимальной стратегии и приоритетных направлений инновационного развития территории, путем формирования и реализации инновационных социально-экономических проектов и программ;

6. *Иерархичность* – дает возможность удовлетворению потребностей участников инновационного процесса, с учетом, возможностей, на основе выбора приоритетов в стратегии инновационного развития;

7. *Взаимосвязанность* количественных и качественных критериев и параметров инновационного развития территории, что позволяет, более охарактеризовать ее инновационный потенциал. Сопоставление показателей осуществляется в процессе анализа и оценки эффективности инновационного развития территории.

8. *Регулируемость* – заключается в возможности выбора методов ведения инновационной деятельности и способов привлечения необходимых инвестиций, в ходе инновационного процесса.

Учитывая вышеизложенное, в настоящем исследовании, инновационный потенциал предлагается определять по формуле:

$$P = \sum_{i=1}^n P_i \quad (1)$$

где: P_i - показатель, характеризующий i -й инновационный потенциал

Значения отдельных показателей, составляющих инновационный потенциал территории, определяются методом рейтинговых оценок (таблице 1).

Таблица 1

Показатели, составляющие инновационный потенциал территории

Наименование показателя	Бальная шкала
Снижение количества участников инновационной деятельности	1- рост; - -1 –снижение; 0 - без изменений
Объем заявленных инвестиций	1- рост; - -1 –снижение; 0 - без изменений
Объем освоенных инвестиций	1- рост; - -1 –снижение; 0 - без изменений
Объем произведенной продукции	1- рост; - -1 –снижение; 0 - без изменений
Количество рабочих мест	1- рост; - -1 –снижение; 0 - без изменений

Как видно из табл. 1, максимальное значение показателя инновационного потенциала может составлять 5, минимальное – (-5). Отрицательное значение говорит о недостаточном использовании инновационных возможностей.

При этом инвестиционная привлекательность территории определяется значением самого показателя:

1) если значение инновационного потенциала отрицательное ($-1 < P < 0$), то инвестиционная привлекательность территории инновационного развития низкая;

2) если значение инновационного потенциала положительное ($0 < P < 1$), то привлекательность территории для инвестиций в инновационную деятельность высокая;

3) если значение инновационного потенциала равно 0, то инвестиционная привлекательность территории нейтральна.

Конкурентоспособность территории инновационного развития определяется согласно изменению конечного показателя инновационного потенциала, относительно начального:

- 1) при $P_{кон} - P_{нач} > 0$, то конкурентоспособность улучшается;
- 2) при $P_{кон} - P_{нач} < 0$, то конкурентоспособность ухудшается;
- 3) если $P = 0$, то конкурентоспособность сохраняется без изменений.

Таким образом, предлагаемая методика определения инновационного потенциала территории оптимизирует подходы к управлению ее инновационным развитием. Это позволяет формировать и развивать территориальные инновационные системы, конкретизировать управленческие решения, согласно сложившимся уровням инновационного потенциала, и, в свою очередь, способствует росту конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности, а следовательно повышению уровня и качества жизни населения инновационных территорий.

Список использованных литературных источников

1. Важенина, И. С. Концептуальные основы формирования имиджа и репутации территории в конкурентной среде : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / И. С. Важенина. – Екатеринбург, 2008.
2. Добров Г.М. Научно-технический потенциал. Структура, динамика, эффективность /Г.М. Добров, В.Е. Тонкаль, А.А. Савельев и др. – Киев : Наукова думка, 1987. – 347 с.

ОЦЕНКА УРОВНЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА

*Савчик А.Г.
аспирант кафедры инновационного
менеджмента и управления проектами
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»*

В настоящее время одной из приоритетных задач любого государства является обеспечение экономической безопасности. Нерешенность проблемы в этой сфере не позволяет обеспечить самодостаточность хозяйства, национальную стабильность и устойчивость развития. Анализ работ ученых-экономистов, а также действующего законодательства отдельных стран свидетельствует об отсутствии единого мнения относительно методики оценки уровня экономической безопасности государства. Это и определяет актуальность выбранной темы.

Целью исследования является раскрытие понятия экономической безопасности государства, выявление основных проблем экономической безопасности, а также рассмотрение системы показателей оценки уровня экономической безопасности государства.

Понятие «экономическая безопасность» появилось в отечественной экономической литературе в конце 19 - начале 20 веков. На данный момент не существует единого, унифицированного определения понятия экономическая безопасность, разные авторы трактуют его по-своему. Так, по мнению В.И. Панькова экономическая безопасность рассматривается с позиции устойчивости к неблагоприятному воздействию внешних и внутренних факторов [1]. Для понимания сущности экономической безопасности академик В. К. Сенчагов считает важным уяснить ее связь с понятиями «развитие» и «устойчивость» [2]. Развитие – один из компонентов экономической безопасности. Если экономика не развивается, то резко сокращаются возможности ее выживания, а также сопротивляемость и приспособляемость к внутренним и внешним угрозам. Автор утверждает, что устойчивость экономики характеризует прочность и надежность ее элементов, связей внутри системы, способность выдерживать «нагрузки».

Экономическая безопасность сложное, многогранное явление. Можно выделить несколько блоков проблем экономической безопасности (рис. 1):

Каждый блок проблем не должен оставаться без внимания высшего руководства государства. Это объясняется тем, что экономическая безопасность является частью национальной безопасности, основной задачей которой является поддержание баланса всех видов безопасности и быстрое перестроение их в зависимости от действия внешних и внутренних угроз.

Неотъемлемым элементом изучения экономической безопасности государства является ее система критериев и показателей. Критерий экономической безопасности – оценка состояния экономики с точки зрения важнейших процессов, отражающих сущность экономической безопасности. Систему показателей еще называют системой индикаторов экономической безопасности [3, с. 87].

Необходимо сказать, что для экономической безопасности важное значение имеют не столько сами показатели, сколько их пороговые значения. Пороговые значения – это предельные величины, несоблюдение которых препятствует нормальному ходу развития различных элементов воспроизводства, приводит к формированию негативных, разрушительных тенденций в области экономической безопасности [6]. Пороговые значения должны соответствовать стратегическим планам развития экономики государства.

Рисунок 1. Блоки проблем экономической безопасности государства

В настоящее время насчитывается немалое количество показателей, с помощью которых можно определить уровень экономической безопасности государства. Однако, данные показатели должны отвечать следующим требованиям:

- 1) в количественном измерении должны выражать угрозы экономической безопасности;
- 2) должны обладать высокой изменчивостью и чувствительностью;
- 3) должны выполнять функции индикаторов в тесном взаимодействии друг с другом, а не по отдельности.

От правильного выбора конкретных показателей-индикаторов зависит степень адекватности оценки уровня экономической безопасности и разработки комплекса, необходимых мер по предупреждению и ликвидации опасности.

На данный момент существуют различные подходы к определению показателей экономической безопасности [2, 4, 5]. В таблице 1 приведена

сравнительная характеристика подходов к определению показателей наиболее известных российских ученых-экономистов.

Таблица 1
Сравнительная характеристика подходов к определению показателей экономической безопасности

Автор подхода	Количество показателей	Сфера охвата	Достоинства	Недостатки
1	2	3	4	5
В.К. Сенчагов	150	производственная, финансовая, внешнеэкономическая, научная, социальная	широкая и полная сфера охвата; блочная структура формирования показателей	многие показатели не носят критериального характера, а являются обычными макроэкономическими показателями; отсутствие показателя, характеризующего деятельность теневой экономики
С.Ю. Глазьев	88	производственная, финансовая, внешнеэкономическая, социальная	широкая и полная сфера охвата; комплексный характер получаемых оценок	завышенные значения показателей; возможность компенсации плохого значения одного показателя за счет других показателей; отсутствие показателя, характеризующего экспорт
А.Н. Илларионов	50	производственная, финансовая	показатели сопоставляются со среднемировыми для дальнейшего выбора путей реализации экономической политики	очень малая сфера охвата (индикаторы социальной сферы и жизнеспособности населения отсутствуют); отсутствуют заранее установленные пороговые значения индикаторов

В целом можно сказать, что определение показателей экономической безопасности опирается на субъективное мнение автора, характеризуется отсутствием единой методики установления границ. На государственном уровне необходимо утвердить пограничные точки параметров, соблюдение которых должно быть обязательным условием государственных стратегических программ.

Таким образом, можно сказать, что обеспечение экономической безопасности – это гарантия независимости государства, условие стабильности и устойчивости развития экономики. Следует отметить, что оценка уровня экономической безопасности государства сложный,

трудоемкий процесс, единого подхода к которому на сегодняшний день не существует, поэтому необходимо применять комплексный подход, опираясь на текущее состояние развития экономики.

Список использованных литературных источников

1. Паньков В.И. Диагностика уровня экономической безопасности – М.: Экономика, 2013. – С. 379.

2. Сенгачов В.К. Экономическая безопасность России. Общий курс [Электронный ресурс] : учебник / под ред. В.К. Сенчагова. – 5-е изд. (эл.). – Электрон. текстовые дан. (1 pdf : 818 с.).—М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015.

3. Гладченко Т.Н. Проектирование финансовой составляющей в общем процессе определения уровня экономической безопасности предприятия / Т.Н. Гладченко // Менеджер. – 2001. – № 3(15). – С. 86-90.

4. Глазьев С.О. Оценка предельно критических значений показателей состояния российского общества и их использование в управлении социально-экономическим развитием / С.О. Глазьев // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. – 2012. – № 4 (22). – С. 22-41.

Показатели экономической безопасности по методике С. Глазьева. – [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.libertarium.ru/86483>.

5. Илларионов, А. Критерии экономической безопасности [Текст] / А. Илларионов // Вопросы экономики. – 1998. – № 10. – С. 35-57.

6. Гладченко Т.Н. Индикаторы экономической безопасности предпринимательской деятельности / Т.Н. Гладченко. – [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://masters.donntu.org/2014/iem/matros/library/article7.htm>.

РЕЙТИНГ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА В 2018: РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ООН

*Семичастный И. Л.
канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры
информационных технологий
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»*

В течение 18-ти последних лет эксперты ООН в лице его Департамента экономических и социальных отношений (UNDESA) каждые два года публикуют объемный аналитический отчет с рейтингом всех стран мира по степени готовности к электронному правительству и анализом развития систем государственного управления в них на основе информационно-коммуникационных технологий. Юбилейный 10-й отчет «GEARING-UP GOVERNMENT TO SUPPORT TRANSFORMATION TOWARD SUSTAINABLE

EANDRESILIENTSOCIETIES» («УПРАВЛЯ ЭЛЕКТРОННЫМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ТРАНСФОРМАЦИИ НА ПУТИ К УСТОЙЧИВЫМ И ГИБКИМ ОБЩЕСТВАМ») был опубликован в сентябре 2018 года [1], [2]. В этой связи, задача изучения достижений ведущих стран мира в данной предметной области является более чем актуальной, учитывая перспективы применения указанных глобальных тенденций в условиях ДНР.

Отчет отслеживает прогресс развития электронного правительства через Индекс развития электронного правительства (EGDI). EGDI, который оценивает развитие электронного правительства на национальном уровне, представляет собой сводный индекс, основанный на средневзвешенном значении трех нормализованных индексов. Одну треть составляет Индекс телекоммуникационной инфраструктуры (ТИ) на основе данных, предоставленных Международным союзом электросвязи (МСЭ), одну треть - индекс человеческого капитала (НСИ) на основе данных, предоставленных Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры Организации (ЮНЕСКО) и одну треть представляет Индекс интернет-услуг (ОСИ) на основе данных, собранных из независимого опросного опроса, проведенного UNDESA, в котором проводится оценка национального онлайн-присутствия всех 193 государств-членов Организации Объединенных Наций. В опросном листе оценивается ряд функций, связанных с предоставлением онлайн-услуг, включая общегосударственные подходы, открытые правительственные данные, электронное участие, многоканальную доставку услуг, мобильные услуги, использование потребления, цифровой разрыв, а также инновационные партнерские отношения посредством использования ИКТ. Эти данные собираются группой исследователей под наблюдением UNDESA посредством сбора данных и первичного исследования.

Анализ рейтинга стран-членов ООН показал, что РФ поднялась в нем на три позиции по сравнению с рейтингом 2016 года - с 35-го на 32-е место.

Лидером рейтинга стала Дания с наибольшим значением индекса развития электронного правительства (e-Government Development Index, EGDI) - 0,915. По результатам исследования ООН 2016 года она занимала 9-ую позицию. Не изменили свою позицию в рейтинге Австралия и Республика Корея - 2-ая и 3-ья позиции соответственно. Лидер предыдущего рейтинга ООН - Великобритания заняла 4-е место в последнем исследовании.

Первая двадцатка стран-членов ООН выглядит следующим образом - Табл. 1. Необходимо отметить, что изучаемый в данной работе Отчет ООН является уникальным аналитическим исследованием глобального масштаба. В работе над ним принимало участие несколько сотен лучших экспертов по государственному и муниципальному управлению, информационно-коммуникационным технологиям и смежным с ними предметным областям из 89 стран мира. Это единственный из аналитических отчетов ООН, в котором на основе разработанной экспертами методологии, определяется рейтинг всех государств-членов ООН.

Таблица 1.

Рейтинг стран-членов ООН по индексу развития электронного правительства (первая двадцатка)

Позиция в рейтинге	Изменение позиции 2018/2016	Страна	EGDI Уровень развития	E-Government Development Index (EGDI)	Индекс телекоммуникационной инфраструктуры	Индекс человеческого капитала	Индекс интернет-услуг
1	+8	Дания	Очень высокий	0,915	0,7978	0,9472	1
2	-	Австралия	Очень высокий	0,9053	0,7436	1	0,9722
3	-	Республика Корея	Очень высокий	0,901	0,8496	0,8743	0,9792
4	-3	Великобритания	Очень высокий	0,8999	0,8004	0,92	0,9792
5	+1	Швеция	Очень высокий	0,8882	0,7835	0,9366	0,9444
6	-1	Финляндия	Очень высокий	0,8815	0,7284	0,9509	0,9653
7	-3	Сингапур	Очень высокий	0,8812	0,8019	0,8557	0,9861
8	-	Новая Зеландия	Очень высокий	0,8806	0,7455	0,945	0,9514
9	+1	Франция	Очень высокий	0,879	0,7979	0,8598	0,9792
10	+1	Япония	Очень высокий	0,8783	0,8406	0,8428	0,9514

11	+1	США	Очень высокий	0,8769	0,7564	0,8883	0,9861
12	+3	Германия	Очень высокий	0,8765	0,7952	0,9036	0,9306
13	-6	Нидерланды	Очень высокий	0,8757	0,7758	0,9206	0,9306
14	+4	Норвегия	Очень высокий	0,8557	0,7131	0,9025	0,9514
15	+13	Швейцария	Очень высокий	0,852	0,8428	0,866	0,8472
16	-3	Эстония	Очень высокий	0,8486	0,7613	0,8818	0,9028
17	-	Испания	Очень высокий	0,8415	0,6986	0,8885	0,9375
18	+7	Люксембург	Очень высокий	0,8334	0,7964	0,7803	0,9236
19	+8	Исландия	Очень высокий	0,8316	0,8292	0,9365	0,7292
20	-4	Австрия	Очень высокий	0,8301	0,7716	0,8505	0,8681

По результатам Отчета 2018 года РФ укрепила свое представительство по Индексу телекоммуникационной инфраструктуры, получив 0,6219 балла против 0,6091 баллов в Отчете 2016 года. Несомненным достижением практической реализации концепции электронного правительства в РФ стало существенное увеличение значения Индекса интернет-услуг – по этому показателю страна поднялась с 34-го на 23-е место[3].

Вторым прорывным достижением РФ стало первое место Москвы в глобальном рейтинге электронных правительств муниципального уровня (55 баллов, максимальный показатель - 60 баллов). Такое аналитическое исследование проводилось впервые в истории, в нем участвовали 40 крупнейших мегаполисов мира. Второе и третье место в нем заняли Кейптаун (53 балла) и Таллинн (53 балла). Среди муниципалитетов-участников присутствовали Лондон, Париж, Сидней, Амстердам, Сеул, Рим, Варшава, Хельсинки, Стамбул, Шанхай и другие столицы.

Основными причинами прогресса РФ в рейтинге электронного правительства стало расширение количества предоставляемых государственных услуг в электронной форме (более 250 в Москве), а также реализация ряда инициатив в области взаимодействия власти и гражданам с использованием ИКТ, таких как «Российская общественная инициатива»[4], публикация открытых данных, создание Единого портала для размещения информации о разработке органами власти проектов нормативных правовых актов и их общественного обсуждения[5].

Список использованных литературных источников

1. ОТЧЕТ ООН ПО ЭЛЕКТРОННОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ 2018. УПРАВЛЯ ЭЛЕКТРОННЫМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ТРАНСФОРМАЦИИ НА ПУТИ К УСТОЙЧИВЫМ И ГИБКИМ ОБЩЕСТВАМ// Официальный сайт ООН [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2018-Survey/E-Government%20Survey%202018_FINAL_PRINT.pdf. – 31.10.2018.
2. Семичастный И.Л. Результаты внедрения концепции электронного правительства в мире: достижения и проблемы./ И.Л. Семичастный // Научный журнал «Менеджер», Донецк, ДонАУи ГС, №4 (78), 2016.- С. 129-136.
3. Статья «Рейтинг электронного правительства ООН»// Официальный сайт TAdviser [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Рейтинг_электронного_правительства_ООН– 31.10.2018.
4. Российская общественная инициатива// Официальный сайт Российской общественной инициативы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.roi.ru/>– 31.10.2018.
5. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ // Официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://regulation.gov.ru/>– 31.10.2018.

РОЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В РАЗВИТИИ ЦИФРОВОЙ ДЕНЕЖНОЙ СИСТЕМЫ

*Стешенко И.В.
к.э.н., доцент, доцент кафедры
информационных технологий
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»*

Роль человеческих ресурсов постоянно меняется с развитием экономики. Начиная с 70-х годов XX века, когда появился этот термин и до современной экономики, когда она постепенно превращается в цифровую. Изменения отражаются на денежной системе, постепенно превращаясь в электронную.

Цель исследования - исследовать роль человеческих ресурсов в цифровой денежной системе.

В США в 70-х годах XX века термины «человеческие ресурсы», «управление человеческими ресурсами» (Human Resourcesmanagement) впервые стали применяться в теории управления, заменяя понятия «персонал» и «управление персоналом». Это было связано с изменением роли человека на производстве, способность работником приносить прибавочную стоимость; необходимость проходить подготовку, переподготовку, повышение квалификации, улучшение условий работы работников; увеличивались функции кадровых служб. По мере развития экономики, меняется и управление человеческими ресурсами. В современных условиях человеческие ресурсы – это количество людей (людские ресурсы) + человеческий потенциал (компетенции, опыт, интеллект, способность к постоянному совершенствованию и развитию) [1].

В связи с переходом современной экономики в цифровую, в денежной системе тоже происходят изменения. Особенно в настоящее время бурный рост наблюдается в сфере финансовых услуг. Основными сегментами области финансовых технологий на данный момент являются: платежи и переводы, краудфандинг, управление активами, финансовый маркетплейс, блокчейн. При этом происходит усиление тенденции по созданию полностью цифровых банков, которые в своей деятельности ориентируются преимущественно на тех, кто предпочитает использование онлайн банковских услуг. В I полугодии 2016 года объем инвестиций по всему миру в данную отрасль экономики увеличился на 49% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и достиг уровня 15 млрд. долларов США [2]. Из-за частых мировых финансовых кризисов, недоверия к национальным валютам, потребность проводить транзакции на расстоянии с небольшой комиссией или без нее, у людей возникла потребность в создании новой платежной системы, которая не имела бы аналогов в мире, посредников и работала бы только на математических вычислениях. Так в мировой денежной системе появились криптовалюты.

В связи с этим, возрастает роль человеческих ресурсов, они будут совершенствоваться. Технологии позволят преодолеть биологические ограничения человеческого потенциала. Медицинские препараты расширят познавательные способности человека и трансформируют работу и образование. Будет наблюдаться повсеместная роботизация. Роботам будут доверены функции и роли, традиционно присущие человеку. Для управления денежной системой необходимо будет повысить уровень цифровой грамотности человека. Необходимо содействовать более широкому использованию цифровых средств информации в образовании на протяжении всей жизни человека. Система образования будет стремиться к созданию цифровой стратегии обучения, которая будет систематически использовать, расширять и внедрять возможности цифровых средств массовой информации для предоставления высококачественного образования. Для управления денежной системой нужно, чтобы человеческий ресурс отвечал требованиям цифровой экономике.

Денежная система будет связана с нейротехнологиями и кардинальным увеличением производительности умственного труда за счет интеграции мозга человека и вычислительных машин. Взаимодействие участников, человек – человек, человек – машина, будет осуществляться с помощью новых нейрокомпьютерных интерфейсов, в дополнение к традиционным методам, а сами компьютеры станут нейроморфными (похожими на мозг) на основе гибридных цифро-аналоговых архитектур. Прогнозируется появление социальных нейросетей и полноценного гибридного человеко-машинного интеллекта.

Основными принципами управления цифровой денежной системой должны стать: автоматизированное получение, анализ больших данных в реальном времени; высокая скорость принятия решений, мгновенное реагирование на изменения внешней среды; моделирование будущих вызовов и проблем. Субъекты хозяйствования будут представлять цифровые платформы, управление которых основывается на минимизации человеческих ресурсов.

С развитием цифровой экономики постепенно будет меняться и денежная система. Но будущее экономики и денежной системы невозможно без интеллектуально развитых человеческих ресурсов.

Список использованных литературных источников

1. Использование человеческих ресурсов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Использование_человеческих_ресурсов.
2. Программа развития цифровой экономики в России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://yandex.ua/search/?text=программа%20развития%20цифровой%20экономики%20в%20россии&lr=142>.

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ПОДГОТОВКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА ДЛЯ НУЖД РЕГИОНА НА ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

*Тарусина Н.Э.
к.э.н. доцент кафедры
информационных технологий
ГОУ ВПО «ДонАУ и ГС»*

Условия глобализации, переход к постиндустриальному, информационному обществу требуют формирования качественно нового образовательно-профессионального потенциала в соответствии с квалификационными требованиями работодателей на основе разработки профессиональных стандартов с использованием международного опыта и учетом региональной специфики.

В современной науке выполнен ряд исследований, посвященных становлению форм и механизмов целеполагания в процессе развития личности, которые являются теоретической предпосылкой для разработки механизма целеполагания в управлении образовательно-профессиональной подготовкой на уровне высшего учебного заведения.

Целеполагание (с точки зрения теории психологии) – является одной из форм проявления активности сознания. К основным формам целеполагания относят замысел, задачи, проектирование, принятие решений, самоопределение личности.

Стратегическое целеполагание – предполагает (если касается подготовки специалистов) процесс постановки целей, которые должны вызывать у людей определенные качества, эмоции; предполагает изменение сознания человека [1].

Управление процессом подготовки образовательно-профессионального потенциала (ОПП) для нужд региона на институциональном уровне (высшее учебное заведение, институт последипломного образования, институт повышения квалификации и др.) должно включать: разработку прогностической модели подготовки образовательно-профессионального потенциала высшим учебным заведением, которая должна отображаться в учебных программах и образовательных проектах, программах социально-экономического развития региона; осуществление экспертизы результативной (имеющейся) модели подготовки образовательно-профессионального потенциала; выявление количественных и качественных отклонений в сопоставлении с прогностической моделью (какие знания, умения и компетенции сформированы у студентов, а над которыми нужно будет еще работать); корректировки результативной модели на основе совершенствования проектно-программной, педагогической деятельности профессорско-преподавательского состава высшего учебного заведения и

учебно-профессиональной деятельности студентов в направлении развития конструкторов профессионального сознания, осознанных профессиональных мотивов.

Педагогическая деятельность должна быть направлена на создание условий для самостоятельной и индивидуальной работы студентов, направлена на максимальное развитие творческих способностей. Методы, приемы, формы работ со студентами должны привести к изменению самосознания личности. Должны развивать духовные, личностные ценности, становление профессионального самосознания, должна быть сформирована мотивация к постоянному саморазвитию, самосовершенствованию, самореализации. Мотивация должна войти в ценностное ядро личности[1].

Проектно-программная деятельность предполагает следующее: при разработке учебных программ профессиональной подготовки должны учитываться приоритеты общества, потребности региона, цели образования для подготовки специалистов в соответствии с квалификационными требованиями работодателей.

Внедрение профессиональных стандартов, «паспортов профессий», в учебный процесс высших учебных заведений (как основы для разработки учебных программ) позволит снизить дисбаланс на рынке труда между спросом и предложением специалистов, будет стимулировать улучшение организации профессиональной подготовки. Одна из задач профессиональных стандартов (профстандартов) – создать у молодых людей, выбирающих высшее учебное заведение или уже получающих образование в нем, образ их будущей профессии, дать понимание, какие конкретные задачи им придется решать на рабочем месте, какие знания, умения и компетенции для этого у них уже есть, а над какими нужно еще поработать. Таким образом повышается мотивация студентов к учебе, а знания, которые они приобретают, перестают быть абстракцией. Это – один из ключей к гармонизации взаимоотношений между работодателями и кадрами в момент трудоустройства. Цель профстандартов – они должны дать понимание работодателю, работнику и учебному заведению, какими профессиональными квалификациями должен обладать человек для того, чтобы работать по специальности[2].

Учебно-профессиональная деятельность студентов осуществляется в процессе аудиторной, самостоятельной, индивидуальной работы. Новое качество базовых профессиональных компетенций достигается необходимостью овладения не только основными трудовыми функциями (высшие учебные заведения), но и дополнительными профессиональными компетенциями (производственная практика на предприятии).

Подготовка современных специалистов предусматривает обязательное овладение социальными и личностными компетенциями, которые включают требования к личностным качествам человека. Для формирования социальных и личностных компетенций недостаточно одного курса

классической формы обучения. Поэтому в вариативных частях должны найти отражение интерактивные курсы, тренинги, дополнительные курсы по саморазвитию личностно-социальных компетенций (дополнительное обучение). Для подготовки специалистов необходимо расширять источники для получения образовательных компетенций профессионального стандарта на основе мониторинга и обратной связи. А именно: наряду с высшими учебными заведениями необходимо участие в профессиональной подготовке предприятий и организаций, предоставляющих дополнительные образовательные услуги.

Усовершенствование механизмов государственного управления образовательно-профессиональным потенциалом будет способствовать подготовке специалистов, которые отвечают современным вызовам. При подготовке конкурентоспособных специалистов помимо профессиональных качеств, необходимо развивать творческую активность, что будет способствовать формированию качественно нового ОПП. Это повлияет на поиск новых подходов в трудовой деятельности, рационализаторстве, инновационности. Что, в конечном счете, повлияет на эффективность всей экономики.

Список использованных литературных источников

1. Швалб Ю. М. Психологічні механізми цілепокладання в учбовій діяльності: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д-ра психол. наук: спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» /Ю. М. Швалб. – К.: АПН України, Інститут психології ім. Г. С.Костюка, 1997. – 32 с.
2. Разработка профстандартов. Проект «Паспорт профессии» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.scm.com.ua/sustainability/scm_social_projects/contemporary_education/razrobotka-profstandartov/.

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ДНР И ПОИСК ПУТЕЙ ИХ РЕШЕНИЯ

***Федорченко И.Н.,
магистрант ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
Директор ООО «Основной Капитал»***

Агропромышленный комплекс объединяет различные отрасли, экономики ДНР, ориентированный на производство и переработку сельскохозяйственного сырья, получение и сбыт готовой продукции в соответствии с общественными потребностями общества и спросом. От состояния отрасли зависит продовольственная, а в целом и экономическая безопасность страны.

Поэтому эффективность сельхозпроизводства влияет не только на экономическую, но и на политическую стабильность государства, а следовательно нуждается во всесторонней государственной поддержке.

Государственная поддержка и регулирование агропромышленного комплекса, должны стать приоритетом в экономической политике.

На данный момент государственного урегулирования требуют земельные отношения, законодательная система, финансирование и налогообложение сельскохозяйственных производителей, переход из экстенсивного сельскохозяйственного производства к интенсивному и др.

Целью настоящего исследования является анализ проблем, существующих в агропромышленном комплексе ДНР и поиск направлений их решения.

В агропромышленном комплексе Донецкой Народной Республики выявлены следующие проблемы, и их последствия требующие внимания правительства (таблица 1):

Анализ проблем, существующих в агропромышленном комплексе ДНР, проведенный в настоящем исследовании, позволил выделить основные моменты, мешающие сельскохозяйственной отрасли эффективно развиваться.

Эти проблемы были классифицированы по ряду признаков, что позволило определить основные направления их решения и объединить их в три укрупненные группы:

1. Законодательные меры.

- принятие необходимых нормативно-правовых актов;
- совершенствование существующей законодательной базы по ряду направлений функционирования сельскохозяйственного производства;
- оптимизация налогового законодательства;
- упрощения регистрационных процедур.

2. Административные меры:

- создание системы сбора и анализа информации, а также оптимизация форм статистической отчетности;
- переподчинение некоторых управляющих и контролирующих структур;
- разработка мероприятий в сфере регулирования земельных отношений;
- ужесточение контроля за целевым использованием средств;
- создания системы назначения и передачи полномочий.

Таблица 1

Проблемы, существующие в агропромышленном комплексе ДНР

№ п/п	Проблема	Последствия	Возможные пути решения
1	Недостаточность у сельхозпроизводителей средств на приобретение ГСМ в объеме, достаточном для проведения посевной кампании	Несвоевременное проведение комплекса осенних полевых работ, посевной кампании озимых культур под урожай 2019 года, сокращение посевных площадей	Экономические. - - Разработка мероприятий по обеспечению ГСМ землепользователей и собственников земельных участков. Законодательные. - принятие соответствующих нормативных актов
2	Снижение эффективности технологий выращивания зерновых и технических культур, сокращение посевных площадей	В виду высокой себестоимости производства, возможно: - снижение эффективности использования семенного фонда; - падение урожайности зерновых и технических культур, - сокращение объемов производства	Экономические. Установить для предприятий, занимающимся растениеводством, налоговые каникулы до июля 2019 года. Для этого, разработать и утвердить льготный налог с 1 га обрабатываемой площади
3	Импортозависимость ДНР в части продовольственного снабжения населения	- высокий уровень цен и невозможность их качественного регулирования; - вымывание денежных средств; -ограниченный спрос на продовольственные товары отечественного производства; - снижение заинтересованности в расширении объемов сельхозпроизводства - низкий уровень загрузки производственных мощностей	Экономические. Разработка и реализация механизмов защиты отечественного рынка продовольственных товаров, регулирующего распределение объемов квот на ввоз продовольственных товаров на территорию ДНР
4	Отсутствие необходимой статистической отчетности для анализа и прогнозирования	Невозможность обоснования качественных управленческих решений, - угроза продовольственной безопасности.	Административные. Возобновление сбора отраслевой отчетности МинАППиП ДНР. Законодательные. Принятие соответствующего нормативного акта
5	Зарегулированность в сфере земельных отношений: - сложный и длительный	Уклонение сельхозпроизводителей от регистрации договоров аренды земли, - «тенизация» денежных оборотов,	Законодательные. - совершенствование законодательства о порядке предоставления в постоянное пользование и передачи в

	механизм регистрации договоров аренды земли, - отсутствие, в полном объеме информации о землях сельхозназначения, - отсутствие у МинАППиП полномочий по распоряжению землями сельхозназначения	- неэффективное использование земель сельскохозяйственного назначения - трудности в регулировании земельных отношений; - затруднено обеспечение эффективного и рационального использования земель	аренду земельных участков на территории ДНР, что приведет к упрощению «земельных отношений». Административные. а) переподчинение Государственного комитета по земельным ресурсам ДНР МинАППиП ДНР; б) передача в распоряжение МинАППиП всех земель сельхозназначения государственной собственности; в) разработка эффективных мероприятий в сфере регулирования земельных отношений
6	Не до конца урегулированы вопросы земельных имущественных прав на земли сельхозназначения	Частично земельные участки не используются или используются в нарушение действующего законодательства	Законодательные. Разработка нормативно-правовых актов, касающихся особенностей урегулирования правоотношений, связанных с передачей в аренду (пользование) земельных участков сельхозназначения
7	Руководство деятельностью государственных аграрных компаний осуществляется не профильным ведомством	Трудности в осуществлении государственного регулирования аграрной политики вопросов продовольственной безопасности государства	Административные. Перевести под управление МинАППиП ДНР государственные предприятия АПК: - ГК «Аграрный Донбасс», - ГП «Теплицы Донбасса», - ГП «Горловский мясокомбинат»
8	Двойное подчинение отрасли пищевой и перерабатывающей промышленности МинАППиП и МинПромТорг	Дополнительная нагрузка на предприятия по нормативному регулированию разногласий, отсутствие закрепленного ответственного ведомства за ситуации в отрасли	Административные. Отменить полномочия МинПромТорг по выработке государственной политики в пищевой и перерабатывающей промышленности
10	Налоговое законодательство не учитывает специфики производственного процесса аграриев	Сельхозпроизводители вынуждены оплачивать налог с несуществующей реально прибыли. Сельское хозяйство становится хронически убыточным	Законодательные. Совершенствование налогового законодательства в части производственных издержек и прибыли Административные. Ужесточение контроля за целевым использованием средств Отчетным периодом установить календарный год. Расчет валовых расходов производить кассовым методом.
11	Несовершенство регулирования цен на зерно.	производители муки пшеничной закупают продовольственную пшеницу по заниженным качественным показателям	Экономические. Разработка: - механизма регулирования цен на основе создания интервенционного зернового фонда, принятие - механизма проведения государственных закупочных и товарных интервенций.

			- механизма господдержки закупки зерна. Законодательные. Разработка соответствующих нормативно-правовых актов
12	Низкий уровень цен на семена подсолнечника и введение экспортных пошлин	Снижение объемов производства, сокращение посевных площадей	Экономические. Мониторинг ситуации в АПК ДНР. Административно-законодательные. Разрешение частичного беспошлинного вывоза РФ
13	Нехватка оборотных средств у предприятий АПК ДНР	- Несвоевременное выполнение комплекса агротехнологических работ, - невозможность обновления машинно-тракторного парка, - угроза продовольственной безопасности ДНР	Экономические. - обеспечение кредитования аграриев под урожай будущего периода. - разработка механизмов предоставления лизинга, с целью обновления машинно-тракторного парка.
14	Недостаточные инвестиции в сельское хозяйство, снижение деловой активности в агросекторе	-Замедленное развитие животноводства, - снижение темпов прироста производства сельхозпродукции, -сокращение рабочих мест	Экономические. - «налоговые каникулы» для вновь созданных предприятий в сферах: овощеводства – 2 года, садоводства – 5 лет, скотоводства – 4 года, свиноводства -2 года, птицеводства – 2 года. - предоставление налоговых льгот действующим предприятиям в сфере животноводства для восстановления и наращивания поголовья
15	Отсутствие осуществляющих утилизацию, использование, переработку, обработку, сортировку, обезвреживание, захоронение отходов производства	Сельхозпроизводители вынуждены накапливать отходы на территории производственных объектов. При этом, ставка налога, увеличивается в 5 раз. сельхозпроизводители ежегодно несут дополнительные финансовые потери	Законодательные. Разработка соответствующих нормативно-правовых актов в части утилизации отходов производства и их потребления», а также изменений в налоговое законодательство
16	Полномочия по регистрации сельхозтехники осуществляется двумя органами Госинспекция МинАПП и П и Гортехнадзор	- отсутствие единого реестра сельскохозяйственной техники, - дополнительная нагрузка на предприятия, - трудности в нормативном урегулировании разногласий-	Законодательные. Совершенствование действующего законодательства в части регистрации сельскохозяйственной техники

3. Экономические меры:

Незамедлительная разработка и реализация:

- а) экономического механизма защиты рынка продовольственных товаров;
- б) экономического механизма регулирования цен;
- в) экономического механизма целевого кредитования
- г) экономического механизма бюджетной поддержки в сфере закупок;
- д) экономического механизма предоставления налоговых льгот.

Эти, и ряд других, мер, позволят повысить эффективность деятельности предприятий агропромышленного комплекса ДНР и положительно повлияют на укрепление экономической безопасности страны.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Фомин Ю.В.

*к.т.н., доцент, доцент кафедры инновационного
менеджмента и управления проектами,
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»*

Местное самоуправление определяется Конституцией ДНР как важный элемент, как основа конституционного строя. С одной стороны, местное самоуправление призвано участвовать в осуществлении насущных задач государства, с другой - наиболее полно отвечать чаяниям населения, обеспечивать демократический характер развития общества, поскольку выборные органы местного самоуправления определенно доступны для населения, имеют все полномочия для максимального использования ресурсов территории с задачами удовлетворения местных потребностей, цементируют государственность на местном уровне.

В сложных условиях политической и экономической нестабильности в Республике качественное совершенствование системы местного самоуправления, проводимое в настоящее время, по масштабам, глубине преобразований и перспективам можно отнести к формированию новой системы общественных отношений.

Выделение муниципальной собственности, отличной как от частной, так и от государственной, произошло в результате отделения местного самоуправления от государственного управления и децентрализации экономики. Муниципальная собственность выступает основополагающим элементом муниципальных образований и играет важную роль в механизме регулирования социально-экономических отношений на территориях муниципальных образований в соответствии с действующим законодательством.

Местные власти с самых первых дней становления ДНР уделяют первостепенное внимание основополагающим задачам по следующим направлениям:

- трудоустройство населения, как местного, так и перемещенного и из сопредельных депрессивных муниципальных образований;
- обеспечение жильем, размещение личного состава армии, полиции, МЧС;
- полномасштабное и качественное медицинское обслуживание население;
- восстановление инфраструктуры и жилья, разрушенного военными действиями;
- помощь малоимущим и жителям прифронтовых районов и проч.

Современное состояние городской системы управления характеризуется следующими проблемами: муниципальные предприятия в основном убыточны, учреждения - высокзатратны. Руководители прилагают значительные усилия для обеспечения населения качественными видами социальных услуг.

Новый этап управления муниципальными предприятиями характеризуется потребностью в упорядочении использования муниципальной собственности и совершенствовании управления имущественными комплексами муниципальных образований. Целями такого управления должны стать одновременное повышение эффективности (экономической выгоды) и результативности (выполнения социальных функций) имущественных ресурсов.

Вопросам совершенствования управления муниципальной собственностью посвящено большое количество научных исследований. Эти аспекты нашли отражение в работах таких ученых, как Л.И. Абалкин, С.С. Алексеев, П.Д. Половинкин, А.Д. Радыгин, В.И. Чалов, А.В. Колосов, Е.Л. Морозов и др.

К основным направления в методологических аспектах управления муниципальной собственностью следует отнести:

систематизацию и классификацию по уровням значимости задач, проблем, направлений работы по обеспечению и реализации коммунальных предприятий;

наиболее полное и качественное удовлетворение потребностей как населения городских территорий, так и предприятий и организаций;

совершенствование работы служб инфраструктуры, городского транспорта;

перспективное развитие городского строительства;

озеленение города, экологическую обстановку.

В городе много недостроенных зданий, особенно в центральных районах города. Эти жилые дома необходимо распределить между нуждающимися и ввести их в эксплуатацию, что позволит кардинально

улучшить жилищные условия как защитников Родины, так и потерпевших от обстрелов, беженцев, инвалидов, семей погибших воинов и других категорий граждан.

При систематизации перспективных проектов городского муниципального развития следует уделять особое внимание методологии принятия управленческих решений на базе контроллинга и стратегического управления предприятиями и организациями.

Список использованных литературных источников

1. Фомин Ю.В. Особенности стратегического управления промышленными предприятиями ДНР/ Ю.В.Фомин. – Донецк, ДонАУиГС, 2018. – с.195-198.
2. Фомин Ю.В. Контроллинг в туристическом бизнесе: учебн.пособ./ Ю.В.Фомин – Донецк: ДИТБ, 2008. – 297 с.
3. Гладченко Т.Н. Контроллинг: учеб. пособ. /Т.Н. Гладченко, Ю.В. Фомин. – Донецк: ДонГУУ, 2016. – 194 с.
4. Наумов, С.Ю. Государственное и муниципальное управление: Учебное пособие / С.Ю. Наумов, Н.С. Гегедюш и др. - М.: Дашков и К, 2016. - 556 с.
5. Гегедюш Н.С. Государственное и муниципальное управление: Учебное пособие для прикладного бакалавриата / Н.С. Гегедюш, Е.В. Масленникова, М.М. Мокеев и др. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 238 с.

НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Хвалько А.О.
магистрант ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
научный руководитель Хасанова Е.В.
к.э.н., доцент, доцент кафедры теории управления
и государственного администрирования
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»

В условиях построения государства Донецкая Народная Республика государственная собственность является ведущей формой собственности и имеет наибольший удельный вес в совокупной составляющей собственности. Концентрация имущества в государственной собственности и, как следствие, ограничение имущественной сферы и правомочий других собственников, исключение частной собственности как таковой не дает положительных результатов, в том числе в привлечении дополнительного инвестиционного капитала в развитие Республики.

По мнению Нобелевского лауреата Дж. Стиглица, государственная собственность в рыночной экономике призвана выполнять наиболее важные экономические функции, что в свою очередь обуславливает необходимость ее эффективного управления [2, с. 218].

Институт государственной собственности в Донецкой Народной Республике в настоящее время находится на этапе становления, предполагающем глубокие социально-экономические и политические преобразования, существенные изменения управления. Действующее законодательство рассматривает государственную и частную собственность не как противостоящие друг другу формы собственности, а как две составляющие экономических отношений собственности, не имеющие политической окраски. Развитие Донецкой Народной Республики, в том числе с помощью эффективного управления государственной и частной собственностью, подтверждает актуальность темы исследования.

Основной целью исследования является рассмотрение института собственности Республики (государственной и частной), предложение направлений совершенствования управления государственной собственностью в Донецкой Народной Республике.

Конституция Донецкой Народной Республики (ст. 5) признает и равным образом защищает частную, государственную, муниципальную и иные формы собственности [1, ст. 5]. Под государственной собственностью понимается собственность государства, Республики. Под муниципальной собственностью понимается собственность муниципальных образований. Также допускается объединение форм собственности в виде общей собственности.

Таким образом, в настоящее время действующим законодательством закреплено равенство всех участников гражданских правоотношений, включая и государство. Условиями, обеспечивающими равенство субъектов в отношениях собственности, явилось лишение государства ряда преимуществ (отказ от нераспространения исковой давности на требования о возврате государственного имущества из чужого незаконного владения и некоторых других льгот) и закрепление за всеми собственниками равного права на защиту их собственности.

Одним из важнейших факторов обеспечения экономической самостоятельности и независимости государства является защита государственной собственности как особенность и специфическая функция в политике страны. Система управления государственной собственностью направлена на обеспечение мощных экономических стимулов для рациональной организации использования и дальнейшего воспроизводства госсобственности [3; 4].

Применительно к объектам государственной собственности отношения между субъектами управления и участниками имущественных отношений регулируются определенной совокупностью принципов, методов, схем и

правил организационно-экономических, информационных, правовых и других, что в свою очередь объединяется в общее определение «механизмы управления государственной собственностью» [5; 6].

Важными направлениями совершенствования управления государственной собственностью в ДНР является:

- доработка системы законодательных и других нормативных актов;
- усовершенствование организационно-хозяйственной практики управления;

ведение на рынок собственности принципов взаимоотношений с хозяйствующими субъектами (повышение роли возмездных операций, сокращение льгот для пользователей государственным имуществом, поддержка субарендных отношений арендатора государственного имущества при условии выполнения им договорных обязательств);

- усовершенствование системы обучения управляющих государственной собственностью посредством дополнительного профессионального образования в Донецкой Народной Республике и дружественных государствах с учетом особенностей развития ДНР;

- создание адекватной системы вознаграждений управляющих, стимулирующей достижение целей в соответствии с условиями жизни людей;

- разработка законодательной базы по осуществлению деятельности публичных акционерных обществ (ПАО) Донецкой Народной Республики;

- разработка механизмов взаимодействия ПАО и государства в виде государственно-частного партнерства;

- урегулирование вопросов по учету прав собственности на ценные бумаги предприятий, работающих в Донецкой Народной Республике, разработка дивидендной политики;

- повышение экономической, социальной ответственности и заинтересованности государственных предприятий в получении эффективных конечных результатов работы;

- формирование эффективного института представителей государства в акционерных обществах с государственным капиталом;

- последовательная коммерциализация акционерных обществ с государственным капиталом. В таком случае многие функции использования государственной собственности могли бы передаваться от государства-собственника руководящему персоналу на контрактной основе;

- введение не только дисциплинарной, но и имущественной ответственности для государственных представителей. Отбор государственных представителей и других доверенных лиц целесообразно производить на конкурсно-контрактной основе [3; 4].

Необходимо обратить внимание, что упомянутые способы не являются единственными, все механизмы управления государственной собственностью государства должны быть построены на действенных

принципах, которые будут обеспечивать эффективное использование собственности в интересах общества.

Таким образом, эффективное управление государственной собственностью в Донецкой Народной Республике первоочередно определяется состоянием нормативной правовой базы, которая составляет основу механизма управления. Законодательное регулирование механизмов управления государственной собственностью позволит эффективно их использовать, а также внедрять опыт государственно-частного партнерства, привлечения дополнительного инвестиционного капитала в развитие государства. В условиях дальнейшей трансформации структуры экономики Донецкой Народной Республики объективным является поиск новых подходов, методов и инструментов управления государственной собственностью, что является предметом дальнейших исследований. Важно, чтобы их внедрение не отставало от современных экономических реалий, а работало бы на опережение.

Список использованных литературных источников

1. Донецкая Народная Республика. Конституция Донецкой Народной Республики – [действующая редакция от 29.12.2017 №205-ІНС]. - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/konstitutsiya/>
2. Стиглиц, Дж. Ю. Экономика государственного сектора / Пер. с англ. М.: ИНФРА-М, 1997. - 720 с.
3. Дикинов, А.Х. Общие основы управления государственной собственностью в условиях рыночной экономики: Учебно-методическое пособие/А.Х. Дикинов, Нальчик, Полиграфсервис и Т, 2001. - 185 с.
4. Направления совершенствования управления государственной собственностью [Электронный ресурс].- Режим доступа: <http://newinspire.ru/lektsii-po-gosregulirovaniu-ekonomiki/napravleniya-sovershenstvovaniya-upravleniya-gosudarstvennoy-sobstvennosti-2504>.
5. Балацкий, Е.Н., Коньшев В.В. Роль государственного сектора в построении «новой экономики» / Е.Н. Балацкий, В.В. Коньшев //Общество и экономика. 2004. - № 2. - С.86 - 99.
6. Талапина, Э.В. Управление государственной собственностью / Э.В. Талапина, СПб.: Юрид. центр, пресс., 2002. - 453 с.

ОПЫТ СТАНДАРТИЗАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

*Чайка А.М.,
к.ф.-м.н., доцент, доцент кафедры
информационных технологий
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»*

Современные технологии работы организаций и даже частных лиц в большой степени связаны с использованием специальных компьютерных устройств, которые автоматизируют различные сферы деятельности человека, начиная от установки связи и заканчивая получением продукции с применением автоматизированных производственных линий.

Развитие информационных технологий, которое вызвало расширение сфер применения программного обеспечения, требует усиления регулирования этих процессов. Одним из ключевых способов регулирования, которое может внедрять государство в этом случае, является стандартизация.

Уточнение и определение базовых принципов работы программного обеспечения посредством стандартизации позволяет осуществлять корректное управление и вести постоянный контроль в сфере применения информационных технологий.

Очевидно, что мировая интеграция предполагает взаимное проникновение технологий различных стран, что давно уже вызывает необходимость разработки не только государственных, но и международных стандартов в области разработки и обслуживания программного обеспечения.

Разработка стандартов не является разовым мероприятием, так как сформированные стандарты часто устаревают из-за быстрого и непропорционального развития технологий. Возникает необходимость расширения требований стандартов, которое позволит не только осуществлять составление технических заданий и регламентировать сам процесс разработки, но и актуально подходить к вопросам оценки безопасности этого программного обеспечения и его качества.

Целью данной работы является изучение основ стандартизации и сертификации программного обеспечения, которое может быть использовано в условиях развития нового государства, с опорой на существующий российский опыт.

Тематика достаточно популярна среди исследователей, так как практически каждый коммерческий программный продукт требует сертификации и при корректной разработке основывается на одном из действующих стандартов. Наиболее широко тематику рассматривает специалист в этой области Липаев В.В.: этой теме посвящено несколько его работ, например [0]. Вопросам сертификации и проблемам, которые возникают в процессе регламентации самих особенностей сертификации,

посвящены работы Горубнова Н.[2], Осовецкого Л.Г. [3]. Особенно специалисты выделяют задачи обеспечения безопасности информационных систем и технологий их разработки, такие вопросы поднимаются в работах Паркинсона Пол. [4].

На данный момент в Российской Федерации разработано достаточно большое количество стандартов национального, государственного и международного уровня, касающихся вопросов стандартизации, оценки качества и сертификации программных средств, а также систем качества предприятий.

В стандартах международного и национального уровня осуществлено обобщение накопленного мирового опыта в сфере обеспечения качества программных средств. Следует отметить, что за рубежом требования стандартов к жизненному циклу информационных систем (ИС) и программных средств в большинстве случаев относятся к обязательным и в значительной мере определяющим для конкурентоспособности продукции. На данный момент специалисты в ряде случаев пренебрегают стандартами, что резко снижает уровень конкурентоспособности отечественных программных средств за рубежом, невзирая даже на использование в процессе их разработки алгоритмических решений очень высокого уровня.

Задачи стандартизации программного обеспечения можно коротко определить как:

- снижение длительности разработки, трудоемкости, стоимости, а также повышение других технико-экономических показателей проектов программных средств;
- обеспечение возможности расширяемости программного средства касательно заложенных функциональных возможностей и его масштабирования в соответствии с размерностью решаемых задач;
- обеспечение переносимости данных и прикладных программ между различными программно-аппаратными платформами;
- обеспечение возможности функциональной интеграции в программное средство задач, решение которых ранее осуществлялось раздельно;
- повышение качества покупных или проектируемых самостоятельно компонентов и программного средства в целом при их разработке, проектировании, эксплуатации и сопровождении.

Использование стандартов дает возможность выполнить переориентацию на проектирование систем, состоящих из крупных функциональных узлов, находящихся в соответствии с требованиями стандартов, применение отработанных и проверенных проектных решений. В стандартах выполнено определение унифицированных протоколов и интерфейсов взаимодействия компонентов системы, благодаря чему значительно упрощено повторное применение проверенных и уже

функционирующих прикладных программ в новых системах. Следовательно, процесс разработки программного средства может быть в определенной степени сведен к компоновке его из стандартных узлов.

Основной целью сертификации программных средств и систем качества, которые занимаются обеспечением их жизненного цикла, является осуществление защиты пользовательских интересов, ведомственных и государственных интересов, основываясь на контроле качества продукции, гарантирование их высоких потребительских свойств.

Исходными документами для сертификации являются следующие: техническое задание (ТЗ), утвержденный комплект эксплуатационной документации на программное средство в целом и отдельные компоненты, а также на систему обеспечения их качества; программа испытаний по каждому из требований технического задания и положений эксплуатационной документации; методологии испытаний по каждому из разделов требований технического задания и документации; актуальные стандарты международного, государственного и ведомственного уровня, связанные с разработкой и испытаниями комплексов программ и на техническую документацию.

В соответствии с областью применения информационных систем, назначением и классом программных средств сертификация должна пока являться необязательной для всех видов ПО, а разработчик должен иметь вариант добровольной сертификации.

В процесс сертификации входит ряд процессов организационного характера, которые составляют Систему сертификации, для их поддержки используются регламентированные процедуры и документы, их выполнение должно осуществляться аттестованными специалистами-инспекторами, обладающими высокой квалификацией.

Список использованных литературных источников

1. Липаев В.В. Основные понятия, факторы и стандарты, определяющие качество крупномасштабных программных средств. М.-Берлин, 2015. 237 с.
2. Горбунов Н. Безопасность и сертификация программного обеспечения Часть 1. Трудности перевода // Современные технологии автоматизации. 2014. № 4. С. 31-35.
3. Осовецкий Л.Г. Технология выявления недеklarированных возможностей при сертификации промышленного программного обеспечения // Вопросы кибербезопасности. – 2015. №1(9). С. 60-64.
4. Паркинсон Пол. Многоядерные вычислительные среды и безопасность ПО. Часть 1 // Современная электроника. 2013. № 8.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ

Чернюк Е.В.

магистрант ГОУ ВПО «ДонАУиГС»

Социально-экономическая система - это целостная совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих социальных и экономических институтов (субъектов) и отношений по поводу распределения и потребления материальных и нематериальных ресурсов, производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг.

Социально-экономическая система имеет определенные исторические, географические, этнические, духовные, политические и экономические границы. Это, в свою очередь, означает, что она может воплощаться в конкретных государственно-политических образованиях или в форме иных, меньших по масштабу, общественно-хозяйственных организациях.

Социально-экономические системы отличаются от других систем тем, что имеют субъектные элементы, которые играют в них особую роль. Эта роль заключается в управлении отдельными элементами и системой в целом. На микроуровне такими субъектами является руководство предприятиями, на уровне регионов и макроуровне - субъекты регионального и национального управления. Как известно, на глобальном уровне управление, находится еще в стадии формирования и определенные процессы (в частности конкуренция) регулируются международными организациями, саммитами. Субъектов же, которые осуществляли бы всеобъемлющее управление глобальной экономической системой на современном этапе, еще не создано.

Любая социально-экономическая система – это сложная система, в ней взаимодействуют экономические, технические и социальные процессы, постоянно изменяющиеся под влиянием внешних условий, в том числе и научно – технического прогресса. В таких условиях управление социально – экономическими и производственными системами превращается в сложную задачу и требует специальных методов и средств.

Одним из таких методов является моделирование - как один из наиболее распространенных способов изучения экономических процессов и явлений [2, с. 72, 384].

Моделирование - это способ теоретического анализа и практического действия, направленный на разработку и использование моделей. При этом под моделью будем понимать образ реального объекта (процесса) в материальной или идеальной форме, отражающий существенные свойства моделируемого объекта (процесса) и замещающий его в ходе исследования и управления. [2, с. 72].

Исследованиями в области изучения теоретико-модельных методов занимались: Дружинина А., Белоусова В., Долятовский В., Москинова Г., Кетово Н., Колесникова Ю., Овчинникова В. и др.

В наше время экономико - математическое моделирование вступает в важный этап развития, внедряясь в структуру так называемого

информационного общества.

Моделирование - это строго структурированная методология создания и подтверждения физического, математического или логического изображения системы, объекта, явления или процесса [8, с. 335].

Метод моделирования основывается на принципе аналогии, т. е. возможности изучения реального объекта не непосредственно, а через рассмотрение подобного ему и более доступного объекта, его модели.

Следовательно, сущность методологии моделирования заключается в замене исходного объекта на его "образ" - моделью - и последующим изучением модели на основании аналитических методов и вычислительно - логических алгоритмов, которые реализуются с помощью компьютерных программ. Именно работа не с самим объектом (явлением, процессом), а с его моделью дает возможность относительно быстро и безболезненно исследовать его основные (существенные) свойства и поведение в любой ситуации (это преимущества теории). В то же время вычислительные (компьютерные, симулятивные, имитационные) эксперименты с моделями объектов позволяют, опираясь на мощь современных математических и вычислительных методов и технического инструментария информатики, тщательно и достаточно глубоко изучать объект в достаточно детальном виде, что недоступно чисто теоретическим подходам (это преимущество эксперимента). Методология математического моделирования бурно развивается, охватывая анализ чрезвычайно сложных экономических и социальных процессов [1, с. 96-134].

Практическими задачами математического моделирования являются:

- анализ экономических объектов и процессов;
- экономическое прогнозирование, предвидение развития экономических процессов;
- выработка управленческих решений на всех уровнях хозяйственной иерархии.

Объектом моделирования в экономико - математических моделях являются экономические процессы, а сама такая модель отражает экономические взаимосвязи и отношения, существующих в реальной действительности (в реальных процессах и явлениях). Осуществляя идентификацию и интерпретацию экономико - математических моделей, используют экономические показатели.

Построение модели включает в себя 4 этапа:

- 1) формирование системы экономических показателей объекта моделирования;
- 2) исследование деятельности предприятия;
- 3) формирование знаний про объект;
- 4) практическая проверка полученных с помощью моделей знаний и использование их для построения объекта с целью управления.

На основе рассмотренных этапов построения моделей можно сделать вывод, что математическое моделирование - это циклический процесс. Так

же все перечисленные этапы находятся в тесной взаимосвязи, в частности могут иметь место обратные связи этапов.

Существует множество классификаций моделей, которые различаются в зависимости от классификационных признаков.

По целевому назначению экономико-математические модели делятся на теоретико-аналитические (используются в ходе исследования общих свойств и закономерностей экономических процессов) и прикладные (применяются в решении конкретных экономических задач).

Согласно общей классификации модели делятся на функциональные, структурные и промежуточные (структурно-функциональные).

Модели делятся на дескриптивные (объясняют только факты, которые наблюдались или дают прогноз) и нормативные (предусматривают целенаправленную деятельность).

По способам отражения фактора времени экономико - математические модели делятся на статистические (все зависимости относятся к одному моменту или периоду времени) и динамические (характеризует изменения экономических процессов во времени).

По продолжительности периода различают модели краткосрочного (до года), среднесрочного (до 5 лет), долгосрочного (10 -15 и более лет) прогнозирования и планирования.

С учетом фактора неопределенности модели делятся на детерминированные и стохастические (здесь существует фактор случайности). При исследовании этих моделей используют орудия теории вероятностей и математической статистики [1,с.47-67;].

Таким образом, в современных условиях хозяйствования процессы принятия решений в экономике опираются на достаточно широкий круг экономико-математических методов. Ни одно более или менее серьезное решение, затрагивающее управление деятельностью отраслей или предприятий, распределение ресурсов, выбор наилучшего варианта развития, изучение рыночной конъюнктуры, прогнозирование, планирование и т.п., не осуществляется без предварительного математического моделирования конкретного процесса или его частей.

Список использованных литературных источников

1. Витлинский, В.В. Моделирование экономики. Учебное пособие/ В.В. Витлинский. - М.: Финансы, 2003.- 408 с.
2. Власов, М.П. Моделирование экономических процессов / М.П. Власов, П.Д. Шимко. - Ростов н / Д: Феникс, 2005.- 409, [1] С .: ил.- (Высшее образование)
3. Малыш, Н.А. Моделирование экономических процессов рыночной экономики. Учебное пособие/ Н.А. Малыш - К .: МАУП, 2004.- 120 с .
4. Лесной, А.В. Микроэкономика. Учебное пособие/А.В Лесной. - Киев: ЦУЛ, 2003.- 192 с.
5. Гончарова, Н.А., Игнатюк, А.И., Малыш, Н.А. Микроэкономика. Учебное пособие./ Н.А. Гончаров, А.И. Игнатюк, Н.А. Малыш- К .: МАУП,

2005.- 304 с .

6. Головки, В.И., Минченко, А.В. Финансово-экономическая деятельность предприятия: контроль, анализ и безопасность. Учебное пособие/ В.И. Головки, Минченко А.В. - К.:Центр учебной литературы, 2006.- 448 с.

7. Грабовецкий, Б.Е. Экономическое прогнозирования и планирования. Учебное пособие/ Б.Е. Грабовецкий.-Киев центра учебной литературы, 2003.- 188 с.

8. Томашевский, В.Н. Моделирование систем./ В.Н. Томашевский - К.: Издательская группа ВНУ, 2005.-352 с.

ПОДГОТОВКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ФОРУМА К 150-ТИ ЛЕТИЮ Г. ДОНЕЦКА НА БАЗЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ «ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. Н.К. КРУПСКОЙ»

*Чуприй В.Г.
магистрант ГОУ ВПО «ДонАУиГС»*

Современные библиотеки представляют одну из мощных и наиболее важных отраслей информационной индустрии, которые оснащены современными компьютерными технологиями, нетрадиционными носителями информации, высокоэффективными автоматизированными технологиями для ее обработки и использования. Рекламная и PR-деятельность должна занимать одно из ведущих направлений в работе современной библиотеки. Не все библиотеки могут похвастаться грамотными PR-ходами. Многие часто выражают недоверие к новым областям рекламы своих услуг и деятельности, в то время как они не могут эффективно общаться с общественностью. В результате библиотечное учреждение недостаточно успешно, чем может того заслуживать.

Цель исследования - раскрыть потенциал рекламы и PR в продвижении библиотечных услуг Государственного учреждения культуры «Донецкая республиканская универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской» (далее – ГУК «ДРУНБ им. Н.К. Крупской»).

Проект по созданию форума к 150-летию г. Донецка на базе ГУК «ДРУНБ им. Н.К. Крупской» – является в своем роде PR-акцией, направленной на создание и развитие благоприятного имиджа библиотечного учреждения, проект направлен на привлечение новых пользователей, открытие потенциала библиотеки, а также новых партнерских отношений. Наличие крупного фонда публицистической и научно-популярной литературы, осуществление широкого спектра дополнительных услуг, наличие читального зала, возможность проведения социально-культурных мероприятий, местонахождение вблизи высших учебных заведений и школ –

все это дает высокие возможности для увеличения числа читателей и пользователей. Однако учреждению не хватает бюджетных средств для осуществления эффективной рекламной кампании.

ГУК «ДРУНБ им. Н.К. Крупской» нуждается в увеличении количества пользователей. Библиотека имеет большой потенциал для привлечения новой аудитории читателей. Наличие большого фонда публицистической и научно-популярной литературы (фонд документов свыше 1,6 млн. экземпляров на 75 языках мира), предоставление широкого спектра дополнительных услуг (встречи с писателями и поэтами, общественными деятелями; кинопросмотры, экскурсии, творческие вечера; доступ к полнотекстовым базам «Электронная библиотека диссертаций»; база данных патентных документов; подбор документов для научной работы; государственная экспертиза печатных изданий; электронная доставка документов; виртуальная справка; межбиблиотечный абонемент; клубы по интересам; и т.д.), наличие читального зала, возможность проведения социальных и культурных мероприятий, месторасположение вблизи высших учебных заведений и школ – все это дает высокие возможности для увеличения числа читателей [1].

Форум к 150-летию г. Донецка является подходящей возможностью для создания благоприятного впечатления про библиотеку, так как оно будет включать различные культурные и образовательные формы. Задействование нескольких различных видов мероприятия для проведения Форума является комплексным процессом, который позволит достичь главной цели [2]. Во время проведения мероприятий к Форуму работа будет проводиться с несколькими целевыми аудиториями, что позволит достичь более высоких результатов на пути завоевания новых партнеров, а также в приобретении новых пользователей для ГУК «ДРУНБ им. Н.К. Крупской».

На сегодняшний день ГУК «ДРУНБ им. Н.К. Крупской» имеет богатую базу ресурсов. Книжная библиотека хорошо укомплектована, строение и внешний вид библиотеки – это возможность для социальных и культурных мероприятий. В библиотеке есть компьютерное оборудование, оно предусматривает предоставление дополнительных услуг. Также в библиотеке есть компьютерная служба, в которой ведутся копировальные работы [1].

Пользователями ГУК «ДРУНБ им. Н.К. Крупской» являются люди из разных социальных групп. Это в основном местные жители. Самая большая группа клиентов вышла на пенсию. За ней следуют рабочие, а затем студенты высших учебных заведений, колледжей, техникумов и ученики старших школ.

Так как молодежь является самой хрупкой частью посетителей, лучшим вариантом для привлечения ее в ряды читателей ГУК «ДРУНБ им. Н.К. Крупской» будет проведение линии мероприятий, нацеленных на привлечение именно этого слоя населения. Поэтому, проведение Форума, целью которого будет привлечение новых пользователей библиотеки, является одним из подходящих мероприятий [3].

Задачи Форума к 150-летию г. Донецка на базе ГУК «ДРУНБ им. Н.К. Крупской» представлены на рис. 1.

Рисунок 1. Задачи Форума к 150-летию г. Донецка на базе ГУК «ДРУНБ им. Н.К. Крупской»

Форум будет состоять из нескольких этапов:

1. Организационный этап. На данном этапе необходимо провести рекламную кампанию. Форум для ГУК «ДРУНБ им. Н.К. Крупской» предназначен для расширения клиентской базы. Поэтому для эффективного проведения мероприятия необходимо информировать целевую аудиторию о его проведении. Целью рекламной кампании Форума является информирование и побуждение целевой аудитории. В задачи рекламной кампании Форума входит информирование целевой аудитории о проведении мероприятия; побуждение целевой аудитории принять участие в мероприятии; охват наиболее значимых учреждений, в которых находится целевая аудитория [4]. Выбор рекламных средств ограничен бюджетом библиотеки. Лучшим вариантом является выбор наиболее подходящих печатных СМИ в качестве средств рекламы, таких как газеты, расположенные рядом с библиотечным учреждением, районными и муниципальными изданиями, а также газета, распространяемая среди школьных учреждений. Еще одно средство рекламы – размещение рекламы о Форуме на информационных стендах и сайтах университетов и школ [5].

2. Этап реализации – это мероприятия, проводимые в рамках PR-акции. За месяц-полтора до дня проведения Форума объявить о проведении творческого конкурса, который будет разбит на четыре направления: конкурс литературных произведений – Проза; конкурс литературных произведений – Поэма; фото конкурс города (сравнение города раньше и сейчас); конкурс рисунков, приуроченных годовщине города. Итоги подвести ко дню проведения Форума.

В мероприятия, которые будут проходить в рамках Форума будут входить: Церемония открытия – включает в себя торжественную речь директора библиотеки; Пресс-конференция – выступление представителя местной власти, директора, заместителей библиотеки; ответы на вопросы журналистов и участников Форума; Открытие выставки фоторабот и рисунков участников Форума; Викторина по истории и интересным фактам о Донецке для учеников старших школ; Мастер класс по проведению дебатов

для студентов высших учебных заведений и практическое занятие на заданную тему; Разбивка участников в Форуме по целевым площадкам для общения со специалистами и проведения для участников мастер классов; Моноспектакль – выступление музыкального коллектива и ансамбля с Донецкой государственной академической филармонии; Подведение итогов конкурсных мероприятий Форума и награждение победителей викторины, дебатов, творческого конкурса и вручение памятных призов; Закрытие Форума; Торжественный фуршет для гостей библиотеки.

В финансовое обеспечение Форума входит: призы для участников викторины, дебатов, творческого конкурса; таблички с фамилиями и должностями для пресс-конференции; минеральная вода; напитки и еда для фуршета; листовки, баннеры, блокноты, ручки, папки, бейджи.

Проведение Форума к 150-летию г. Донецка ГУК «ДРУНБ им. Н.К. Крупской» послужит хорошим началом для дальнейшей продуктивной работы библиотеки по продвижению своих услуг. Форум расширит клиентскую базу учреждения – чтобы привлечь внимание и доверие к такой многообещающей, многочисленной аудитории, как студенты и школьники. Данное мероприятие привлечет не только новых посетителей, но и наладит плодотворные отношения с новыми партнерами, в которые войдут средства массовой информации, органы местного самоуправления, высшие учебные заведения и школы. А это, в свою очередь, поможет решить многие вопросы, связанные с организацией библиотечной, социокультурной деятельности.

Список использованных литературных источников

1. Официальный сайт Государственного учреждения культуры «Донецкая республиканская универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.lib-dpr.ru/>. (Дата обращения: 26.10.2018).
2. Шадрин Ж.С. Управление библиотекой. М.: Профессия, 2006.
3. Михнова И.Б., Цесарская Г.Л. Как сделать рекламу библиотеки: теория, методика, практика / НВЦ «БиблиоМаркет». – М., 1996.
4. Ястребова Е.М. Новейшие тенденции в выставочной деятельности библиотек. М.: Российская книжная палата, 2006.
5. Матлина С. Г. Привлекательная библиотека или что может реклама. СПб.: Либерия, 2000.

ВЛИЯНИЕ ПРИНЦИПОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ НА РАЗРАБОТКУ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

*Цыкин А.А.
магистрант ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
научный руководитель Чайка А.М., к.ф.-м.н., доцент,
доцент кафедры информационных технологий
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»*

В связи с довольно прогрессивным развитием информационных технологий, для разработчика ПО является довольно большой проблемой способность оставаться конкурентоспособным. Это вынуждает специалиста постоянно обучаться, исследовать новые приемы и методики разработки. Для таких ситуаций были разработаны принципы программирования и проектирования, такие как DRY, KISS, YAGNI. Соблюдение этих принципов способствует быстрой адаптации к новым изменениям.

Разработкой данных принципов занимались зарубежные специалисты. Впервые принцип DRY (Don't repeat yourself) – что означает «не повторяй самого себя», ввели Энди Хант и Дейв Томас в книге «The Pragmatic Programmer: From Journeyman to Master». Принцип KISS (Keep it simple, stupid) – пришел в разработку из ВМС США, один из первых его презентовал один из ведущих разработчиков Lockheed Skunk Works – Кларенс Джонсон в 1960г. Над принципом YAGNI (You aren't gonna need it) работали такие специалисты как Кент Бек, Эрих Гамма, Ричард Хелм.

Цель работы – рассмотреть существующие основные принципы проектирования, а также изучить их влияние непосредственно на разработку программного обеспечения.

DRY стал один из базовых принципов современной разработки. Данный принцип имеет прямое отношение к самым небольшим компонентам, методам, классам и функциям любого проектируемого приложения [1].

Во время создания какой-то сложной системы разработчику довольно сложно справиться с её управлением, поэтому используется одно из самых простых решений, которое предполагает использование декомпозиции для основного модуля и замена его на более мелкие, которые будут независимы друг от друга и которыми будет проще управлять. Например, возможно взять любую CMS (Content Management System), которая будет разбита на компоненты: отправка почты, уровни доступа пользователей, использование каких-либо настроек и т.д. Сегментируя таким образом систему или приложение можно добиться упрощения и ускорения разработки. Такой подход организации разработки называется модульной структурой, а сам принцип DRY является ее важной частью. Для больших проектов повторяемость является важной проблемой, которую можно решить только качественным планированием. При внедрении каких-либо срочных

изменений в систему – создается неоптимальный код, а, следовательно, нарушаются стандарты данного принципа.

К сожалению, в реальных проектах достичь 100% соответствие DRY принципу практически не возможно. Проанализировав статистические данные можно сказать, что около 50%, на первый взгляд, успешных и работающих проектов имеют большие проблемы с DRY. Они сложны в управлении, разработке и не соответствуют стандартам [2].

KISS другой и очень абстрактный принцип проектирования, который содержит в себе практически все остальные принципы разработки. Основная идея принципа гласит, что простота кода – превыше всего, потому что простой код наиболее понятен. Практически все принципы проектирования направлены на достижение оптимизации и понятности программного кода. При нарушении разработчиком какого-либо принципа – код программы становится менее понятным, а значит код будет сложно модифицировать в дальнейшем, при развитии нашей системы. При нарушении любого принципа проектирования разработчиком автоматически нарушается и KISS. Сам же принцип довольно тесно связан с паттернами проектирования, влияя на проект как положительно, так и отрицательно. Например, когда паттерн используется в проекте, где нет проблемы, которую можно решить данным паттерном, – нарушается KISS, так как вносятся ненужные усложнения в код. Если же не используется паттерн проектирования там, где есть проблема, соответствующая паттерну – то опять-таки нарушается KISS, делая код сложнее, чем он мог бы быть [3].

О проявлении KISS как в проектировании, так и в программировании, можно выделить следующие особенности:

- нет смысла реализовывать дополнительные функции, которые не будут использоваться или вероятность их использования крайне мала. В реальных проектах, большинству пользователей будет достаточно базового функционала, а усложнение кода и самого проекта только вредит удобству приложения;
- что касается интерфейса приложения, то не стоит перегружать его теми опциями, в которых большинство пользователей не будут нуждаться. В таком случае, гораздо проще предусмотреть для таких опций отдельный «расширенный» интерфейс (или вовсе отказаться от данного функционала);
- не стоит делать реализацию сложной бизнес-логики, которая будет учитывать абсолютно все возможные варианты поведения системы, пользователя и окружающей среды. Во-первых, на больших проектах, это просто невозможно, а во-вторых, такая фанатичность заставляет тратить много времени на разработку, что чаще всего иррационально с коммерческой точки зрения;
- бессмысленно закладывать в проект избыточные функции «про запас», которые может быть когда-нибудь кому-либо понадобятся;

- не стоит подключать огромную библиотеку для разработки, если вам от неё нужна лишь пара функций;
- декомпозиция чего-то сложного на простые составляющие — это архитектурно верный подход;
- абсолютная математическая точность или предельная детализация нужны не всегда — большинство приложений создаются не для каких-то сложных математических операций, данные можно и нужно обрабатывать с той точностью, которая достаточна для качественного решения задачи, а детализацию выдавать в нужном пользователю объёме, а не в максимально возможном объёме [1].

YAGNI — заключается в том, что возможности системы, которые не были описаны в требованиях — не должны быть реализованы. Это позволяет вести разработку проекта руководствуясь чисто коммерческой стороной. Например, заказчик не должен оплачивать не нужный ему функционал, а разработчики не должны на него тратить время и силы.

Основная проблема, которую решает данный принцип — устранение желания разработчиков к абстракции и разработке функционала, который не нужен, но по мнению разработчика может в будущем понадобиться или он будет полезен в данный момент. «Бесплатных» функций в проекте не должно быть. Любая ненужная, но реализованная функция будет оплачиваться или заказчиком (в бюджет добавляются финансы) или исполнителем из своей оплаты за проект. Если брать нематериальную сторону, то такие улучшения усложняют поддержку и сопровождение проекта, а также увеличивают количество ошибок [4].

Принципы YAGNI и KISS очень похожи. KISS нацелен на упрощение и полезен в плане работы с теми требованиями, которые имеют место быть, а YAGNI более категоричен и применяется для ограждения проектов по разработке ПО от «размывания» их рамок [5].

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что следование принципам проектирования позволяет облегчить работу проектировщика, позволяют быстрее адаптироваться к новым технологиям.

Однако, нельзя сказать, что следует на 100% стараться соответствовать данным принципам. Разработчик может выбирать следовать ли всем принципам или какому-то одному в зависимости от требований к проекту, над которым он сейчас работает. Например, KISS больше всего подойдет молодым и неопытным проектировщикам по причине его общей структуры и абстрактности.

При работе согласно принципу DRY необходимо руководствоваться следующими рекомендациями:

- составление графической схемы действий
- использование UML диаграммы;
- четкое понимание кода и его роли в системе;

– проверить связан ли код с остальными модулями системы, и не затронет ли он их работу.

Что же касается YAGNI – нужно следовать жесткому ТЗ и не отступать от него.

Список использованных литературных источников

1. Ronald E. Jeffries. Extreme Programming Installed / Ronald E. Jeffries, Ann Anderson, Chet Hendrickson. – 2001. – P. 265.
2. Giancarlo Succi. Extreme Programming examined / Giancarlo Succi, Michele Marchesi. – 2001. – P. 569.
3. Мартин Р. Чистая архитектура. Искусство разработки программного обеспечения / Р. Мартин. – Санкт-Петербург: Питер. – 2018. – 352 с.
4. Ram B. Misra. Global IT Outsourcing: Metrics for Success of All Parties / Ram B. Misra // Journal of Information Technology Cases and Applications. – 2004. – Vol. 6, № 3. – P. 21-28.
5. Steven Foote. Learning to Program / Steven Foote. – 2014. – P. 336.

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА

Яковлева А.А.
магистрант ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
научный руководитель Шевченко Д.С.
к.э.н., доцент, доцент кафедры теории управления
и государственного администрирования
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»

Обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства относительно охраны жизни и здоровья людей, национального богатства и окружающей природной среды.

Задачи по реализации политики в сфере пожарной безопасности, осуществлению государственного надзора в данной сфере в Донецкой Народной Республике возложены на органы государственного пожарного надзора, в которых в настоящее время сформирована организационно-штатная структура своих органов управления и территориальных подразделений.

Направлений усовершенствования организации надзорной деятельности и профилактической работы органов государственного пожарного надзора имеется значительное количество, среди которых оптимизация организационно-штатных структур и численности сотрудников является одним из приоритетных.

Вместе с тем решение по оптимизации структуры органов государственного пожарного надзора принималось без углубленного анализа и оценки имеющихся объемов работ и трудоемкости инспекторов по пожарному надзору в этих сферах. Безусловно, со временем это может негативно отразиться на эффективности и результативности работы надзорных органов по предупреждению пожаров и чрезвычайных ситуаций, поэтому данная проблема требует своего решения в дальнейшем.

Существует много подходов и методов оптимизации организационно-штатных структур и численности сотрудников организаций, среди которых такие как:

- нормативный (методы технического нормирования);
- аналитический (методы аналитического исследования);
- научно-статистический и другие.

Например, нормативный метод предусматривает расчет общей численности сотрудников на основе объема планируемого производства. В нашем случае, допустимо было бы вместо объема планируемого производства применить такие основные показатели деятельности инспекторов, как количество объектов надзора, которые подлежат проверке в течение планового календарного периода. Данный метод предусматривает нормирование затрат рабочего времени сотрудников, в соответствии со структурой работ. Использование его является целесообразным для разработки перспективного и долгосрочного планирования.

Однако, с момента формирования органов государственного пожарного надзора Донецкой Народной Республики практика использования нормативных методов определения численности надзорного персонала показывает, что государственные структуры не могут использовать их для оптимизации численности сотрудников и обуславливают это следующими причинами:

- невозможностью изучить фактические затраты рабочего времени в связи с тем, что деятельность надзорных органов достаточно сложна и неоднородна;
- неполной нормативной базой, которая регламентирует труд служащих, осуществляющих функции государственного надзора и контроля;
- сложностью унифицировать данные подобные материалы по причине специфики учреждений, осуществляющих функции надзора и контроля и другие.

Некоторые авторы предлагают для расчета численности государственных и других управленческих служащих использовать метод, который сводится к определению общей трудоемкости работ из расчета за год и соотношением ее к полезному годовому фонду рабочего времени на одного работника с использованием коэффициента, который учитывает отсутствие работника в связи с отпуском, болезнью, обучением и другими причинами.

Вместе с тем такой подход не всегда подходит к обоснованному определению численности надзорно-профилактического персонала, которая зависит от уровня нагрузки и эффективности труда инспекторов.

Учитывая вышеизложенное целесообразно использовать аналитически-исследовательский метод, который включает в себя комплекс работ по изучению затрат рабочего времени и расчету нормативной численности инспекторов, а именно:

- метод математически-статистической обработки исходных данных;
- установление пределов достоверности исследуемых значений и исключение дефектных значений;
- выбор математического метода для обработки данных;
- вывод уравнений зависимости от факторов;
- определение значимых факторов (по степени их влияния для включения в нормативную формулу);
- проверка достоверности полученных результатов.

В соответствии с Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики № 14-48 от 06.11.2017г. «Об утверждении Положения о государственном пожарном надзоре» основными задачами территориальных органов государственного пожарного надзора являются:

- 1) проведение работы по предотвращению пожаров и несчастных случаев на них;
- 2) осуществление надзора (контроля) за соблюдением требований нормативных правовых актов по вопросам пожарной безопасности руководителями и другими должностными лицами органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридическими лицами, физическими лицами-предпринимателями и физическими лицами путём осуществления проверок;
- 3) проверка согласно действующему законодательству заявлений и сообщений о пожарах, а также проведение дознания по делам о пожарах и нарушениях требований пожарной безопасности;
- 4) осуществление противопожарной пропаганды и другие.

С учетом приведенного, нормативы численности государственных инспекторов по пожарному надзору в соответствии с возложенными на них задачами должны базироваться на статистическом анализе фактической численности работников и их зависимости от факторов, а именно: сложности работ, их разнообразия, объема плановых проверок объектов надзора, объема работ, связанных с административно-правовой, нормативно-технической деятельностью, дознанием по делам о пожарах, проведение противопожарной пропаганды и другими, которые объективно влияют на трудоемкость выполнения работ и реализацию функций инспекторского состава с учетом условий, сложившихся в территориальных органах государственного пожарного надзора.

Разработку нормативов численности государственных инспекторов по пожарному надзору предлагается начинать с изучения законодательной и

нормативной базы, которая регламентирует деятельность органов государственного пожарного надзора, и определяет цели, задачи, функции и полномочия республиканского органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, а также его территориальных подразделений. Далее проводится подготовка инструментария для сбора и обработки информации относительно объема работ, выполняемого инспекторами, определение времени (трудозатрат) на выполнение отдельных видов работ по объемным показателям, которые отображают количественные показатели деятельности инспектора и органа надзора в целом.

При этом предусматривается дифференциация работ по временным периодам, исходя из перечня отдельных видов работ (действий, мероприятий), которые повторяются в течение года. На данном этапе целесообразно использовать статистические данные, сбор которых проводится по специально разработанной форме документов. С целью определения содержательности труда и уточнения определенных функций инспектора разрабатываются специальные анкеты. Следующим этапом разработки нормативов является анализ собранных материалов по численности и затратам рабочего времени, который группируется по однотипным позициям выполняемых работ, выделение объемных показателей, характеризующих результаты труда дифференцированно по рабочим местам. Объемные показатели должны иметь количественное измерение и выражаться в цифрах: количество проверенных объектов, предложенных к выполнению мероприятий, составленных материалов административного производства и о применении предупредительных мер, подготовленных актов и предписаний, проведенных организационных мероприятий и т.д.

После проведения анализа устанавливаются пределы достоверности исследуемых данных и исключаются дефектные значения; выбирается математический метод для обработки данных; делается вывод уравнений зависимости от разных факторов; проверяется достоверность полученных результатов.

Выполненные предыдущие действия дают возможность разработать математическую модель расчета нормативной численности инспекторов, основой построения которой является то, что численность сотрудников устанавливается в зависимости от степени загруженности выполнением работ в соответствии с функциями, которые наиболее характерны исследуемым группам (в данном случае – государственные инспектора по пожарному надзору).

При таком подходе достигается максимально сквозная реализация функций, обеспечивается наиболее полный перечень работ, необходимых для реализации конкретных функций, а также появляется возможность унифицировать и систематизировать деятельность территориальных органов

государственного пожарного надзора Донецкой Народной Республики, объективно учитывая все объемные показатели работы.

Методологический подход определения нормативной численности сотрудников по нагрузке на одного инспектора (норматив обслуживания) базируется на том, что каждая функция подразделяется на подфункции и работы, которые в свою очередь можно разделить на операции. Например, одной из функций органов государственного пожарного надзора является осуществление надзора (контроля) за соблюдением требований нормативных правовых актов по вопросам пожарной безопасности на объектах надзора. Эта функция разделяется на несколько подфункций, а именно:

- проверку противопожарного состояния объектов;
- нормативно-техническую работу;
- дознания по делам о пожарах;
- противопожарную пропаганду;
- административно-правовую деятельность;
- применение предупредительных мер.

В свою очередь подфункцию проверки противопожарного состояния объектов можно распределить на такие операции, как:

- подготовка к проведению проверки (уведомление о проверке уполномоченных должностных лиц объекта надзора, изучение материалов контрольно-наблюдательного дела и необходимых нормативных документов);
- непосредственное обследование территории, зданий, сооружений и помещений объекта надзора;
- проверка деятельности администрации объекта по обеспечению ими должного уровня пожарной безопасности;
- проверка уровня подготовки и боеспособности подразделений объектовой пожарной охраны или добровольных пожарных дружин (команд);
- оформление документов по итогам проведённой проверки (акт, предписание), а также документов административного производства и о применении предупредительных мер;
- обсуждение результатов проверки с администрацией объекта.

Степень дифференциации трудовых функций определяется на базе материала, полученного из анкет и функциональных обязанностей.

Использование предложенных подходов и метода определения нормативной численности государственных инспекторов по пожарному надзору будет способствовать усовершенствованию организации надзорной деятельности и профилактической работы органов государственного пожарного надзора Донецкой Народной Республики.

МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ ТЕРРИТОРИИ

*Ярембаш А.И.
д.э.н., доцент, профессор
кафедры инновационного менеджмента
и управления проектами
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»*

В условиях экономических трансформаций, с целью обеспечения повышения своей конкурентоспособности, территории должны переориентироваться на инновационный путь развития. Для этого требуется разработка новых моделей, подходов, механизмов, опирающихся на отечественный и зарубежный опыт. При этом необходимо учитывать специфические особенности и уровень социально-экономического развития территорий, разницу в величине инновационного потенциала.

Целью настоящего исследования является разработка модели управления инновационным развитием территории.

Предлагаемая модель управления инновационным развитием территории модель представлена в виде системы взаимодействующих основных элементов (рис. 1):

1. Инфраструктура поддержки инновационной деятельности, несет ответственность за создание благоприятных условий, для разработки и продвижения инновационных продуктов, товаров и услуг, и за обеспечение инновационными ресурсами. При этом, основными элементами инфраструктуры поддержки инновационной деятельности являются:

а) наука, создающая идеи и разработки, а также промышленные образцы на основе этих разработок и потенциально способные к коммерциализации,

б) инвесторы, обеспечивающие инвестиционную поддержку инновационного продукта на всех стадиях его жизненного цикла;

в) образование, обеспечивающее подготовку кадров для инновационной деятельности;

г) государство, создающее нормативно-правовую базу инновационной деятельности, осуществляющее финансовую поддержку, налоговую политику, функции контроля и др.

2. Локальная инновационная система, представленная в виде организационного блока, в котором происходит превращение инновационных ресурсов в инновационную продукцию. Здесь субъект управления (органы управления) воздействует на объект управления - инновационную территорию, включающую производителей инноваций и инфраструктуру инновационной территории. При этом предприятия создают товар, готовый к выводу на рынок а инфраструктура обеспечивает стабильное ресурсоснабжение, транспортную и информационную структуры, соблюдение экологических норм, и др.;

Рисунок 1. Модель управления инновационным развитием территории

Реализация данной модели основывается на принципе непрерывного инновационного конвейера и отражает стратегическую цель территории, заключающуюся в повышении ее конкурентоспособности на основе роста инновационного потенциала, что представляет собой постоянный процесс генерации новых идей, их анализ и реализацию, в виде выпуска инновационных продуктов, товаров и услуг. При этом следует учитывать следующие принципы:

- эффективное взаимодействие науки, образования, инвесторов, государства и других институтов, в рамках территорий;
- создания условий экономического роста и развития инновационных территорий (зон инновационного развития);
- четкая специализация, для достижения наиболее оптимальных экономических характеристик территорий (как правило, 5-7 видов экономической деятельности);
- формирование в рамках зон инновационного развития промышленных кластеров на базе этой специализации;

- формирование системы льгот и стимулов, что позволит сделать повысить целесообразность ведения инновационной деятельности;

- обеспечение дифференцировать инвесторов и оптимального размещения средств инвесторов, в зависимости от целей инвестиций и направлений бизнеса;

- проведение предварительных маркетинговых исследований и ориентацию на целевой рынок: при выборе направлений инновационного развития.

В целях дальнейшего развития и укрепления инновационного потенциала территорий, необходимо формирование интегрированной инновационной системы, включающей отраслевые институты, научно-производственные творческие группы, научные школы, ведущие фундаментальные и прикладные исследования и т.д..

Инфраструктура локальной инновационной системы должна охватывать все направления инновационной деятельности, начиная с формирования полноценной нормативно-правовой базы, регламентирующей научно-техническую и инновационную деятельность, и до создания организационно-технологического комплекса, осуществляющего эффективную реализацию инновационных разработок и решений, в различных сферах.

Организационно-технологический комплекс должен иметь инфраструктуру, способную эффективно реализовать нововведения через лабораторные испытания, мелкосерийное производство, апробацию, доработку, и последующую реализацию готовых инновационных проектов.

В рамках данного направления необходимо:

- сформировать инфраструктуру инновационной территории, с финансированием инновационной деятельности на основе консолидации бюджетных и внебюджетных источников, обеспечивающую поддержку инновационных инвестиций;

- разработать единую нормативно-правовую базу, стимулирующую инновационную деятельность;

- создать систему учета и информационного доступа к результатам интеллектуальной деятельности, полученным организациями инновационной территории.

При этом сосредоточение имеющихся ресурсов инновационной территории на основных направлениях инновационного развития и содействие этому со стороны органов государственной власти, зависят от степени интегрированности (формальной или неформальной) хозяйствующих субъектов, работающих на реализацию этих направлений. Поэтому следует ориентировать территориально-интеграционные процессы, именно на инновационную деятельность.

В рамках данного направления необходимо

- поддерживать, в том числе, с использованием мер экономического стимулирования, объединение организаций в рамках общей инновационной деятельности, независимо от их ведомственной принадлежности,

организационно-правовой формы и масштабов (крупные, средние, малые предприятия);

- формировать специализированную информационно-маркетинговую систему обеспечения инновационной деятельности, содействующую объединению хозяйствующих субъектов инновационной территории и привлечению инвестиций;

- содействовать привлечению инвестиций, в сферу инновационной деятельности, с помощью экономических мер;

- стимулировать развитие малого и среднего предпринимательства, прежде всего, в сфере инновационного производства, поддерживать процессы кооперации малых и средних предприятий с крупными предприятиями, в наибольшей мере обеспечивающими инновационное развитие территории.

В современных условиях необходимо осуществлять поддержку и эффективное использование научного потенциала, имеющегося на территории. Для этого необходимо:

- ориентировать деятельность организационных структур территории на эффективное вовлечение в инновационный процесс научно-технических и технологических достижений;

- обеспечение непрерывности цикла «фундаментальные исследования – поисковые НИР – прикладные НИОКР – технологии – производство – рыночная реализация»;

- предусмотреть выделение средств на научные исследования и научно-технические разработки в интересах инновационной территории;

- более широко использовать новые источники долевого финансирования научно-технических программ и инновационных проектов, в частности, механизмы венчурного финансирования, фондовые инструменты для финансирования инноваций (облигационные займы, ценные бумаги под гарантии);

- интенсивно применять механизмы налоговых льгот, и льготного кредитования, поддерживающих инновационное развитие территории.

Также необходимо уделять внимание восстановлению и эффективному использованию имеющегося производственного потенциала, без которого невозможно создание новой наукоемкой экономики. При этом, уровень инновационного потенциала должен соответствовать уровню индустриальной экономики, что определяется следующими обстоятельствами:

- формирование нового производственно-технологического потенциала не может быть осуществлено за короткий период времени;

- разрушение имеющегося производственного потенциала может вызвать катастрофические социальные последствия; в

- внедрение новых технологий может быть реализовано только для удовлетворения потребностей существующего производства.

При этом, в рамках данного направления необходимо:

- восстановление и развитие производств, не противоречащих задаче формирования новой, инновационной экономики;
- оптимизация функционирования системы лизинга производственного оборудования;
- содействие развитию аутсорсинга, в частности, организации мелкотоварного производства комплектующих изделий;
- содействие организации перспективных производств.

Таким образом, предложенная модель управления инновационной территорией, основанная на принципе инновационного конвейера, позволяет учитывать важность комплексного и согласованного проведения мероприятий по эффективному управлению инновационной территорией.

Использование данной модели позволит обеспечить повышение конкурентоспособности территории, уровня и качества жизни населения.

Для определения приоритетных направлений инновационного развития конкретных территорий, необходима оценка инновационного потенциала.

СЕКЦИЯ 3

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ КАК ЧАСТЬ МЕХАНИЗМА СОЦИАЛИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ

Баранник Ю.Г.

*к.э.н., доцент, доцент кафедры управления персоналом
и экономики труда ГОУ ВПО «ДонАУиГС»*

Бовсуновский В.В.

*аспирант кафедры управления персоналом
и экономики труда ГОУ ВПО «ДонАУиГС»*

Романинец Р.Н.

*к.э.н., доцент, доцент кафедры экономики предприятия
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»*

Реформирование экономической системы, как выбор перспективной траектории развития, невозможно без регулярного, эффективного управления организацией, нацеленной на достижение поставленной цели. Основная цель экономической системы это достижение максимального социального развития общества.

С формированием государственности возникает потребность в научном управлении (управление как взаимодействие двух и более объектов относится к более давним временам, но мы говорим о научном управлении развитием организации и другой структуры).

В тоже время, в современном правительстве любых стран, нет единого органа, который бы детально регулировал экономическую деятельность, устанавливая соответствие между тем, что делается в одном месте и в другом. В реальной жизни есть множество различных фирм и правительственных агентств, каждое из которых имеет собственные интересы, политику и полномочия. Правительство проводит свою политику, учреждая (или устраняя) правительственные агентства, изменяя законы об ответственности, либо иным путем — вводя лицензирование, предоставляя в некоторых вопросах власть судам, национализируя (или приватизируя) отрасли, и т.п.

История развития цивилизации показывает, что необходимость научного управления организации вызывается разделением труда и особенно формированием крупной машинной индустрии.

Наша цель состоит в том, чтобы определить место управления персоналом в механизме социализации организации.

Обратимся к основам экономической теории. Например, американский экономист Пол Самуэльсон, исследуя проблемы экономической организации, что любое общество, является ли оно полностью коллективизированным коммунистическим государством, племенем обитателей островов Южных

морей, капиталистической индустриальной нацией, семейством робинзонов или состоит из одного только Робинзона Крузо – и даже можно добавить, если это просто рой пчел, - должно тем или иным путем решить три коренные взаимосвязанные экономические проблемы:

1. Что должно производиться, то есть какие из взаимно исключаящих друг друга товаров и услуг должны быть произведены и в каком количестве?

2. Как будут производиться товары, то есть кем, с помощью каких ресурсов и какой технологией они должны быть произведены?

3. Для кого предназначаются производимые товары, то есть кто должен располагать этими товарами и услугами и извлекать из них пользу? Или, иными словами, как должен распределяться валовой национальный продукт между различными индивидуумами и семьями? [1, с. 15]

Таким образом, понятно, что возникает необходимость регулировать реализацию перечисленных проблем.

На данном этапе именно грамотный менеджмент является инструментом повышения производительности труда, а значит увеличение материальных благ.

В своей работе В.В.Дорофиенко отмечает, что «новый менеджмент» нацелен на то, чтобы подчинить бюрократию общественным интересам и сделать её по-настоящему публичной. Цель – снижение административных издержек, повышение качества реагирования на требования граждан, нейтрализация причин эрозии норм служебной этики [2, с.17-18].

Существует две основные формы регулирования – государственное и рыночное, но все эти формы регулирования направлены на человека, то есть социума. В масштабах государства - это социальная политика.

Социальной политикой считаются такие действия правительства, которые направлены на распределение и перераспределение доходов среди различных групп общества. Социальная политика — это одно из направлений макроэкономического регулирования, призванное обеспечить социальную стабильность общества и создать одинаковые стартовые условия для всех граждан страны, что особенно важно в современных условиях экономики ДНР.

На современном этапе экономического развития общества, в экономической системе значительное место занимает не только перераспределение доходов, но и реализация новых направлений обеспечения социальными услугами, регулирование занятости, заработной платы и др.[3, с. 7]. Как мы отмечали, это задачи современного научного менеджмента, который, используя потенциал персонала, формирует социализацию организации.

Социализация организации может происходить через участие представительного органа работников организации в различных формах (участие в разработке и принятии коллективных договоров; установление дополнительных льгот и гарантий; получение от работодателя информации

по вопросам, непосредственно затрагивающим интересы работников; обсуждение с работодателем вопросов о работе организации, внесение предложений по ее совершенствованию, а также иные формы участия).

Иные формы участия могут предусматриваться законодательством, учредительными документами, договорами и локальными нормативными актами организации, как, например, участие работников, не являющихся акционерами, в управлении «народными предприятиями» (акционерными обществами, в приватизации которых участвовал трудовой коллектив).

Целенаправленная управленческая деятельность должна принимать решения, расширяющие возможности саморегулирования системы.

Таким образом, происходит постепенная двухсторонняя (государственная и предприятия) социализация организации за счет расширения и стимуляция процессов самоорганизации и саморегулирования в общественных и хозяйственных системах на базе использования прогрессивных экономических нормативов, критериев при выборе новых технологий, новых проектов, но только тех, которые отвечают требованиям по критериям материалоемкости, энергоемкости, природоемкости. От чисто экономических критериев намечается переход к учету социальных, экологических критериев. Таким образом, в основе самоорганизации социальных систем лежат законы, нормы, традиции, культура[4, с. 47-48] .

Список использованных литературных источников

1. Самуэльсон П. Экономика Т.1. Москва. НПО «АЛГОН» ВНИИСИ «МАШИНОСТРОЕНИЕ».-1993.-333с.

2.Дорофиенко В. В. Научное обеспечение современного государственного управления. Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Донецкий государственный университет управления». Сборник научных работ. Серия : «Государственное управление». Вып. 2 : Экономика и управление народным хозяйством / ГОУ ВПО ДонГУУ. – Донецк : ДонГУУ, 2016. – 240 с.

3. Матвеев М.М. Необходимость социализации рыночной экономики // Экономика, предпринимательство и право. – 2011. – Том 1. – № 7. – С. 3-11.

4. Теория организации : учебник / ДБ. Олянич [и др.]. — Ростов н/Д : Феникс, 2008. — 408 с.

САМООБУЧАЮЩИЙСЯ ПЕРСОНАЛ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Гамаюнов В.Г.

к.гос.упр., доцент, доцент кафедры инновационного менеджмента и управления проектами, ГОУ ВПО «ДонАУиГС»

Объёмы знаний (теоретических и практических) год от года растут. Закономерностью становится необходимость непрерывно их отслеживать в связи со своей профессиональной деятельностью. Время только потребления знаний персоналом постепенно проходит, персонал начинает учиться управлять профессиональными знаниями, их своевременным поступлением на каждое рабочее место. Вот почему столь востребованными становятся новые или модернизированные информационные системы и технологии. Среди них - системы самообучающиеся. «Самообучающаяся система — естественная или человеко-машинная система, способная усваивать знания и впоследствии применять их при выборе режимов функционирования. Классический пример самообучения живых систем — условные рефлексы» [2].

В условиях всё нарастающей конкуренции социально-экономические системы (компании, фирмы, предприятия и т.п.) были вынуждены использовать самообучение своего персонала. В статьях представителей «американской концепции» Д. Кима, П. Сенге, Дж. Форрестора, Э. Шайна и представителей «европейской концепции» – Т. Бойдела, Д. Бургоина, М. Педлера, в изменившихся социально-экономических условиях, развиваются идеи учёных К. Аргириса и Д. Шена о самообучающихся организациях, опубликованные в конце 60-х годов прошлого века. В 1990 году Питер Сенге опубликовал работу «Пятая дисциплина: искусство и практика самообучающейся организации», где определил самообучающуюся организацию как структуру, в которой люди постоянно расширяют свои возможности создания результатов, к которым они на самом деле стремятся.

И уже в начале 90-х годов специалисты предсказывают, что успех в развитии гарантируется компаниям - «самообучающимся организациям». Зарубежная и отечественная практика подтвердила этот прогноз.

С учётом перспективности «самообучающихся организаций» в некоторых странах принимаются законы, согласно которым предприятия и организации, независимо от форм собственности, обязаны направлять средства на обучение и самообучение персонала.

Практика показывает, что зарубежные, российские и отечественные организации, как социально-экономические системы, сами определяют и осуществляют обучающую и самообучающую систему по повышению квалификации персонала.

Чтобы определить степень самообучаемости персонала стали использовать соотношение между такими показателями:

- сколько работников осознали необходимость продолжения самообразования;

- сколько работников практически занимается самообразованием.

Уровень самообучаемости организации, предприятия, учреждения выше там, где это соотношение ближе к единице. Изменения, которые происходят в обучающих системах, технологиях, потребностях работников учитываются во всех самообучающихся организациях. Организационные формы обучения персонала организации, предприятия или учреждения принято делить на обучение вне рабочего места и обучение на рабочем месте.

При обучении вне рабочего места работник на определённый срок становится участником образовательного процесса в одной из организационных форм: факультет в вузе, институт повышения квалификации, тематические семинары, курсы, стажировка.

При обучении на рабочем месте в самообучающихся организациях исследователи выделяют практичные технологии обучения персонала, которые предполагают обучение действием [1].

Это технологии, связанные с решением конкретных или практических задач, проблем; основанные на конкретном материале организации, предприятия, учреждения; способствующие обновлению практических знаний, навыков и умений работников.

К ним относят:

- стажировку; обучение на основе метода «открытой книги»; инновационное обучение; обучение на основе индивидуальных или групповых проектов; ротацию персонала.

Метод «открытой книги» предполагает, что, компания реализует систему обязательной аудиторной подготовки по финансовым основам бизнеса для обучения работников важнейшим финансовым показателям - лекционные занятия на основе конкретного материала, деловые игры или семинары на темы, связанные с прибылью или рентабельностью и т.п. И проведение производственных собраний, где сотрудники информируются о финансовых показателях работе предприятия.

Инновационное обучение основывается на постановке практически значимой для организации проблемы и поиске вариантов ее решения. Реализуется с помощью инновационного тренинга, Опыт и опросы участников инновационных тренингов показывает их практическую пользу для самих участников и их организации.

Обучение на основе индивидуальных или групповых проектов начинается с определения практических проблем, в эффективном решении которых заинтересована организация. Составляется список значимых проблем. Затем работник или группа работников выбирают одну проблему и в пределах установленного времени готовят предложения по ее практическому решению. Готовится и письменно оформляется «Квалификационная работа по (решению, совершенствованию, улучшению, изменению)», которую нужно защитить перед специальной комиссией. Эта

работа выявляет, как работником или группой работников анализируется проблема и что конкретно предлагается.

Реализация практичных технологий обучения обеспечивает:

1. Приобретение работником необходимых практических умений и навыков, и решение конкретных задач и проблем организации;
2. Нахождение решения возникающих в организации проблем, что увеличивает интеллектуальный потенциал персонала;
3. Быструю адаптацию самообучающегося персонала к процессам должностных перемещений и назначений

Непрерывный образовательный процесс в ходе труда показывает, что:

- самообучающийся персонал развивает индивидуальную, групповую и организационную конкурентоспособность.

- самообучающаяся организация своеобразно организует процесс обучения и самообучения персонала, самообучается в использовании эффективных технологий развития своего персонала.

- самообучающаяся организация постоянно финансирует систему обучения и самообучения своих работников, совершенствует её

Самообучающийся персонал предприятия, в этом смысле, рассматривается как непрерывно обновляющийся человеческий капитал, демонстрирует интеллектуальные возможности самообучающейся организации.

Список использованных литературных источников

1. Комаров Евгений. Брейнбилдинг [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://bookitut.ru/brejnbuilding-ili-kak-nakfchivayt-svoj-mozg-profesionaly.64.html>

2. Самообучающаяся система [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://wiki.mvtom.ru/index.php/Самообучающаяся_система

3. Юрова И. Самообучающаяся организация как инструмент развития персонала [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.bitobe.ru/blogs/bitobe/143.php>.

МОТИВАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Гергель Р.М.

*магистрант ГОУВПО «ДонАУиГС»
научный руководитель Рудченко Т.И.*

*к.э.н., доцент, доцент кафедры теории управления и
государственного администрирования*

ГОУВПО «ДонАУиГС»

Мотивация в государственном секторе играет ключевую роль в качественном предоставлении государственных услуг и имеет собственные особенности, а также предписания, связанные со стремлением служить

общественным интересам и следованием определенным институциональным установкам и правилам. Мотивация деятельности государственных служащих, баланса их интересов и потребностей работодателя базируется на поиске побуждений и нужд нынешней кадровой структуры государственной службы. Фундаментом побуждений как имманентных намерений выступают потребности и значимые интенции. Практика показывает, что доминирующей потребностью во время поиска и выбора работы, связанной с государственной службой, считаются следующие факторы: обеспечение занятости на постоянной основе; реализация в полном объеме своих ключевых навыков и компетенций; ориентация на предоставление качественных благ и услуг окружению, общественности и стране; престижность труда.

В зарубежной литературе имеется около 50 теорий мотивации. В связи с этим В.К. Вилюнас предлагает сосредоточить внимание на более четком обозначении и описании отдельных феноменов, принимаемых в качестве побудителей активности. В. А. Иванников считает целесообразным сузить содержание понятия «мотив» до какой-то одной реальности, а для обозначения других ввести новые дефиниции. Термин «мотив» целесообразно закрепить за устойчивыми образованиями мотивационной сферы в виде опредмеченных потребностей, а для обозначения конкретного ситуативного образования, непосредственно инициирующего деятельность, использовать термин «побуждение» [1, с. 17].

Акцентирование основного мотива обеспечения постоянной занятости, согласно концепции мотивации Ф. Харцберга, считается главным требованием любого труда, которое необходимо удовлетворить еще до того момента, когда трудящегося начнут мотивировать. Иначе говоря, устойчивость ситуации сопровождается предшествованием комплектования у трудящегося верности процессу, при котором он понимает важность собственного труда и согласен взять на себя груз обязательств не только за итоги своей работы, но и за результаты своих коллег. Это является примером высококлассного управленца, которым обязан быть работник государственного управления.

Отсутствие однозначного и корректного законодательства, регулирующего основы государственной службы, уменьшение штата, образование новых структурных подразделений, принятие в органы государственного управления людей «со стороны», начиная с 2014 года в Донецкой Народной Республике, создало неопределенность в правах и обязанностях госслужащих и породило отношение к работе в целом как к некоторому «временному убежищу». В итоге таких тенденций полноценный механизм мотивации к труду не сформирован. Главными стимулами в мотивационной системе выступают: рост заработной платы в системе государственной службы; укрепление социальной и правовой безопасности работников государственных структур; усиление компетенции и, соответственно, профессиональное становление.

Цель исследования – проанализировать особенности мотивации работников сферы государственной службы и ее роль в формировании оптимального государственного управления.

Для обеспечения действительно качественных услуг и достижения ориентиров, поставленных правительственной политикой, кадровый потенциал выступает главным ресурсом. Его мотивация связана с процессом удовлетворения персоналом своих потребностей и ожиданий в работе, осуществляемых в результате реализации их целей, согласованных с целями и задачами организации, и одновременно с этим как комплекс мер, применяемых со стороны субъекта управления для повышения эффективности труда работников [2, с. 5].

Принцип концепции мотивации должен формироваться в обстановке свободной конкуренции, так как этот способ предельно активный и инициативный, новаторский и подобен теплице для «культивирования» и испытания как экономических, так и управленческих теорий. Современный мир пользуется приемами рационализации работы государственного аппарата, во многом перенятыми от частного сектора: регулирование качества, управление проектами, стратегическое управление, организационное развитие и др.

Основной задачей управления кадрами государственной службы выступает ориентация служащих на достижение целей организации и получение от них максимальной отдачи. В то же время истинные побуждения, которые заставляют отдавать работе максимум усилий, разнообразны, поэтому их определение представляется довольно трудным процессом. [3, с. 534]

Привлекательность занятости в правительственном секторе формируется определенными институциональными ценностями и внешними стимулами. Так, государственные организации предлагают относительно высокую надежность занятости и защиту от увольнения, хорошие перспективы развития карьеры, гарантированную и стабильную заработную плату, а также надежную шкалу окладов, привлекательные пенсионные схемы для государственных служащих, дополнительные льготы и привилегии.

Вместе с тем, материальное вознаграждение, обычная похвала работнику, может приносить как весомый положительный результат, так и сработать в негативном направлении. Американские ученые, исследуя влияние степени мотивации на достижение результата, выявили парадокс чрезмерной мотивации. Закон Йеркса-Додсона предполагает связь производительности и мотивирования: усиление мотивации до определенного уровня способствует повышению эффективности, достигает оптимального уровня, а потом начинает снижаться. Эта закономерность справедлива и для правительственной службы в отношении того, что механизмы стимулирования должны иметь не только минимальные пределы, но и максимальные.

С целью оптимизации мотивационной системы в области государственной службы целесообразно предпринять следующие меры:

1) провести реформу государственной службы в сфере стимулирования и увеличения оплаты труда работников, формировании целостной и органичной системы их обучения, повышения квалификационного уровня, а также упорядочить отбор и последующий найм потенциальных кандидатов.

2) создать новую этику госслужбы, которая будет основываться, главным образом, на честности, транспарентности, открытости, обязательности и добросовестности, подотчетности.

3) ввести стандарты профессиональной компетенции высших чинов в области управления, от которых сегодня нужны не только знания, но и новационные качества государственных лидеров. Речь идет об их способности в правильном порядке расставить стратегические задачи и приоритеты, учесть интересы различных групп и своевременно менять баланс сил в необходимую сторону.

4) придерживаться принципа рационального использования кадров, развития потенциала отдельных работников и института государственной службы в целом, более четкого и прозрачного определения прав и обязанностей.

5) Принятие на работу и продвижение по службе чиновников в соответствии с «принципом заслуг», учитывающим деловые и личные качества работника.

В условиях недостаточности финансирования, усиливающейся конкуренции на рынке рабочей силы, существования сложных режимов подотчетности, многолетняя и существенная проблема мотивирования служащих в государственном секторе приобрела особую значимость для эффективного осуществления государственного управления. Мотивирование и стимулирование трудовой деятельности в значительной степени определяется институциональными условиями и становится решающим фактором как для обеспечения государственной службы, так и для качества работы всего государственного сектора. Поэтому люди, мотивированные службой в государственных структурах, должны полностью принимать институциональные общественные ценности, нормы и правила, интегрировать их с их личными смыслами и проявлять сострадание и гуманность, приверженность общественным интересам.

Список использованных литературных источников

1. Ильин, Е.П. Мотивация и мотивы: учебное пособие / Е.П. Ильин. – Питер, 2002. - 508 с.

2. Васина, Д.В. Мотивация трудовой деятельности: учебное пособие / Д.В. Васина. - М.: Издательство МАРТИТ, 2010. - 65 с.

3. Ядоян, В.О. Теоретические аспекты мотивации государственных гражданских служащих / В.О. Ядоян // Молодой ученый. - 2014. - № 6. - С. 534-536.

КАДРОВЫЙ КОНСАЛТИНГ И АУДИТ КАК ИНСТРУМЕНТ В РАЗВИТИИ ОРГАНИЗАЦИИ

Гранюкова К.С.
магистрант ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
научный руководитель Петенко А.В.
к.э.н, доцент, кафедра управления персоналом
и экономики труда
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»

Долгий промежуток времени объектом исследования экономической теории был не человек, а материально-вещественные факторы, которые рассматривались как универсальные факторы, определяющие прогресс. В связи с переменами в укладе жизни людей, связанными с формированием постиндустриального общества, и набирающие силу тенденции роста роли и значения новых научных знаний, определяющим фактором становится человек. Именно человек с высоким уровнем знаний, профессиональной подготовки, общественной активности, инициативности становится ныне главной движущей силой прогресса.

Цель исследования – обоснование необходимости кадрового консалтинга в развитии и поддержании стабильной работы организации.

Социально-экономическая система — это комплекс взаимозависимых и взаимодействующих социальных и экономических субъектов, и отношений, связанных с распределением и потреблением материальных и нематериальных ресурсов, распределения, производства и потребления товаров и услуг.

Для нормального функционирования и продуктивной работы организации, необходимо обеспечить, чтобы все структурные подразделения работали как целостный механизм, как одна система. Для этого необходимо, чтобы в каждом подразделении было налажено эффективное и стабильное взаимодействие между сотрудниками. В случае нарушения хотя бы одного сотрудника обязанностей, возложенных на него, нормальное функционирование организации нарушается, что, в свою очередь, может привести к негативным последствиям, таким как: несчастный случай, нарушение договорных обязательств, снижение дохода организации и т.д.

Таким образом, персонал организации – это наиболее сложный и непредсказуемый объект управления. В отличие от материальных активов, люди могут самостоятельно осуществлять принятие решений и производить оценку предъявляемых к ним требований. Кроме того, персонал – это коллектив, любой участник которого обладает собственным кругом интересов. Это и обуславливает, необходимость кадрового консалтинга и аудита.

Консалтинг (англ. consulting – консультирование) – это услуга, которая предоставляется корпоративным клиентам, заинтересованным в оптимизации

функционирования своей организации. Кадровый консалтинг (кадровое консультирование) – вид деятельности, содержащий в себе совокупность мероприятий по анализу персонала, диагностики юридической и делопроизводственной правильности оформления кадровых документов и предложений по устранению нарушений (кадровый аудит), оценке соответствия профессиональных и личностных качеств сотрудника и занимаемой им должности.

Аудит (от лат. audio – слушатель) – это вид профессиональной деятельности по независимой оценке операций организации. Кадровый аудит – это комплексная оценка человеческих ресурсов и концепции работы с ними на предмет их соответствия целям и стратегии компании. Также выявление факторов (с оценкой их значимости и влияния) возникновения трудностей в функционировании организации, с дальнейшими рекомендациями по приведению системы управления человеческими ресурсами и/или человеческих ресурсов в соответствие с потребностями компании.

Консалтинговая деятельность содержит в себе анализ имеющихся бизнес-процессов в организации, обоснование возможностей развития и применения научно-технических, организационных и экономических инноваций с учетом сферы деятельности и особенностей организации клиента. Консалтинговая компания (консалтер) берет на себя обязательства повысить доход клиента на n% за определенный промежуток времени. Для этого консалтеру делегируются определенный круг полномочий, вплоть до включения в руководство компании-клиента специалиста-консалтера с правом принятия стратегических решений в организации.

Предмет аудита персонала – результативность системы формирования, применения и развития трудового потенциала организации или эффективность концепции управления персоналом.

Кадровый консалтинг решает следующие задачи (рис. 1).

Рис. 1. Задачи кадрового консалтинга

На рис. 2 представлена польза, которую обеспечивает кадровый консалтинг.

На основе полученных данных разрабатываются мероприятия по формированию и совершенствованию концепции управления организацией.

Задачи аудита персонала:

- нахождение проблем в области управления персоналом;
- прояснение обязанностей и ответственности службы управления персоналом;
- обеспечение соответствия стратегии и политики управления персоналом;
- формирование эффективных, соответствующих ситуационных условий, методов управления персоналом; обеспечение эффекта от их применения;
- обеспечение соответствия требуемых результатов по управлению персоналом системе внешних и внутренних ситуационных условий;
- определение соответствия усилий на стратегическом, линейном и функциональном уровнях управления персоналом;

Диагностика и оценка индивидуальных психологических характеристик работников и групп. На основе проведенной диагностики разрабатываются критерии и процедуры оценки результативности работы персонала.

Повышение эффективности системы мотивации персонала путем ее оптимизации с учетом индивидуальных особенностей компании и потребностей сотрудников.

Повышение эффективности системы управления персоналом через выявление проблемных зон и ценностей, а также посредством раскрытия потенциала отдельных работников и подразделений.

Формирование корпоративной культуры предприятия посредством анализа существующих на фирме традиций, правил, норм и приведения их в соответствие со стратегическими целями развития организации.

Рис. 2. Кадровый консалтинг

- поощрение большей ответственности и профессионализма среди сотрудников службы управления персоналом;
- установление соответствия кадровой политики требованиям законодательства;
- интегрированность элементов системы управления персоналом в целом;
- оптимизация затрат на управление персоналом;

- поддержка и создание соответствующей организационной среды для восприятия изменений в области управления персоналом;
- повышение эффективности информационной системы службы управления персоналом.

Целью кадрового консалтинга и аудита персонала является повышение эффективности работы системы управления персоналом.

Таким образом, стремительно меняющиеся требования внешней среды и повышение конкурентной борьбы в разных сферах бизнеса, предъявляют руководству компаний высокие требования согласно управлению кадровыми ресурсами. Что в свою очередь обуславливает необходимость в кадровом консалтинге и аудите.

ФУНКЦИИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ КАДРОВЫХ СЛУЖБ

*Киселёва А.А.
к.э.н, доцент, доцент кафедры
управления персоналом
и экономики труда
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»*

Любая современная организация нуждается в правильном распределении ресурсов. Отечественная практика показывает, что важность персонала как ресурса часто недооценивается работодателями, а управление персоналом сводится лишь к найму и увольнению работников. Многие крупные организации не имеют специализированной кадровой службы. Часто работа с персоналом находится на второстепенных позициях и не получает должного внимания. Не все современные руководители имеют ясное представление о задачах, выполняемых службой управления персоналом.

Цель исследования: определить роль службы управления персоналом в современной организации, охарактеризовать её функции и направления деятельности.

В структуре любой современной организации функционируют линейные и функциональные подразделения. Работники линейных подразделений заняты реализацией основной деятельности. Функциональные подразделения обеспечивают нормальную работу организации. Служба управления персоналом относится к функциональным подразделениям. Она создает общие условия (разрабатывает системы, процедуры, программы), способствующие реализации потенциала каждого работника, и осуществляет контроль их выполнения.

Управление персоналом, как профессиональная деятельность,

охватывает более широкий спектр направлений работы с персоналом, чем простое управление работниками. Его формирование относят к концу IX - началу XX столетий. Специалисты, занимавшиеся кадровыми вопросами, в Англии изначально назывались секретарями по благополучию во Франции и США – общественными секретарями. Они занимались устройством школ и больниц, контролировали условия труда, противостояли попыткам создания профсоюзов, осуществляли посреднические функции между администрацией и рабочими.

Возникновение специальных подразделений, занимающихся проблемами персонала, относят к 20-30-м годам. Их основными функциями были ведение документов, разбор конфликтных ситуаций, присутствие в судах, выплата заработной платы.

В современных условиях в силу возрастающей важности и многоаспектности работы с персоналом прежние кадровые службы организаций и предприятий преобразовываются в службы персонала или службы человеческих ресурсов. Они наделены широкими полномочиями, расположены в лучших помещениях, поскольку считаются «визитной карточкой» организации. Наиболее ценный практический опыт по данному вопросу накоплен зарубежными многонациональными корпорациями. Созданные в них службы человеческих ресурсов решают широкий комплекс вопросов и играют ведущую роль в развитии организации. Традиционно эти подразделения возглавляются вице-президентами компаний, занимающими второй уровень в управленческой иерархии.

Чаще всего под кадровой службой (службой управления персоналом) понимается структурное подразделение организации (предприятия), уполномоченное осуществлять управление персоналом и организационно-методическое руководство мероприятиями в данной сфере.

В настоящее время кадровые службы из простых структурных подразделений, которые занимались исключительно ведением учета и оформлением документов, превращаются в многопрофильные отделы (службы) персонала. Руководители компаний многих развитых стран под влиянием изменений кадровой политики пересматривают и переоценивают свои взгляды на роль и место службы персонала в повышении результативности их деятельности.

Основными задачами современных служб персонала являются:

- обеспечение системного подхода к организации управления кадрами;
- планирование кадровой политики организации на перспективу;
- составление оперативных планов работы с персоналом;
- определение потребностей организации в персонале;
- обеспечение организации квалифицированными кадрами;
- создание необходимых условий для эффективного использования знаний, умений, навыков и практического опыта персонала;
- создание эффективной системы мотивации и оплаты труда, их

систематическое совершенствование системы с целью обеспечения удовлетворенности трудом всех категорий персонала;

- предоставление работникам возможностей для развития, повышения квалификации и карьерного роста, стимулирование их творческой активности;

- совершенствование методов оценки персонала;

- участие в формировании и совершенствовании корпоративной культуры организации;

- участие в решении возникающих конфликтов, проведение мероприятий по снижению уровня стресса, формирование и сохранение благоприятного морально-психологического климата;

- поддержка должного уровня безопасности и оптимальных условий труда;

- внедрение инновационных подходов к управлению персоналом.

В зависимости от размеров, типа организационной структуры, продолжительности существования, кадровой политики организации место кадровой службы в ее системе управления, а также конкретный перечень выполняемых этой службой функций могут существенно варьировать.

В специальной литературе выделяют следующие функции современных служб персонала: формирование оптимального управленческого аппарата, контроллинг персонала, кадровый маркетинг, проведение постоянного мониторинга обеспеченности организации кадрами, качественного состава кадров и его динамики, уровня удовлетворенности персонала работой, кадровый консалтинг, организация мероприятий по поддержанию должного уровня социального партнерства в системе социально-трудовых отношений, кадровое делопроизводство.

В качестве основных направлений деятельности кадровых служб современных организаций рассматриваются:

- обеспечение комплексного подхода к решению задач качественного формирования и эффективного использования персонала организации на основе управления всеми компонентами человеческого фактора;

- широкое внедрение активных методов поиска и целенаправленной подготовки необходимых организации работников (приоритетная форма привлечения персонала – договоры с учебными заведениями);

- систематическая планомерная работа с руководством, с резервом кадров для замещения на руководящие должности на основе грамотного планирования деловой карьеры, подготовки кандидатов на замещение должностей по индивидуальным планам, ротации руководителей и специалистов внутри организации, стажировки на соответствующих должностях;

- формирование системного подхода к реализации мероприятий по стабилизации трудовых коллективов, совершенствованию социально-культурных и нравственно-психологических стимулов, повышению трудовой

и социальной активности работников в организации;

обеспечение социальных гарантий в сфере социально-трудовых отношений на основе соблюдения работниками кадровых служб порядка трудоустройства и предоставления установленных льгот и компенсаций высвобождаемым работникам;

переход от административно-командных к демократическим методам управления персоналом, современным формам оценки, подбора и размещения кадров, прозрачности в кадровой работе;

обновление научно-методического обеспечения работы с персоналом организации, имеющейся материально-технической и информационной базы (целесообразно использование типовой программы «АСУ - кадры»).

В небольших по масштабам деятельности организациях, как правило, бывает достаточно одного сотрудника, основные функции которого связаны с управлением персоналом. Обычно такой сотрудник занимается поиском и подбором персонала, а также осуществляет документальное оформление кадровых процедур (прием, перевод, увольнение и т.д.). В более крупных организациях, как показывает практика, один специалист по управлению персоналом не в состоянии решить все перечисленные задачи. Поэтому целесообразным является создание отдельного подразделения по управлению персоналом. В крупных организациях с большим штатом сотрудников и множеством подразделений и такого распределения должностных обязанностей в области управления персоналом недостаточно. В таких организациях общее руководство деятельностью кадровых подразделений осуществляет директор по персоналу. Ему подчиняются руководители специализированных кадровых служб.

В целом численность сотрудников кадровой службы зависит от общей численности персонала, объемов и вида деятельности организации, специфики задач, традиций, стадии развития, финансового состояния. По данным зарубежной литературы и оценкам специалистов, общее количество сотрудников службы управления персоналом в США составляет примерно 1,0-1,2 % от общей численности работников, в Японии – 2,7%.

Практика показывает, что неправильное формирование и нерациональная работа кадровых служб приводят к снижению эффективности использования персонала в организации, снижению производительности труда и, как результат, к потере прибыли.

Эффективность работы кадровой службы в организации зависит от ее структуры и конкретизации функций структурных подразделений, взаимосвязанной работы каждого сотрудника внутри самой службы, органической связи работы кадровой службы с работой технических и экономических служб предприятия, кадрового обеспечения службы.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА КАК СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Коробова Ю.В.
магистрант ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
научный руководитель Ляхова Л.С.
к.э.н, доцент, доцент кафедры управления персоналом
и экономики труда,
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»

Эффективное государственное управление не может в полной мере быть реализовано без обеспечения эффективной кадровой политики, затрагивающей все уровни вертикали власти в стране. Сегодня власть Республики обоснованно рассматривает государственную кадровую политику в качестве важнейшего инструмента решения государственных задач. Проблема связана с социально-экономическим изменением в стране, перестройке экономических основ общества, ценностно-смысловой сферы и политического мышления. Все это привело к усложнению задач, которые решают сегодня органы государственного управления, ощущается нехватка квалифицированных специалистов. Поэтому вопрос о повышении эффективности кадровой политики в органах власти Донецкой Народной Республике является крайне важным.

Целью данного исследования является рассмотрение государственной кадровой политики как стратегической задачи и элемента улучшения государственного управления.

Государственная кадровая политика должна учитывать изменения, происходящие в обществе, отвечать современным реалиям и потребностям, поэтому ее основными принципами должны стать гибкость и адекватность к изменениям. От того, насколько сохранен имеющийся кадровый потенциал и как государство способствует его формированию и рациональному использованию, зависит качество состояния системы управления государством, а также результат работы государственного аппарата. Развитие персонала играет важную роль в достижении государственной политики поставленных стратегических целей. Это обусловлено тем, что на улучшение качества жизни граждан Донецкой Народной Республики влияет деятельность государственных служащих, именно они участвуют в создании успешного и устойчивого государства, обеспечивают реализацию поставленных целей и планов развития.

Кадровый потенциал можно определить, как совокупность способностей и возможностей работников организации, позволяющих им качественно выполнять профессиональные обязанности. Одной из основных целей является формирование качественного работника, раскрытие его профессионального и личностного потенциала, создание необходимых для

этого условий, а также содержать такие элементы как ценностные ориентиры мотивы к труду, знания и навыки.

Основными принципами управления кадровым потенциалом являются: соответствие кадрового потенциала содержанию, сложности и объему профессиональных обязанностей и видов деятельности, эффективное использование кадрового потенциала и формирование условий для всестороннего развития потенциала.

По своему содержанию кадровый потенциал – сложная система, состоящая из различных взаимосвязанных элементов, таких как:

- психофизиологическая составляющая (возраст, пол, здоровье, работоспособность работников). Учитывая специфику государственной службы, следует также отметить личностные характеристики работников, а именно: творческий потенциал, организаторские способности, способность к обучению;

- образовательно-квалификационная составляющая отражает уровень профессиональной подготовки сотрудников (образование, опыт работы), трудовую активность (объем и качество выполняемой работы, соблюдение сроков, рациональное использование рабочего времени);

- социально-личностная составляющая, которая акцентирует внимание на таких возможностях сотрудников как: коммуникативные навыки, способность работать в команде, морально-этические нормы, социально-психологический климат в коллективе.

Анализ приведенных выше элементов кадрового потенциала и принятие их во внимание в системе управления персоналом позволяет создать наиболее благоприятные условия для раскрытия резервов каждого сотрудника.

Современному обществу и государству нужны управленцы, готовые к развитию, а также обладающие способностью практически решать непростые проблемы. Государственная кадровая политика в органах власти должна строиться на основе комплексности, целостности и системности для создания основ обеспечения качественной работы персонала. Крайне важно создание современной, перспективной модели регулирования работы кадров государственной структуры. Поэтому, необходимо предпринимать последовательные усилия, которые будут обеспечивать регулярный рост профессиональной компетентности государственных служащих.

Для повышения эффективности государственной кадровой политики считаем необходимым уделять пристальное внимание таким аспектам:

- планирование и прогнозирование всех сторон деятельности на всех уровнях управления;

- регулярное расширение профессиональной компетентности;

- создание эффективной системы стимулирования и мотивации сотрудников;

- мотивация сотрудников на обновление знаний и формирование новых компетенций.

Учитывая это, совершенствование кадровой политики в государственных органах власти предлагаем осуществлять по нижеприведённым направлениям.

Первое направление. Планирование персонала и внешний найм. Традиционная система поиска кадров, в условиях безработицы, теряет свою актуальность. На смену ей приходят новые формы найма рабочей силы. Основой таких более гибких и выгодных форм становится приоритетность внешней, а не внутренней, мобильности сотрудников. Такое смещение произошло, в первую очередь, благодаря ослаблению роли принципа устойчивости отношений занятости. Показательным в этом плане является Всероссийский конкурс «Лидеры России», основная цель которого – сформировать кадровый резерв управленцев новой формации. На конкурсной основе отбирают, а затем готовят к государственной службе наиболее активных, талантливых, мотивированных на общественно полезную деятельность людей. Главные критерии отбора – профессионализм, трудолюбие, наличие потенциала личностного и профессионального роста. Такой опыт можно перенять и проводить подобные конкурсы в ДНР не только на Республиканском, но и на местном уровнях.

Второе направление. Управление карьерой. В настоящее время приобретает главное значение. Процесс целенаправленного формирования профессиональных кадров подразумевает раскрытие способностей сотрудников и постепенное продвижение по карьерной лестнице. Преимущества планирования карьеры заключаются для работников в повышении степени удовлетворенности работой в организации, четкое представление о личных профессиональных перспективах. Для организации это – формирование контингента мотивированных работников, что влияет на производительность и эффективность труда также качественная работа с кадровым резервом и удовлетворение потребностей организации в квалифицированных кадрах.

Третье направление. Развитие персонала. В государственных организациях плановое карьерное развитие имеет свойство быть ограниченным и повышение по службе не всегда возможно. Поэтому необходимо искать альтернативные направления использования развития способностей персонала, ориентируемые на творческое развитие личности государственного служащего.

Четвертое направление. Развитие способностей сотрудников. В этом случае, необходимо учитывать нужды сотрудника, основываясь на его самооценке в контексте структуры основных способностей.

Таким образом, кадровая политика в жизни государства – объективное, закономерное, необходимое и естественное явление. Эффективная государственная кадровая политика выступает элементом улучшения

государственного управления и ее обеспечения кадрами. Кадры всегда были, есть и будут задачей государственной важности, их формирование, развитие и рациональное использование, одна из самых основных направлений государственной кадровой политики. Для ее успешной реализации необходимо продуманная система целей, задач, принципов и приоритетов, отвечающая современной ситуации в кадровой сфере. Поэтому указанные выше меры позволят создать высококомпетентных государственных служащих.

РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА НАУЧНОЙ СФЕРЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: ОРГАНИЗАЦИОННО- ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Котов Е.В.

*к.э.н., с.н.с., доцент кафедры теории управления
и государственного администрирования,
ГОУВПО «ДонАУиГС»*

Значительной проблемой, с которой сталкивается система управления наукой в ДНР, является неразвитость структурных подразделений образовательных организаций высшего профессионального образования (далее – ВПО), отвечающих за управление научной и научно-технической деятельностью.

Для ее преодоления необходимо обеспечить раскрытие внутренних скрытых резервов повышения эффективности научных исследований и привлечение внешних исследователей к научным работам, проводимых в организациях ВПО.

Цель исследования – определить направления совершенствования организационно-экономического механизма интеграции образования и науки на площадке ВПО.

Основное исследование. Центром организации, координации и контроля проведения научных исследований и разработок в ВПО является научно-исследовательская часть (НИЧ) (научный отдел). Данные структурные единицы сталкиваются с проблемой проведения реальных исследований с высоким уровнем практической значимости, вследствие следующих причин:

1. Несовершенная организация учебно-научного процесса, при котором безоговорочное преимущество учебно-методического процесса над научным. Вследствие низкого уровня оплаты труда профессорско-преподавательского персонала, последние вынуждены брать на себя дополнительную нагрузку. Это позволяет повысить доход, но полностью «выбрасывает» из сферы научно-исследовательской деятельности, поскольку дополнительная нагрузка полностью связана с учебной, внеучебной (подготовкой к учебному

процессу), организационно-методической, воспитательной, организационной и профориентационной деятельностью.

Научно-исследовательская деятельность, в основном, выражается в виде подготовки статей в научные издания и на конференции; участие в кафедральных (межкафедральных) научно-исследовательских работах, которые не оплачиваются, вследствие чего вызывают соответствующее отношение к их выполнению. Возможности проведения научно-исследовательских работ по заказу сторонних предприятий и организаций также крайне ограничены, в следствие критического дефицита времени у профессорско-преподавательского персонала в связи с нормативными правовыми ограничениями размера должностей ставки не более 1,5 ставки и не более 240 часов с почасовой оплатой труда (табл. 1).

Таблица 1

Сравнительная таблица условий труда и социальных гарантий для научных и научно-педагогических работников

Научные работники НИИ	Научно-педагогические работники организации ВПО
<i>1</i>	<i>2</i>
<i>Рабочее время</i>	
5-ти дневная рабочая неделя (40 часов в неделю) <i>(КЗоТ Украины)</i>	6-ти дневная рабочая неделя (не более 36 часов в неделю) <i>(п.5 ст. 44 Закона ДНР № 55-ІНС «Об образовании»)</i>
	Сокращенная продолжительность рабочего времени <i>(пп.1 п.4 ст. 44 Закона ДНР № 55-ІНС «Об образовании»)</i>
Возможность заниматься педагогической деятельностью <i>(п.2 ст.43 Закона № 55-ІНС «Об образовании»)</i>	Возможность заниматься научной деятельностью
Возможность: - работы по внутреннему и внешнему совместительству вне основного рабочего времени <i>Нормативно возможность работать на 1,5 ставки в одном учреждении не запрещена, но, исходя из логики, невозможна (кроме высшего руководящего состава).</i>	Возможность: - совмещения должностей; - работы по внешнему совместительству в свободное от педагогической деятельности время по основному месту работы <i>Активно используется возможность работать на 1,5 ставки в одном учреждении</i>
240 часов в год преподавательской деятельности в пределах рабочего времени	240 часов в год преподавательской деятельности с почасовой оплатой рабочего времени
Аттестация на соответствие занимаемой должности	Аттестация на соответствие занимаемой должности
Возможен гибкий режим рабочего времени и дистанционный режим работы	Привязка рабочего времени к процессу обучения

Продолжение таблицы 1.

Прием на работу на конкурсной основе (Приказ Министерства образования и науки ДНР от 16.01.2017 № 15)	Прием на работу на конкурсной основе (п.2 ст.43 Закона ДНР № 55-ІНС «Об образовании»)
<i>Отпуск</i>	
Работники без ученой степени и звания – 28 к.дн. кандидаты наук – 42 к.дн. доктор наук – 56 к.дн.	Ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск (согласно Приложению 15 Закона ДНР от 06.03.2015 г. № 16-ІНС «Об отпусках»)
<i>Оплата труда</i>	
Оклад согласно тарифной сетке, утвержденной Постановлением Совета Министров ДНР от 18.04.2015 г. № 6-4 (с изменениями).	Оклад согласно тарифной сетке, утвержденной Постановлением Совета Министров ДНР от 18.04.2015 г. № 6-4 (с изменениями) исходя из почасовой оплаты труда.
Надбавка за научный стаж ежемесячно в процентах к должностному окладу по основному месту работы: более 3 лет – 10 %; более 10 лет – 20%; более 20 лет – 30%; (Постановление КМУ от 26.04.2013 г. № 609 «О выплате надбавки за стаж научной работы»)	Надбавки за выслугу лет ежемесячно в процентах к должностному окладу (ставке зарплаты) в зависимости от стажа педагогической работы по основному месту работы: - свыше 3 лет – 10%; - свыше 10 лет – 20%; - свыше 20 лет – 30%; (пп.6 п.4 ст. 44 Закона ДНР № 55-ІНС «Об образовании»)
Надбавки за ученое звание: профессора - в предельном размере 33% должностного оклада (ставки заработной платы); старшего научного сотрудника - в предельном размере 25% должностного оклада (ставки заработной платы). за ученую степень: доктора наук - в предельном размере 25% должностного оклада (ставки заработной платы); кандидата наук - в предельном размере 15% должностного оклада (ставки заработной платы) (Постановление Президиума Совета Министров Донецкой Народной Республики от 18.04.2015 г. № 6-4 (с изменениями))	
<i>Пенсионное обеспечение</i>	
Право на научную пенсию (согласно Закону Украины «О научной деятельности» (ст. 24) пенсия устанавливается в размере 60% от средней заработной платы научного сотрудника). Не действует.	Право на досрочное назначение трудовой или научно-педагогической пенсии (пенсия по выслуге лет). Не действует.

2. Низкая оплата труда. Тарифные ставки работников НИЧ, согласно утвержденному Постановлению Совета Министров ДНР от 18.04.2015 г. № 6-4 (с изменениями), значительно ниже, чем тарифные ставки работников научных институтов.

Например, у руководителя НИЧ, как у руководителя основного структурного подразделения организации ВПО, тарифный разряд 10-12, в то время как у его коллеги в научной организации – 20-22.

Низкая оплата труда становится фундаментальным фактором, препятствующим как задействию профессорско-преподавательского

состава в научно-исследовательской деятельности в ВПО, так и привлечение научных работников из сторонних научно-исследовательских организаций.

Устранение вышеназванных проблем позволит решить две стратегические задачи:

- а) повысить уровень мотивации научно-педагогических работников организации ВПО активно участвовать в научно-исследовательских работах;
- б) привлечь к научным работам высококвалифицированных специалистов «со стороны» (в основном из сектора бывшей академической науки).

Привлечение к работе в организациях ВПО высококвалифицированных специалистов НИИ происходит исключительно в сферу преподавательской деятельности. К научным работам, проводимых в организациях ВПО, высококвалифицированные работники НИИ привлекаются крайне слабо. Для решения этой проблемы необходимо реализовать ряд организационно-экономических инструментов, определение которых возможно через сравнение условий труда и социальных гарантий для научных (НИИ) и научно-педагогических (ВПО) работников.

Заявленные резервы, позволяющие расширить возможности привлечения к научным исследованиям организаций ВПО исследователей из НИИ, находятся в зоне условий рабочего времени. В условиях предоставления отпуска и пенсионного обеспечения, а также частично в зоне оплаты труда, у научных и научно-педагогических работников наблюдается паритет.

Таким образом, в результате проведенного анализа преодоление выявленных проблем и перевод работ НИЧ организаций ВПО на новый более качественный уровень требует решения следующих задач:

1. Разработать «Положение об организации научной, научно-технической деятельности в образовательных организациях высшего профессионального образования» на замену действующего «Положения об организации научной, научно-технической деятельности в высших учебных заведениях III и IV уровней аккредитации (Приказ Министерства образования и науки Украины от 01.06.2006 № 422). В Положении предусмотреть организационно-экономические инструменты мотивации к научной деятельности научно-преподавательского состава организации ВПО и привлечения кадров высшей квалификации, работающих в НИИ.

2. Внести изменения в Раздел «Высшие учебные заведения» Постановления Президиума Совета Министров Донецкой Народной Республики от 18.04.2015 г. № 6-4 (с изменениями), выделив НИЧ в отдельный подраздел и определив диапазоны разрядов для его работников. Изменения предлагается внести в следующей редакции (табл. 2).

3. Законодательно закрепить право научных и научно-педагогических кадров на занятие в организации ВПО наряду с преподавательской деятельностью также и научной работой в рамках 240 часов в год в пределах рабочего времени. Также стоит рассмотреть возможность увеличения

количества часов до 500 в год, чтобы сбалансировать преподавательскую (обмен опытом и передача знаний) и научную работу. Данное право заниматься научной работой в организации ВПО отнести к работам, которые не являются совместительством.

Таблица 2

Диапазоны разрядов для работников НИЧ

Должность	Диапазон разрядов по Единой тарифной сетке
I. Образование	
1. Высшие учебные заведения Научно-исследовательские подразделения	
Руководитель научно-исследовательской части	19-20
Руководитель научного отдела (научно-исследовательского сектора)	17-18
Научные сотрудники научно-исследовательской части (сектора), научного отдела	14-18
Профессионалы и специалисты, которые проводят научные и научно-технические разработки, выполняют научно-организационную работу	8-15

4. Разработать «Положение о выслуге лет педагогических и научно-педагогических работников».

5. Предусмотреть в Законе ДНР «О науке и государственной научно-технической политике» установление нормы, по которой размер научной пенсии устанавливается на уровне 60% от средней заработной платы научного сотрудника.

**ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПОДГОТОВКИ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

Кучковой В.В.

*к.э.н., старший преподаватель кафедры
управления персоналом и экономики труда
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»*

На современном этапе развития здравоохранения Донецкой Народной Республики одной из основополагающих задач является качественное улучшение функционирования системы управления учреждениями здравоохранения. Это возможно за счет внедрения новой системы образования, которая сопровождается важными изменениями в технологии обучения и практике организации учебного процесса. Эффективные учебные технологий должны отвечать индивидуальным потребностям руководителей

лечебных учреждений, соответствовать требованиям, предъявляемым к личностно-ориентированному обучению.

Технологии перспективно-опережающего обучения должны включать: модульное обучение, информационно-педагогические, диалоговые технологии, технологии активных организационных форм и методов обучения, компетентностный подход к обучению.

Принципы этих технологий предусматривает развитие не только самостоятельного критического мышления, но и культуры общения, умения выполнять различные социальные роли при руководстве учреждениями здравоохранения.

Формирование знаний и умений у руководителей по определённым направлениям деятельности обеспечивает модульное обучение. Внедрение модульного подхода помогает развить гармоничную организацию профессиональной подготовки и переподготовки, которые учитывают начальный уровень знаний и предварительной подготовки слушателя, специфику учреждений здравоохранения. Составление индивидуального маршрута позволит не только повысить качество знаний, умений и навыков, но и значительно сэкономить время обучение, обеспечив максимальное удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся.

Необходимо отметить, что обучение руководителей невозможно вне общения: лишь благодаря общению, оно становится фактором интеллектуального развития человека.

С целью мотивации и стимулирования продуктивного мышления применяются как диалоговые технологии, так и технологии активных организационных форм и методов обучения. Это обеспечивает активизацию роли самого обучающегося в процессе обучения и поэтому наиболее эффективны при обучении руководителей.

Использование указанных технологий позволяет обеспечить наилучшее усвоение знаний. Они позволяют коллективно обсуждать ранее приобретенные знания и умения, актуальные теоретические и практические проблемы, возникающие в повседневной деятельности и находить наиболее эффективные пути их решения.

Кроме того, важно включить в процесс подготовки и переподготовки руководителей здравоохранения современных информационно-технологических средств. Обеспечение наглядности и информативности значительно облегчает процесс обучения, адаптивности, ориентированной на поддержание благоприятных условий протекания учебного процесса. Все это вместе даёт возможность активизировать слушателей в учебном процессе и в сжатые сроки предоставить необходимые знания.

Компетентностный подход предполагает создание индивидуальной модели слушателя с подбором необходимых направлений обучения по развитию ключевых компетенций. Основными понятиями являются «компетенция» и «компетентность». Компетенция позволяет определить

степень профессионализма и выступает одновременно как характеристика профессиональной деятельности, так и ответственности, которая корректирует процесс профессионального роста руководителя.

При создании компетенции руководителя учреждения здравоохранения необходимо включить следующие факторы:

1. умение общаться и оказывать влияние на людей.
2. умение управлять рабочим процессом.
3. умение определить стратегическое направление развития своего учреждения.
4. нацеленность на результат.
5. ориентация на потребности клиента.
6. умение мобилизовать ресурсы и способность принимать решения по ходу производственного процесса.
7. стремление к переменам.

При внедрении компетентностного подхода в процессе повышения квалификации руководителей учреждений здравоохранения необходимо обеспечить:

1. формирование учебных модулей под развитие определённой компетенции.
2. дифференциацию обучения.
3. использование таких форм и методов организации учебного процесса, которые активизируют познавательную деятельность взрослых.
4. использование индивидуализированных форм обучения.

Реализация компетентностного подхода позволит комплексно рассматривать проблему качества подготовленности специалиста и его практическую направленность для выполнения профессиональных обязанностей.

Проблема оценивания компетентностного уровня является новой и достаточно сложной, поскольку компетентности, и прежде всего ключевые, являются сложными многоуровневыми образованиями.

Каждое из указанных направлений технологий обучения, интегрированных в учебный процесс, позволяет выработать наиболее оптимальный подход к организации этого процесса при обучении взрослых с учётом специфики уровня образования и культурной среды.

РОЛЬ МАРКЕТИНГА ПЕРСОНАЛА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА

*Лаврова В.А.
магистрант ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
научный руководитель Петенко А.В.
к.э.н, доцент, кафедра управления персоналом
и экономики труда
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»*

Кардинальные преобразования в экономике постсоветских государств, связанные с переходом на рыночные отношения, затронули все сферы общественной жизни. Высокие технологии становятся базовым фактором развития современного постиндустриального общества, усиливаются социальная направленность нововведений, глобальный характер использования знаний и создания продуктов и услуг, существенно возрастает роль интеллекта, поэтому главным достоянием всех стран становится потенциал персонала.

Становление рыночной экономики, изменение социально-экономических условий, структуры производства, расширение сферы услуг и негосударственного сектора хозяйства, развитие новых организаций, поощрение предпринимательской деятельности существенно изменили требования к персоналу.

Цель исследования – определить роль маркетинга персонала в системе управления рынком труда на разных уровнях.

Современный этап развития экономики характеризуется возросшей потребностью в профессиональном, мобильном персонале, способном успешно реализовать себя в быстро изменяющихся условиях. В связи с этим, рынок труда, как система отношений вынуждает разрабатывать стратегию и тактику в зависимости от общеэкономической ситуации, количественных и качественных показателей спроса и предложения в системе маркетинга. Для эффективной профессиональной деятельности, успешного регулирования конъюнктуры спроса и предложения на рынке труда требуется гибкая комплексная система регулирования, осуществляющая в первую очередь маркетинговые функции.

Современный глобальный рынок несет как большие возможности, так и серьезные угрозы для каждой личности, стабильность ее существования, вносит значительную степень неопределенности в жизнь практически каждого человека. Управление персоналом в такой ситуации приобретает особое значение: оно позволяет обобщить и реализовать целый спектр вопросов адаптации человека к внешним условиям, учитывать личностный фактор в построении системы управления персоналом организации.

Поэтому особенностью управления маркетингом персонала при переходе к рыночным отношениям является возрастающая роль личности работника. Следовательно, необходимо разработать новый маркетинговый подход к управлению персоналом. Этот подход заключается в создании

философии маркетинга персонала, создании совершенных служб управления маркетингом персонала, применении новых технологий в управлении персоналом, создании и выработке совместных ценностей, социальных норм, установки поведения, которые регламентируют поведение отдельной личности [2].

Маркетинг персонала является относительно новым понятием. В мировой практике управления человеческими ресурсами он нашел свое применение лишь в начале 90-х гг. прошлого века, и в практике управления персоналом эта разновидность маркетинга до настоящего момента не получила должного распространения. Лишь немногие отечественные предприятия включают маркетинг персонала в состав задач, решаемых службами по работе с кадрами. Следует отметить, что даже в этих немногих случаях функции маркетинга часто заменяются функциями планирования потребности в персонале и организации рекламной кампании. При этом определение и покрытие потребности в персонале носит, как правило, так называемый “реактивный” характер на возникновение вакансии, но не работает на достаточно длительную перспективу. Такое положение характерно для многих зарубежных компаний.

Для организации, действующей на рынке, основополагающей задачей маркетинга персонала является создание ее привлекательного образа как работодателя. Это должно помочь организации обеспечить конкурентные преимущества на рынке труда и привлечь кадровые ресурсы с оптимальными количественными и качественными параметрами.

Маркетинг персонала подразумевает акцент на долговременно ориентированное регулирование привлекательности предприятия в глазах целевых групп потенциальных сотрудников. Позиционирование и создание имиджа организации на рынке труда должно осуществляться постепенно, но неуклонно и целенаправленно.

Современные условия, в которых происходит любой производственный или управленческий процесс, предъявляют повышенные требования к профессиональной роли, выполняемой каждым сотрудником вне зависимости от той должности, которую он занимает. Сотрудник организации находится в условиях достаточно жесткой производственной социализации, при которой значительное влияние на общую эффективность трудового процесса оказывают взаимосвязи любого звена организационной структуры. В силу этого работодатель предъявляет повышенные требования к профессиональному поведению сотрудников.

Рынок труда рассматривается как система отношений, складывающихся между работодателем и наемным работником по поводу спроса и предложения рабочей силы и ее воспроизводства, обеспечивающих процесс непрерывного общественного развития. Маркетинг персонала трактует рабочее место как продукт, который продается на рынке труда. Маркетинг персонала предполагает создание и функционирование комплексной эффективной системы регулирования занятости населения, осуществляющей, в частности, и маркетинговые функции, такие как

стратегическое планирование, маркетинговые исследования спроса на рабочую силу и ее предложение, продвижение, реклама и стимулирование трудоустройства, определение цены рабочей силы. В настоящее время уже оформляются условия для маркетинговой деятельности на рынке труда: формируется рынок покупателя трудовых услуг; появилась конкуренция как между работниками так и между работодателями; у работника и работодателя утверждается долговременная мотивация в сфере занятости; работник и работодатель свободны в выборе принятия решения о найме; появилась относительная свобода в перемещении рабочей силы; сформировались условия для свободного помещения капитала.

Роль маркетинга персонала на рынке труда характеризуется следующими моментами:

- большинство людей работает и/или нанимают рабочую силу, поэтому маркетинг позволил бы им стать более информированными, избирательными и результативными в трудовых отношениях;

- маркетинг способствует улучшению регулирования процессов формирования и распределения (перераспределения) трудовых ресурсов через сбор и анализ информации, изучение конъюнктуры рынка труда, получение данных о возможных объемах и структуре необходимых профессий и специальностей, стимулирование распределения трудовых ресурсов, проведение соответствующей рекламы;

- маркетинг может значительно повлиять на мнение людей и их образ жизни, так как уже сейчас повышаются требования работодателей к нанимаемому работнику (высокая профессиональная компетентность, деловитость, предприимчивость, инициативность, организованность и пунктуальность, здоровый образ жизни, знание иностранного языка, уровень культуры и т.д.), а у работников формируются свои соответствующие требования к рабочему месту (соответствующая затратам труда заработная плата, хорошие условия труда, устраивающий работника распорядок рабочего дня, перспективность профессии, корпоративная культура и т.п.);

- маркетинг на рынке труда может содействовать улучшению качества жизни, так как все три перечисленные выше моменты в совокупности создают работнику, фирме и обществу условия для эффективного использования рабочей силы, а следовательно, для удовлетворения потребности всех субъектов трудовых отношений.

Роль маркетинга в системе управления рынком труда на различных уровнях определяется целями и задачами экономических субъектов рынка.

На общегосударственном уровне роль маркетинга персонала заключается в ранней диагностике предотвращения будущих структурных дисбалансов в сфере занятости, поэтому исходной позицией в управлении рынком труда должны стать маркетинговые исследования, то есть сбор и анализ информации о проблемах, связанных с согласованием спроса и предложения рабочей силы, выявление тенденций формирования и распределения рабочей силы между регионами страны, отраслями производства, изменения отраслевой и профессионально-квалификационной

структуры рабочей силы в соответствии с динамикой развития различных отраслей, определение тенденций в формировании стоимости рабочей силы.

На региональном уровне роль маркетинга персонала на рынке труда заключается в поддержании соответствия спроса и предложения рабочей силы в конкретных условиях территории, в решении следующих задач:

- формирование трудового потенциала, соответствующего по своим количественным и качественным характеристикам требованиям общественного хозяйства региона, города с учетом менталитета населения;

- обеспечение предприятий необходимыми кадрами из различных источников, в том числе за счет межрегионального перераспределения;

- обеспечение эффективной и динамичной занятости населения (обучение, переобучение, трудоустройство высвобождаемых работников и не занятых граждан, нуждающихся в трудоустройстве);

- поддержание региональной, отраслевой и профессионально-квалификационной сбалансированности между структурой предложения рабочей силы и структурой рабочих мест.

На локальном уровне роль маркетинга персонала заключается в стремлении эффективного, с точки зрения работодателя, использования рабочей силы.

Поэтому любой фирме, прежде чем выбрать оптимальный способ организации управления человеческими ресурсами, целесообразно провести комплексное маркетинговое исследование, включающее в себя как изучение конкурентоспособности персонала, кадровой ситуации, сложившейся конъюнктуры на рынке труда, так и оценку возможностей самой фирмы способствовать эффективной занятости работников.

Таким образом, на основе вышеизложенного можно сформулировать следующие выводы. Маркетинг персонала – это вид деятельности, направленный на достижение оптимального соответствия между спросом и предложением рабочей силы с целью удовлетворения потребности в труде всех субъектов трудовых отношений. Маркетинг персонала затрагивает все стадии воспроизводства рабочей силы: формирования, распределения (перераспределения), обмена и использования, возрастание роли маркетинга персонала в рыночных условиях обусловлено необходимостью взаимодействия между рынками рабочих мест, покупателей рабочей силы и самой рабочей силы, а также потребностью внутрифирменного регулирования и рационального использования кадрового потенциала. В условиях рынка перед любой организацией встает задача оптимального использования человеческих ресурсов в объеме сбалансированных потребностей и интересов как государства, организации, так и каждого работника. Достижение этой сбалансированности в современных условиях может быть обеспечено путем внедрения маркетинга персонала в систему управления рынком труда.

Список использованных литературных источников

1. Беляцкий, Н.П. Управление персоналом : учеб. пособ. / Н.П. Беляцкий, С.Е. Велесько, П. Ройш. – Мн. : Интерпрессервис, Экоперспектива, 2012. – 352 с.
2. Савенкова, Т.И. Маркетинг персонала в инновационно-инвестиционной среде / Т.И. Савенкова, Т.П. Савенкова. – М. : Экономистъ, 2013. – 428 с.

ФОРМИРОВАНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Липко А.Н.
магистрант ГОУВПО «ДонАУиГС»
научный руководитель Ляхова Л.С.
к.э.н., доцент, кафедра управления персоналом
и экономики труда,
ГОУВПО «ДонАУиГС»

Эффективность реализации программ молодежной политики зависит от учета интересов, потребностей, желаний молодежи, ее постоянно меняющихся требований к качеству образования, занятости и досуга.

Цель работы состоит в исследовании проблем и перспектив формирования молодежной политики в Донецкой Народной республике.

Государственная молодежная политика – это деятельность государства по созданию социально-экономических, правовых, организационных условий и гарантий для социального становления и развития молодых граждан, наиболее полной реализации творческого потенциала молодежи в интересах всего общества. Объектом государственной политики являются молодые люди от 14 до 30 лет, молодые семьи и молодежные объединения.

Проблема становления государственной молодежной политики в Республике осуществляется в условиях разработки стратегического курса государства, формирования современной нормативной базы в области молодежной политики в стране, принятия мер об улучшении государственной молодежной политики в ДНР.

Молодёжная политика осуществляется в рамках деятельности Молодёжного совета Федерации профсоюзов ДНР, сформированного из числа молодых профсоюзных лидеров до 35 лет членских организаций Федерации профсоюзов ДНР.

Молодёжный совет действует на основании Положения «О Молодёжном совете Федерации профсоюзов Донецкой Народной Республики» принятого Постановлением Президиума ФП ДНР №П-1-6 от 11.03.2015 г. [1].

С целью организации деятельности Федерации профсоюзов и ее членских организаций по защите социально-экономических прав

работающей и студенческой молодежи, привлечения её в ряды профсоюзов, подготовки и пополнения профсоюзного актива молодыми людьми разработана и утверждена Постановлением Президиума ФП ДНР № П-14-5 от 14.12.2016 г. «Концепция молодёжной политики Федерации профессиональных союзов Донецкой Народной Республики».

Основные направления деятельности Молодёжного совета Федерации профсоюзов ДНР: социально-экономическая защита молодежи; спортивное направление; обучение молодежи, проведение семинаров, тренингов и лекций; организационная деятельность: проведение интеллектуальных, развлекательных мероприятий среди молодежных советов; патриотическое воспитание молодежи, волонтерская работа, информационная деятельность.

Молодежная политика должна ориентироваться на поддержку самостоятельности и инициативы молодежи, на создание возможностей для молодых людей, на формирование ресурсов и мотивации для использования своих возможностей.

Мировой опыт формирования и осуществления молодежной политики показывает, что государственное регулирование этой сферы является наиболее сложным вопросом.

Реализация государственной молодежной политики должна осуществляться на следующих принципах:

1. Принцип участия: привлечение молодых граждан к непосредственному участию в формировании и реализации политики и программ, касающихся молодежи и гражданского общества в целом.

2. Принцип социальной компенсации: обеспечение социальной и правовой защищенности молодых граждан, необходимой для восполнения обусловленной возрастом ограниченности их социального статуса.

3. Принцип гарантий: предоставление молодому гражданину гарантированного государством минимума социальных услуг по обучению, воспитанию, духовному и физическому развитию.

4. Принцип приоритета: оказание предпочтения общественным инициативам по сравнению с соответствующей деятельностью государственных органов и учреждений при финансировании мероприятий в области молодежной политики.

Государственная молодежная политика выражает в отношении к молодому поколению стратегическую линию государства на обеспечение социально-экономического, политического и культурного развития, на формирование у молодых граждан патриотизма и уважения к истории и культуре отечества, к другим народам, на соблюдение прав человека.

Таким образом, молодежь – это будущее, от которого будет зависеть процветание общества в целом.

Список использованных литературных источников

1. Федерация профсоюзов Донецкой Народной Республики. Молодёжная политика [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://fpdnr.ru/>

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТАРИЯ ПОВЫШЕНИЯ РОЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Ляхова Л.С.

к.э.н., доцент, доцент кафедры управления персоналом и экономики труда, ГОУВПО «ДонАУиГС»

Любая социально-экономическая система создается и функционирует для достижения определенных целей, будь то получение прибыли, осуществление функций управления развитием общества, подготовка и реализация социально-значимых проектов в сфере образования, культуры здравоохранения и т.п.

Не зависимо от целей и сферы деятельности, ни одна из социально-экономических систем не может функционировать без использования человеческого ресурса, от качеств и эффективности использования которого зависит результат. Повышение эффективности использования человеческих ресурсов приобретает особую актуальность в условиях, когда ограничены техническое и финансовые ресурсы.

Неоспорим тот факт, что персонал в сложных социально-экономических условиях может за счет мобилизации и использования своих внутренних интеллектуальных, физических, организаторских и прочих способностей как способствовать развитию «общего дела», так и в условиях отсутствия мотивации, демотивации, халатности, умышленных действий и бездействий, вызванных нелояльными отношениям к организации, «загубить» любое дело.

Учитывая это, не утрачивают своей актуальности, исследования проблем управления человеческими ресурсами, которое рассматривается как комплексное, целенаправленное и непрерывное воздействие руководителей всех уровней и соответствующих служб на персонал с целью достижения стратегических целей организации и удовлетворения потребностей сотрудников.

Результаты многочисленных исследований свидетельствуют о том, что одним из эффективных путей достижения стратегических целей организации является формирование трудового поведения сотрудников, ориентированного на развитие не только собственных профессиональных знаний и навыков, а и способностей взаимодействовать с коллегами, проявлять гибкость, мобильность, способность принимать грамотные взвешенные решения в быстро меняющихся условиях.

Понимая это, каждый руководитель должен принимать решения по поводу выбора принципов, методов управления персоналом, составляющих

основу собственной кадровой политики, а также показателей оценки эффективности использования имеющихся человеческих ресурсов.

Учитывая это, целью данного исследования, является разработка предложений по совершенствованию инструментария определения и повышения роли человеческих ресурсов в развитии социально-экономических систем.

В формировании эффективной системы управления человеческими ресурсами, возникает объективная необходимость разработки и применения инструментов определения и повышения роли последних, в развитии социально-экономических систем. К числу наиболее действенных инструментов в этой сфере специалисты относят кадровый аудит и контролинг персонала, теоретико-методологическая база организации и осуществления которых достаточно разработаны, однако практика применения недостаточна.

В практике менеджмента используют различные подходы к оценке роли человеческих ресурсов в развитии социально-экономических систем. Изначально оценке подвергалась работа сотрудников, их состав, структура квалификация, производительность труда и т.п. В последнее время стало преобладать мнение о том, что оценивать необходимо не только и не столько работу сотрудников, сколько сами процедуры управления персоналом. Это обусловило необходимость становления и развития кадрового аудита, который может быть использован и как способ наблюдения подобно финансовому аудиту, и как инструмент управления, способный определить и повысить роль человеческих ресурсов в развитии социально-экономических систем.

Для использования кадрового аудита в качестве выше обозначенного инструмента, он должен быть организован как системный процесс получения и обобщения объективных данных по привлечению, использованию и развитию персонала, оценке его соответствия установленным нормам и критериям социально-экономической эффективности, определения направлений совершенствования системы управления человеческими ресурсами.

Основными направлениями кадрового аудита в этом случае должны стать не столько количественный и качественный состав человеческих ресурсов, сколько: соответствие жизненных ценностей персонала стратегическим целям социально-экономической системы; степень лояльности персонала к организации и наоборот; желание и возможности персонала участвовать в управлении системой; мотивы и стимулы трудовой деятельности, преобладающие в коллективе; оценка социально-психологического климата в коллективе и его влияние на результативность функционирования системы; общая эффективность кадровой политики, реализуемой в рамках системы.

Проведение кадрового аудита должно осуществляться не столько с целью проверки и анализа кадровой ситуации, сколько с целью оказания консультационной поддержки.

Использование такого инструмента, как кадровый аудит предполагает привлечение специалистов разной направленности, а также значительных финансовых ресурсов. Учитывая это, при рассмотрении вариантов его организации и проведения, считаем целесообразным рассмотреть возможность использования для этих целей научно-исследовательского потенциала сформированного в системе высшего профессионального образования.

На сегодняшний день в Донецкой Народной Республике аккредитован на соответствие лицензионным условиям ряд государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования, готовящих профессионалов в сфере менеджмента организаций и персонала.

Одним из ярких представителей таких организаций, является «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики». В ее стенах готовят управленцев по направлениям подготовки: «управление персоналом», «социология», «государственное и муниципальное управление» и др. Обучающиеся по вышеперечисленным направлениям подготовки, обладают достаточным уровнем знаний, умений и навыков, необходимых для участия, под руководством профессорско-преподавательского состава, в реализации мероприятий, связанных с организацией и проведением кадрового аудита социально-экономических систем различных уровней и сфер деятельности.

Взаимодействие между образовательными учреждениями и руководством социально-экономических систем может быть организовано в рамках заключенных хозяйственных договоров, содержащих цели, задачи, ожидаемые результаты и условия участия сторон в проведении кадрового аудита.

Организация такого взаимодействия позволит на взаимовыгодных условиях:

практикующим руководителям - иметь в своем арсенале доступный инструмент для диагностики кадровой ситуации, определения и повышения роли человеческих ресурсов в развитии подведомственных им социально-экономических систем;

ученым и студентам – обеспечить реальную информационную базу для проведения научно-исследовательских работ и оценки эффективности внедрения их результатов в практику менеджмента.

Разработанные рекомендации по применению кадрового аудита, а также предложения по организации взаимодействия между его заказчиками и исполнителями будут способствовать совершенствованию инструментария определения и повышения роли человеческих ресурсов в развитии социально-экономических систем различных уровней и сфер деятельности.

ВЛИЯНИЕ МАРКЕТИНГА ПЕРСОНАЛА НА ТРУДОВОЙ ПРОЦЕСС

*Никольская А.С.
магистрант ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
научный руководитель Петенко А.В.
к.э.н, доцент, кафедра управления персоналом
и экономики труда,
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»*

В условиях дефицита квалифицированного персонала компании конкурируют между собой на рынке труда так же, как на рынках товаров и услуг. Маркетинг персонала – это стратегия управления человеческими ресурсами, рассматривающая действующих и потенциальных работников компании в качестве «потребителей» рабочих мест. Правильная маркетинговая стратегия в сфере HR позволяет добиться существенного снижения издержек компании на поиск, привлечение, удержание и формирование лояльности квалифицированных специалистов.

Успешные «продажи рабочих мест» заключаются в желании нужных работников трудиться, при равных условиях материальной компенсации, именно в данной организации [1, с. 114].

Умение позиционировать себя на рынке труда, как работодатель, становится для предприятий основной задачей в борьбе за выживание и дальнейшее процветание на рынке.

Данными способностями обладают немногие предприятия, а некоторые работодатели попросту не видят в этом необходимости. Но усиление конкуренции между предприятиями в борьбе за внимание и ресурсы в этом направлении, так как отсутствие внимания к рынку труда приводит к существенным потерям со стороны организации.

Применение методов маркетинга в сфере управления персоналом дает предприятию возможность правильно построить свои взаимоотношения с внутрифирменным и внешним рынком труда.

Стратегическое обеспечение предприятия человеческими ресурсами будет зависеть от комплексного осуществления маркетинговой деятельности предприятия в направлении собственных и потенциальных сотрудников.

На внутрифирменном рынке цель маркетинга персонала состоит в формировании благоприятной среды, в которой сотрудники реализовали бы свои творческие возможности, и сформировать в сотрудниках партнерское и лояльное отношение к предприятию.

На внешнем рынке труда, используя целенаправленную коммуникативную политику, формировать и поддерживать имидж конкурентоспособного работодателя, а также пропагандировать внутреннюю работу с персоналом.

Однако, следует учесть, что система управления персоналом как продукт должна также подвергаться качественной корректировке, чтобы

соответствовать требованиям рынка. Для этого необходимо учесть следующие требования:

Информация о системе управления персоналом предприятия должна быть максимально доступной для потенциальных сотрудников, т. е. необходимо создавать информационные каналы, направленные на рынок труда. На сегодняшний день существует огромное количество коммуникативных источников, из которых они могут получать необходимую информацию: пресса, коллеги, друзья, сотрудники компании, биржа труда, органы занятости, кадровые агентства, интернет.

Информация о системе управления персоналом должна постоянно распространяться посредством данных источников. Но данная информация не должна бездумно распространяться в одностороннем порядке, так как из-за этого эффективность информационных потоков может равняться нулю. Необходимо формирование механизма обратной связи, с помощью которого можно отслеживать насколько правильно потенциальные соискатели рабочего места воспринимают направленную им информацию.

Информация на рынке труда о той или иной компании распространяется очень быстро, благодаря общению с коллегами и средствам массовой информации. Таким образом, информация об условиях труда, сложившихся внутри любого предприятия, является достаточно доступной, так как быстро распространяется с внутрифирменного на внешний рынок труда.

Поэтому предприятие должно уделять достаточно времени работе с собственным персоналом. И в том числе информировать их о том, что происходит на предприятии, о планах, которые стоят перед ним, изучать мнения сотрудников по различным вопросам, давать возможность проявлять себя. Изучение ситуации, складывающейся на внутрифирменном рынке труда, важно для руководства предприятия, так как это дает возможность для своевременного корректирования складывающихся процессов в нужном направлении.

Если для руководства важно, кто будет работать на предприятии завтра и какое отношение сложилось на внутрифирменном и внешнем рынках труда к предприятию, то эти потоки информации необходимо целенаправленно формировать и управлять, тем самым повышать привлекательность предприятия не только перед потенциальными сотрудниками, но и собственными.

Конкуренция на рынке становится более жесткой, и выживать в этих условиях становится тяжелее. И в этой ситуации залогом успеха для предприятия становится персонал, соответствующий по характеристикам требованиям производства, который будет обеспечивать жизнедеятельность и функционирование предприятия.

Для того чтобы на предприятии работали квалифицированные сотрудники, для которых свойственно выбирать место работы, необходимо

осуществлять комплексную работу как с внутрифирменным, так и с внешним рынком труда.

То есть предприятию необходимо выстраивать долгосрочные (партнерские) отношения с рынком труда, так как от того, насколько эффективно сложатся эти взаимоотношения, будет зависеть трудообеспеченность предприятия в будущем.

Список использованных литературных источников

1. Белокрылова, О.С. Экономика труда: конспект лекций / О.С. Белокрылова, Е.В. Михалкина. – Ростов н/Д: Феникс, 2012. – 224 с.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТ МОТИВАЦИИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ РАБОТНИКОВ

*Никольская А.С.
магистрант ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
научный руководитель Смирнов С.Н.
к.т.н., доцент, доцент кафедры управления персоналом
и экономики труда,
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»*

На сегодняшний день, одной из наиболее важных задач современной организации является создание рациональной и эффективной системы управления. В значительной мере система управления направлена на использование персонала. Из всех ресурсов организации (финансовых, природных, материальных) персонал является самым своеобразным, ведь люди приходят в организацию, как правило, осознанно с определёнными целями. Люди наделены интеллектом, памятью, способностью к развитию и самосовершенствованию, они очень чувствительны к малейшим изменениям в деятельности организации, настроению и стилю работы руководителей. Управление человеческим ресурсом следует рассматривать как определённую целостную систему, неотъемлемой составной частью которой является мотивация и стимулирование персонала.

В современных условиях всё большую значимость приобретает социальная политика организации, которая включает мероприятия по предоставлению своим служащим разного рода льгот, выплат в соответствии с социальными целями организации. Тем самым социальная политика выступает как мотивационный ресурс, позволяющий коллективу удовлетворять свои материальные запросы.

Целью работы является изучение возможностей социальной политики как инструмента мотивации и стимулирования сотрудников.

Изложение материалов основного исследования. Социальная политика является составной частью системы управления в организации. Основные целями социальной политики организации являются:

- повышение эффективности труда коллектива организации;
- создание необходимых условий для социального развития коллектива и обеспечения социальной защищённости работников;
- улучшение творческой атмосферы на предприятии, помогающей работникам в преодолении трудностей в самореализации на рабочем месте;
- формирование благоприятного социально-психологического климата, что позволяет предупредить и преодолеть конфликты и противоречия как между участниками трудового коллектива, так и между руководителями и подчинёнными;
- создание положительной репутации предприятия в глазах собственных работников, потребителей продукции (услуг), деловых партнёров и общества [1, с. 112].

Перед социальной политикой предприятия стоят следующие задачи:

- защита работников, для чего используется систему льгот и гарантий, которые предоставляет государство, а также само предприятие. При этом предприятие нередко выступает инициатором расширения льгот (при условии, что это в конечном счёте приведёт к увеличению производительности труда и будет экономически оправдано);
- воспроизводство рабочей силы реализуется через организацию оплаты труда и ее регулирование, улучшение материально-бытовых условий, обеспечение отдыха сотрудникам и членам их семей, что даёт возможность восстанавливать и поддерживать физические и умственные способности работников;
- совмещение интересов работников, организации, профессиональных союзов, государства.

В качестве инструмента мотивации и стимулирования сотрудников социальная политика направлена на принятие решений, касающихся следующих аспектов:

- обсуждение, обоснование и выбор приоритетов в направленности самой социальной политики: социальная защита, социальное или медицинское страхование, льготы, гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, как форма привлечения и закрепления рабочей силы на тех или иных участках работы, предоставление ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, досрочное назначение трудовой пенсии и т.п.);
- выбор форм предоставления льгот, услуг, выплат и их видов.

Зачастую, социальная политика на том или ином предприятии реализуется путём заключения коллективного договора и локальных нормативных актов на основе социального партнёрства с профсоюзным комитетом работников предприятия.

Представляется перспективным внедрение ряда программ в организации для повышения эффективности социальной политики:

- программа медицинского обслуживания и страхования персонала, поскольку здоровье и хорошая физическая форма работника являются таким же ресурсом, как его квалификация и опыт наибольшее внимание необходимо уделить мероприятиям, направленным на оздоровление и поддержание хорошей физической формы сотрудников;

- программа по работе с детскими дошкольными учреждениями. Часто перед жителями больших городов стоит проблема нехватки мест в детских дошкольных учреждениях. Предприятию не обязательно иметь собственные детские сады, достаточно заключить договора с несколькими дошкольными учреждениями, на основании которых дети сотрудников будут приниматься без очереди; образовательная программа немаловажное значение имеют мероприятия по обучению персонала без отрыва и с отрывом от производства;

- программа поддержки молодых специалистов. В рамках данной программы предприятие может оказывать единовременную помощь выпускникам профильных образовательных учреждений высшего профессионального образования и гарантировать их дальнейшее трудоустройство [2, с. 36].

В работе представлена лишь малая часть возможных мероприятий, но на начальном этапе внедрения социальной политики в организации достаточно внедрение одной, наиболее выгодной для организации программы.

Исходя из этого, можно прийти к выводу, что социальная политика является одной из основных составных частей механизма мотивации и стимулирования работников. Кроме этого она обеспечивает привлечение и сохранение квалифицированной рабочей силы.

Социальная политика является составной частью системы управления в организации, а также инструментом мотивации и стимулирования. Целесообразно внедрить ряд программ в организации для повышения эффективности социальной политики: программа медицинского обслуживания и страхования персонала, программа по работе с детскими дошкольными учреждениями, программа поддержки молодых специалистов.

Список использованных литературных источников

1. Багирова И.Х. Социальная политика компании как инструмент мотивации персонала / И.Х. Багирова // Проблемы современной экономики: материалы междунар. заоч. науч. конф. (г. Челябинск, декабрь 2011 г.) ; под общ. ред. Г.Д. Ахметовой. – Челябинск: Два комсомольца, 2011. – С. 110-115.
2. Станкевич В.В. Молодежная политика в системе социальной политики в России / В.В. Станкевич // Транспортное дело России, 2012. - № 6. - С. 34–37.

ЭТАПЫ ОРГАНИЗАЦИИ АУДИТА ПЕРСОНАЛА НА ПРЕДПРИЯТИИ

*Петенко А.В.
к.э.н., доцент, кафедра управления
персоналом и экономики труда
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»*

На сегодняшний день большинство теоретиков и практиков менеджмента сходятся во мнении, что формирование эффективной системы аудита персонала современных предприятий должно базироваться на выявлении и учете тенденций изменения факторов внешней и внутренней среды. Нестабильная политическая ситуация, которая наблюдается в мире, изменения в кредитно-финансовой системе, снижение инвестиционной привлекательности предприятий, неблагоприятная демографическая ситуация, которая влияет на уровень обеспеченности предприятий необходимым персоналом, все вышперечисленное является внешними факторами, определяющими условия функционирования предприятия.

Руководство предприятий, к сожалению, не может снизить их негативное влияние на эффективность производства, однако должно обязательно учитывать их в процессе формирования стратегии своей деятельности и системы аудита персонала как ее неотъемлемой составляющей. Несовершенный механизм контроля, характерный для большинства предприятий государства, не соответствует современным требованиям, является устаревшим и неэффективным, и представляет собой фактор внутренней среды, следовательно, находится в диапазоне управления руководства предприятия, то есть его влияние может быть скорректировано в желаемом для предприятий направлении. Таким образом, вопросы технологии организации аудита персонала в современных условиях требуют должного внимания что на сегодняшний день является весьма актуальным.

Изучение, анализ и обобщение исследований отечественных и зарубежных специалистов позволили разработать технологию организации проведения аудита персонала, которая представляет собой последовательность этапов, совокупность задач и процедур выполнения аудита персонала подсистем социально-трудовой сферы. По результатам анализа было выделено семь этапов процесса планирования аудита персонала: постановка целей и задач аудита персонала; оценка существующей среды субъекта проверки; выбор стратегии и ее реализация; составление общего плана аудита; подбор и уточнение процедур аудита персонала; разработка программы аудита персонала; корректировки общего плана и программы аудита персонала.

Первый этап: предварительная оценка условий проведения аудита персонала предусматривает:

- сбор общих сведений (ознакомление с предприятием, основными направлениями деятельности, социально-экономическими условиями

функционирования, стратегическими целями и их взаимосвязью с политикой менеджмента персонала);

- проведение предварительной диагностики состояния социально-трудовой сферы и выявление возможных проблем;
- разработка предварительного плана аудиторской проверки: определение объекта, цели, задач, сроков (трудоемкости) и возможных выгод для организации от проведения аудиторской деятельности;
- обсуждения его с клиентом;
- определение аудиторской «команды»;
- обсуждения стратегии и подготовки аудита.

Основной задачей предварительного этапа является оценка возможности проведения, аудита, которая может быть получена во время ознакомления с финансово-хозяйственной деятельностью, и проведения предварительной диагностики состояния социально-трудовой сферы организации.

Второй этап: разработка плана аудиторской проверки. Планирование в целом рассматривается как «осмысленное предупреждение будущих действий». Согласно международных стандартов планирования аудита - это разработка общей стратегии и деталей аудиторской проверки [1, с. 42].

Общий план аудиторской проверки должен служить руководством при осуществлении программы аудита персонала, которая является подробным перечнем содержания аудиторских процедур, необходимых для практической реализации плана аудита.

Третий этап: сбор и подготовка информации к анализу. Реализация данного этапа предусматривает: определение информационной базы и источников ее получения; разработку опросных листов, бланков интервью и тому подобное; сбор и подготовку к анализу необходимой информации (проверка ее точности, приведение в сопоставимый вид и т.д.).

Основные направления, в рамках которых предполагается сбор необходимой информации, представлены в схеме аудиторского анализа социально-трудовой сферы, которая разработана на основе обобщения и анализа материалов специальной литературы, посвященной исследованию социально-трудовых показателей [3, 5].

Четвертый этап: анализ аудиторской информации и предварительная оценка результатов аудита персонала. В ходе аналитической обработки собранной информации используются такие методы, как группировки, разложения, обобщение показателей, определение средних или относительных величин и другие.

Этап предварительной оценки результатов аудита целесообразно реализовывать в следующей последовательности:

- характеристика изменения отчетных показателей по отношению к плановым, базисным, нормативным показателям;
- анализ причин (факторов) изменений и отклонений показателей, подлежащих социально-трудовому аудиту;
- оценка ущерба, нанесенного влиянием негативных;

- определение величины социально-трудовых рисков и путей их снижения.

Пятый этап: итоговая оценка полученных результатов учитывает обобщение результатов аудита персонала; сводный подсчет резервов повышения эффективности использования подсистемы социально-трудовой сферы и возможных рисков; определение итогового уровня эффективности социально-трудовой сферы.

Шестой этап: представление аудиторского заключения. Аудиторское заключение в данном случае выражает оценку аудитором соответствия во всех существенных аспектах механизма управления подсистемами социально-трудовой сферы законодательно установленным нормам и локально разработанным критериям на уровне организации.

Таким образом, на основе обзора отечественной и зарубежной экономической литературы, опыта работы аудиторских фирм в вопросах технологии организации аудита персонала можно сделать следующие выводы: технологию организации аудита персонала целесообразно разграничить на семь этапов с выполнением указанных задач. Это позволит включить в состав аудита персонала не только базовые компоненты, но и определенные структурные элементы, через которые в полной мере раскроется сущность технологии аудита персонала.

Список использованных литературных источников

1. Алборов, Р. А. Основы аудита : учеб. пособие / Р. А. Алборов, Л. И. Хоружий, С. М. Концевая. – М. : Дело и Сервис, 2011. – 224 с.
2. Андреев, В. Д. Практический аудит : справ. пособ. / В. Д. Андреев. – М.: Экономика, 2012. – 366 с.
3. Бодюк, А. В. Методологические и нормативно-правовые аспекты аудита предпринимательской деятельности: монография / А. В. Бодюк. - К.: Кондор, 2005. - 356 с.
4. Давыдов, Г. М. Аудит: учебник / Г. М. Давыдов. - К.: Знание, 2014. - 511 с.
5. Сметанко, А. В. Внутренний аудит расчётов с персоналом по оплате труда в акционерных обществах / А. В. Сметанко // Экономический вестник Донбасса. - 2011. - № 2. - С. 174 - 180.
6. Никонова, Т. В. Управленческий аудит: персонал / Т. В. Никонова, С. А. Сухарев ; под ред. Ю. Г. Одегова. – М. : Экзамен, 2002. – 224 с.

ЕЩЕ РАЗ О ПРАВИЛАХ ПРИНЯТИЯ ВЕРНЫХ РЕШЕНИЙ М.РУБИНШТЕЙНА

*Петренко И.В.
к.ф.-м.н, доцент, доцент кафедры
теоретической механики
ГОУ ВПО «ДонНТУ»*

Повышенный интерес к процессам принятия решений в личной и деловой жизни людей побудил многих исследователей к разработке своих собственных рекомендаций о том, как следует принимать правильные решения и как лучше организовать этот процесс. Рассмотрим десять правил принятия верных решений М. Рубинштейна. Вот они.

1.Прежде чем вникать в детали, постарайтесь взглянуть на проблему в целом.

Для получения нужного результата требуется правильное решение. Следовательно, чтобы принять правильное решение, необходимо четкое представление о решаемой проблеме и о цели, которую вы при этом преследуете.

2.Окончательное решение не принимайте до тех пор, пока не будут рассмотрены все возможные альтернативы.

Для того, чтобы принять оптимальное решение, необходимо располагать самой полной информацией о всех альтернативах, т.е. любых возможных и взаимоисключающих вариантах действий и надо помнить, что выбор одной из альтернатив всегда влечет за собой невозможность выбора любой другой. Следовательно, чем больше возможных вариантов действий вы переберете, тем у вас будет больше шансов на принятие оптимального решения, и которое вполне может оказаться одной из тех альтернатив, которые остались вне поля вашего зрения.

3.Всегда сомневайтесь! Даже самые банальные и общеизвестные истины вы должны подвергать сомнению.

Всегда полезно подвергать сомнению любое решение, каким бы очевидным, разумным и логичным и оно на первый взгляд не казалось. Это позволит вам более глубоко разобраться в создавшейся ситуации, посмотреть на нее так сказать «другими глазами», что, вполне возможно, приведет вас к новым оригинальным и нестандартным решениям.

4. Всегда старайтесь взглянуть на стоящую перед вами проблему как бы со стороны, с разных совершенно противоположных точек зрения и, по возможности, непредвзято, даже если шансы на успех кажутся вам призрачными.

Это правило по внутреннему содержанию чем-то сродни предыдущему, но применять его следует только при совершенно безвыходных и безнадежных, на первый взгляд, ситуациях. В таких ситуациях также необходимо мыслить нестандартно, смело и оригинально и тогда

«свежее» решение, о котором вы первоначально даже и не догадывались, не заставит себя долго ждать.

5. Старайтесь подобрать адекватную схему, модель или аналогию, которая отразит суть стоящей перед вами проблемы и тем самым даст вам возможность постичь эту суть, чтобы принять оптимальное решение.

Модель упрощает реальную проблему, фокусирует ваше внимание на главном, давая возможность отвлечься от второстепенных малозначащих деталей, которые только усложняют целостное восприятие ситуации. Правильно подобранная модель позволяет «просчитать» и предсказать последствия принимаемых решений.

6. Задавайте себе как можно больше вопросов. Правильно сформулированный вопрос может привести к совершенно неожиданному интересному решению.

Когда, принимая решение, мы размышляем, анализируем и сравниваем достоинства и недостатки альтернатив, то для активизации мыслительного процесса просто необходимо задавать самому себе как можно больше вопросов. Задавая себе вопросы типа «Как?», «Зачем?», «Почему?», «А что, если?» и со всей откровенностью и нашим знанием отвечая на них, мы концентрируем и приковываем свое внимание к данной проблеме, не позволяя ему отвлечься и уйти в сторону, что, как правило, активизирует наши интеллектуальные поиски в данном направлении и может привести к интересному оригинальному решению.

7. Никогда не довольствуйтесь первым пришедшим вам в голову решением. Постарайтесь «прощупать» его и найти слабые места. Они всегда есть. Затем поищите другие возможные решения данной проблемы и при этом обязательно сравнивайте их с первым решением.

В психологии известно явление, которое состоит в том, что люди склонны преувеличивать достоинства именно первой альтернативы, пришедшей им в голову в процессе решения проблемы. При этом все остальные возможные решения либо игнорируются, либо рассматриваются крайне предвзято и только с точки зрения их недостатков относительно первой альтернативы. Об этом явлении всегда надо помнить. Поэтому, принимая решение, постарайтесь объективно рассмотреть все возможные альтернативы, чтобы не ошибиться и не упустить объективно лучшее решение проблемы.

8. Перед принятием окончательного решения постарайтесь обсудить с кем-нибудь свою проблему.

Если вы сомневаетесь в принятии решения, иногда полезно высказаться и поделиться своими мыслями и сомнениями с другими людьми. Этот другой человек может помочь вам взглянуть на вашу проблему по-новому и с неожиданной для вас стороны. Даже если этого не произойдет, все равно, обсуждая свою проблему, вы, по крайней мере, сами лучше начнете ее понимать.

9. Всегда помните, что каждый человек смотрит на жизнь «со своей колокольни» (со своей личной точки зрения).

Советуясь с другими людьми, не забывайте, что каждый человек обладает своими уникальными знаниями, предпочтениями, а также своими заблуждениями. Поэтому к мнению других людей прислушиваться разумно и полезно, однако принимать окончательное решение вы должны сами и обязательно самостоятельно, исходя из своих собственных целей и задач.

10. При принятии окончательного решения никогда не пренебрегайте своими чувствами и особенно своей интуицией.

Хотя ведущая роль логического мышления в анализе проблемы не подлежит сомнению, но роль интуиции и чувств в принятии решений трудно переоценить. Даже самые рациональные и очень расчетливые люди многие свои правильные решения принимали интуитивно и не способны были объяснить, почему они сделали именно этот выбор. Принимая окончательное решение, всегда необходимо прислушиваться к интуиции и помнить о своих чувствах, которые вы испытываете в момент принятия данного решения. Если решение принимается неохотно, требует напряжения внутренних усилий, чтобы преодолеть некий внутренний барьер и сопровождается чувством страха, тоски или просто беспокойства, то, вероятнее всего, данное решение нарушает какой-то естественный «порядок вещей» и от такого решения следует отказаться. Если же решение принимается легко и со спокойной совестью, то, скорее всего, оно соответствует истине и такое решение следует принять.

Руководитель не имеет права принимать непродуманные, спонтанные решения. Чтобы не допускать принципиальных ошибок, ему следует опираться на систему правил принятия правильных решений. Одной из таких систем являются десять правил М. Рубинштейна.

УСЛОВИЯ И ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

*Попов Р.М.
магистрант ГОУВПО «ДонАУиГС»
научный руководитель Хоменко Я.В.
д.э.н., профессор, кафедры теории управления и
государственного администрирования,
ГОУВПО «ДонАУиГС»*

Актуальность построения системы местного самоуправления в условиях общественного развития Донецкой Народной Республики остаётся на сегодняшний день одной из важнейших задач, поскольку местное самоуправление – неотъемлемая часть гражданского общества и представляет собой важнейшую форму народовластия, непосредственно

выражающую волю народа и составляющую одну из основ конституционного строя демократического государства. Местная власть максимально приближена к населению, затрагивает интересы каждого человека, решает большинство его насущных проблем.

Местное самоуправление, являясь уровнем публичной власти, по своей природе и сущности одновременно выступает и формой самоорганизации граждан. Оно является мощным катализатором создания гражданского общества, поскольку сознательное участие граждан в выработке достойных условий жизни на определенной территории способствует формированию у них ответственности за решение местных проблем, тем самым повышает их общую социальную и гражданскую активность. Кроме того, развитое с традициями местное самоуправление сможет противодействовать возможному возврату к авторитаризму, установлению сбалансированного соотношения между государством и гражданином [1].

Способность к самоорганизации и самопомощи для цивилизованного общества является политической проблемой, от решения которой зависит форма народовластия. В связи с этим, создание условий для самоорганизации граждан - является одной из важных политических задач.

Целью исследования данной работы является оценка условий и определение предпосылок формирования системы местного самоуправления в Донецкой Народной Республике.

В Донецке 7 апреля 2014 г. провозглашена Декларация о суверенитете Донецкой Народной Республики и Акт о государственной самостоятельности Донецкой Народной Республики [5]. Конституция Донецкой Народной Республики (далее Конституция) принята Верховным Советом Донецкой Народной Республики 14.05.2014 [2]. Согласно Конституции, Донецкая Народная Республика — демократическое правовое социальное государство, источником власти в котором является народ.

В Конституции, определено следующее:

1) Статья 2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления;

2) Статья 8. В Донецкой Народной Республике признается и гарантируется местное самоуправление. Местное самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно. Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти;

3) Статья 25. Граждане Донецкой Народной Республики имеют право в соответствии с настоящей Конституцией и законом Донецкой Народной Республики избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме;

4) Статья 70. Устанавливается порядок проведения выборов депутатов Народного Совета Донецкой Народной Республики, выборов Главы Донецкой Народной Республики, а также выборов в органы местного самоуправления;

5) Статья 82. В Донецкой Народной Республике признается и гарантируется местное самоуправление [2].

Местное самоуправление осуществляется гражданами путем референдума, выборов и других форм прямого волеизъявления, через выборные и другие органы местного самоуправления. Местное самоуправление в Донецкой Народной Республике обеспечивает в соответствии с Конституцией самостоятельное решение населением вопросов местного значения, владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью. Статьей 83 Конституции определено, что организация местного самоуправления в Донецкой Народной Республике, полномочия и порядок деятельности органов местного самоуправления определяются законом Донецкой Народной Республики.

Согласно Конституции Донецкой Народной Республики Постановлением Народного Совета от 28.11.2014 № 01-ІНС принят Закон «О МЕСТНЫХ ВЫБОРАХ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ» (с изменениями, внесенными Законом от 07.08.2015 г. № 69-ІНС) (далее - Закон) [3].

Настоящий Закон определяет принципы, организацию и порядок проведения выборов депутатов сельских, поселковых, городских и районных советов и сельских, поселковых, городских и районных глав и устанавливает гарантии, обеспечивающие свободное волеизъявление граждан Донецкой Народной Республики. Местное самоуправление в Донецкой Народной Республике осуществляется территориальными общинами сел, поселков, городов, районов как непосредственно, так и через местные советы и их исполнительные органы.

Также, настоящим Законом определены основные принципы местных выборов, которые заключаются в следующем.

Местные выборы являются свободными и проводятся на основе гарантированного Конституцией Донецкой Народной Республики и настоящим Законом всеобщего, равного избирательного права путем прямого тайного голосования непосредственно избирателями или Коллегией выборщиков. Выборы депутатов местных советов могут проводиться как по мажоритарной системе относительного большинства в одномандатных избирательных округах, на которые делится территория соответственно села, поселка, города, района, так и путем проведения голосования Коллегией выборщиков. Выборы местных глав могут проводиться как по мажоритарной системе относительного большинства в едином одномандатном избирательном округе, границы которого совпадают с границами соответственно села, поселка, города, района согласно существующему административно-территориальному устройству Донецкой Народной Республики, так и Коллегией выборщиков.

Статьей 12 Закона определены виды местных выборов и порядок их назначения: «Местные выборы могут быть первыми, очередными, внеочередными, повторными, промежуточными. Первые выборы депутатов местных советов и (или) местных глав проводятся по решению Главы Донецкой Народной Республики, в котором в том числе определяются день проведения выборов и территории, на которых они проводятся» [3].

С целью реализации права населения на местное самоуправление, Указом от 16.09.2015 № 358 Глава Донецкой Народной Республики определил провести 18 октября 2015 года первые выборы местных глав городов и районов Донецкой Народной Республики [4].

В дальнейшем Указами: от 09.10.2015 № 380, от 09.10.2015 № 381, от 22.07.2016 № 236, Глава Донецкой Народной Республики определил поочерёдное перенесение дня проведения первых выборов местных глав на: 20 марта 2016 года, 20 апреля 2016 года, 06 ноября 2016 года, соответственно.

Окончательная дата проведения выборов местных глав не обнародована и является общенедоступной, однако, 2 октября 2016 года, в Донецке состоялся первый этап праймериз в Донецкой Народной Республике. Жители выбирали лучших претендентов на пост мэра Донецка (участвовали пять кандидатов), депутатов горсовета (141 кандидат на 64 места), депутатов местных советов, а также глав населенных пунктов, административно подчиненным районам Донецка, — поселков Александровка, Андреевка, Еленовка, Ларино, Любовка, Старомихайловка и города Моспино [6].

В общей сложности в списках кандидатов значились 1098 человек. Кандидаты оспаривали лидерство в 514 округах.

Предварительное голосование в Донецкой Народной Республике не противоречит Минским соглашениям и соответствует стандартам ОБСЕ. Цель праймериз — выявить перед местными выборами в Донбассе кандидатов, которые пользуются подлинным авторитетом среди населения.

При этом Временная избирательная комиссия Донецкой Народной Республики не исключила возможности продолжения проведения праймериз в других городах Донецкой Народной Республики.

Член ЦИК Российской Федерации Василий Лихачев выразил российскому агентству РИА Новости такое мнение: «Праймериз, прошедший 02.10.2016 в Донецке, состоялся на высоком уровне».

Также, во исполнение Указа Главы Донецкой Народной Республики от 19.01.2015 № 13 «О принятии временного (типового) положения о местных администрациях Донецкой Народной Республики», с целью обеспечения законности и порядка, функционирования предприятий и организаций, объектов инфраструктуры, для нормальной жизнедеятельности в переходный период, до формирования в установленном порядке соответствующих органов местного самоуправления, разработаны Положения о местных Администрациях, и данные Положения вступили в силу в 2015 году, после утверждения таких Положений Главами соответствующих местных Администраций и согласования с Руководителем Администрации Главы Донецкой Народной Республики [4].

Таким образом, вышеуказанный правовой акт позволил местным Администрациям представлять соответствующую муниципальную общину в переходный период и осуществлять от ее имени и в её интересах функции и

полномочия местного самоуправления на соответствующей административно-территориальной единице.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что учитывая политическую нестабильность относительно признания мировым сообществом независимости Донецкой Народной Республики, а также ряд других сдерживающих факторов, в Донецкой Народной Республике выборы в органы местного самоуправления в настоящее время не состоялись и дата проведения таких выборов не анонсирована. Таким образом, осуществление волеизъявления народа Донецкой Народной Республики во временном диапазоне остаётся неопределённым.

В Донецкой Народной Республике созданы значительные правовые предпосылки для создания местных органов самоуправления, через реализацию равного избирательного права, путем прямого тайного голосования, непосредственно избирателями или Коллегией выборщиков.

Начало формирования оптимальной системы местного самоуправления в Донецкой Народной Республике возможно после проведения в Донецкой Народной Республике выборов в местные органы самоуправления и принятия Закона, регулирующего основные принципы, организацию и полномочия органов местного самоуправления в Донецкой Народной Республике, согласно статьи 83 Конституции.

Список использованных литературных источников

1. Меньшенина, Н.Н. Теневые стороны управления в политическом процессе современной России / Н.Н. Меньшенина // Вестник ЧитГУ. — 2009. — № 1. — С. 191-194.

2. Конституция Донецкой Народной Республики (принята Постановлением Верховного Совета Донецкой Народной Республики от 14.05.2014 № 1-1 [Электронный ресурс] / Официальный сайт Народного Совета Донецкой Народной Республики. – Режим доступа: <http://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/konstitutsiya/>

3. Закон Донецкой Народной Республики «О МЕСТНЫХ ВЫБОРАХ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ» (принят Постановлением от 28.11.2014 № 01-ИНС.Изменения внесены от 07.08.2015.) [Электронный ресурс] / Официальный сайт Народного Совета Донецкой Народной Республики. – Режим доступа: <http://dnrsovet.su/zakon-dnr-o-mestnyh-vyborah/>

4. Указы Главы Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс] / Официальный сайт Донецкой Народной Республики. – Режим доступа: <https://dnr-online.ru/akty-glavy-respubliki-dnr-2/>

5. Официальный сайт Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://dnr-online.ru/doneckaya-narodnaya-respublika/>

6. Новостная лента, Донецкое агентство новостей [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://dan-news.info/politics/v-cik-rf-vysoko-ocenili-provedenie-prajmeriz-2016-v-donecke-i-luganske.html>

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ТЕРРИТОРИИ

*Смирнов С.Н.
к.т.н., доцент, доцент кафедры
управления персоналом и экономики труда
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»*

Потенциал представляет собой совокупность возможностей в какой-либо области для достижения определённых целей. Трудовой потенциал рассматривается как одна из ключевых подсистем человеческого потенциала, его ядро. В настоящее время значительное внимание уделяется трудовому потенциалу. От формирования, развития и реализации трудового потенциала зависит не только эффективное воспроизводство человеческого потенциала территории, но и возможности экономического роста [1, с. 2].

Цель исследования заключается в обосновании путей повышения качества трудового потенциала территории.

Наращивание трудового потенциала обеспечивается необходимыми условиями, при этом основное внимание должно быть уделено качественному преобразованию, которое включает: культурное развитие населения; повышение уровня образованности и развитие профессиональных компетенций; рост мобильности, в том числе социальной; усиление роли морально-нравственных ценностей в современном обществе; создание новых рабочих мест; обеспечение комфортных и безопасных условий труда; использование работниками социально-бытовой инфраструктуры предприятий, участие сотрудников в принятии решений, затрагивающих их работу и интересы и т.д.

В составе трудового потенциала двух взаимосвязанных компонент - фактического и стратегического потенциалов. Фактический трудовой потенциал территории представляет собой сформированный к определённому моменту времени трудовой потенциал территории. Стратегический трудовой потенциал территории рассматривается как величина трудового потенциала территории, которая может быть достигнута при наилучшем уровне его использования. Он определяется возможностями наращивания трудового потенциала до уровня, определённого стратегией социально-экономического развития [2, с. 29].

Индикаторами качества трудового потенциала выступают: здоровье, творческий потенциал, трудовая активность. Здоровье – интегрированный показатель полного физического, психического и социального состояния человека. Творческий потенциал рассматривается как сложное интегральное понятие, включающее в себя природно-генетический, социально-личностный и логический компоненты, в совокупности, представляющие собой знания, умения, способности и стремления личности к преобразованиям в различных

сферах деятельности в рамках общечеловеческих норм морали и нравственности.

Трудовая активность связана, прежде всего, с трудом, с процессом труда, с трудовым поведением. Она осуществляется и реализуется, наиболее важной из всех видов человеческой деятельности. Трудовая активность рассматривается как качественная характеристика посещения личности как субъекта социально-трудовых отношений, возникающих по поводу реализации трудового потенциала. Такой взгляд позволяет говорить, как о трудовой активности работающих, так и о трудовой активности безработных.

При этом следует отметить, что активность личности, проявляющуюся в системе социально-трудовых отношений, можно рассматривать как процесс и как качество [3, с. 79]. Развитие трудового потенциала должно связано с привлечения лиц старших возрастных групп в определённых сферах [4, с. 393].

Основными направлениями развития трудового потенциала территории определены:

1. Охрана и укрепление здоровья населения.
2. Развитие рынка образовательных услуг, включающее расширение сети образовательных учреждений, формирование государственного заказа на предоставление образовательных услуг, организация непрерывного профессионального образования рабочей силы в соответствии с требованиями территориального рынка труда.
3. Регулирование потоков трудовых ресурсов, создание единой информационной службы. Формирование государственного заказа на подготовку кадров в учебных заведениях. Внедрение на предприятиях территории системы закрепления кадров [5, с. 139].

Оценка уровня трудового потенциала и мероприятия по повышению его качества включают основные этапы, которые проводят в определённой последовательности:

- установление периодичности мониторинга основных индикаторов качества трудового потенциала;
- организация, получение и обработка полученных данных;
- выявление факторов, обуславливающих улучшение или ухудшение показателей качества трудового потенциала;
- обоснование и разработка предложений по рациональному использованию трудового потенциала;
- подготовка рекомендаций органам власти по внедрению разработанных предложений;
- своевременное информирование органов власти о состоянии трудовых ресурсов [1, с. 5].

Индикаторами качества трудового потенциала выступают: здоровье, творческий потенциал, трудовая активность. Основными направлениями развития трудового потенциала территории являются охрана и укрепление

здоровья населения; развитие рынка образовательных услуг; регулирование потоков трудовых ресурсов, создание единой информационной службы; создание молодёжных агентств, бирж труда для молодёжи и подростков.

Организационные мероприятия в данном направлении должны обеспечиваться периодическим мониторингом индикаторов качества трудового потенциала.

Список использованных литературных источников

1. Леонидова, Г.В. Трудовой потенциал населения: методологические аспекты исследования / Г.В. Леонидова // Вопросы территориального развития: научный журнал, 2013. – Вып. 7. – С. 2-6.
2. Сорокина, Н.Ю. Формирование концепции наращивания трудового потенциала региона/ Н.Ю. Сорокина // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2011. - № 34. – С. 27-33.
3. Мамаева, В.Ю. Трудовая активность в системе социальной активности / В.Ю. Мамаева // Вестник Омского университета. Серия «Экономика», 2004. - №1. – С. 76-84.
4. Васильева, А.В. Трудовой потенциал населения старших возрастных групп в контексте социально-экономического развития регионов (на примере Республики Карелия) / А.В. Васильева // Экономика труда, 2017. – Том 4. – № 4. – С. 389-400.
5. Пикалова, В.П. Особенности трудового потенциала в системе региональных экономических отношений / В.П. Пикалова // Вестник Тверского Государственного Университета. Серия: Педагогика и психология, 2009. - Вып. 4. – С 137-145.

СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

*Стадник А.М.
к.гос. упр., доцент, заведующий кафедрой
управления персоналом и экономики труда,
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»*

Используемые предприятием практики, программы, методы и технологии управления человеческими ресурсами должны способствовать и в конечном итоге обеспечивать достижение стратегических целей предприятия. Нацеленность именно на реализацию стратегии предприятия даёт возможность подсистеме управления кадровым составом не только обеспечивать решение производственных задач предприятия, но и создавать ценность для ее деловых партнёров, сотрудников, владельцев и других заинтересованных сторон, обеспечивая, таким образом, саму функцию

управления человеческими ресурсами предприятия на принципиально новый качественный уровень [1, с. 14].

Стратегия управления персоналом может рассматриваться как генеральное направление мероприятий по созданию высокопроизводительного и эффективного коллектива в контексте стратегических целей организации.

Целью исследования является обоснование предложений по реализации стратегии управления персоналом предприятия в современных условиях.

Изложение материалов основного исследования. Эффективная деятельность любого предприятия напрямую зависит от эффективного использования человеческих ресурсов. Невозможно рассчитывать на успех, создать позитивный имидж в деловых кругах, если проблема управления людьми и увеличения отдачи от человеческих ресурсов не входит в число приоритетов в работе организации.

Следует учитывать, что не только организация имеет цели. Свои собственные цели, индивидуальные цели имеет и каждый работник предприятия. Необходимо исходить из соответствия индивидуальных и организационных целей, находить разумные компромиссы. Это означает, что при возникновении противоречий и несовпадении интересов нужно искать решения, удовлетворяющие все заинтересованные стороны, а не отдавать предпочтение одним лишь целям организации.

В качестве информационной основы для выработки альтернативных стратегических решений предприятием широко используется система мониторинга и анализа факторов внешнего окружения и внутренней среды, результаты которого используют как информационную основу для выявления и анализа проблем с целью выработки альтернативных стратегических решений.

Стратегические решения, принимаемые высшим уровне управления, должны быть направлены на решение определённых задач, вытекающих из намеченной системы целей предприятия. Система целей разрабатывается исходя из общей стратегии организации. Целью общей стратегии является формулировка долгосрочных, принципиальных и наиболее важных намерений коллектива в отношении производства, прибылей, капитальных вложений, ценовой политики, социальных вопросов.

В работе с персоналом прежде всего необходимо находить разумный баланс между необходимыми изменениями и стабильностью. Профессиональная компетентность, трудовые достижения, доброжелательное отношение к коллегам по работе являются теми факторами, которые создают успех стратегии. Кроме того, перед работниками постоянно стоит задача вовремя суметь адаптироваться к изменениям во внутренней и внешней среде организации, в краткие сроки приобрести необходимые компетенции в решении новых задач. Вознаграждение, в том числе материальное, должно быть основано на оценке

результатов как индивидуального труда, так и результатов эффективной работы в группе, на анализе группового поведения.

В первую очередь основное внимание должно быть уделено отбору и расстановке кандидатов на вакантные должности. Отбор будущих работников является одной из центральных функций управления, поскольку именно люди обеспечивают эффективное использование любых видов ресурсов, имеющихся в распоряжении предприятия, и именно от людей в конечном счёте зависят экономические показатели и конкурентные позиции организации на рынках товаров и услуг. Естественно, выбирать следует человека, имеющего наилучшую профессиональную подготовку, уровень образования, необходимую квалификацию для выполнения данной работы на занимаемой должности, а не кандидата, который главным образом нацелен на продвижение по служебной лестнице.

Объективное решение о выборе, с учётом обстоятельств, может основываться на изучении биографии кандидата, оценке его профессиональных успехов и достижений, отзывах бывших коллег с предыдущей работы, личных качествах. Для руководящих должностей, особенно более высокого уровня, основную роль играют навыки налаживания человеческих отношений, умение прислушиваться к мнению подчинённых, положительный опыт выхода из кризисных ситуаций. Как правило, большая часть решений в области отбора рассчитана на заполнение свободных вакансий в краткосрочном периоде, что, безусловно оправдано: без рациональных и своевременных тактических решений невозможно получить положительный результат в данном вопросе. Вместе с тем, по-настоящему стратегический подход к рекрутменту даст предприятию такой результат, который невозможно обеспечить с помощью стандартных процедур.

В рамках стратегического подхода к привлечению персонала необходимо решить следующие задачи:

- на стратегическом уровне – определить характеристики работников, требующихся предприятию на длительную перспективу;
- на тактическом уровне (набор тактик) – разработать план действий на рынке рабочей силы;
- на оперативном уровне (кадровая политика) – разработать штатное расписание [2, с. 117].

Стратегия управления персоналом предполагает также стратегическое развитие персонала, что включает создание обучающейся организации и условий для обучения, повышения квалификации, переподготовки, развития и совершенствования профессиональных знаний и навыков, необходимых для решения проблем, стоящих перед организацией. Это развитие, основанное на анализе склонностей и способностей сотрудников, должно осуществляться с позиций общей стратегии предприятия. В связи с возможным расширением сфер деятельности предприятия в будущем необходимо обеспечить своевременную реальную возможность

профессионального развития специалистов [3, с. 185]. Практику повышения квалификации, продвижения работников необходимо достаточно чётко структурировать и формализовать для того, чтобы развитие персонала соответствовало целям развития предприятия.

Стратегия сохранения кадрового состава на предприятии должна быть направлена на удержание ключевых работников и на обеспечение текучести кадров не выше допустимого уровня. В первую очередь должны быть рассмотрены и проанализированы причины и обстоятельства того, почему люди принимают решение уйти или остаться в организации. С этой целью следует проводить опросы персонала. Соответствующие указания должны давать руководители предприятия по согласованию с представителями трудового коллектива. Для их проведения, как правило, привлекаются сторонние эксперты, что обеспечивает объективность и достоверность. Результаты опроса доводятся до руководителей компании, обсуждаются на закрытом совещании и, по их решению, полностью или частично доводятся до других работников. [4, с. 211].

Основные усилия должны быть направлены на чёткую взаимосвязь стратегических решений по управлению организацией и системы управления персоналом. В целом реализация взаимосвязи стратегий должна осуществляться в форме участия руководителей служб по управлению персоналом в разработке стратегических решений предприятия [5, с. 83].

В современных условиях грамотный подход к вопросу реализации стратегии в рамках каждого отдельного предприятия представляется главным вопросом ее выживания в динамично развивающейся окружающей среде. Несмотря на высокие темпы происходящих изменений, стратегическое управление представляет собой коренной элемент стабильности.

Стратегия управления персоналом может быть, как подчинённой по отношению к стратегии предприятия в целом, так и совмещённой с ней, представляя при этом единое целое. Стратегическое управление персоналом в первую очередь должно быть нацелено на отбор и расстановку кандидатов на вакантные должности, развитие персонала, удержание в кадровом составе наиболее эффективных и квалифицированных работников.

Список использованных литературных источников

1. Половинко, В.С. Стратегия управления персоналом филиала международной компании: теоретический аспект / В.С. Половинко // Вестник Омского университета. Серия «Экономика», 2010. - № 2. - С. 11–15.
2. Гусарова, М.С. Некоторые актуальные вопросы реализации стратегии управления персоналом / М.С. Гусарова // Вестник Омского университета. Серия «Экономика», 2012. - № 3. - С. 111–119.
3. Алимбеков, Т.А. Формирования и реализация стратегии управления персоналом / Т.А. Алимбеков // Вестник Саратовского государственного технического университета, 2009. - № 38. - С. 184-188.

4. Ковалев, С.В. Стратегия трудовых отношений с персоналом на основе международных стандартов ИСО-9000-2000 / С.В. Ковалев // Вестник МГУКИ, 2009. - март–апрель 2 (28). – С. 208-212.

5. Апенько, С.Н. Характеристики системы стратегического управления персоналом в зависимости от степени динамичности среды / С.Н. Апенько, А.Ю. Коньшунова// Вестник Омского университета. Серия: Экономика, 2006. - №4. – С. 81-86.

РОЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В РАЗВИТИИ ЦИФРОВОЙ ДЕНЕЖНОЙ СИСТЕМЫ

Стешенко И.В.
к.э.н., доцент, доцент кафедры
информационных технологий,
ГОУВПО «ДонАУиГС»

Роль человеческих ресурсов постоянно меняется с развитием экономики. Начиная с 70-х годов XX века, когда появился этот термин и до современной экономики, когда она постепенно превращается в цифровую. Изменения отражаются на денежной системе, постепенно превращаясь в электронную.

Цель исследования - исследование роли человеческих ресурсов в цифровой денежной системе.

Изложение материалов основного исследования. В США в 70-х годах XX века термины «человеческие ресурсы», «управление человеческими ресурсами» (Human Resources management) впервые стали применяться в теории управления, заменяя понятия «персонал» и «управление персоналом». Это было связано с изменением роли человека на производстве, способность работником приносить прибавочную стоимость; необходимость проходить подготовку, переподготовку, повышение квалификации, улучшение условий работы работников; увеличивались функции кадровых служб. По мере развития экономики, меняется и управление человеческими ресурсами. В современных условиях человеческие ресурсы – это количество людей (людские ресурсы) + человеческий потенциал (компетенции, опыт, интеллект, способность к постоянному совершенствованию и развитию) [1].

В связи с переходом современной экономики в цифровую, в денежной системе тоже происходят изменения. Особенно в настоящее время бурный рост наблюдается в сфере финансовых услуг. Основными сегментами области финансовых технологий на данный момент являются: платежи и переводы, краудфандинг, управление активами, финансовый маркетинг, блокчейн. При этом происходит усиление тенденции по созданию полностью цифровых банков, которые в своей деятельности ориентируются преимущественно на тех, кто предпочитает использование онлайн

банковских услуг. В I полугодии 2016 года объем инвестиций по всему миру в данную отрасль экономики увеличился на 49% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и достиг уровня 15 млрд долларов США [2]. Из-за частых мировых финансовых кризисов, недоверия к национальным валютам, потребность проводить транзакции на расстоянии с небольшой комиссией или без нее, у людей возникла потребность в создании новой платежной системы, которая не имела бы аналогов в мире, посредников и работала бы только на математических вычислениях. Так в мировой денежной системе появились криптовалюты.

В связи с этим, возрастает роль человеческих ресурсов, они будут совершенствоваться. Технологии позволят преодолеть биологические ограничения человеческого потенциала. Медицинские препараты расширят познавательные способности человека и трансформируют работу и образование. Будет наблюдаться повсеместная роботизация. Роботам будут доверены функции и роли, традиционно присущие человеку. Для управления денежной системой необходимо будет повысить уровень цифровой грамотности человека. Необходимо содействовать более широкому использованию цифровых средств информации в образовании на протяжении всей жизни человека. Система образования будет стремиться к созданию цифровой стратегии обучения, которая будет систематически использовать, расширять и внедрять возможности цифровых средств массовой информации для предоставления высококачественного образования. Для управления денежной системой нужно, чтобы человеческий ресурс отвечал требованиям цифровой экономике.

Денежная система будет связана с нейротехнологиями и кардинальным увеличением производительности умственного труда за счет интеграции мозга человека и вычислительных машин. Взаимодействие участников, человек – человек, человек – машина, будет осуществляться с помощью новых нейрокомпьютерных интерфейсов, в дополнение к традиционным методам, а сами компьютеры станут нейроморфными (похожими на мозг) на основе гибридных цифро-аналоговых архитектур. Прогнозируется появление социальных нейросетей и полноценного гибридного человеко-машинного интеллекта.

Основными принципами управления цифровой денежной системой должны стать: автоматизированное получение, анализ больших данных в реальном времени; высокая скорость принятия решений, мгновенное реагирование на изменения внешней среды; моделирование будущих вызовов и проблем. Субъекты хозяйствования будут представлять цифровые платформы, управление которых основывается на минимизации человеческих ресурсов.

Выводы. С развитием цифровой экономики постепенно будет меняться и денежная система. Но будущее экономики и денежной системы невозможно без интеллектуально развитых человеческих ресурсов.

Список использованных литературных источников

1. Использование человеческих ресурсов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Использование_человеческих_ресурсов.
2. Программа развития цифровой экономики в России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://yandex.ua/search/?text=программа%20развития%20цифровой%20экономики%20в%20россии&lr=142>.

ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Титаренко И.А.
учитель математики,
МОУ «Специализированная школа
с углублённым изучением предметов
естественно-математического цикла №135 г. Донецка»

Человеческие ресурсы, как понятие многогранное, представляет большое поле деятельности для исследователей. Если мы будем рассматривать человеческие ресурсы в рамках одного предприятия, то принято скорее говорить о персонале. Но если рассмотреть социально-экономическую систему в целом, то человеческие ресурсы с их интеллектуальным богатством, творческим потенциалом, стремлением к самосовершенствованию и саморазвитию несут в себе более глубокую смысловую нагрузку. Потому исследование обучение и развитие человеческих ресурсов как фактор развития социально-экономической системы является актуальной темой в нашем стремительно изменяющемся мире.

Прежде, чем приступить к анализу роли человеческих ресурсов в развитии социально-экономической системы нужно выяснить, что же это такое «социально-экономическая система»?

Мнения экономистов на эту проблему разделились. Одни считают, что социально-экономическая система – часть экономической системы, другие, что наоборот, а третьи и вовсе разделяют эти две системы, как схожие, но существенно различные. На мой взгляд, более убедительными являются утверждения, что социально-экономическая система, как понятие более широкое, содержит в себе экономическую систему.

Например, Заславская Т. И. утверждает, что экономическая система является составной частью социально-экономической системы, так как она характеризует общественное производство. То есть социально-экономическая система – объект планирования социального и

экономического развития. Она объединяет общественное производство, его социальную инфраструктуру (образование, медицину, социальное обеспечение и так далее), информационные технологии, систему управления общественными процессами.

Структуру социально-экономической системы представляется целесообразным определить тремя составляющими (подсистемами): производительные силы; производственные отношения; экономический механизм [1, с. 73].

Таким образом, мы видим, что человеческие ресурсы являются главной подсистемой социально-экономической системы. Человеческий капитал – основа стабильного развития экономики любого государства. Потому инвестирование в его развитие является оправданным, как ничто другое, так как интеллектуальный потенциал человека обладает безусловной выгодой и дает длительный эффект.

Поэтому на первый план выходит накопление и сохранение человеческого капитала, внедрение в жизнь новых технологий, которые приводят к изменениям организации труда, требованиям к квалификации персонала, управления персоналом, образованию специалистов в целом. Это обусловлено тем, что информационное поле растет ежедневно, а знания полученные человеком еще днем ранее устаревают с разной скоростью в зависимости от отрасли.

В 1928 году шведский инженер И. Йенсен решил измерить магнитную проницаемость железа, произведенного в разные годы, начиная с 1870-го. Он выяснил, что с каждым годом железные предметы проявляли все более выраженные магнитные свойства. Почему? Потому что железо с каждым годом научались плавить все чище и чище. Современные представления о магнитной проницаемости железа менялись из года в год, но это не говорит о том, что наука была плоха — напротив, технологии шагнули вперед [4].

В идеальном мире молодой специалист, приступив к выполнению своих обязанностей сразу же после окончания вуза, начинает приносить экономическую выгоду предприятию/государству и делает это до окончания своей трудовой деятельности. На деле же мы живем в быстро изменяемом мире, где информация, полученная в вузе, устаревает уже через 2 - 2,5 года. В связи с этим, непрерывное образование и обучение, становится нормой нашей жизни в повседневной и трудовой деятельности.

Сейчас конкуренция возрастает на рынке труда не между специалистами, как таковыми, а между специалистами, которые умеют творчески и нестандартно мыслить, стремятся познавать новое, осваивать новые технологии и методики. Спрос на таких специалистов растет ежедневно и крупные корпорации не жалеют средств на поиск именно таких кадров в свою команду и удержания их.

Давайте рассмотрим актуальность и востребованность непрерывного образования, на примере экономики Китая. Быстрые темпы научно-

технического прогресса, автоматизация рабочих мест привела к тому, что необходимы были кадры, которые бы обучались на протяжении всей трудовой деятельности на предприятии. Таким образом, компании КНР стали заниматься обучением сотрудников.

На пути становления непрерывного образования и обучения сотрудников руководители предприятий столкнулись с трудностями, такими как, недостаток квалифицированных специалистов в области обучения, низкая вовлеченность кадров китайских компаний в процесс корпоративного обучения, нежелание применения иностранных методик и пр.

Тем не менее, сегодня идет активное становление систем обучения и развития человеческих ресурсов, более всего в крупных национальных промышленных компаниях, менее — в компаниях среднего бизнеса. На крупных предприятиях создаются собственные Корпоративные университеты с целью устранения проблем нехватки высококвалифицированных кадров. В настоящее время идет активное расширение технических вузов. Особый спрос на технических специалистов сегодня наблюдается в таких сферах промышленности КНР, как автомобилестроение, тракторостроение, станкостроение и энергетика. Основными методиками обучения в КНР являются: обучение на рабочем месте; обучение с отрывом от рабочего места.

При обучении на рабочем месте руководители предпочитают неопытных молодых сотрудников, что позволяет им обучить специалиста для нужд своей компании. Поэтому образование на рабочем месте остается очень популярным в Китае. Но в последнее время все более популярными среди передовых китайских предприятий становятся зарубежные методики дистанционного обучения, обучения в рабочих группах, а также методики Shadowing и Secondment.

Обучение в рабочих группах практикуют широко в Германии, Японии. При этой форме работы перед группой специалистов разного уровня отобранными для проекта ставится задача, а пути ее решения и средства реализации подбираются группой самостоятельно. Таким образом, осваиваются новые методики, приемы и т.д. всеми членами данной группы.

Если метод Shadowing можно отнести к одной из разновидностей наставничества, то интерес представляет метод Secondment, при котором специалист назначается в другой отдел, филиал и т.д. для изучения и развития персонала для роста производительности труда и формирования коллектива в целом.

А традиция пожизненного найма, сохраняющаяся в китайских компаниях и сегодня, делает процедуры обучения и развития персонала в условиях низкой текучести кадров предельно эффективными [2, с. 374].

Таким образом, мы видим, что в современном постоянно изменяемом мире нельзя оставаться в стороне от изучения новых областей знаний и методик. Только специалист, который постоянно пополняет «копилку» своих

знаний, творческих идей способен оставаться конкурентно способным на рынке труда. Для выполнения данной задачи необходимо систематическое посещение тренингов, семинаров, мастер-классов, а также стажировки различного уровня. Только при таком подходе возможно эффективное развитие экономики государства и социально-экономической системы в целом. Но для выполнения данной задачи необходимо, чтобы взгляды работодателей и работников совпадали, что влечет за собой необходимость высококвалифицированного управления. Так как большинство компаний, сумев обнаружить и извлечь знания в начале программы, в дальнейшем уделяют недостаточно внимания их проверке и обновлению, а также анализу своих постоянно меняющихся потребностей в знаниях [5, с. 118].

Список использованных литературных источников

1. Поддерегина, Л. И. Сущность и структура социально-экономической системы общества / Л.И. Поддерегина // Вестник БНТУ, 2007. - № 4. – С. 72-78.
2. Гао Ф. Роль обучения и развития человеческих ресурсов в компаниях КНР / Ф. Гао // Молодой ученый, 2015. — №21. — С. 372-374 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [https:// moluch.ru/archive/101/22853/](https://moluch.ru/archive/101/22853/)
3. Митрофанова, Е. Организация обучения и дополнительное профессиональное образование персонала: учебно-практическое пособие / Е. Митрофанова, В. Свистунов, Е. Каштанова. — М.: Проспект. — 2015. – 71 с.
4. Esquire [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://esquire.ru/samuel-arbesman>
5. Джанетто, К. Управление знаниями. Руководство по разработке и внедрению корпоративной стратегии управления знаниями / К. Джанетто, Э. Уилер; пер. с англ. Е. М. Пестеревой - М.: Добрая книга, 2005. - 192 с,

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ МОТИВАЦИИ ТРУДОВОЙ АКТИВНОСТИ СОТРУДНИКОВ

*Уланенко Д.М.
магистрант ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
научный руководитель Смирнов С.Н., к.т.н.,
доцент, доцент кафедры
управления персоналом и экономики труда,
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»*

В настоящее время возникает необходимость пересмотреть существующие подходы к управлению человеческими ресурсами. Успех каждого коллектива, каждой организации в конечном счёте зависит от трудового вклада каждого сотрудника. В связи с этим особое внимание

должно уделяться мотивации трудовой активности. Мотивацию можно рассматривать как процесс активизации мотивов сотрудников (внутренняя мотивация), так и создания стимулов (внешняя мотивация, стимулирование) для их побуждения к эффективной трудовой деятельности. Именно качество мотивирующей политики организации является эффективным инструментом для достижения желаемых результатов, а также является залогом успешной деятельности. Совершенствование методов мотивации становится одной из приоритетных задач управленческой деятельности.

Цель исследования заключается в обосновании предложений по совершенствованию методов мотивации персонала.

В настоящее время необходимость решения вопросов мотивации в качестве приоритетных признаётся не только специалистами по работе с персоналом и сотрудниками организаций, но и руководителями разного уровня.

Конечные результаты деятельности предприятий и организаций в значительной степени определяются умением рационально использовать человеческие ресурсы. Человеческие ресурсы по сравнению с другими видами ресурсов в большей степени определяют конкурентные позиции организации на рынках товаров (услуг). Задействовать в полной мере человеческие ресурсы возможно лишь при условии трудовой активности сотрудников, когда они имеют возможность реализовать свои физические и умственные возможности на рабочем месте.

Активность человека в профессиональной деятельности в значительной степени определяется личностными побуждениями в решении задач, поставленных руководством. Тем не менее, необходимо ещё и внешнее воздействие для активизации его трудовой активности.

Традиционные формы материального поощрения постепенно теряют свое приоритетное стимулирующее влияние. Все большее значение приобретают такие факторы, как содержательность и творческий характер труда, возможность проявить инициативу, общественное признание, моральное поощрение и др. Поэтому понимание закономерностей индивидуальной психологии работника является необходимым условием эффективной мотивации.

Современный работник, планируя свою трудовую деятельность, ориентируется не только на величину заработной платы по результатам труда. Его также интересует решение социальных вопросов: обеспечение жильём, решение бытовых проблем, безопасные условия труда и техника безопасности на рабочем месте, оказание медицинских услуг, повышение жизненного уровня, обеспечение путёвками в пансионаты в летнее время. Нередко именно эти вопросы оказываются решающими при выборе места работы. Прежде всего, это относится к высококвалифицированным специалистам, имеющим выгодные деловые предложения от нескольких организаций.

Забота о карьере также становится одной из забот сотрудника. Однако усилий только кадровых служб в этом направлении недостаточно. Необходимо создать условия для управления карьерой работников. В качестве таких условий выделены: использование действенных стимулов, создающих возможности профессионального развития и служебного роста; повышение престижа кадровых служб и наличие консультантов по вопросам карьеры; адекватность творческого потенциала личности возможностям его реализации в организации; признание потенциала сотрудников важнейшей ценностью на всех уровнях управления [1, с. 82].

Развитие творческого потенциала работника умственного труда во многом зависит от рационального использования времени, как рабочего, так и личного. Фиксированный график рабочего дня может не совпасть с намерениями сотрудника распределять своё рабочее и личное время. Внедрение гибкого графика рабочего времени целесообразно. Особенно для сотрудников, занятых инженерными изысканиями, инновационными разработками. В то же время — это не должно относиться ко всем членам коллектива [2, с. 153].

Необходима организация системной работы с кадрами на стратегическом уровне, которая предполагает тесную взаимосвязь всех составляющих системы управления мотивацией персоналом.

Значимость мотивации как функции управления возрастает. Трудовая активность определяется не только размерами материального вознаграждения, но и социальными возможностями, перспективами служебного продвижения, возможностями самостоятельно планировать и распределять свое рабочее время и др.

Вопросы мотивации нужно решать системно, в комплексе, увязывая интересы организации и каждого сотрудника.

Список использованных литературных источников

1. Когдин, А.А. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности в управлении персоналом / А.А. Когдин // Основы экономики, управления и права, 2012. - №4. - С.80-83.
2. Макаревич, М. И. Стимулирование труда в бюджетной сфере: проблемы и возможности / М.И. Макаревич // Общественные финансы, 2008. - №17. – С. 131-166.

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ПРОЕКТОВ В БИБЛИОТЕЧНОЙ СФЕРЕ

Чуприй В.Г.
магистрант ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
научный руководитель Ляхова Л.С.
к.э.н, доцент, доцент кафедры управления персоналом
и экономики труда,
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»

Опыт работы ведущих предприятий свидетельствует о том, что их главным конкурентным преимуществом является уникальный кадровый потенциал. Достаточно высокий уровень корпоративной культуры делает предприятие привлекательным для талантливых работников, удерживает их в организации, а результаты их труда, в свою очередь, создают соответствующую репутацию фирмы, привлекают новых потребителей и высококвалифицированных сотрудников. Главной задачей таких предприятий является содействие росту профессиональной компетенции рабочих и развития их навыков и умений, поэтому актуальным оказывается изучение особенностей формирования кадровой политики на отечественных предприятиях и разработка рекомендаций по ее эффективной реализации.

Проблемы кадровой политики находят свое отражение в трудах Одегова Ю.Г., Пошерстник Н.В., Филипповой Т.И., Щекина Г.В., Щербак В., Яковенко А.Н. Однако проблемы формирования кадровой политики предприятия требуют дальнейшего решения.

Основной целью является раскрытие содержания понятия «кадровая политика», а также особенностей формирования кадровой политики при подготовке и реализации социокультурных проектов в библиотечной сфере.

Кадровая политика определяет генеральное направление и основы работы с кадрами, общие и специфические требования к ним и разрабатывается собственниками предприятия, высшим руководством, кадровой службой. Основной целью кадровой политики является своевременное обеспечение оптимального баланса процессов комплектования, сохранения персонала, его развитие в соответствии с потребностями предприятия, требований действующего законодательства и состояния рынка труда [1].

Понятие «кадровая политика» было достаточно распространенным в конце 80-х годов, вместе с тем оно воплощало известный субъективизм административно-хозяйственной власти, который, в частности, предусматривал приоритет личных представлений руководителя о степени полезности того или иного управленца низшего ранга. Оценка последнего зависела в конечном счете от того, ориентирован руководитель на выполнение основной целевой функции предприятия – выпуск продукции

(предоставление услуг) или главное для него – сохранение личного, достаточно привилегированного положения. Для первой и второй ситуаций характерны принципиально противоположные механизмы формирования команды подчиненных [1]. Под кадровой политикой организации, как правило, понимается система правил, в соответствии с которой действуют люди, входящие в организацию [2].

Главная цель кадровой политики – это обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в соответствии с потребностями самой организации, требований действующего законодательства и состояния рынка труда [3].

Уровень осознанности правил и норм, которые лежат в основе кадровых мероприятий и связанный с этим уровнем непосредственное влияние управленческого аппарата на кадровую ситуацию в организации, дают основания выделить и охарактеризовать следующие типы кадровой политики (Рис. 1.) [2]:

Рис. 1. Типы кадровой политики

Следует отметить, что выбор кадровой политики должен быть осуществлен с учетом особенностей деятельности предприятия и использование следующих мероприятий [4]:

- 1) разработка общих принципов кадровой политики, определение приоритетных целей;
- 2) планирование потребности в кадрах, формирование структуры и штата, назначения, создание резерва, перемещения кадров;
- 3) создание системы движения кадровой информации;
- 4) формирование и распределение средств, обеспечение эффективной системы стимулирования труда;
- 5) разработка и выполнение программы развития карьеры, профориентирования и адаптация персонала, планирование профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации;
- 6) анализ ответственности кадровой политики и стратегии организации, выявление проблем в кадровой работе, оценка работы персонала.

При формировании и реализации социокультурных проектов в библиотечной сфере необходимо учитывать вышеизложенные особенности. Кадровая политика в данном случае имеет главную цель обеспечения каждого персонала рабочим местом надлежащей квалификации. Безусловно, главной ее целью является формирование и оптимальное использование кадров для достижения целей. Проблема заключается в том, чтобы

разработать кадровый процесс, который будет способствовать устойчивому экономическому развитию социокультурной жизни библиотечного учреждения. В библиотеке, как и в любой другой организации, содержание кадровой политики не ограничивается наймом на работу, а касается принципиальных позиций относительно подготовки, развития персонала, обеспечения взаимодействия работника и предприятия. Тогда как стратегическая кадровая политика связана с выбором целевых задач, рассчитанных на дальнюю перспективу, текущая кадровая работа ориентирована на оперативное решение кадровых вопросов [5].

Большое значение в библиотечной сфере имеет разработка подходов к оценке работы сотрудников и управленческого аппарата. Финалом является определение идеальной схемы функционирования административного звена организации. Для этого конкретными действиями являются: переподготовка персонала, переориентация, а также реорганизация некоторых подразделений.

Для реализации социокультурных проектов в библиотечной сфере кадровая политика должна обеспечить [6]:

- организационную интеграцию – высшее руководство и линейные руководители принимают разработанную и хорошо скоординированную стратегию управления человеческими ресурсами и реализуют ее в своей оперативной работе, тесно взаимодействуя с функциональными службами;

- высокий уровень ответственности всех работников библиотеки;

- функциональность – вариантность функциональных задач, предполагающая отказ от традиционного, жесткого разграничения различных видов работ, а также использования разнообразных форм трудовых контрактов (полная, частичная и почасовая занятость);

- структурность – адаптация к непрерывному обучению, организационных изменений, гибкость организационно-кадрового потенциала, высокое качество работы и ее результаты, условий труда.

Общие требования к кадровой политике при формировании и реализации социокультурной проектной деятельности в современных условиях сводятся к следующему [6]:

1. Кадровая политика должна быть тесно связана со стратегией развития учреждения.

2. Кадровая политика должна быть достаточно гибкой. Это значит, что она должна быть, с одной стороны, стабильной, поскольку именно со стабильностью связаны определенные ожидания работника, с другой – динамичной, то есть корректироваться в соответствии с изменением тактики предприятия, производственной и экономической ситуации.

3. Кадровая политика должна быть экономически обоснованной, т.е. выходить из его реальных финансовых возможностей.

4. Кадровая политика должна обеспечить индивидуальный подход к своим работникам.

Осуществляя анализ формирования кадровой политики в социокультурном проектировании в библиотечной сфере, можно сделать вывод, что в условиях современной экономической ситуации, когда факторы внешней среды меняются очень быстро, главным фактором эффективности кадровой политики является ее гибкость и адаптация. Это возможно при наличии в организации высококвалифицированного кадрового потенциала. Потенциал работника становится все более явным критическим фактором развития предприятия. Именно креативность системы управления сможет в XXI в. сделать организацию конкурентоспособной.

Без людей нет организации. Без нужных людей ни одна организация не сможет достичь своих целей и выжить. Без сомнения, управление трудовыми ресурсами является одним из важнейших аспектов теории и практики управления.

Конкретная ответственность за общее руководство трудовыми ресурсами в библиотеки должна быть возложена на профессионально подготовленных работников отделов кадров в составе штабных служб. Для того чтобы такие специалисты могли активно содействовать реализации целей учреждения, им нужны не только знания и компетенция в своей конкретной области, но и осведомленность о нуждах руководителей низшего звена. В то же время если руководители низшего звена не понимают специфики управления трудовыми ресурсами, его механизма, возможностей и недостатков, они не могут в полной мере воспользоваться услугами специалистов-кадровиков, поэтому важно, чтобы все руководители знали и понимали способы и методы управления людьми.

Список использованных литературных источников

1. Савченко, В.А. Управление развитием персоналом: учеб. пособие / В.А. Савченко. – М.: КНЭУ, 2009. – 351 с.
2. Хмель, Ф.И. Управление персоналом / Ф.И. Хмель. - М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 488 с.
3. Федулова, Л.И. Менеджмент организаций: учебник / Под общ. ред. Л.И. Федуловой. – М.: Просвещение, 2004. – 448 с.
4. Виноградский, Н.Д. Управление персоналом: учеб. пособие. / М.Д. Виноградский, А.М. Виноградская, А.Н. Шканова. – М.: Центр учебной литературы, 2009. – 502 с.
5. Балабанова, Л.В. Управление персоналом: учеб. пособие. / Л.В. Балабанова, А.В. Сардак. – М.: ИД «Профессионал», 2006. – 512 с.

**МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ
СИСТЕМАМИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА**

**Материалы
Республиканской интернет-конференции
14 ноября 2018 года**

23,4 п.л.